

Tesis DoctA 15

Evaluación del Impacto producido por un Emprendimiento Urbano mediante Modelos de Simulación

ALEJANDRO AMBROSINI

Evaluación del Impacto
producido por un
Emprendimiento Urbano
mediante
Modelos de Simulación

Alejandro Ambrosini

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO
Doctorado en Arquitectura
Escuela de Posgrado

TÍTULO DE LA TESIS DOCTORAL

Evaluación del Impacto
producido por un
Emprendimiento Urbano
mediante
Modelos de Simulación

Alejandro Ambrosini

En requerimiento para obtener el título de Doctor en Arquitectura

Bajo la dirección de el/la/los/las doctor/a/es/as

Director: Dr. Julio Alfredo Capdevila
Codirectora: Dra. María Cecilia Marengo

CÓRDOBA
2024

Tribunal de Tesis

- Dra. Alicia Pringles. Universidad Nacional de San Juan - CONICET
- Dr. Arturo Maristany. Universidad Nacional de Córdoba
- Dra. Silvia Patricia Hernández. Universidad Nacional de Córdoba

Fecha de Defensa: 27/08/2024

Ambrosini, Alejandro

Evaluación del Impacto producido por un Emprendimiento Urbano mediante Modelos de Simulación / Alejandro Ambrosini ; Coordinación general de María Cecilia Marengo. - 1a ed revisada. - Córdoba : Editorial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, 2024.

Libro digital, PDF - (DoctA / María Cecilia Marengo ; 15

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8486-60-4

1. Ambiente Urbano. 2. Sistemas de Planificación. I. Marengo, María Cecilia, coord. II. Título.
CDD 711.02

RECONOCIMIENTOS Y DEDICATORIA

Este largo recorrido que culmina en esta tesis me obliga a agradecer a numerosas personas cuyo apoyo, conocimiento y opiniones fueron esenciales para su realización. ¡Espero no olvidar a nadie!

El camino comenzó con la creación de la cátedra de Modelos y Simulación en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, y continuó en la Facultad de Ingeniería del Instituto Universitario Aeronáutico (IUA), gracias a los ingenieros Carlos Bartó, Luis Godoy, Santiago Reyna, y la Lic. Alicia Salamon.

También asumí la titularidad y rediseñé la asignatura Teoría de Sistemas en el IUA, ahora parte de la Universidad de la Defensa Nacional, donde comprendí la crucial importancia de la integración sistémica de las diversas ciencias y saberes.

En paralelo, en la Fundación Centro, donde me desempeñé como gerente e investigador, descubrí el complejo y fascinante mundo de la gobernanza urbana de Córdoba. Allí colaboré con arquitectos como Marina Waisman, Raúl Halac, Mario Forné, Cecilia Marengo, Juan Manuel Bergallo y Jorge Bettolli, cuya pasión por la arquitectura y la ciudad me motivó a enfrentar sus desafíos socioculturales y urbanos. De ellos aprendí dimensiones de la realidad urbana que mi formación en ingeniería civil y de analista en computación no había contemplado.

Este recorrido incluyó numerosos artículos y presentaciones en congresos, destacándose el premio Arquicur 2009 bajo la dirección de la Dra. Arq. Cecilia Marengo. Este reconocimiento me animó a profundizar en los modelos de simulación aplicados a los procesos urbanos, obteniendo el título de Magister en Gestión y Desarrollo Habitacional en la FAUD - UNC en 2013. Mi agradecimiento especial a la Dra. Arq. M. Cecilia Marengo y al Arq. Mario Forné, con quien escribimos un libro, por brindarme la posibilidad de investigar y aprender.

Mi agradecimiento de todo corazón al Dr. Ing. Fernando Reyna y la Arq. Carlota Reyna por el haberme permitido acceder a los datos del caso de estudio y por su gran apertura mental que permitió que se tuvieran valiosas charlas y discusiones que enriquecieron esta tesis.

Agradezco especialmente a los directores Dr. Ing. Alfredo Capdevila y nuevamente a Dra. Arq. María Cecilia Marengo por su constante aliento y sus valiosas correcciones y sugerencias, así como a mis compañeros de cohorte del doctorado por su apoyo incondicional.

Este trabajo es el resultado de la convergencia de la arquitectura, la ingeniería civil, la teoría de sistemas y la informática, enriquecidas por mi formación y experiencia académica.

Finalmente, agradezco a mi esposa Silvina y a mis hijos Javier, Tomás, Santiago y Lucas por su inmenso apoyo y comprensión. A mis padres Aldo y Beatriz, quienes están siempre en mi corazón, y a Dios, Nuestro Señor, que siempre me acompaña.

Dedicado a Silvina

¡Gracias Silvi!

Dedicado también a mi madre, que soñó con ser arquitecta, a mi padre, que siempre me alentó, y a la ciudad de Córdoba, que tanto amamos.

Córdoba, 10 de mayo de 2024

Evaluación del Impacto producido por un Emprendimiento Urbano mediante Modelos de Simulación

La tesis doctoral examina el impacto de los emprendimientos urbanos en la ciudad de Córdoba, Argentina, utilizando modelos de simulación para proponer mejoras en la planificación urbana. Este estudio integra tecnologías predictivas con el objetivo de anticipar los efectos a largo plazo de los desarrollos urbanos y facilitar decisiones informadas en la planificación urbana. Córdoba, conocida por su expansión urbana rápida y a menudo descontrolada, presenta desafíos únicos que hacen esencial el uso de herramientas avanzadas para su gestión y desarrollo sostenible.

La investigación se fundamenta en la necesidad de adoptar un enfoque sistemático y científico en la planificación urbana. A través de la simulación, se busca proporcionar a los urbanistas herramientas precisas para evaluar los impactos potenciales de nuevos proyectos antes de que se lleven a cabo. Este enfoque permite no solo identificar problemas antes de que surjan, sino también explorar soluciones de manera proactiva. La tesis propone específicamente desarrollar y validar un modelo de simulación que integre variables económicas, sociales y ambientales, crucial para la planificación de una ciudad tan dinámica como Córdoba.

La tesis incluye una revisión detallada de los modelos de simulación utilizados históricamente en el urbanismo, proporcionando una base teórica sólida para su aplicación en el estudio de emprendimientos urbanos. Se exploran diferentes enfoques y técnicas de modelado, subrayando cómo han evolucionado con el tiempo y cómo se pueden aplicar eficazmente en la planificación urbana contemporánea. Se establece un marco teórico a través de la aplicación de la Teoría General de Sistemas. La introducción de la dinámica de sistemas y los bucles de retroalimentación permitieron comprender las interacciones entre los componentes urbanos. El estudio enfatiza la relevancia de estos modelos para analizar la complejidad de las ciudades y proporcionar nuevas herramientas para urbanistas y desarrolladores.

La tesis también discute la importancia de la simulación en el urbanismo, explorando cómo se el tiempo y los eventos dentro de estos modelos para diseñar escenarios futuros. Estos escenarios ayudaron a los planificadores a evaluar intervenciones potenciales y comprender mejor sus implicaciones antes de su implementación.

En la metodología propuesta, este trabajo describe el proceso de construcción de un modelo de simulación, desde la recolección de datos hasta la generación del modelo final. Este proceso incluye la validación del modelo mediante datos históricos y la simulación de diferentes escenarios para probar la robustez del mismo. La precisión es crucial para asegurar que las predicciones sobre los impactos urbanos sean confiables.

El emprendimiento urbano "Miradores de Manantiales" fue seleccionado como caso de estudio para aplicar y examinar la metodología propuesta. Este emprendimiento proporciona un contexto real para evaluar la efectividad de los modelos de simulación en el análisis de las dinámicas urbanas. El análisis detalla el impacto urbano y las variables clave, como el tráfico, uso del suelo y calidad ambiental, demostrando cómo los modelos fueron utilizados para anticipar cambios y ajustar los planes de desarrollo.

Seguidamente, se construyen y calibran modelos para los diferentes subsistemas del emprendimiento, incluidos los económicos y logísticos. Estos modelos permiten evaluar los impactos, de forma que se puedan realizar intervenciones basadas en los resultados, facilitando una gestión y planificación urbana efectiva.

La tesis analiza los resultados de las simulaciones, discutiendo las implicaciones para la planificación y gestión urbana del caso de estudio pudiéndose extrapolar a otros casos urbanos. Se destaca cómo la simulación sirve como herramienta para la planificación estratégica, identificando áreas críticas para la intervención.

Las conclusiones resaltan la contribución de la investigación al campo de la planificación urbana, sugiriendo que la implementación de modelos de simulación transforma la forma en que se planificaron y gestionaron los emprendimientos urbanos en la medida en que estos se utilicen. Se enfatiza la importancia de la participación ciudadana en las fases de planificación y la evaluación continua del impacto ambiental y social para futuros proyectos, asegurando un desarrollo urbano que procede de manera consensuada y sostenible.

Thesis Abstract

Evaluation of the Impact of an Urban Development through Simulation Models

This doctoral thesis examines the impact of an urban development in Córdoba, Argentina, using simulation models to propose improvements in urban planning. The study integrates predictive technologies with the goal of anticipating the long-term effects of urban developments and facilitating informed decision-making in urban planning. Córdoba, known for its rapid and often uncontrolled urban expansion, presents unique challenges that make the use of advanced tools essential for sustainable management and development.

The research is grounded in the need to adopt a systematic and scientific approach to urban planning. Through simulation, the aim is to provide urban planners with accurate tools to assess the potential impacts of new projects before their implementation. This approach allows not only for the identification of problems before they arise but also for the proactive exploration of solutions. Specifically, the thesis proposes to develop and validate a simulation model integrating economic, social, and environmental variables, crucial for planning in a dynamic city like Córdoba.

The thesis includes a detailed review of simulation models historically used in urban planning, providing a solid theoretical basis for their application in the study of urban development. Various modeling approaches and techniques are explored, highlighting how they have evolved over time and how they can be effectively applied in contemporary urban planning. A theoretical framework is established through the application of General Systems Theory. The introduction of system dynamics and feedback loops has enabled an understanding of the interactions among urban components. The study emphasizes the relevance of these models for analyzing the complexity of cities and providing new tools for urban planners and developers.

The thesis also discusses the importance of simulation in urban planning, exploring how time and events within these models are used to design future scenarios. These scenarios helped planners assess potential interventions and better understand their implications before implementation.

In the proposed methodology, this work describes the process of building a simulation model, from data collection to the generation of the final model. This process includes validating the model with historical data and simulating different scenarios to test its robustness. Accuracy is crucial to ensure that predictions about urban impacts are reliable.

The urban development project "Miradores de Manantiales" was selected as a case study to apply and examine the proposed methodology. This project provides a real context for evaluating the effectiveness of simulation models in analyzing urban dynamics. The analysis details the urban impact and key variables, such as traffic, land use, and environmental quality, demonstrating how the models were used to anticipate changes and adjust development plans.

Subsequently, models are built and calibrated for the different subsystems of the development, including economic and logistical ones. These models allow for the evaluation of impacts, enabling interventions based on the results, thus facilitating effective urban management and planning.

The thesis analyzes the results of the simulations, discussing the implications for planning and urban management of the case study and the potential extrapolation to other urban cases. It highlights how simulation serves as a tool for strategic planning, identifying critical areas for intervention.

The conclusions emphasize the contribution of the research to the field of urban planning, suggesting that the implementation of simulation models transforms the way urban developments are planned and managed as long as these tools are used. The importance of citizen participation in the planning phases and the continuous evaluation of environmental and social impacts for future projects is emphasized, ensuring an urban development that proceeds in a consensual and sustainable manner.

Contenido

CAPÍTULO 1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	16
1.1. Introducción	16
1.2. Desarrollos urbanísticos y efectos observables en la ciudad de Córdoba, Argentina	20
1.2.1. El problema de la falta de racionalidad y realismo en las predicciones urbanas	29
1.2.2. El ciclo de vida y el tiempo de un EU	35
1.3. Interrogante de la investigación	35
1.4. Hipótesis	35
1.4.1. Sub-Problema 1	35
1.4.1.1. Sub-Hipótesis 1	35
1.4.2. Sub-Problema 2	35
1.4.2.1. Sub-Hipótesis 2	36
1.5. Objetivos	36
1.5.1. Objetivo General	36
1.5.2. Objetivos Particulares	36
1.6. Metodología	37
1.6.1. Metodología para generar los Modelos de Simulación Sistémicos	37
1.7. Sub-Problema 1: Etapas metodológicas	39
1.8. Sub-Problema 2: etapas metodológicas	39
1.9. Criterios de selección del Caso de Estudio	40
1.10. Estructura de la tesis	41
CAPÍTULO 2 MODELOS DE SIMULACIÓN Precisiones conceptuales	43
2.1. Modelos de simulación en Urbanismo - Breves antecedentes	43
2.2. Planificación, incertidumbre y enfoque sistémico	44
2.3. Evaluación Simulada de un Emprendimiento Urbano. Definiciones	47
2.4. La Dinámica de Sistemas Definiciones	51
CAPÍTULO 3 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS. Aplicación	55
3.1. Introducción	55
3.2. La Teoría General de Sistemas (TGS)	56
3.3. Aplicación de la Teoría General de Sistemas	57
3.4. Dinámica de sistemas	59

3.4.1	Fundamentos teóricos de la Dinámica de Sistemas	59
3.1.1.	Los bucles de realimentación positiva y negativa	61
CAPÍTULO 4 SIMULACIÓN URBANA		63
4.1.	Requerimientos para la Simulación Urbana	66
4.2.	Tipos de Modelos de Simulación	67
4.3.	El tratamiento del tiempo en los modelos de simulación	67
4.4.	Los modelos de simulación basados en la Dinámica de Sistemas	68
4.5.	Etapas de desarrollo en los Modelos de Simulación Urbano	71
4.6.	Construcción de escenarios de simulación	72
4.7.	Los Métodos Numéricos aplicados en la Simulación	73
4.8.	Modelos de Simulación que posibilitan la participación multiactoral	76
CAPÍTULO 5 Construcción de un modelo de simulación de un emprendimiento urbano		79
5.1.	Introducción	79
5.2.	Orquestación Sistémica de un Modelo de Simulación	79
5.3.	Etapas del proceso de generación de un Modelo de Simulación	79
5.4.	Etapa 1: Relevamiento del EU - Descripción – Recolección de datos	81
5.5.	Etapa 2: Generación del Modelo Sistémico - Objetivos	82
5.5.1.	Criterio general para el planteo del Modelo Sistémico	82
5.5.2.	Planteo formal del Modelo Sistémico	83
5.5.2.1.	La Realidad R en un Modelo Sistémico	83
5.5.2.2.	Objetivo del diseñador de un Sistema Od	84
5.5.2.3.	La motivación del diseñador de un Sistema Md	84
5.5.2.4.	Recursos del diseñador de un Sistema Rd	85
5.5.2.5.	Plano de Análisis de un Sistema: pl_i	86
5.5.2.6.	Objetivo de un Sistema: O_{si}	87
5.5.2.7.	El Medio de un Sistema Me_i	88
5.5.2.8.	La Sinergia del Sistema Sin_i	89
5.5.2.9.	Grafo y sus matrices de relaciones internas y externas	90
5.5.2.10.	Proceso de amplificación del nivel de detalle de un modelo sistémico	92
5.5.2.11.	Proceso de fusión de planos de análisis de un modelo sistémico	93
5.5.2.12.	Tratamiento del tiempo, t y el intervalo de tiempo dt	94

5.5.2.13.	Entropía, Neguentropía y Organicidad en el Modelo Sistémico	95
5.5.2.14.	Flujos entrantes y flujos salientes	97
5.5.2.15.	Dinámica de un sistema, control, canal de retroalimentación y realimentación	99
5.5.3.	Detección de Procesos Entrópicos mediante el Modelo Sistémico aplicado a una Realidad (R)	101
5.5.4.	Resumen del Modelo Sistémico aplicado a un Emprendimiento Urbano	102
5.6.	Etapa 3: Modelo Precursor de un EU basado en el Modelo Sistémico	102
5.6.1	Introducción al Modelo Precursor	102
5.6.2.	Determinación del tipo de Modelo Precursor a elegir	103
5.6.3.	Primer tipo de transformación, de Modelo Sistémico a Modelo Precursor Discreto (MPD)	104
5.6.3.1.	Metodología de la Transformación Modelo Sistémico (MS) a Modelo Precursor Discreto (MPD)	105
5.6.3.2.	Elementos constitutivos de un Modelo Precursor Discreto (MPD)	106
5.6.3.2.1.	Elemento NORMAL	107
5.6.3.2.2.	Elemento COMBI	108
5.6.3.2.3.	Elemento COLA Q	109
5.6.3.2.4.	Elemento Flecha o arco direccionado o conector	109
5.6.3.2.5.	Elementos complementarios: Consolidador, Generador y Contador del Sistema.	110
5.6.3.2.6.	Reglas lógicas de vinculación entre los elementos de un Modelo Precursor Discreto (MPD)	111
5.6.3.2.7.	Inicialización y cuantificación de las componentes de un MPD (Modelo Precursor Discreto)	112
5.6.3.2.8.	Patrones de topología de las redes en los Modelos Precursores Discretos	113
5.6.3.2.9.	Configuración del MPD de un EU	113
5.6.3.2.10.	Resumen de generación de un Modelo Precursor Discreto de un Emprendimiento Urbano	114
5.6.4.	Segundo tipo de transformación de Modelo Sistémico a Modelo Precursor de Dinámica de Sistemas	115
5.6.4.1.	Metodología de la Transformación Modelo Sistémico a Modelo Precursor Continuo de Dinámica de Sistemas.	116
5.6.4.2.	Diagramas causales o de Influencias, incluidos en el Modelo Precursor Continuo de Dinámica de Sistemas	117

5.6.4.3.	Resumen de la metodología para la generación de un Modelo Precursor Continuo MPC de un Emprendimiento Urbano	118
5.6.5.	Combinación entre MPD y MPC en un modelo precursor unificado	118
5.7.	Etapas 4: Variables, constantes, tasas y valores iniciales. Estadísticas.	119
5.7.1.	Conversión de variables cualitativas a variables cuantitativas	121
5.7.1.1.	Índices	121
5.7.1.2.	Homologación de valores de variables	124
5.7.1.3.	Aplicación de conjuntos de datos en grandes bases de datos para obtención de valores de variables	124
5.8.	Etapas 5: Construcción del Modelo de Simulación de un Emprendimiento Urbano	126
5.8.1.	Generación de los módulos básicos del Modelo de Simulación	126
5.8.2.	Etapas de programación del Modelo de Simulación de un EU	127
5.8.3.	El software del Modelo de Simulación de un EU: lenguajes, datos generados y requerimientos para su correcto funcionamiento	128
5.8.4.	Elección de las herramientas para la programación del Modelo de Simulación	128
5.8.5.	Características de la programación del Modelo de Simulación	129
5.9.	Etapas 6: Calibración inicial del Modelo de Simulación	132
5.9.1.	Diseño de la experimentación para la calibración inicial del modelo de simulación	132
5.9.2.	La planificación de los experimentos para la calibración de un Modelo de Simulación	133
5.9.3.	Calibración inicial del Modelo de Simulación	135
5.10.	Etapas 7: Validación del Modelo de Simulación	135
5.10.1.	La validación general	135
5.10.2.	Métodos complementarios de validación para asegurar la calidad de un modelo de simulación	137
	CAPÍTULO 6 CASO DE ESTUDIO. Precisiones metodológicas. Selección	139
6.1.	Precisiones metodológicas generales a tener en cuenta en el Modelo de Simulación del caso de estudio elegido	139
6.2.	Impacto urbano	140
6.3.	Tipos de impacto según las etapas de un Emprendimiento Urbano, la problemática	143
6.3.1.	Etapas de proyecto	144
6.3.1.1.	La idea	144
6.3.1.2.	Las gestiones preliminares	145

6.3.1.3.	La publicidad del Emprendimiento Urbano	145
6.3.2.	La construcción de un Emprendimiento Urbano	146
6.3.3.	Inicio de ocupación, uso y habilitación parcial	146
6.3.4.	La madurez de un Emprendimiento Urbano – El estado estacionario	147
6.3.5.	La etapa final: la necesidad de refuncionalización	147
6.4.	Criterios para la selección de variables e indicadores del Caso	147
6.5.	Criterios de selección del Caso de Estudio	148
6.6.	Fuentes de datos e información utilizadas en el Caso	149
6.7.	Caso de Estudio. Miradores de Manantiales ciudad de Córdoba, Argentina	150
6.7.1.	Objetivo del planteo del Caso Miradores de Manantiales	151
6.7.2.	Ubicación del caso y determinación del área de estudio del caso	152
6.7.3.	Evolución temporal del Caso	153
6.7.4.	Estatus legal del barrio Miradores de Manantiales	155
6.7.5.	Ecosistema del Caso Miradores de Manantiales	158
6.7.6.	Aspecto Económico del Caso Miradores de Manantiales	162
6.7.6.1.	La economía del desarrollista de Miradores de Manantiales	163
6.7.6.2.	Variables morfológicas y de Infraestructura utilizadas por el desarrollista	164
6.7.6.3.	Los Propietarios o destinatarios finales del EU	165
6.8.	El tejido urbano de Miradores de Manantiales	166
CAPÍTULO 7 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN. Caso de Miradores de Manantiales		169
7.1.	Resumen de las problemáticas del caso de Miradores de Manantiales	169
7.2.	Planteo del Modelo Sistémico general del caso Miradores de Manantiales	171
7.3.	Grafo del Modelo Sistémico del caso Miradores de Manantiales conteniendo el Sistema General del Emprendimiento Urbano-EU:	172
7.4.	Primer subsistema: Económico - Desarrollistas	173
7.4.1.	Grafo del subsistema Económico – Desarrollistas de Miradores de Manantiales:	173
7.4.2.	Matrices de relaciones internas y externas del Modelo Sistémico Subsistema Económico	173
7.4.2.	Modelo Precursor Económico subsistema Económico - Desarrollistas	177
7.4.4.	Modelo de simulación subsistema Económico – Desarrollistas	178
7.4.5.	Calibración y Validación del Modelo de Simulación del subsistema económico – desarrollistas	182

7.5.	Segundo subsistema: Logístico	186
7.5.1.	Grafo del subsistema logístico de Miradores de Manantiales	186
7.5.2.	Matrices de relaciones internas y externas del subsistema Logístico	187
7.5.3.	Modelo Precursor subsistema Logístico del Barrio Miradores de Manantiales	189
7.5.4.	Modelo de simulación subsistema Logístico	190
7.5.5.	Calibración y Validación del Modelo de Simulación del subsistema Logístico	191
7.6.	Tercer subsistema: Poblacional	193
7.6.1.	Grafo del subsistema poblacional de “Miradores de Manantiales”	194
7.6.2.	Matriz de relaciones internas y externas del subsistema Poblacional	194
7.6.3.	Modelo Precursor subsistema Poblacional	196
7.6.4.	Modelo de Simulación subsistema Poblacional	198
7.6.5.	Calibración y Validación del Modelo de Simulación del subsistema Poblacional	199
7.7.	Cuarto subsistema <i>Proyecto</i> del caso Miradores de Manantiales	203
7.7.1.	Grafo del subsistema PROYECTO de Miradores de Manantiales	203
7.7.2.	Matrices de relaciones internas y externas del subsistema <i>Proyecto</i>	204
7.7.3.	Modelo precursor subsistema <i>Proyecto</i>	206
7.7.4.	Modelo de Simulación subsistema <i>Proyecto</i>	207
7.7.5.	Calibración y validación del modelo de simulación del subsistema <i>Proyecto</i>	209
7.8.	Quinto subsistema Infraestructuras Barrio	210
7.8.1.	Grafo del subsistema Infraestructuras barrio Miradores de Manantiales	210
7.8.2.	Matrices de relaciones internas y externas del subsistema Infraestructuras Barrio	211
7.8.3.	Modelo precursor subsistema <i>Infraestructuras barrio</i>	213
7.8.4.	Modelo de Simulación subsistema Infraestructuras Barrio	213
7.8.5.	Calibración y validación subsistema Infraestructura Barrio	215
7.9	Sexto Subsistema Espacios verdes y Bosque Nativo	217
7.9.1.	Grafo del subsistema Espacios verdes y bosque nativo de Miradores de Manantiales	217
7.9.2.	Matrices de relaciones internas y externas subsistema Espacios verdes y bosque nativo	218
7.9.3.	Modelo Precursor Espacios Verdes y Bosque Nativo	219

7.9.4.	Modelo de Simulación subsistema “Espacio verde y bosque nativo”	219
7.9.5.	Calibración, validación y ajustes del Modelo de simulación <i>Espacios verdes y Bosque Nativo</i>	221
7.10.	Séptimo Subsistema Servicios – Redes del Barrio	222
7.10.1.	Grafo del subsistema Servicios Redes Barrio de Miradores de Manantiales	223
7.10.2	Matrices de relaciones internas y externas subsistema Servicios- Redes del Barrio	224
7.10.3.	Modelo Precursor subsistema Servicios- Redes del Barrio	225
7.10.4.	Modelo de Simulación subsistemas Servicios – Redes del Barrio	226
7.10.5.	Calibración y validación del modelo de simulación subsistema Servicios – Redes del Barrio	227
7.11.	Octavo Subsistema Viviendas y Locales	230
7.11.1.	Grafo del subsistema Viviendas y Locales	230
7.11.2.	Matrices de relaciones internas y externas del subsistema Viviendas y Locales	231
7.11.3.	Modelo Precursor subsistema Viviendas y Locales	232
7.11.4.	Modelo de Simulación subsistemas Viviendas y Locales	232
7.11.5.	Calibración y validación del modelo de simulación del subsistema Viviendas y Locales	234
7.12.	Modelos de Simulación del Medio Ambiente Sistémico del caso	236
7.12.1.	Sistema del Medio: Población del área metropolitana de Córdoba	237
7.12.2.	Sistema de recolección de residuos sólidos	238
7.12.3.	Sistema de asentamiento informal cercano	239
7.12.4.	Sistema Mercado inmobiliario de la ciudad	240
7.12.5.	Sistemas del medio: Impuestos	240
7.12.6.	Sistema de seguridad	242
7.12.7.	Sistema eléctrico, provisión eléctrica	242
7.12.8.	Sistema de provisión de gas	243
7.12.9.	Sistema logístico y tránsito	244
7.12.10.	Sistema cloacas, colectora cloacal	244
7.12.11.	Sistema de provisión de agua	245
	CAPÍTULO 8 ANÁLISIS DE RESULTADOS. Simulaciones realizadas	246
8.1.	El proceso de programación y validación del modelo de simulación	246
8.2.	Almacenamiento y visualización de la parte digital	246

8.3.	Análisis de los resultados de la simulación del <i>Subsistema proyecto</i>	247
8.4.	Análisis de los resultados de la simulación del Subsistema Económico Desarrollista	247
8.5.	Análisis de los resultados de la simulación del Subsistema Infraestructura	249
8.6.	Análisis de los resultados de la simulación del Subsistema Poblacional	249
8.7.	Análisis de los resultados de la simulación del Subsistema Logístico – Tránsito	250
8.8.	Análisis de los resultados de la simulación del Subsistema Viviendas y Locales	251
8.9.	Análisis de los resultados de la simulación del <i>Subsistema Servicios</i>	252
8.10.	Análisis de los resultados de la simulación del subsistema <i>Espacios Verdes y Bosque Nativo</i>	253
8.11	Resumen de algunos resultados singulares obtenidos de las experimentaciones	254
	CAPÍTULO 9 CONCLUSIONES	255
9.1.	Conclusiones	255
9.2	Posibles continuaciones de esta tesis	258
9.2.1.	Simulación Contra Fáctica	258
9.2.2.	Participación de actores no técnicos mediante Ludificación o Gamificación	258
9.2.3.	Convergencia de Modelos de Simulación con Inteligencia Artificial	258
10.	BIBLIOGRAFÍA	259
11.	ÍNDICE DE FIGURAS	264
12.	ÍNDICE DE TABLAS	272
	ANEXO Digital	274

CAPÍTULO 1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Introducción

El campo del hábitat humano tiene una conformación, un modo de habitabilidad que pertenece a una comunidad que se asienta en una ciudad o en un barrio, o su equivalente cultural, que tiene un tipo de identidad, una memoria social que constituye y construye su patrimonio extendido. Existen distintos tipos de modelos, tanto estáticos como dinámicos, que describen y representan el hábitat humano urbano. Estos modelos se han desarrollado desde la antigüedad hasta la actualidad y han contribuido al diseño de las ciudades y sus barrios.

La interrelación de modelos descriptivos urbanos y territoriales con los procesos tecnológicos actuales, y la descripción de las dinámicas del habitar humano, llevan a la identificación de situaciones problemáticas, que permiten explorar alternativas tecnológicas para intentar aportar soluciones desde lo proyectual.

Uno de los principales objetivos de la investigación urbana basada en la aplicación de herramientas tecnológicas, es proponer alternativas instrumentales, orientadas al mejoramiento de situaciones problemáticas, en base al reconocimiento documentado de las variables que inciden en las mismas. La exploración de alternativas simuladas posibilita el mejoramiento gradual y el de oportunidades, aportando soluciones proyectuales sustentables en el tiempo estudiando los distintos escenarios posibles.

Cuando se utilizan sistemas tecnológicos que describen la dinámica urbana, la casuística utilizada, debe poder describir las propiedades que caracterizan esta dinámica. A su vez, requiere ser evolutiva, no describir el problema urbano como un sistema inserto en un territorio con una escala determinada, sino que es necesario describirlo en su evolución temporal.

La verificación, mediante la utilización de tecnologías predictivas, consiste en realizar experimentos sobre prototipos modélicos que permitan comprobar la consistencia del diagnóstico urbano y, además, contrastar la viabilidad propositiva de diferentes instrumentos o acciones. Este proceso de estará orientado hacia la optimización o por lo menos la atenuación de los efectos negativos que pueda producir un proyecto.

Al integrar los datos obtenidos de la experimentación y compararlos con los datos, estadísticas, y cartografías, reales, se puede comprobar la eficacia de la modelación de las problemáticas, identificando procesos de cambio en un devenir temporal, y proponer nuevos procesos fundados en la sustentabilidad, y de esta forma, incrementar de manera directa o indirecta, el conocimiento derivado de una determinada resolución proyectual y establecer formas de monitoreo y control generalizables.

Los Emprendimientos Urbanos (EU) o proyectos de desarrollo edilicio en la ciudad de Córdoba, Argentina, han pasado en los últimos 30 años, de una escala constructiva de edificios únicos, generalmente en una parcela unitaria de terreno, a una escala mayor que abarca superficies significativas y en algunos casos, áreas enteras de la ciudad. Este cambio de escala en las tipologías de intervención ha generado impactos, susceptibles de ser verificados en la calidad de vida de la población en el área urbana circundante. Urbanistas, desarrollistas y autoridades municipales, llevaron adelante acuerdos públicos – privados, que reciben también el nombre de concertaciones, que, en el caso de la ciudad de Córdoba, se encuadran en la Ordenanza 12077/12 de Convenios Urbanísticos, que posibilitan desarrollar proyectos de emprendimientos urbanos.

Esquema ciudad de Córdoba. Distribución emprendimientos urbanos.

Figura 1 Esquema de la distribución de emprendimientos urbanos en la ciudad de Córdoba. Elaboración propia

Los proyectos han sido diseñados utilizando metodologías habituales de planificación urbana: estudios de mercado, acuerdos urbanos, normativas municipales, documentación técnica, distintos tipos de planos, estudios de costos, cómputos métricos, logísticas de aprovisionamiento, proveedores, análisis de impacto ambiental. Toda la documentación que surge de la realización de los distintos estudios y proyectos se realiza utilizando metodologías especializadas y analíticas, que dividen la problemática de un EU en cuestiones parciales, que son realizados por grupos de técnicos especialistas pertenecientes organizaciones encargadas del desarrollo de un proyecto urbano.

En la actualidad, es creciente la tendencia a integrar la documentación técnica mediante un sistema informático como es el caso de REVIT (Autodesk, Inc. 2018) basado en modelos de Información para la construcción, en inglés *Building information modeling* (BIM). Este sistema constituido por un software de modelado de información de construcción que permite al usuario diseñar con elementos de modelación y dibujo paramétrico. BIM es un paradigma del dibujo asistido por computador que habilita un diseño basado en objetos inteligentes y en tercera dimensión, proveyendo una asociatividad completa de orden bidireccional. Un cambio de algún parámetro significa un cambio en todos los parámetros, instantáneamente, sin la intervención del usuario para cambiar manualmente todas las vistas. Este tipo de modelo contiene el ciclo de vida completo de una construcción, desde el proyecto hasta la edificación. Esto se hace posible gracias a la base de datos relacional de arquitectura denominado motor de cambios paramétricos.

Evolución de los modelos de representación grafica e Información.

Figura 2 Evolución de los modelos de representación gráfica e información de las herramientas. Elaboración propia.

La integración entre distintos tipos de especialidades en un proyecto mediante el diseño multidisciplinario y colaborativo se traduce en la posibilidad de conducir la complejidad de los proyectos arquitectónicos implicando menor cantidad de fallas e incertidumbres en la ejecución en la materialización de un EU.

Sin embargo, a pesar de la evolución multidisciplinaria y colaborativa, no se lograron prever las consecuencias derivadas de la implantación de los emprendimientos urbanos, no pudiendo anticiparse los efectos que van a afectar la dinámica urbana, una vez que los mismos sean materializados

Por otra parte, la complejidad de los grandes proyectos urbanos tiene como consecuencia la necesidad de generar legislaciones especiales. Debido a la escala de los proyectos suelen no solo estar afectados por la normativa municipal, sino también, por leyes provinciales y nacionales, muchas veces superpuestas, generándose dificultades en la gestión de aprobación de los Emprendimientos Urbanos.

Figura 3 Evolución hacia una mayor complejidad. Elaboración propia.

Se ha observado que uno de los efectos no deseados de la complejidad de este tipo de intervenciones, es la ocultación de consecuencias, difíciles de prever, perjudiciales para las partes afectadas en diferentes proporciones.

La aproximación metodológica clásica, altamente especializada desde el punto de vista económico o urbanístico ha resultado insuficiente para visualizar problemáticas donde las interacciones son transdisciplinarias, más que interdisciplinarias.

Los emprendimientos urbanos impactan la ciudad donde se implantan generando tanto beneficios como perjuicios en la comunidad.

Un ejemplo del impacto asociado a los EU es el problema severo de tránsito en el área de implantación del emprendimiento, producidos por los desplazamientos del tipo *residencia a trabajo* generados debidos a una asignación de un uso de suelo con especialización.

Una vez detectado el problema, se simula dinámicamente la situación, explorando alternativas para intentar solucionar la problemática investigando la adaptación de los proyectos arquitectónicos de la zona, en búsqueda de la configuración que haga que la problemática del tránsito se atenúe al regularse adecuadamente la interacción con los emprendimientos arquitectónicos.

El poder predecir el comportamiento de un EU, mediante modelos de simulación, busca armonizar la minimización de los perjuicios y la maximización de los beneficios. Sin embargo, es importante que se consideren que los perjuicios y beneficios a que se refieren en esta tesis son sistémicos, es decir que abarcan aspectos que van desde el impacto social hasta el beneficio económico empresario, atravesado por el impacto ambiental resultante. Esta armonización constituye una búsqueda del ideal que propone aportar a la negociación, que se desarrolla entre los actores involucrados en un EU para obtener una solución beneficiosa para el bien común.

Al recorrer la ciudad es posible observar numerosos EU inconclusos, abandonados, o con un grado sumamente lento de ejecución. Aquellos que se encuentran en este estado representan el fracaso de los actores involucrados: desarrollistas, empresas constructoras, los operarios de la construcción, compradores propietarios, fisco, vecinos colindantes, mercado inmobiliario y la ciudad en general. Es así que constituyen lugares deprimidos, propensos a la generación de basurales, y se convierten en fuente de pleitos judiciales, normalmente no producen ingresos al fisco sino por el contrario.

Figura 4 Red social de un Emprendimiento Urbano. Elaboración propia.

La aplicación de herramientas de prospectiva urbana, en especial en el caso de los Modelos de Simulación, tienen como objetivo favorecer una planificación del proyecto del EU de modo que permita su factibilidad sistémica y su sostenibilidad en el tiempo al determinar el impacto urbano probable. Evitar las consecuencias indeseables es una tarea que implica una visión sistémica del proyecto. A modo de ejemplo, se destaca que ya no se podrá resaltar el beneficio de los desarrollistas sin considerar el perjuicio ambiental, o bien analizar el sistema vial colindante sin

considerar su financiación, como tampoco evaluar la seguridad del EU sin resaltar la fragmentación urbana que produce. Se deben tener en cuenta todos los aspectos significativos en conjunto, de modo que se produzca el efecto de tener un EU en armonía con la ciudad y minimizar sus efectos negativos.

1.2. Desarrollos urbanísticos y efectos observables en la ciudad de Córdoba, Argentina

Existen distintos tipos de casos y situaciones en la que la empresa desarrollista obtuvo las máximas ventajas urbanísticas por parte de la autoridad municipal para desarrollar un determinado EU. Sin embargo, se observó que la maximización de variables obtenida, lejos de constituir una ventaja, evolucionó paradójicamente hacia pérdidas económicas significativas para la propia empresa afectando, además, negativamente el área urbana influenciada por el EU. Esta situación se observa, por ejemplo, en los complejos “Parque Milénica I”¹ de Av. Rodríguez del Busto, “Milénica V” en barrio San Salvador, “Capitalinas”², “Antigua Cervecería”³, Complejo “Art” entre calles Gaete, Nazareth e Intendente Mestre (norte), entre otros, tal como muestran las imágenes de las Figuras 5 a la 14. La manifestación externa más clara es la falta de terminación del EU o su terminación en un plazo mucho mayor al plazo planificado para la ejecución de la obra.

Figura 5 Complejo Milénica Rodríguez del Busto (elaboración propia basada en Google Earth 2019)

¹ «Grupo Dinosaurio S.A.», Parque Milénica I, Córdoba, Argentina, 2010 l s. f.

² «Torres Capitalinas», Córdoba, Argentina, 2007

³ Anón s. f.-b

Figura 6 pozo y estructura sin terminar Complejo "Milénica I" Av. Rodríguez del Busto, Córdoba, Argentina, aún sin concluir. Elaboración Propia en base a Google Earth.

La problemática no solo afecta a empresas desarrollistas, sino a otro tipo de organizaciones como el caso de cooperativas de vivienda que han obtenido acuerdos urbanos similares. Se ha detectado que se producen problemas que llevan a que las obras queden inconclusas impactando tanto la organización como la zona que rodea el EU. Un ejemplo claro de esta problemática lo constituye el caso de la Cooperativa COOPAR⁴ de vivienda en la obra localizada en Av. Pueyrredón 675, barrio Güemes ver Figuras 15 a 17.

Figura 7 Complejo Habitacional "Milénica" Barrio San Salvador, Córdoba, Argentina, parada con más de 6 años con degradación del entorno. Elaboración propia en base a Google Earth 2019

⁴ (Trade Nosis s. f.)

Figura 8 Complejo Milénica San Salvador (elaboración propia basada en Google Earth 2018)

Figura 9 El problema de la terminación a más de 10 años de su inicio- Capitalinas, Centro de la ciudad, Córdoba Argentina (fuente Google 2018) Elaboración propia basada en Google Earth.

Figura 10 Complejo "Capitalinas" año 2018 (fuente elaboración propia en base a imágenes Google)

Figura 11 Complejo Antigua Cervecería (elaboración propia en base a imágenes Google)

Figura 12 Antigua Cervecería -Euromayor en B° Alberdi, Córdoba, Argentina Elaboración propia en base Google E.

Figura 13 otra toma de Antigua Cervecería -Euromayor en B° Alberdi, Córdoba, Argentina Elaboración propia en base a Google Earth 2019

Complejo NR sobre la Av. costanera R. B. Mestre norte y calle Gaete, Córdoba, Argentina. Comienzo de construcción: 2008. Fuente: Google Earth Pro.

Figura 14 Complejo NR (fuente: elaboración propia en base a imágenes Google)

Figura 15 Cooperativa de vivienda Coppar (fuente elaboración propia en base a imágenes Google)

Figura 16 Cooperativa de viviendas COPPAR Av. Pueyrredón, Barrio Observatorio, ciudad de Córdoba, Argentina, frente sin terminar hace más de 15 años (fuente Google Earth - Street View 2018)

Figura 17 Contrafrente del complejo de Cooperativa de viviendas COOPAR, Av. Pueyrredón, Barrio Observatorio, Córdoba, Argentina (fuente Google Earth - Street View 2018)

Existe otra casuística referida a los impactos producidos por EU, ejecutados en su totalidad, cuyos efectos negativos se han visualizado después de su terminación, incluso en etapas de ampliaciones no planificadas en el proyecto original. Ejemplo de esto lo constituye el Sanatorio Allende, ubicado en la zona de la ex comisaría 14, donde se ha producido una clara degradación del área saturándose los espacios de estacionamiento y los servicios de la zona. Otro caso de similares características es el complejo del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, Argentina, denominado “Tribunales II”⁵ cuya densificación escasamente planificada ha producido un “infarto urbano”⁶ al colapsar los estacionamientos y la circulación vehicular y peatonal en la zona como se puede ver en Figura 18.

Figura 18 Palacio de Tribunales II calle Fructuoso Rivera, barrio Observatorio, ciudad de Córdoba Argentina (fuente Google Earth - Street View 2018)

⁵ Complejo Tribunales II manzana ubicada ente calles Artigas, Fructuoso Rivera, Ayacucho y Larrañaga en la Ciudad de Córdoba, Argentina sede de la Justicia Provincial Penal con ampliaciones a otros fueros en 2019

⁶ Se refiere a la dificultad para: estacionar, circular vehículos, circular peatones, abastecimiento, barrido y recolección de basura, evacuación en caso de emergencias y catástrofes, tanto para los que se encuentren en el complejo como para los que se encuentran en las zonas colindantes en horario y días hábiles.

Por otra parte, también se han observado distintos niveles de resistencia por parte de actores sociales afectados por los emprendimientos, ante la incertidumbre de los efectos que los desarrollos urbanos producen.

Tabla 1 Ejemplos de Emprendimientos que generan problemas urbanos una vez materializados. Elaboración propia

Nombre del Emprendimiento Urbano	Ubicación en la ciudad de Córdoba, Argentina	Problemas detectados Período 2019 -2023
Milénica – Dinosaurio	Rodríguez del Busto	Inconclusa
Milénica – San Salvador	Barrio san Salvador	Inconclusa
Capitalinas	Centro, La Cañada	Inconclusa – congestión – especialización urbana
Antigua Cervecería	Alberdi	Inconclusa- conflicto
Art. Riviere	Las Rosas	Inconclusa
Cooperativa COOPAR	Av. Pueyrredón	Inconclusa
Tribunales II	Fructuoso Riviera y Artigas	Inconclusa – Congestión
Nuevo Centro Shopping	Duarte Quirós	Congestión barrio adyacente- especialización urbana
Córdoba Shopping	Villa Cabrera	Congestión barrio adyacente- especialización urbana
Paseo del Jockey	Barrio Jardín	Congestión barrio adyacente- especialización urbana
Sanatorio Allende del Cerro	B° Villa Belgrano	Congestión

Entre los efectos observables se encuentran la saturación de los estacionamientos en las inmediaciones, aumento del tráfico de la zona, el surgimientos de barreras, cercos y vallados, problemas en las redes de electricidad, agua potable, desagües y cloacas, cambios no autorizados ni previstos en el uso del suelo, caída de la calidad residencial, disminución o aumento brusco de la cantidad de residentes, suba en las valuaciones fiscales e impuestos, aumento del ruido y polución ambiental, aumento de la cantidad de residuos, pérdida de arbolado y espacio verde especialmente el público y el desplazamientos de grupos sociales.

En la Tabla 1 se observan algunos emprendimientos urbanos que a modo de ejemplo sirven para visualizar la problemática de la gestión de la zona urbana que ocupan empresas desarrollistas, en general, cuentan con grupos de asesores y especialistas que realizan los estudios de factibilidad y rentabilidad, estudian los distintos escenarios y proponen modificaciones a los proyectos, incluso cuando los mismos están siendo ejecutados, están acostumbrados y preparados para enfrentar la problemática de los ciclos económicos argentinos, poseen influencia sobre los decisores políticos y sociales de la ciudad y logran en general, las excepciones urbanísticas que maximizan la rentabilidad y minimizan los riesgos. Sin embargo, es frecuente que se produzcan desarrollos urbanos que quedan inconclusos o que producen efectos no deseados, como los detallados.

Shopping, Duarte Quirós, Córdoba, Argentina.
Comienzo de construcción: 1988. Fuente: Google Earth Pro.

Figura 19 Shopping Av. Duarte Quirós. Elaboración propia basada en Google Earth

1.2.1. El problema de la falta de racionalidad y realismo en las predicciones urbanas

Un fenómeno curioso que acaece en la ciudad de Córdoba es el de las organizaciones sociales⁷ que se preocupan por la incidencia de los EU. Estas que menudo vaticinan problemas que no se producen o, si llegan a producirse, no tienen la magnitud prevista. También ocurre lo opuesto dando lugar a que no se prevean efectos de gran magnitud y con amplia incidencia sobre una determinada área de influencia, debido a un EU.

Entre las conductas observadas, tanto en desarrollistas como en organizaciones sociales, está la *absolutización del propio punto de vista* ante la falsa percepción por no poder manejar complejidad, resignándose a lucha por obtener, de parte de las autoridades, la máxima ventaja posible. Esta situación genera una reacción irracional, se *opone a todo* por la desconfianza normalmente incentivada por el juicio *a priori* de la ideologización. Las autoridades municipales reciben la resultante del juego de presiones de variada tipología: medios de comunicación, movilizaciones, influencias, ventajas comerciales y amenazas mediáticas. Toda esta situación se refleja en la gobernanza de la ciudad que difiere notablemente de lo planificado y regulado por el marco legal. En el contexto planteado es interesante estudiar el modo en que se discuten los intereses en torno a los

⁷ Organizaciones sociales (ECO, diciembre & at 22:17, s. f.)

emprendimientos urbanos, pudiéndose distinguir los principales participantes quienes se enumeran en la Tabla 2 y en la Figura 20:

Tabla 2 Actores Sociales, intereses y características. Elaboración propia.

Actor social	Interés fundamental	Acciones y Características
Propietarios de Parcela Original.	Rentabilidad. Valor de la Tierra.	Puede participar o no del EU Es el titular registral de la parcela original.
Desarrollistas e Inversores Asociados .	Utilidades, posicionar su marca. Sentar las bases para futuras expansiones y negocios.	Pueden acompañar el ciclo de vida del EU Desarrollan el territorio conforme a sus valores.
Habitantes Originarios del predio (ocupantes – no propietarios).	Subsistencia, obtener por algún medio vivienda y trabajo.	Pueden estar o no. Puede haber ocupación de parcela original. Vulnerabilidad y sujetos a manipulación.
Técnicos municipales.	Aplicación de las Normas Vigentes. Redacción de acuerdos sustentables y legales.	Tienen experiencia en los efectos de los distintos EU. Asesoran los Acuerdos P.P.
Políticos Municipales D.E.	Mostrar sus logros ante la sociedad. Obtención de imagen positiva y votos.	Toman decisiones sobre los EU y Acuerdos P.P. Tienen en cuenta el asesoramiento de los Técnicos Municipales.
Oposición Política.	Oponerse y/o recibir rédito de alguna forma de su consentimiento tácito.	Pueden trabar o demorar los acuerdos y/o judicializarlos. Impacto mediático.
Organizaciones Sociales (agrupaciones políticas, iglesias, universitarios, colectivos sociales, centros vecinales, cooperativas, organizaciones ambientalistas).	Asumen el rol de defensa de la ciudad y de los habitantes originarios del predio. Asumen la defensa del medio ambiente de la zona.	Participan y organizan las movilizaciones en contra del EU. Pueden estar conectados con grupos políticos o no. Pueden judicializar los EU. Buscan impacto mediático y en redes sociales.
Futuros Habitantes del EU, Inversores finales.	Vivienda, seguridad, iluminación, estética, higiene, recreación, conforme a los estándares internacionales. Valorización de los inmuebles.	Observan el avance de las obras y la seguridad jurídica y financiera del EU. La seguridad, la estética constituyen los principales valores. Eluden cualquier tipo de conflictividad social. Discreción.

Figura 20 Red simple de actores sociales que participan directamente en un Emprendimiento Urbano. Elaboración propia.

El listado de los actores sociales que participan de un EU contenido en la Tabla 2, se complementa con otros actores sociales indirectos, tales como:

- Bancos que financian las obras
- Bancos que financian las compras de los inmuebles
- Empresas constructoras que realizan las obras.
- Proveedores de insumos de obra y acopiadores.
- Empresas de mantenimiento, parquización.
- Personal de mantenimiento y empleados de casa particulares y comercios del EU.
- Empresa de recolección de residuos.
- Sindicatos de los obreros que realizan las obras.
- Empresas de seguridad y su sindicato correspondiente.
- Policía de la Provincia.
- Sistema Judicial.
- Sistema Legislativo, provincial y municipal.
- Estudios jurídicos que realizan los contratos, ejecutan deudas. Consultores. Redactan acuerdos, participan de las negociaciones.

- Estudios contables, impositivos, viabilizan las finanzas. Participan de la redacción de los acuerdos.
- Rentas de la Provincia, AFIP, Municipio.
- Organismos de control societario: Personas Jurídicas.
- Agencia Córdoba Ambiente.
- Estudios de Arquitectura (diseños individuales de viviendas, de servicios y equipamiento).
- Consultores de ingenierías: civil, ambiental, especialistas (electricistas).
- Colegios profesionales de Arquitectos, Ingenieros Civiles, Especialistas.
- Facultades de Arquitectura, Ingenierías, Geografía, (Institutos de Investigación).
- Escribanías que participan de la redacción los contratos y de la generación de acuerdos y estudios de títulos.
- Sistema de transporte urbano público y privado (Nexo).
- Sistema de alumbrado público (Nexo).
- Sistema de red vial municipal y accesos, Empresas Peajes y Dirección de Vialidad Nacional y Provincial (Nexo).
- Empresas publicitarias y agentes de prensa.
- Medios de comunicación masivos.
- Redes sociales: difusión de propaganda y “posverdad” por parte de cualquier sector interesado.
- Ferrocarriles.
- Empresas distribuidoras de Gas (Nexo).
- Empresa distribuidora de Energía Eléctrica (Nexo).
- Sistema de cloacas (Nexo).
- Empresas de Cable, Datos y Telefonía (Nexo).
- Sistema de desagües pluviales (Nexo).
- Ministerio de Desarrollo Social (Ocupantes).
- Asistentes sociales: provinciales, municipales y de organizaciones sociales (Ocupantes).
- Emprendimientos comunitarios: futuras instituciones interesadas en radicarse en el EU: educativas, de salud, deportivas, religiosas, a instalarse en el EU.
- Emprendimientos comerciales y recreativos: comercios de proximidad a instalarse, comercios “ancla”, recreaciones y servicios asociados.

Se puede observar que el grupo de ocho actores principales que se nombran en la Tabla 2 y los 38 indirectos no constituyen un listado completo restando mencionar otros de menor significación. Existen numerosas interacciones entre los actores y éstos participan en distintas etapas del ciclo de vida de un EU. La cantidad de interrelaciones posibles entre los actores principales es de 64, incluyendo las relaciones de internas de cada grupo de actores principales. Si se incluyeran las

relaciones de los actores indirectos se observaría un gran número de relaciones posibles, tal como se muestra en la Figura 21. Estas relaciones influyen sobre el ciclo de vida inicial de un EU, cuyo tamaño exija un acuerdo público - privado (APP). Esta cifra indica la complejidad de la problemática que se aborda y la dificultad en la comprensión y previsibilidad del comportamiento real de un EU.

Figura 21 La complejidad real de los Emprendimientos urbanos como red de redes urbanas. Elaboración propia.

El medio ambiente sistémico, concepto que se desarrollará en esta tesis, comprende los distintos procesos y crisis económicas, sociales, políticas y tecnológicas que tienen una marcada influencia sobre un EU. Éstas, no son controlables por los actores que participan, sin embargo, inciden aumentando la incertidumbre de los valores de las principales variables internas del EU. Por esta razón se hace necesario plantear escenarios, es decir proyecciones en el tiempo, no de una pequeña cantidad de variables, sino de un conjunto coherente y limitado de numerosas variables. Éstas configuran una topología, un emergente, cuya articulación conforma y genera un escenario a ser interpretado, valorado, y estudiado estimando la probabilidad de que ocurra y sus consecuencias posibles.

Entre los problemas observados en la gestión de un EU está la falta empatía que existe entre los distintos actores sociales, generalmente basadas en suposiciones sin fundamento verificable. Algunas organizaciones sociales suponen que los desarrollistas obtienen ganancias exageradas y sólo les interesa el lucro y suponen que no existe en ellos un atisbo de empatía hacia los otros actores sociales. Por otro lado, muchos desarrollistas, suponen una oposición irracional por parte de las organizaciones sociales basadas en posiciones ideológicas a priori, produciendo como reacción un verdadero blindaje jurídico, político y propagandístico que difícilmente pueda deponerse. En general estas situaciones devienen en el predominio del actor políticamente más fuerte y en muchos casos con la retracción del Estado ante esta situación.

Los efectos paradójales son muchos. A modo de ejemplo se menciona que: empresas desarrollistas que lograron valores muy superiores del FOS y FOT⁸ con respecto a lo que establecía la norma urbanística para una determinada zona, terminaron sufriendo grandes pérdidas económicas, muchas veces enmascaradas por la publicidad, dejando áreas urbanas en procesos de tugurización. Organizaciones sociales que obtuvieron conquistas que terminaron inhibiendo inversiones, generaron zonas enteras deprimidas y un aumento la desocupación y la pobreza, por falta de expectativas impidiendo desde lo dogmático e ideológico la visualización de la situación y un debate basado en la realidad.

La investigación que se desarrolla en esta tesis propone una metodología que incorpora la complejidad al análisis y permite la visualización de efectos paradójales, normalmente indetectables, de modo que los actores sociales afectados por un Emprendimiento Urbano puedan evitar un aumento innecesario de la entropía urbana irreversible contrario a sus propios intereses. En términos formales, existe al menos un conjunto específico de combinaciones de configuraciones y tipologías posibles de un determinado EU, que no son triviales y tienen la capacidad de satisfacer las partes afectadas en forma óptima o subóptima.

Esquema Impacto de un emprendimiento urbano en la ciudad.

Figura 22 Impacto producido por un EU. Elaboración Propia

En definitiva, la búsqueda de soluciones, gestadas antes de la construcción de un EU, que satisfagan de alguna manera a los actores afectados, es dificultada por la cultura organizacional y la complejidad propia de los EU. Sin embargo, es posible, mediante tecnologías informáticas visualizar conjuntos de soluciones que satisfagan mínimamente los intereses de los actores y minimicen los impactos indeseables que se puedan producir tanto sobre los actores como sobre la ciudad (ver Figura 22).

⁸ FOS factor de Ocupación del Suelo, FOT factor de Ocupación Total

1.2.2. El ciclo de vida y el tiempo de un EU

El ciclo de vida de un EU comienza con el proyecto, la construcción y la ocupación inicial hasta llegar al estado de madurez o estacionario para luego declinar o ser reciclado. El estado de un EU dependerá de la doble influencia de la etapa en que se encuentra este y de la evolución que haya tenido el mismo. El área de influencia es la constituida por la superficie propia, ocupada por el EU, más la zona colindante a este. El área de Influencia recibe el impacto del estado del EU y este efecto se puede establecer y cuantificar mediante variables e indicadores que se seleccionan con criterios fundamentales de disponibilidad, estandarización, comparabilidad y representatividad del problema. La situación de un EU se describe, para una determinada fecha, mediante el conjunto de variables de estado del sistema con sus respectivos valores cuantitativos. Se detectan las variables pertinentes, su naturaleza y sus rangos de valores basándose en los criterios fundamentales. Se debe tener en cuenta que siempre existe la posibilidad de ampliar el conjunto de variables seleccionado debido al problema de la incertidumbre de los sistemas complejos (Schüler 2018).

1.3. Interrogante de la investigación

¿Cómo evaluar en forma dinámica e hipotética el impacto que produciría un EU proyectado sobre su área de influencia, durante su ciclo de vida (o en un período de tiempo determinado) basándonos en la tecnología de los Modelos de Simulación?

1.4. Hipótesis

La implementación de un modelo de simulación para evaluar el impacto de un emprendimiento urbano permitirá, con visión sistémica, identificar y analizar de manera precisa los efectos económicos, sociales, ambientales e infraestructurales del proyecto, y determinar si éstos son positivos o negativos, facilitando la toma de decisiones informadas y el desarrollo de políticas y estrategias adecuadas para atenuar los impactos negativos y potenciar beneficios para todos los actores afectados. De este modo, permitirá una comprensión precisa y detallada de sus efectos a largo plazo en la comunidad.

1.4.1. Sub-Problema 1

El subproblema 1 queda formulado en el siguiente interrogante:

¿Cómo establecer las variables e indicadores que diagnostican el estado inicial del sistema, la evolución del sistema, (Modelo Sistémico) y predicen el impacto que producirá un EU sobre su área de influencia (Modelo precursor)?

1.4.1.1. Sub-Hipótesis 1

Existe un conjunto de variables e indicadores que describen dinámicamente la evolución de un EU y el impacto que produce en su área de influencia y se relaciona con el comportamiento y las consecuencias que se producen en el área urbana ocupada por el EU y su zona de influencia.

1.4.2. Sub-Problema 2

El subproblema 2 queda formulado en los siguientes interrogantes:

¿Qué características deben poseer los Modelos de Simulación para predecir el comportamiento de las variables que miden la evolución y el impacto de un EU?
¿Cómo validar el Modelo de Simulación?

Este subproblema hace referencia a la capacidad que tienen los modelos de simulación de imitar los comportamientos de los EU simulando su evolución. Esta capacidad se genera a partir de una serie de transformaciones que establecen las relaciones entre el Modelo Sistémico de un caso particular, y el Modelo de Simulación perteneciente al mismo caso.

La programación del Modelo de Simulación se realiza en un lenguaje multimétodo como es el caso de “Stella Architect” (Isee Systems 2023) que tiene la posibilidad de simular tres tipos de procesos esperables en un EU : Dinámica de Sistemas, Eventos Discretos y Agentes (Ambrosini 2018).

La validación de un MS (Modelo de Simulación) consiste en el análisis comparativo entre éste y el caso representado mediante la simulación, estudiando el isomorfismo e isodinamismo entre el caso y el MS utilizado. La capacidad predictiva del MS se confirma estadísticamente por comparación con los datos obtenidos directamente del caso de estudio.

1.4.2.1. Sub-Hipótesis 2

Los Modelos de Simulación generados mediante la metodología sistémica, permiten, previamente a la etapa de construcción, diagnosticar, predecir y simular el comportamiento de un conjunto de variables e indicadores representativo de la evolución de un EU y del impacto que este produce sobre su área de influencia.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General

Desarrollar una metodología sistémica para generar modelos de simulación que predigan dinámicamente el comportamiento de un conjunto de variables e indicadores que representan, suficientemente, la problemática de la evolución de un EU y diagnostiquen el impacto que este produce sobre su área de influencia, antes de la etapa de construcción.

1.5.2. Objetivos Particulares

- Determinar las variables e indicadores que permitan caracterizar, representar, medir y predecir la evolución de un EU y diagnosticar el impacto que produce la realización de en su área de influencia.
- Generar una metodología que, mediante la utilización y adecuación de la tecnología de Modelos de Simulación, permita realizar simulaciones predictivas del comportamiento dinámico de un conjunto de variables e indicadores representativas de la evolución de un EU.
- Obtener una metodología que mediante la tecnología de Modelos de Simulación permita diagnosticar el impacto que produce un EU sobre su área de influencia, antes de su construcción.
- Proponer una metodología sistémica ágil que permita obtener de información predictiva para los actores sociales afectados por un emprendimiento urbano.

1.6. Metodología

La tesis considera dos dimensiones en su desarrollo, la primera es la que responde al problema de investigación y su validación; la segunda es la que aborda específicamente la propuesta de una metodología de evaluación del impacto de un emprendimiento urbano mediante modelos de simulación.

1.6.1. Metodología para generar los Modelos de Simulación Sistémicos

En el aspecto formal, la metodología propuesta se basa en la generación de un sistema, formado por un conjunto de modelos deductivos-inductivos, coordinados entre sí mediante transformaciones lógicas, con el objetivo de simular el comportamiento de un EU, durante un período de tiempo determinado. Los modelos se visualizan como capas conceptuales constitutivas de un único sistema de simulación representativo del Emprendimiento Urbano. Este sistema se construye mediante la generación de capas individuales que surgen al aplicar transformaciones a las variables de la capa de la etapa anterior, de la que se heredan propiedades lógicas y conceptuales, así como variables cualitativas y cuantitativas.

Luego de haber generado el sistema inicial será necesario un ajuste cualitativo y cuantitativo de cada capa o modelo, respetando la congruencia y la coherencia lograda, mediante las transformaciones específicas, fijadas metodológicamente, entre las capas o modelos predecesoras y sucesoras.

La primera capa o modelo estará constituida por el proyecto arquitectónico de un EU y de los datos y características del terreno urbano donde se implantará el emprendimiento.

La segunda capa o modelo estará constituida por el Modelo Sistémico construido en base al proyecto y datos obtenidos de la primera capa. Se detectarán los emergentes sistémicos.

La tercera capa o modelo corresponde al Modelo Precursor que contiene las características dinámicas del modelo sistémico de la segunda etapa, es decir, que estudiará como variarán las características analizadas de un EU en un período de tiempo.

El cuarto modelo o capa está referido al Modelo de Simulación que hereda las propiedades cuantitativas y cualitativas especificadas en el modelo Precursor e imita dinámicamente el comportamiento en un período de tiempo de un Emprendimiento Urbano.

La utilización de esta última etapa posibilita ajustar todo el sistema de capas al producir datos que a su vez generan información visualizable tanto cualitativa como cuantitativamente que permitirá la comprensión por parte de distintos actores posibilitando el consenso para la toma de decisiones urbanas multi actorales.

El ajuste correctivo de cada capa implica la corrección tanto de la capa predecesora como de la sucesora de ésta. El proceso de ajuste del sistema general, que incluye todas las capas, se producirá en dos fases: una inicial cuando se crea el sistema, y otra fase general, será cuando, con el sistema ya corregido, se realicen experimentos que proporcionen información sobre la evolución posible del EU. De este modo será posible comparar la evolución real de EU con la evolución simulada de éste.

Se considerará como fuente inicial de información (la primera capa) al proyecto de un Emprendimiento Urbano donde se incluirá a toda la información arquitectónica, económica, sociológica, urbanística, cultural, ambiental y política disponible del E, recibiendo idéntico trato la colecta de la información sistémica disponible de la zona de implantación del EU.

Se debe observar que los emprendimientos urbanos de gran escala cambian su diseño y proyecto original a medida que se van construyendo. Por esta razón es interesante que el Modelo de Simulación imite los cambios. De este modo el Modelo de Simulación irá retroalimentando al proyecto en ejecución del EU en un ciclo que posibilita el ajuste de todas las capas y sirve para prever el comportamiento posible de un cambio proyectual. En la Figura 23 se grafica la estrategia general de la metodología.

Figura 23 Esquema general de la Metodología. Elaboración propia.

Las capas o modelos son generados mediante procesos contenidos que se detallarán en las etapas del proceso de generación de un Modelo de Simulación

En resumen, la estrategia general consiste en que el Modelo Sistémico incorpore la topología conceptual de un EU y mediante transformaciones adecuadas se traspase la topología, o anatomía, al Modelo Precursor donde se incorporan los procesos y variables cuantitativas dinámicas con su variación temporal a modo de fisiología del sistema.

Finalmente, el Modelo Precursor permite incorporar al Modelo de Simulación la topología heredada del Modelo sistémico y los procesos y variables cuantitativas con sus valores claramente establecidos constituyendo los valores iniciales del Modelo de Simulación urbano. En la Figura 24 se esquematizan los saberes que vincula la metodología que se propone.

Metodología sobre los que se basa la “Evaluación del Impacto de un emprendimiento urbano”

Figura 24 Esquema general de la Evaluación del impacto de un emprendimiento urbano mediante modelos de simulación. Elaboración propia.

1.7. Sub-Problema 1: Etapas metodológicas

Para generar un Modelo de Simulación predictivo se propone desarrollar las siguientes etapas metodológicas:

- Recopilar y obtener información suficiente del caso.
- Identificar en el análisis de un caso específico, cuáles son las variables significativas y determinar sus valores iniciales, sus rangos de variación y las interrelaciones entre ellas y su interacción con el medio ambiente sistémico para establecer el estado inicial del sistema estudiado.
- Reconocer los cambios de los valores de las variables determinan los estados del sistema, teniendo en cuenta la sucesión de los distintos estados del sistema posibilita determinar la evolución del EU.
- Una vez determinadas las variables, configuraciones, estados, y la evolución temporal probable de las variables, se procede a generar un Modelo Sistémico (Msist.) basado en la metodología de la Teoría General de Sistemas (TGS) que posibilita plantear las bases para observar la evolución de un EU y su interacción o impacto en la Zona de Influencia (ZI).
- Realizar un análisis comparativo de los distintos casos comparando los modelos sistémicos correspondientes y observando la existencia o no de patrones comunes repetidos.
- Traspasar los de los parámetros obtenidos al modelo precursor.

1.8. Sub-Problema 2: etapas metodológicas

Para validar el Modelo de Simulación se propone desarrollar las siguientes etapas metodológicas:

- Indagar en una metodología de transformación coherente entre el Modelo Sistémico y el Modelo de Simulación correspondientes a un mismo EU.
- Determinar para el tipo de simulación predominante el software más adecuado y su modo de programación.
- Generar Modelos de Simulación y ajustar la simulación en fase experimental, estudiar inconsistencias de los valores experimentales de las variables.

- d) Diseñar experimentos, determinar la cantidad de experimentos y las condiciones y valores iniciales de cada experimento, registrar los datos y generar informes.
- e) Realizar experimentos con el MS y se comparan con valores obtenidos, realizar ajustes y estudios estadísticos para descubrir patrones de comportamiento estadístico de las variables.
- f) Comparar los valores obtenidos mediante simulación con valores reales obtenidos de mediciones de campo.
- g) Estudio de las divergencias y análisis crítico de estas y sus posibles causas.
- h) Establecer el impacto simulado que produciría un proyecto.

1.9. Criterios de selección del Caso de Estudio

Los casos de estudio deben tener un grado de complejidad que requieran convenios urbanísticos públicos – privados.

El ámbito de estudio, para esta tesis, es el de la ciudad de Córdoba, Argentina.

La selección del caso de aplicación de la metodología propuesta se basó en criterios teóricos y prácticos. Los criterios teóricos utilizados, sin pretender ser una investigación etnográfica, (Small 2009) plantea la búsqueda del caso como la relación entre cuatro comunidades, la involucrada en el desarrollo, construcción y organización del Emprendimiento Urbano, la que se forma en el EU propiamente dicho, los vecinos colindantes con el EU y los desplazados, antiguos ocupantes y propietarios del predio de implantación del EU.

El caso que se estudiará mediante el modelo de simulación presenta todas estas variantes que son comunes a los emprendimientos urbanos por lo que se considera valioso por lo completo de la problemática planteada.

Los criterios prácticos están referidos a la accesibilidad de la información y la posibilidad de validar los datos. A continuación, se enumeran los criterios prácticos que se tuvieron en cuenta para seleccionar el caso:

- El EU debe estar en construcción, todavía en fase de construcción, pero en la terminación de las obras de infraestructuras.
- El desarrollista estar dispuesto a brindar razonablemente información, datos y opiniones sobre el EU
- La Administración, Asociación Civil del EU, debe estar dispuesta a brindar algunos datos.
- El EU debe ser observable en forma directa pudiéndose acceder a la observación de visu de la evolución de su desarrollo.
- El tamaño del caso debe ser razonable como para tener incidencia en la zona, constituir una unidad en sí mismo, y no ser excesivo de modo de poder ser abarcado en su totalidad.
- El caso debe ser representativo de muchos otros casos que se están replicando en la ciudad de Córdoba, Argentina
- La Morfología, si bien tiene identidad propia, es representativa de la cultura y arquitectura de la ciudad.
- El emplazamiento del EU afecta claramente un sistema ecológico y tiene impacto ambiental sobre la flora, la fauna y el ecosistema, generando un nuevo sistema socio-ecológico
- El caso en estudio debe implicar (Anderies y Janssen 2013) “la afectación de políticas públicas de la ciudad”.

Un estudio sistémico implica que el caso tomado sea accesible desde el punto de vista de los datos y la información debido a que la amplitud de la visión sistémica implica la integración de variables que rigen la dinámica del emprendimiento urbano que se estudie. En esta integración también se debe tener en cuenta el efecto que la dinámica del EU produce sobre la ciudad en la que está implantado.

Esta dinámica revela los intercambios entre el EU y su medio ambiente sistémico, como así también los balances que se producen entre ambos: EU y ciudad. La ciudad es afectada por EU y éste por la ciudad. Por esta razón, el caso debe contar con posibilidad de estimar como afectan los cambios de la ciudad sobre su dinámica.

Existen sistemas del medio ambiente sistémico del EU urbano que se encuentran muy próximos y tienen influencia directa sobre la dinámica de éste. Sin embargo, su proximidad es conceptual y no geográfica, como es el caso de factores económicos que afectan los costos de construcción o los precios de venta de los inmuebles, siendo su detección crucial para poder comprender los fenómenos que se producen o que tienen probabilidad de producirse en el caso en estudio. Esto constituye una clara ventaja de la metodología propuesta al incluirse variables que afectan en forma directa pero que no dependen de la ubicación geográfica ni de su configuración física, pero con incidencia reales palpables, en el caso seleccionado. Por esta razón el caso debe poseer la posibilidad acceder a la información de variables no-geográficas abarcando todo el campo de lo sistémico.

Fuentes de datos e información utilizadas en el Caso

- INDEC: EPH, Censos, Distritos Censales
- Aguas Cordobesas
- Municipalidad de Córdoba: Catastro, Higiene Urbana
- Google: Maps, Earth, My Maps
- IDECOR - IDERA
- DGC provincia de Córdoba
- DPH provincia de Córdoba
- Open Street Maps – Córdoba – Argentina
- Repositorio de Tesis UNC – Arquitectura – Geografía -Ingeniería Civil
- ENACOM – Ente Nacional de Comunicaciones
- Movistar
- Claro
- Personal
- Redes sociales: Facebook (incluye WhatsApp, Instagram)
- Asociación Civil Miradores de Manantiales S.A.
- Grupo desarrollista: EDISUR, Juan A. Meade
- Cadena 3
- La Voz del Interior
- Blogs de Organizaciones Sociales
- Reporte Inmobiliario
- CEDUC Cámara de Desarrollistas de Córdoba
- Relevamientos personales realizados en la zona de estudio
- Entrevistas a residentes
- Entrevistas a operadores inmobiliarios
- Datasets en Argentina Real Estate Listing – PROPERATI - Google Cloud Platform
- Agencia Córdoba Ambiente – Estudios de impacto ambiental

1.10. Estructura de la tesis

En primer lugar, se procederá a determinar la naturaleza y tipología de los impactos producidos por un Emprendimiento Urbano. Dado que se trata de una problemática urbanística multivariada y muy extensa, se buscará acotarla para demostrar la aplicabilidad de la metodología.

En segundo término, se planteará la metodología para generar un modelo sistémico de un emprendimiento urbano y su medio circundante, aplicando la Teoría General de Sistemas de modo que se pueda visualizar las características relevantes, tales como la sinergia, la entropía, objetivos y la implantación en el medio sistémico, entre otros parámetros, mediante un análisis de sistema.

En tercer lugar, se propondrá el planteo de un modelo precursor, basado en la Dinámica de Sistemas de J. Forrester utilizando el planteo teórico del libro Dinámica de Sistemas (Aracil y Gordillo 2007). Este modelo precursor surge de un proceso de transformación del modelo sistémico generado en la etapa anterior, agregándose canales de retroalimentación, subsistemas de control, variables de referencias y realimentaciones positivas y negativas.

En cuarto término, se fijarán criterios para la selección del caso particular donde se aplicará la metodología propuesta, sus características y dificultades. Se plantea un caso concreto de un emprendimiento urbano ubicado en la ciudad de Córdoba.

En quinto lugar, se programará el modelo de simulación correspondiente al caso utilizando lenguaje específico de simulación distinguiendo y cuantificando las variables y constantes, asignando un rango de valores. En esta etapa comienzan los primeros experimentos para el caso propuesto validándose estadísticamente los modelos y de este modo se asegura un comportamiento isomorfo entre el modelo y el caso propuesto.

Los fundamentos teóricos de la metodología sobre los que se basa la evaluación del impacto de un emprendimiento urbano mediante la utilización de modelos de simulación tienen cuatro pilares principales: el diseño arquitectónico de la propuesta, la Teoría General de Sistemas, la dinámica de los Sistemas y los Modelos de Simulación.

La metodología resultante aborda la interacción entre los cuatro campos como un producto sinérgico entre ellos. En primer término, se desarrolla en este capítulo, el abordaje teórico conceptual y los antecedentes para posteriormente explicar la metodología que se aborda en la tesis. Este encuadre epistemológico es necesario para poder valorar el desarrollo tecnológico de una propuesta metodológica que incorpora la articulación sistémica entre variables de distinta naturaleza.

CAPÍTULO 2 MODELOS DE SIMULACIÓN Precisiones conceptuales

2.1. Modelos de simulación en Urbanismo - Breves antecedentes

El uso de modelos de simulación en urbanismo se inició en 1969 con el surgimiento de la Dinámica de los Sistemas (DS), conocimiento proveniente de la Teoría General de los Sistemas (TGS) enunciada por Bertalanffy (Bertalanffy, 1954). Forrester (1969) propuso esta nueva metodología utilizando sistemas computacionales y un modelo lógico-matemático basado en la Dinámica de Sistemas para predecir el comportamiento de las variables poblacionales, para un área urbana específica. En este caso se trataba de un conjunto de variables urbanas de distinta naturaleza, como es el caso de la relación entre población y la disponibilidad de alimentos, que ya había sido planteada mediante las ecuaciones diferenciales que permitieron simular el comportamiento conocido como “presa – predador”(Locka y Volterra 1925).

La importancia de esta metodología radicó en que se establecieron relaciones coherentes entre variables de distinta naturaleza y magnitud, comunes en la complejidad urbana, generando valores predictivos correspondientes a las variables. Forrester estableció por primera vez la posibilidad de predecir el comportamiento de sistemas tan complejos como los sociales, a través de la dinámica de sistemas, un logro que depende de la calidad de los modelos.

Jacobs (1961) indicó que el desarrollo de las ciudades, su modo de extensión, crecimiento y declinación exige un estudio que refleje su comportamiento dinámico. Ya no basta con determinar la localización de objetos o edificios, sino que se necesita considerar la dinámica de las relaciones, las redes existentes que constituyen el “cemento” que mantienen las personas y sus actividades relacionadas en una ciudad.

En 1977, el arquitecto australiano Mitchell propone las bases para el diseño arquitectónico asistido por computadoras. Complementariamente, Lynn en 1999, (arquitecto norteamericano) desarrolla la aplicación del calculus o análisis matemático, al diseño de arquitectónico, incorporando un espacio de diseño no-neutral que es dinámico, comparable con el diseño naval, coordinando el concepto de movimiento con la dinámica funcional del ambiente en el que está inserto un proyecto, utilizando para ello el diseño asistido por computadora o CAD.

Autores como Hui Lin (2009) consideraron en la década pasada, que la existencia de distintas escalas en el análisis de una ciudad, desde la vivienda individual hasta el desarrollo de la región a la que pertenece, se está diluyendo al poder vincular lo micro con lo macro urbano, mediante la integración de las tecnologías de los sistemas de información geográficos con los CAD y posteriormente con los sistemas BIM. Este último, es el acrónimo inglés de Building Information Modeling. Esta tecnología, a partir de un único modelo de datos en el que se comparte toda la información, permite la integración de múltiples disciplinas, la mejora continua en los procesos de trabajo, la detección y solución de interferencias entre disciplinas, la realización de presupuestos y mediciones con mayor precisión y modelización, y la visualización 3D.

Sin embargo, tal como advierte Hui Lin (2009) falta aún investigar y desarrollar el sistema que integra los modelos conceptuales sistémicos con los modelos informáticos computacionales, incluido aquellos que son específicos de arquitectura y urbanismo.

2.2. Planificación, incertidumbre y enfoque sistémico

La práctica habitual del urbanismo está centrada en los procesos de planificación y en la implementación de lo planificado. Los atributos de la planificación, tales como la escala geográfica, la escala temporal, los actores sociales, las organizaciones, los técnicos, el medio ambiente y la cultura; influyen y condicionan las decisiones que guían la gestión de un territorio. Sin embargo, siguiendo las ideas de Friedmann 2011, p. 98: “la politización de la planificación y la confianza ciega en la auto organización, que generan los mercados juntamente con la ausencia de un consenso común, en un ambiente de resistencia civil reivindicativa, generan que las decisiones transcendentales se produzcan, por efecto de las presiones ejercidas sobre las instituciones, en un clima de sometimiento de éstas a intereses que no son el interés común ni el interés general”.

El marco de incertidumbre, debido a la mutabilidad de las circunstancias, producido por diversos factores tales como el crecimiento demográfico, el envejecimiento poblacional, la presión de la urbanización, el cambio tecnológico, los cambios culturales, el cambio climático, dificultan la visualización de la evolución de un territorio, especialmente de una ciudad, quedando oculto tras la complejidad. Esta condición añade una gran incertidumbre a la planificación, lo que perjudica, incluso los procesos participativos. La planificación urbana queda entonces rápidamente obsoleta ante la dinámica de la realidad sobre la cual se aplica.

La formulación ordenada y justificada de normas y, en general la legislación urbanística, que son una forma de plasmar y hacer pública la ordenación, puede quedar en un breve período de tiempo injustificada y desordenada al cambiar las circunstancias. Un caso concreto se observó en el cambio de la rentabilidad producido por la depreciación de la moneda a partir de la crisis de México, llamada “efecto Tequila”, durante 1994/95. En ese período quedó claro que un problema de mercado remoto y global produjo un efecto local concreto, cambiando radicalmente el escenario de planificación urbana de esos años, al desfinanciarse tanto la obra pública como la privada. A este efecto siguieron otras crisis que volvieron a dañar, o dejar fuera de curso, a las distintas planificaciones urbanas, especialmente en lo que se refiere a la infraestructura y su financiación.

Ante un dinamismo de la realidad que dificulta el ordenamiento persiste la necesidad de preparar y llevar a la realidad una ordenación que dé solución a los problemas. Sin embargo, la determinación de los problemas constituye un emergente de la realidad que los sistemas deben reflejar para poder determinar cuál es el *Plano de Análisis* o enfoque desde el cual se describe el sistema. La observación y estudio de la realidad urbana requiere de un realismo que impida un juicio a priori o de un filtro ideológico teniendo como premisa la ética del bien común y del interés general.

El surgimiento de las nuevas tecnologías, especialmente los teléfonos celulares vinculados a bases de datos y redes sociales están generando constantemente un considerable volumen de datos no mediados por humanos. Estos datos son obtenidos directamente por los sensores de los propios celulares y guardados en forma permanente en *nubes de datos* (grupos de servidores de almacenamiento distribuido), físicamente remotos, acumulándose en grandes cúmulos de datos (*Big Data*) que son utilizados por distintas empresas. El valor de la información proviene de su obtención desde múltiples sensores independientes ubicados en los celulares de los habitantes y transeúntes,

en forma permanente en una determinada área geográfica, no se ve afectado por las subjetividades ni los errores de selección y memorización normales de un operador humano.

Dinámica humana. Surgimiento de nuevas tecnologías, formas de acceder y almacenar información

Figura 25 Dinámica humana y nuevas tecnologías. Elaboración propia

Esta situación afectará especialmente a los modelos sistémicos que se tengan de una ciudad al producirse “un cambio de sentido de la dirección de la teoría de sistemas. Usualmente, para el diseño de un sistema se partía desde lo general hacia lo particular en un movimiento deductivo denominado top – down y se veía afectado fuertemente por la subjetividad del diseñador del sistema. Las nuevas tecnologías de Big Data permiten invertir la dirección de la información desde los distintos sensores hacia la generación de la información, en un flujo de abajo hacia arriba o *bottom up* en una dirección inductiva que trata los sistemas como abiertos, basados más en la resultante de la evolución de los procesos que en el gran diseño. Este enfoque sistémico va en la línea de pensamiento del precursor Geddes que en 1946,⁹ afirmaba: “...nuestras ciudades deben ser revisadas individualmente, comparadas científicamente”.

La evolución de las ciencias produjo, hace 55 años el surgimiento de la Teoría General de Sistemas, que proveniente del campo de la biología, comenzó a aplicarse en las ciencias sociales como la sociología, el gerenciamiento, la planificación urbana y la informática. El enfoque sistémico de la ciudad permitió describir la evolución urbana como resultante de los patrones emergentes de los subsistemas que componen lo social- urbano al estudiar las ciudades como interacciones entre los subsistemas que la integran.

El enfoque sistémico incluye dos características importantes: la primera es la dinámica del sistema que contiene el tiempo visualizando la evolución del sistema, y la segunda es la interacción entre los subsistemas componentes. El análisis detallado de las interacciones que se visualizan en el enfoque sistémico, resalta la existencia de una red de relaciones físicas y de información en la ciudad.

⁹(Geddes, 2017 (1946), p. 13)

La idea principal que desarrolló Forrester consistió en que el modelo sistémico de una ciudad debe ser isomorfo¹⁰, conceptualmente con la ciudad, siéndolo también su dinámica, lo que permite imitar su comportamiento (isodinamismo), y por esta razón, el modelo sistémico puede determinar las evoluciones posibles, los escenarios posibles, de la ciudad representada por el modelo sistémico.

Por el principio de recursividad de la Teoría de Sistemas, los sistemas urbanos están compuestos por partes que son a su vez nuevos sistemas, teniendo como consecuencia que un emprendimiento urbano, como integrante de la trama urbana, interactúa con el resto del sistema y es posible describir y cuantificar sus interrelaciones, incluso con sistemas de mayor jerarquía. Esta propiedad de los sistemas permite el acoplamiento de interrelaciones en distintas escalas, lo que en otro tipo de enfoques queda limitado por la escala geográfica del análisis. Este tipo de análisis permite describir y cuantificar, a modo de ejemplo, cuál sería la incidencia, de la creación de un determinado emprendimiento urbano, sobre el tránsito del sector y la ciudad en el cual estaría implantado, antes de ser construido. De esta forma se puede demostrar la incidencia de un sistema de escala menor (un emprendimiento) sobre uno de escala mayor (una ciudad), continente del primero. Surge la capacidad, entonces, de visualizar por parte de los decisores y actores sociales, el impacto que produciría un emprendimiento urbano sobre su medio, independientemente de su escala.

La crítica a este tipo de metodologías, basadas en la Teoría General de los Sistemas, surge con Jacobs (1961),¹⁷¹¹ que reprocha a los planificadores urbanos que asumen modelos esquemáticos ideales que, según ella, condujeron a la destrucción del espacio público. Sin embargo, como sucede a menudo con los procesos históricos, tanto los métodos de planificación esquemáticos ideales, como los métodos innovadores e interdisciplinarios utilizados por Jacobs, por efecto de la evolución de las herramientas informáticas, tienen posibilidad de ser formalizados e incluidos en los modelos, reflejando tanto las variables objetivas como las variables subjetivas. Entre las primeras se destacan, por ejemplo, las tasaciones o tránsito medio diario de una avenida. En tanto las segundas incluyen el *capital social* y los usos *primarios mixtos*, basadas en el comportamiento de una comunidad, más específicamente, del ser humano y el medio ambiente.

Las metodologías urbanas proponen en definitiva una modelización. Baudrillard (1983) plantea que la abstracción no trata de un mapa, una duplicación o un espejo conceptual, sino que es la generación de la realidad sin tener origen en la realidad, y la denomina *hiperrealidad*. Si bien este planteo es general, induce al futuro pensamiento de la simulación aplicada al territorio urbano. Es entonces que se planteó la necesidad de conciliar la incorporación (mediante una metodología adecuada), de todo tipo de variables, indicadores e índices, en un modelo de simulación, que permitiera obtener los escenarios posibles de la evolución de un emprendimiento urbano proyectado y su impacto sobre la ciudad (Batty 2010).

Los primeros intentos de simulación urbana, orientados a la generación de políticas urbanas tuvieron dos ejes fundamentales: el uso del suelo y la interacción del tránsito, para luego complejizarse localizando edificios, parcelas y calles, poniendo énfasis en su representación geográfica o geométrica. Estos modelos recibieron críticas y fueron juzgados como simplistas, o, por el contrario, como excesivamente complejos para ser utilizados Lee Douglas (1973)

La conciliación de la incorporación de variables sociales a modelos de simulación informáticos es, actualmente, objeto de estudio por grupos de investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) como los pertenecientes al *Senseable City Lab*. En ese equipo, Ratti y Claudel

¹⁰ Isomorfo: igual forma o topología con que la realidad desde el Plano de Análisis considerado

¹¹ (Jacobs, p. 17)

(2015) proponen una arquitectura que también surge desde la perspectiva de los grandes volúmenes de datos (*Big Data*) tal como enuncia en el libro *The City of Tomorrow: Sensors, Networks, Hack and the future of Urban Life*. A diferencia de lo propuesto por Portugali (2000) ya no se trata de sensores que relevan información, sino de grandes cúmulos de datos del comportamiento humano. Song et al. (2017) también plantean el relevamiento de las conductas humanas desde lo psicológico, lo emotivo y lo funcional, utilizando sensores y permisos residentes en los celulares y en *internet de las cosas* (*IoT – weareables*)

2.3. Evaluación Simulada de un Emprendimiento Urbano. Definiciones

Batty (2013) señala que la generación de un modelo de simulación que permita evaluar el impacto producido por un emprendimiento urbano implica la selección de los parámetros del sistema que serán cuantificados. La problemática urbana es compleja y, el nivel de complejidad exige un cierto reduccionismo que posibilite el comportamiento descriptivo y predictivo de un Modelo Sistémico de simulación basado en el proyecto de un emprendimiento urbano concreto. La reducción debe basarse en criterios orientados a la obtención de resultados que sirvan al objetivo del diseñador del modelo y a la visualización, por parte de los actores sociales afectados, sobre la evolución de los parámetros que se buscan predecir.

Entre los criterios usados para la selección de parámetros del modelo¹², se encuentran los criterios clásicos, que son aquellos que permiten comparar las variables de la realidad de un emprendimiento urbano con los modelos estándares proyectados de este.

Un segundo grupo de criterios son los basados en el estudio de una región, que buscan proponer una solución concreta de la problemática de una ciudad, o de un barrio donde se implantará el emprendimiento.

Un tercer grupo está constituido por los criterios de moda social que incluyen los que una comunidad científico-cultural, de una determinada época, considera importantes conforme a su ideología, y, por último, la mixtura de los criterios anteriores.

Como ejemplos de criterio clásico se puede mencionar la evolución demográfica de una determinada zona de una ciudad. En tanto, como criterio basado en la problemática, se menciona, por ejemplo: cuando la evolución de la generación de efluentes cloacales en una ciudad produce que su red cloacal colapse. Por último, un ejemplo de criterio de moda científico cultural, sería incluir el estudio de la incidencia y evolución del mismo emprendimiento urbano desde el contexto de la teoría de género.

La evaluación simulada de un emprendimiento urbano es la valoración de éste mediante un modelo de simulación informático, basado en la Teoría General de Sistemas. El mismo se programa en un lenguaje específico de simulación, mediante la integración del software con un conjunto dinámico de datos obtenidos de la parametrización de variables.

Las variables, tanto cualitativas como cuantitativas (objetivas y subjetivas), son seleccionadas con un criterio basado en la problemática emergente, procedente de proyecto del emprendimiento urbano y su medio circundante.

¹² Los parámetros son variables utilizadas para definir una función, método, o procedimiento en programación, matemáticas y en especial simulación. Son usados para proporcionar información adicional que una función necesita para realizar su tarea. Estos pueden ser de varios tipos, como números, texto, o estructuras de datos

más complejas.

Esta *metodología* permite la evaluación anticipada de un proyecto de un emprendimiento urbano en particular, estimando cuantitativamente, las consecuencias que produciría un determinado diseño arquitectónico y urbanístico en su zona de influencia y en el medio circundante, mostrando la evolución de los parámetros en un período de tiempo. Como consecuencia directa de la obtención de valores para los parámetros estimados, surgirá la información sobre los posibles escenarios, donde se podrá distinguir el comportamiento de variables cuantitativas tales como, el nivel de consumo de agua producido por el emprendimiento urbano en su estado estacionario, o el nivel de pérdida de identidad de la zona de influencia de un emprendimiento urbano.

El *modelo sistémico*, luego utilizado para la generación del modelo de simulación, incorpora el contexto sistémico, o medio ambiente sistémico, en el que se encuentra implantado el sistema, en este caso un emprendimiento urbano (Senge 2006). Esta característica de los modelos sistémicos permite, por ejemplo, estudiar las influencias recíprocas existentes con el medio ambiente urbano que rodea a un emprendimiento y de este modo se puede ponderar la influencia que se pueda producir en la escala mayor, como es el caso de las escalas regional, nacional e internacional. El estudio de la implantación de un sistema sobre su medio ambiente no solo aporta una visión estática descriptiva, sino que agrega también la posibilidad de describir la dinámica de los intercambios entre un emprendimiento urbano evaluado y el medio ambiente donde se encuentra implantado.

Uno de los principales beneficios de la metodología de simulación radica en la visualización, por parte de los distintos actores sociales, opositores o partidarios de un proyecto, del impacto del emprendimiento en una forma verificable, auditable y abierta a modificaciones, transparentando y acotando las discusiones que un proyecto a menudo produce. La metodología de evaluación simulada intenta contribuir a que la toma de decisiones, por parte de las autoridades, cuenta con una herramienta de prognosis que posibilite una discusión, dentro de carriles inclusivos de los interesados y afectados directos e indirectos de un emprendimiento urbano. A partir del entrenamiento y evolución de los modelos de simulación urbanos, busca que el acoplamiento sistémico de distintos modelos de simulación correspondientes contribuya a evaluar las políticas públicas, estudiando las consecuencias de su implementación antes de ser aplicadas.

En la arquitectura, acorde al planteo de Tschumi, (2015 p. 73), “la teoría y la práctica están entrelazadas de forma tan próxima que cualquier intento por negar una a expensas de la otra, significa la extinción de ambas”. Coexisten teoría y práctica dando una, razón de la otra y agrega: “La teoría es, por naturaleza, crítica o polémica. La teoría emerge siempre que el discurso convencional de la arquitectura se cuestiona”.

Figura 26 Enfoque Epistemológico para la Arquitectura (Roberto Fernández 2016)

La complejidad que plantea la arquitectura consiste en armonizar los criterios hermenéuticos “encontrando sentido a lo pensado” sobre una teoría que sea epistemológicamente consistente y que, citando a Fernández (2016), reflexiona sobre el objeto de la Arquitectura y se coordina con una metodología propia, es decir el Cómo.

La metodología es validada por el grado de pertinencia, analizando su valor para ser aplicada a la realidad. Finalmente, la Heurística valida la aplicación del conocimiento adquirido en la teoría estudiando cómo usar lo pensado para actuar. En el marco de estas reflexiones lo que interesa, en esta tesis, es reflexionar sobre cómo usar lo hecho para saber con consistencia, lo que resulta en una prospectiva, por una parte, y por otra parte, como usar lo pensado para actuar con pertinencia Fernández (2016) lo que resulta en experiencia.

Fernández (2016) plantea cuatro campos de investigación proyectual en arquitectura: el campo proyectual “P”, el campo del hábitat “H”, el campo tecnológico T y el campo urbanístico “U”. Cada campo posee sus propios subcampos de investigación tal como se puede apreciar en el gráfico que se muestra en la Figura 27.

Figura 27 Epistemología de la arquitectura según Fernández (2016)

En el esquema se aprecian también las interrelaciones entre los cuatro campos de investigación, que resultan en la habitabilidad, la ecomaterialidad y la contextualidad. El campo proyectual “P” constituye el punto de partida hacia los otros campos. Es en este plano que se aprecia el “ser” del proyecto, su ontología, y se observa desde una perspectiva histórico – cultural que permite la crítica de lo proyectual, estudiando la funcionalidad y la forma. Lo urbano constituye la contextualidad del proyecto: el territorio, el paisaje, la infraestructura, el planeamiento, la gestión y la normatividad y la tipología urbana. Estudia la interrelación del proyecto con el territorio.

El campo tecnológico es donde se vinculan los procesos de producción que están dados por la relación entre la tecnología y el proyecto, los materiales y los recursos. En el campo de la investigación tecnológica de la arquitectura se estudia la producción de un proyecto basado en lógicas sistémicas. Según Fernández (2016), se refiere a estudios vinculados al modo que los proyectos se asocian a criterios sistémicos, como por ejemplo los proyectos de arquitectura y diseño basados en categorías morfológicas, como los asociados a los estudios de forma básica o las exploraciones geométricas, como por ejemplo, las teorías de fractales y las investigaciones de carácter morfogénico ligadas a estudios biomiméticos de tejidos, urdimbres, enjambres y otras organizaciones de formas evolutivas. También incluiríamos aquellas aportaciones innovativas tecnológicas al proyecto que devienen de principios básicos de la física y la biología que aportarían enfoques alternativos de proyecto, Fernández (2016).

La expansión de una ciudad ha sido estudiada mediante la geometría fractal generando modelos de simulación predictivos que imitarán su posible expansión, según los estudios de Encarnaçõ et al. (2013). Estos autores investigaron y compararon la morfogénesis simulada con la expansión real de una ciudad.

2.4. La Dinámica de Sistemas Definiciones

La expansión urbana es un fenómeno que se está produciendo en la mayoría de las ciudades independientemente de la evolución demográfica. Es un fenómeno sociocultural que se refiere a los modos y maneras que tiene el mercado inmobiliario de generar productos novedosos ante la demanda social, y la preferencia por nuevos entornos residenciales en periferia urbana Marengo et al. (2010).

Los trabajos fundacionales de Jacobs (1961) y Alexander (1979) tenían como elemento común, concebir las ciudades como ecosistemas con patrones y ciclos de retroalimentación parecidos, que se encuentran en la naturaleza. Posteriormente, estas ideas se aplican para estudiar la evolución de una ciudad, mediante la dinámica de los sistemas, atendiendo que representan, en forma más precisa, la complejidad urbana. A medida que la tecnología ha avanzado, se han vuelto a utilizar modelos de dinámica de sistemas que representan el desempeño de la ciudad asistiendo a los líderes comunitarios en la toma de decisiones como proponen Okner y Preston (2017).

Para poder avanzar en la conceptualización de la Dinámica de Sistemas es necesario precisar algunos conceptos:

- Un emprendimiento urbano (EU) se define en el marco de la presente investigación, como una obra arquitectónica de envergadura, ubicado en un área urbana. Generalmente se refiere a un proyecto que emprende un desarrollista inmobiliario con fines comerciales, aunque existen casos de emprendimientos mixtos entre empresas privadas y entidades públicas.
- La Zona de Influencia (ZI) o área de influencia de un EU está referida al área que abarca el propio emprendimiento, sumada a la zona colindante. La extensión de la zona colindante abarca un radio máximo cuyo límite se establece con relación a la influencia del EU. Es decir, incluye toda el área en las que las variables urbanas resultan alteradas, significativamente por la existencia del EU¹³.

Se ha observado desde 1990 la actualidad, que el fenómeno del EU fue adquiriendo un creciente protagonismo en los estudios urbanos, bajo las indistintas nomenclaturas de gated communities en Estados Unidos, condominios en (Chile), countries (Argentina), condominios fechados (Brasil) o la más genérica de urbanizaciones cerradas, áreas residenciales con acceso restringido, en las que los espacios públicos han sido normalmente privatizados (Svampa 2001). El fenómeno urbano descrito continuó incrementándose en la ciudad de Córdoba, Argentina, tal como lo observa Buffalo (2009, p 6) con referencia a la organización de los espacios públicos y privados *“es importante destacar que gran parte de los agentes inversores cubren ambas demandas, tanto en la periferia como en el área central. Así el capital privado va «des» ordenando la ciudad en función de sus intereses y las rentabilidades de los emprendimientos”*.

Las contraposiciones de intereses, públicos y privados producen que los proyectos de emprendimientos urbanos tengan efectos, acorde a su escala y ubicación, durante cada etapa de su desarrollo. Cuando el proyecto es anunciado, generalmente se lo presenta como hecho consumado, no habiendo tiempo suficiente para una evaluación detallada del impacto que este producirá en la comunidad de su zona de influencia.

El impacto se puede expresar según distintas consecuencias acorde a (Walker, 2017)):

- Pérdida de paisaje natural

¹³ Estos conceptos se amplían en el desarrollo metodológico en próximos capítulos

- Destrucción de patrimonio cultural
- El descuido de sectores consolidados, pasados de moda de la ciudad
- Ineficiencia en el gasto público y en la recaudación fiscal
- Entornos dominados por el automóvil
- Congestión de tráfico
- Contaminación del aire
- Contaminación del agua. Problema de escurrimiento de las aguas superficiales Problemas de cloacas
- Exclusión social: niños, ancianos, pobreza.
- Pérdida de identidad de la ciudad

A este listado se le pueden agregar otras problemáticas observadas ¹⁴:

- Falta de seguridad o problemas derivados de los sistemas de seguridad: Fragmentación
- Problemas de estacionamiento
- Falta de acceso al transporte público
- Falta de peatonalidad
- Problemas de Carga y Descarga. Logística
- Problemas de Abastecimiento de Agua Potable en zonas de influencias
- Problemas de Abastecimiento de Energía
- Pérdida de mixtura de usos
- Densificación

Acordamos con Batty (2013), que el mercado siempre va a desear nuevos lugares, sin embargo, los funcionarios públicos tienen pocos motivos para promover áreas deprimidas dado que esto requiere una inversión pública importante.

Walker (2017) señala que cuando se producen impactos concurrentes, comienza el efecto denominado depresión urbana (city distress) que en un ámbito de disminución del crecimiento demográfico puede constituir un escenario complejo para la evolución sustentable de la ciudad. De ello se desprende la importancia de poder anticipar los efectos derivados del decrecimiento de un sector urbano.

La planificación urbana democrática implica la existencia de una visión consensuada de la ciudad, entendiéndose por ello la visualización del futuro de la ciudad en un horizonte temporal implica la existencia de diagnóstico y pronóstico sobre la evolución de la misma mediante la realización de Planes Estratégicos Participativos y Planes de Metas (como en el caso de la Municipalidad de Córdoba en 2016).

El dinamismo de la economía, la tecnología y de los fenómenos sociales, generan la necesidad de readaptación flexible de la planificación, ya que mucho antes que se cumpla el plazo del horizonte temporal considerado, la planificación queda obsoleta. Esta situación de aceleración del cambio induce la necesidad de tomar decisiones no previstas en la planificación, y constituye un desafío y una fuente de conflicto entre los vecinos, los desarrollistas y los funcionarios municipales. La búsqueda del consenso entre los actores sociales interesados es apreciada negativamente, por parte

¹⁴ En trabajos previos realizados en la ciudad de Córdoba, Argentina, en el marco de la Tesis de Maestría FAUD – UNC. Ambrosini (2013).

de los decisores, como un desgaste temporal innecesario y, dada la supuesta urgencia, es frecuente que se produzcan aprobaciones de proyectos formalmente legales, pero en realidad generados de manera inconsulta (o mínimamente consultados), presentándolos como hechos consumados y, políticamente irreversibles.

Sin embargo, se han observado casos como los planteados por Okner y Preston (2017) en referencia al plan publicado por la ciudad de Somerville en su plan estratégico City of Somerville (2019) , en donde es posible superar esta problemática, aplicando una planificación dinámica (basada en las tecnologías de información disponible mediante la utilización de los datos generados por celulares y el uso de internet).

En este sentido, el modelo se comporta como lo que Lam (1995) denomina “caminante activo” que consiste en modificar su camino al mismo tiempo que avanza y por lo tanto modifica el paisaje mientras camina. Cada paso está influenciado por el nuevo paisaje, constituyendo un modelo más dinámico más realista y complejo, que guarda relación con la dinámica de la complejidad urbana que representa.

Ratti y Claudel (2016) explicaron que los modelos generados por la dinámica de sistemas son una alternativa de visualización de las posibles evoluciones de la ciudad. Esta visualización hace referencia, no solo a la morfología urbana, sino también a los valores de las variables urbanas cuantitativas que representan un escenario futuro posible. De este modo permiten la toma de decisiones en un escenario más realista.

Pumain y Reuillon (2017), mencionan que existen tres cuestiones a tener en cuenta en relación con las variables que describen un escenario futuro posible. La primera plantea cuáles son las variables lo describen. En segundo lugar, se debe considerar la obtención de los datos significativos de las variables elegidas y, por último, evaluar el tratamiento que se hará de los datos para permitir la simulación.

Para finalizar, se deberá considerar qué porción de la ciudad describirán los escenarios hipotéticos que se obtengan mediante simulación, siendo evidentemente más sencillo hacerlo sobre áreas reducidas y sectores acotados en la ciudad, por ejemplo, un emprendimiento urbano en vez de áreas extensas de planificación urbanística.

CAPÍTULO 3 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS. Aplicación

3.1. Introducción

La comprensión de los fenómenos urbanos representa uno de los problemas más desafiantes debido a que las ciudades poseen un doble comportamiento como sistemas sociales y sistemas físicos simultáneamente. Las ciencias sociales son esencialmente diferentes de las ciencias físicas y el comportamiento humano no puede ser entendido ni predicho de la misma manera que el comportamiento de un fenómeno físico. En una ciudad ambos sistemas el físico y el humano- social coexisten, y son interdependientes, entrelazándose las variables físicas con el comportamiento humano. Según Wilson (2013) las ciudades y las regiones se estudian como sistemas complejos y esta perspectiva sirve como marco de referencia para la toma efectiva de decisiones para construir los modelos del sistema.

Los sistemas complejos poseen una metodología propia que interrelaciona modelos matemáticos, computacionales, de comportamiento social, que se denomina Teoría de la Complejidad, a veces mal denominada Teoría del Caos. Esta teoría surgió en 1940 de la mano de Warren Weaver (1948) quien introdujo el concepto de sistemas complejos distinguiéndolos de los sistemas simples. Los sistemas simples son aquellos que son descritos por un pequeño número de variables, mientras que los sistemas complejos requieren un gran número de variables para ser descritos. Weaver profundizó la clasificación de los sistemas distinguiendo los sistemas complejos en dos subgrupos: el primero lo denominó sistemas de complejidad desorganizada y el segundo lo denominó sistemas de complejidad organizada, que en general corresponde a sistemas denominados no-lineales donde las tasas de cambio de las variables, cualquiera sea, no son constantes.

Según Weaver en los fenómenos urbanos existen algunos que corresponden a los sistemas de complejidad desorganizada. Sin embargo, los principales problemas urbanos se pueden analizar como problemas de complejidad organizada, caracterizándose por sistemas compuestos por una gran cantidad de subsistemas o partes que se conectados interactuando unos con otros. Esta característica no sólo pertenece a los sistemas urbanos, sino que es observable en ecosistemas, comportamiento cerebral, economía y obviamente en las ciudades. Este campo del conocimiento es interdisciplinario donde especialmente, se puede demostrar “como las ideas de la teoría de la complejidad pueden ser útiles en un contexto real” como el urbano (Wilson 2010).

Una de las ideas centrales que permite la aplicación de la Teoría de la Complejidad a los sistemas urbanos es que las ciudades pueden ser denominadas sistemas porque en ellas actúa un gran número de componentes o subsistemas interrelacionados entre sí generando un todo que es la ciudad (Wilson 2013). De este modo, surge la necesidad de estudiar la aplicación de la teoría general de sistemas para generar un modelo sistémico urbano, tal como se desarrollará más adelante. Una vez planteada la ciudad como sistema surge la necesidad de introducir un marco referencial para abordar las interacciones urbanas. Entre las interacciones urbanas más evidentes se encuentran las asociadas a los modelos de localización. Es decir, donde se encuentran los lugares, en una ciudad, y la

interacción espacial, tal es el caso del transporte, que resulta en la interacción espacial asociada con los modelos de localización urbana.

En 1970 Wilson planteó la hipótesis de la dinámica de la estructura espacial (Dynamic spatial structure hypothesis), utilizando la visión de la Teoría de la Complejidad, y el concepto de maximizar la entropía en geografía, en especial en la geografía urbana. Para poder maximizar la entropía Wilson se basó en el modelo de transporte y comercio, considerando la maximización de la entropía como el aumento a un nivel máximo el valor de las variables que se oponen al objetivo del sistema, por ejemplo, maximizar los recorridos urbanos y en consecuencia los costos de traslado en una ciudad.

3.2. La Teoría General de Sistemas (TGS)

En 1950 la Teoría General de Sistemas comenzó a difundirse y algunos científicos sociales la incorporaron con entusiasmo. La TGS “parecía ofrecer precisamente lo que sus ciencias no tenían. Ésta aporta herramientas para abordar interacciones multivariadas que estaban más allá de la comprensión intuitiva, o de lo que podía lograrse mediante el análisis de partes separadas” (Reynoso, 2016, p. 90). La Teoría General de Sistemas pretendía la unificación de la ciencia. Sin embargo, no transcurrió mucho tiempo para que los científicos sociales encontraran dificultades en determinar cuáles eran los sistemas, identificar los mecanismos, definir los subsistemas y las jerarquías recursivas.

Es así como surgieron ramas como la antropología sociocultural de Geertz (1963) y Sahlins (1964) que proponían una ecología cultural despersonalizada con un trasfondo sistémico. Los aportes a las ciencias sociales hasta 1975, impactadas por la TGS, fueron modestos pero significativos. No obstante, en ese entonces faltaba el aporte de las computadoras y los instrumentos de visualización, que llegaría con paradigmas más recientes donde los algoritmos computacionales más robustos y capacidades emergentes permitieron una visión sistémica práctica que superó a las ambiciosas narrativas totalizadoras del comienzo (Batty 2013 p.272).

Cuando se trata un problema urbano, se describe a la ciudad como un sistema alejado del equilibrio (Batty 2013). En esta corriente del pensamiento científico, se destaca el premio nobel Ilya Prigogine (1977), quien formula la capacidad que posee un sistema para auto organizarse y generarse: la autopoiesis y la complejidad. Es así como surge el intento de poner orden al caos, desarrollándose la dinámica no lineal y la teoría de los sistemas complejos, aplicando la TGS. Esta propone la detención del tiempo, consolida el equilibrio mediante la realimentación negativa, introduce el concepto de estado estacionario y la morfostasis o patrones morfológicos. con referencia a los sistemas alejados del equilibrio establece que Prigogine (1983 ,p.185): *“cuando nos apartamos mucho de las condiciones de equilibrio, se originan nuevos estados en la materia. Llamo a estos casos “estructuras disipativas”, porque presentan estructura y coherencia y su mantenimiento implica una disipación de la energía. Es curioso que los mismos procesos que, en situaciones próximas al equilibrio, causan la destrucción de estructuras, en situaciones lejanas al equilibrio generan la aparición de una estructura. Las estructuras disipativas generan transiciones de fase hacia el no equilibrio”*

3.3. Aplicación de la Teoría General de Sistemas

El objetivo de la de la Teoría General de Sistemas es posibilitar la generación de un modelo sistémico conceptual isomorfo que sirva de base para la programación del modelo de simulación, derivado de este modelo conceptual.

La Teoría General de Sistemas (TGS) está basada en una serie de definiciones fundamentales que posibilitan diseñar el modelo sistémico de forma coherente y que se describirán más adelante. La evolución de la TGS se bifurcó en dos tendencias fundamentales, la primera que los consideró como realidades tangibles, y la segunda que consideró a los sistemas como construcciones mentales. Esto originó en la comunidad científica un disenso, dando origen al surgimiento de dos metodologías diferentes. La “Unicista” se corresponde con la primera tendencia, en tanto la “No Unicista” se relaciona con la segunda tendencia. La tendencia “Unicista” considera que una realidad R no existe por sí misma, sino que lo que existe es el sistema, identificando realidad con sistema en un único concepto, de allí su denominación. Los sistemas para esta escuela tienen existencia real. De manera inversa la escuela “No Unicista” indica que lo que existe es la realidad R y los sistemas son construcciones mentales racionales de los diseñadores de éstos.

Esta segunda posición, es la que se incorpora a la metodología propuesta en este trabajo, ya que permitirá guiar la generación de un modelo de simulación. La elección de la tendencia “No Unicista” conduce metodológicamente el problema de la complejidad de los sistemas al incorporar el concepto de “Plano de Análisis” ya mencionado, como un reduccionismo controlado que permite la integración en la totalidad de la realidad que se está estudiando, pero en forma parcial.

El “Plano de Análisis” se define como el enfoque con que se va a observar la realidad, surge de la naturaleza de la problemática que afecta una realidad R estudiada.

Si bien, existen infinitos planos de análisis posibles de una misma realidad que volverían la metodología imposible de poner en práctica, al elegir un determinado “Plano de Análisis” (sinónimos: enfoque, punto de vista), es posible crear un único modelo sistémico constituido por el sistema, subsistemas y medio de una realidad R considerando solamente los que aparecen evidenciados por el “Plano de análisis”. Esto da origen a uno de los posibles sistemas que correspondan a la realidad R analizada. Si se analizara otra problemática distinta, sobre la misma realidad R, se generaría un “Plano de Análisis” diferente, dando origen a otro sistema sobre la misma realidad analizada.

Siempre es posible vincular los distintos sistemas generados por los distintos planos de análisis sobre una misma realidad R. Un ejemplo paradigmático de esta posibilidad es un Sistema de Información Geográfico (SIG)¹⁵ con múltiples capas asociadas mediante la geo-referenciación, donde se visualiza cada capa como un sistema distinto de una misma realidad geográfica.

La realidad, la problemática y el plano de análisis que se explicaron, son el punto de partida para generar un sistema específico, sin embargo, es necesario una mayor formalización para que un sistema quede suficientemente definido. La expresión 1 siguiente, permite listar los elementos constitutivos de un sistema a partir de la teoría de sistemas.

$$SS_{ii} = \{R, pppp_{ii}, Os_{ii}, Od, Rd, Md, Mes_{ii}, Sin_{ii}, T, dT, E(t)_{ii}, Ne, Org, Inputs, Outputs, R+, R -\}$$

(1)

Donde los significados de las variables de (1) son:

¹⁵ SIG también denominado en inglés como GIS (Geographical Information Systems)

- S_i sistema "i" de una realidad R
- R es la realidad analizada, en este caso es un emprendimiento urbano
- pl_i es el plano de análisis surgido de la problemática.
- Os_i es el objetivo del sistema: lo que la realidad analizada tiene como fin desde el plano de análisis i considerado.
- Od es el objetivo del diseñador del sistema
- Md es la motivación del diseñador del sistema
- Rd son los recursos del diseñador del sistema: tiempo, dinero, personal, tecnologías
- Mes_i es el medio ambiente del sistema los sistemas que influyen en un sistema pero que el sistema mismo no puede controlar, todo considerado desde el plano de análisis i elegido para el sistema.
- Sin es la sinergia del sistema que se puede describir mediante grafos, es decir, gráficos con propiedades matemáticas que sirven para describir las relaciones existentes entre los subsistemas internos y del sistema foco con los sistemas del medio cercano donde se implanta el sistema estudiado.
- T es el tiempo calendario del sistema correspondiente a una topología¹⁶ del sistema.
- dt se refiere al intervalo de tiempo entre dos cambios de estado sucesivos de un sistema, puede ser variable o constante dependiendo del objetivo del diseñador (Od) y de los recursos del diseñador (Rd)
- $E(t)_i$ es la Entropía del Sistema en el tiempo T desde el plano de análisis $pli(i)$ y se refiere al estado de organización o desorganización del sistema y es una medida que evalúa el grado de consecución del objetivo del sistema (Os_i) o lo que es análogo el grado de apartamiento del objetivo del sistema, a sabiendas de que en el tiempo que constituye el "Ciclo de vida" del sistema la entropía será máxima y dejará de cumplir con el objetivo del sistema en forma permanente, si la realidad R tiene algún grado de materialidad.
- Ne se refiere a la Neguentropía del sistema que constituye los recursos, información y procesos ordinarios, que el sistema utiliza para disminuir su entropía ordinaria y continuar cumpliendo con su objetivo general.
- Org se refiere a la organicidad del sistema que surge al producirse el proceso de evolución del sistema que permite adaptarse a los cambios del medio generando subsistemas (órganos) nuevos tomando información y recursos del medio ambiente. Esto se da bajo dos condiciones: en un medio favorable que permite aprovechar la circunstancia aumentando el logro del objetivo del sistema, o a la inversa, ante un medio ambiente desfavorable, permitiendo la organización en el sistema orientada a disminuir la entropía extraordinaria, proveniente del medio, mediante la generación de órganos u organizaciones que permitan disminuir la entropía extraordinaria proveniente del medio.
- Inputs son las relaciones entrantes desde el Medio hacia el sistema conectando el medio con los subsistemas del Sistema " S_i ".
- Outputs son las relaciones salientes desde los subsistemas del sistema hacia el Medio.
- R+ es la Realimentación positiva consistente en el proceso de acumulación de una variable, el sistema responde en el mismo sentido de variable. Constituye parte del equilibrio inestable de un sistema y aumenta exponencialmente. Si esta no existe el sistema no logra sus objetivos y si la R+ no es controlada la Entropía aumenta y el sistema deja de cumplir sus

¹⁶ Topología del sistema es la configuración del sistema la forma en que se vinculan los sistemas del medio y los subsistemas de un sistema en un tiempo concreto.

objetivos. Es parte del sistema de realimentación o retroalimentación que toma una porción de las salidas hacia el medio de un sistema y las reingresa en el mismo sistema.

- R- es la Realimentación negativa consistente en el proceso de corrección en el cual el sistema responde en sentido opuesto a una variable a controlar, actúa juntamente con la R+. Ambas realimentaciones o retroalimentaciones son parte del sistema del subsistema de control de un sistema.

Al establecer la descripción de cada una de las características de un sistema se puede precisar de qué sistema particular se está tratando y de este modo, trabajar con un sistema dado, ya sea describiéndolo en forma exhaustiva o preparando el modelo sistémico obtenido para guiar la generación de un modelo de simulación informático que imite el comportamiento dinámico de un sistema García, (2020).

Aracil y Gordillo (2007), afirman que la Teoría de Sistemas no pretende subordinar en el sistema el todo a las partes, pero tampoco las partes al todo y continúan, el sistemista cuando analiza un sistema, lo disecciona en sus partes, pero sin perder de vista la unidad del sistema; las partes sólo tienen sentido en tanto que (son) partes del sistema, y *no como objetos* desvinculados de él. Por el contrario, cuando estudia el sistema como una unidad, no olvida las partes”. Esta particular visión de los modelos obtenidos de una realidad es una de las fortalezas más importantes en el momento de modelar la complejidad urbana.

3.4. Dinámica de sistemas

La Dinámica de los Sistemas, basándose en la Teoría General de Sistemas, se dedica al estudio de sistemas complejos. Originalmente se denominó Dinámica Industrial pero luego al aplicarse a problemas más generales, como el urbanismo, Forrester (1969) la renombró como Dinámica de Sistemas dado que el método posee cierta universalidad tal como quedó demostrado con su aplicación en sistemas sociológicos, en donde se ha modelado desde la dinámica social de Pareto y de Marx, hasta la implantación de un sistema judicial.

3.4.1 Fundamentos teóricos de la Dinámica de Sistemas

La base de los modelos de simulación dinámicos está constituida por la forma en que la Dinámica de Sistemas presenta su desarrollo teórico. Dicho desarrollo se basa en la asociación de la Teoría de Sistemas antes descrita y los grafos matemáticos. Aracil y Gordillo (2007), basándose en Forrester (1969), explican los fundamentos teóricos de dinámica de sistemas a partir de un grafo elemental descrito por un par “(C, R)” que se representa por nodos o vértices del grafo que representan los elementos de un sistema “S” y cuyos arcos representan la relación de influencia entre los elementos del sistema, tal como se observa en la Figura 28.

Figura 28 Grafo elemental de un sistema. Elaboración propia

Este concepto primitivo sirve para establecer la estructura de un sistema “S” cualquiera. La relación entre atributos implica un concepto de “causalidad laxa” que se debe diferenciar del concepto de “causa total” (fuerte). La causalidad laxa es una relación parcial en conjunción con otras causas. Aracil (2017, PG) considera que por esta razón se va a evitar hablar de causalidad, en la relación de atributos, y se ha preferido emplear el término más débil de influencia.

Es importante destacar que toda parte tiene atributos que la describen, no se admiten partes sin atributos ya que no son descriptibles. La articulación de una parte A con un atributo X_1 de un sistema, con una parte B con un atributo X_2 del mismo sistema, equivale a decir X_1 influencia sobre X_2 , ($X_1 DX_2$), entonces se afirma que A actúa sobre B. En base a lo expuesto, en Dinámica de Sistemas, la articulación entre partes del sistema y la influencia entre sus atributos correspondientes son sinónimos. Este concepto es básico para la formulación conceptual de un sistema.

Para el desarrollo de modelos de simulación de dinámica de sistemas es muy importante comprender como es la influencia de los atributos que caracterizan el comportamiento dinámico de los subsistemas

El signo de una influencia determina el aumento o decremento de un atributo, de este modo si el atributo X_1 influencia positivamente sobre el atributo X_2 significará que si se incrementa X_1 se incrementará X_2 y a la inversa, si se decrementa X_1 se decrementará X_2 .

La relación de influencia puede ser multívoca en sus causas o antecedentes:

$$XX1, XX2, XX3, \dots, XXXX \rightarrow XXXX \quad (2)$$

Leyéndose (2) de la siguiente forma: $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ influyen sobre X_k .

Aracil y Gordillo (2007) indican que el conocimiento implícito en una relación de influencia puede ser de naturaleza muy variada, desde leyes científicas (con un nivel de aceptación prácticamente universal), hasta opiniones de expertos (de menor valor epistemológico), pero que, en todo caso, constituye la información disponible con relación a la clase de sistemas a la que pertenece “S”. Con las relaciones de influencias es posible establecer un “bosquejo esquemático” de las relaciones que vinculan los elementos de un sistema “S” mediante un diagrama en el que se visualizan los nombres de los distintos elementos vinculados por flechas. A Este diagrama se lo denomina “diagrama de influencias” o “diagrama causal” tal como se grafica en la Figura 29.

Estructura de un Sistema Complejo "S"

Figura 29 diagrama de influencias del sistema "S". Elaboración Propia

Es importante tener en cuenta que el diagrama de la figura 29 es equivalente a tener un conjunto de enunciados cuyo resultado es $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n \rightarrow X_k$. El diagrama es un esbozo de cómo está organizado el sistema complejo "S", generando una perspectiva integradora su estructuración, descrito en "forma sistémica". Esta forma se corresponde con las propiedades que manifiesta el sistema como un "todo" y no con el comportamiento de las partes consideradas en forma aislada.

La dinámica de sistemas pretende explicar en forma endógena, mediante un modelo de forma sistémica, como se genera un comportamiento del sistema "S". El comportamiento es propio de la "forma sistémica" e independiente de las solicitaciones exteriores a que se ve sometido el mismo. La generación endógena de un comportamiento del sistema está asociada a la existencia de bucles de realimentación. Aracil y Gordillo (2007, p. 28) sientan "la bases, aunque de forma muy laxa de un lenguaje sistémico" y "este lenguaje nos va a permitir no sólo realizar determinadas descripciones de los sistemas, sino que nos va a suministrar los elementos para realizar una primera organización de la percepción que tenemos de esos objetos." De este modo se podrán percibir fenómenos que no son evidentes y que pueden ser contra intuitivos. Las estructuras básicas de este lenguaje sistémico son los bucles de realimentación positiva y los bucles de realimentación negativa.

3.1.1. Los bucles de realimentación positiva y negativa

Los bucles son cadenas lógicas de influencias circulares cerradas que permiten explicar comportamientos específicos de la estructura que caracteriza un sistema "S", independientemente de las influencias externas al sistema, procedentes del medio del sistema.

La Figura 30 muestra un bucle de realimentación positiva que permite entender, en un modelo poblacional, el encadenamiento lógico del bucle. El bucle presentado en la Figura 30 indica que, a más población, más crecimiento vegetativo y a más crecimiento vegetativo, más población. Esto implica que se produce un aumento que tiende a ser una progresión exponencial. El efecto producido en este tipo de bucle tiende a incrementarse con el tiempo. Es así como, según el ejemplo, un crecimiento en la población termina haciendo crecer más la población. También a este tipo de bucle se los denomina "Bucles Reforzadores" que, en general, explican los procesos de crecimiento en un sistema (Aracil y Gordillo, 2007).

Figura 30 Bucle de Realimentación Positiva. Elaboración propia

Por otra parte, los bucles de realimentación negativa constituyen un subsistema de regulación dentro de un sistema y, al contrario del bucle de realimentación positiva, un incremento en un elemento del sistema vuelve al mismo cambiado de signo, es decir decrementando. Continuando con el ejemplo de la Figura 30, un aumento de la población implica que el número de defunciones también aumente. En ese caso aumenta el número de muertos y la población decrementa. Luego un aumento en la población vuelve en forma circular generando un decremento de ella misma. Este tipo de bucles en general conservan un objetivo y las perturbaciones se atenúan.

En la Figura 31 se puede observar la acción conjunta de un bucle de realimentación positiva, que tiende a incrementar la población, contrarrestado por un bucle de realimentación negativa, que tiende a disminuir. La población como variable de estado, por su parte, es la resultante de la dinámica de los dos bucles, en forma conjunta, manteniéndose en un equilibrio inestable dinámico. Las tasas de natalidad y de mortalidad son valores de referencias que guían las transformaciones en cada bucle. Se debe notar que en el bucle de realimentación positiva todos los signos son iguales, en este caso positivo (+), aunque podría ser negativo (-). En cambio, en el bucle de realimentación negativa, todos los signos menos uno, son iguales, es decir hay un solo signo contrario al de la variable que se incrementa.

Figura 31 Bucles con realimentación positiva y negativa. Elaboración propia.

CAPÍTULO 4 SIMULACIÓN URBANA

La descripción de las ciudades mediante distintos tipos de instrumentos tales como planos urbanos, maquetas, sistemas de información geográficos; ha sido un permanente esfuerzo de distintas disciplinas. Es así como arquitectos, urbanistas, geógrafos, ingenieros y exploradores registraron la morfología de las ciudades y generaron desde la antigüedad croquis, maquetas, escenografías, mapas, planos y, más adelante, planchetas catastrales y curvas de nivel, hasta llegar, en la actualidad a sistemas informáticos de información geográficos (SIG), planos basados en diseño asistido por computadora (CAD), generación de maquetas virtuales o *renderización*, visualización mediante realidad virtual. Todos los instrumentos de representación utilizados han constituido modelos que describen, orientan, miden y ponderan, mediante una tecnología propia, la morfología de una ciudad o de una porción de ésta. Sin embargo, las representaciones enumeradas solo permiten una representación estática del hecho urbano, como si se tratara de una fotografía que describe la morfología y la topología urbana para un instante de tiempo dado.

La ciudad es profundamente dinámica, el cambio es permanente, esto produce que los modelos de representación estáticos sufran permanentes cambios o se desactualicen y queden obsoletos en poco tiempo. El paso de modelos estáticos, a una visión dinámica con modelos que simulan el comportamiento dinámico de la ciudad, fue dándose gradualmente a medida que se produjeron avances científicos y tecnológicos, en especial la aplicación de las tecnologías informáticas capaces de imitar la dinámica urbana estudiada, lo que se denominó simulación urbana.

En la visión clásica de las ciudades, se destaca que, inicialmente, los urbanistas pensaron las ciudades mediante modelos agregativos que concebían la ciudad como compuestas por diferentes sectores, residencial, industrial, comercial, uso mixto, entre otros (Batty 2013). Esta visión de los urbanistas concebía la ciudad en un estado de equilibrio. En la actualidad los urbanistas consideran que las ciudades no se encuentran en un estado de equilibrio, debido a su dinámica (Batty 2013). Los sistemas alejados del equilibrio son sistemas complejos. Luego, el fenómeno urbano, al estar alejado del equilibrio por su dinámica, es un sistema complejo, y está afectado por la dificultad de predecir su comportamiento futuro, lo que se denomina “futuro incierto”.

La Teoría de la Complejidad (Batty 2013), desde el punto de vista de las ciencias sociales, aborda la problemática de la evolución urbana con un enfoque de “abajo hacia arriba” (bottom up) es decir que en vez de usar un modelo agregativo,¹⁷ que simplemente se desarrolla desde lo general a lo particular deductivamente, usa un modelo integrador¹⁸ que compone las evoluciones individuales de los nexos y de las centralidades, en forma incremental, como producto de decisiones tomadas en un instante dado. Éstas (decisiones) deberían ser óptimas en el momento en que se tomaron, pero siempre están sujetas a las circunstancias cambiantes (Ibid., 2013). En la figura 32 se esquematiza los enfoques de análisis de los problemas urbanos.

¹⁷ Modelo agregativo es un modelo que se agregan partes sin establecer ni caracterizar sus vínculos es decir sin la sinergia sistémica.

¹⁸ Modelos integrador es un modelo que integra las partes describiendo la modalidad de los vínculos y su

evolución temporal.

Figura 32 visión "Top Down" de arriba hacia abajo vs visión "Bottom Up" de abajo hacia arriba. Elaboración propia.

En la década de 1960, Forrester (1969) inició la simulación urbana mediante la utilización de la informática aplicada a la Investigación Operativa. Esta simulación utilizó los flujos de transporte de una ciudad tratados, analógicamente, como modelos gravitacionales e integró también en su modelo de simulación la economía urbana basándose en la Teoría de la Renta ¹⁹ Ricardo (1817). Este tipo de Modelos de Simulación Urbanos (MSU) fueron claramente modelos agregativos, que abarcaban desde la región donde se localizaba una ciudad hasta un sector de esta, este tipo de modelo se denominan en inglés "top down" y son de gran escala.

En la década de 1970-80 Lee Douglas (1973) puso en duda la capacidad predictiva de los modelos de simulación de esa época, indicando que eran o demasiados simples para imitar la complejidad de la evolución de las ciudades, o demasiado complejos, dificultando la comprensión de la dinámica urbana. También fueron criticados por Garry (1973) debido a la lentitud en la implementación, baja capacidad predictiva, su costo y la dificultad que suponía para la toma de decisiones. En el período comprendido entre 1973 y 1990, se produjo una profunda reflexión sobre los modelos de simulación urbanos y se reformularon las bases de la metodología de simulación para facilitar la toma de decisiones en la política urbana, Ambrosini (2018). Esta etapa de transición estuvo incentivada por dos problemáticas. La primera referida al hecho de que la planificación tradicional rara vez cumplía con los objetivos y fueron muy pocos los casos de ciudades que cumplieron con las metas planificadas, de modo que coincidieran los valores previstos con los proyectados. La otra problemática, se produjo por la evolución exponencial de la informática aplicada a la arquitectura y al urbanismo, que se tradujo en un cambio sustancial de la forma de hacer arquitectura y abrió la planificación urbana a procesos informáticos que antes no eran posibles. En otras palabras, surgió la necesidad y la capacidad de manejar la complejidad urbana mediante nuevas herramientas informáticas. En la Figura 33 se muestran esquemas sobre los enfoques tradicionales utilizados en la planificación urbana.

¹⁹ Teoría económica clásica que aborda distintas formas en que se puede generar riqueza y cómo esta se distribuye entre los diversos actores económicos. David Ricardo, un economista británico influyente, desarrolló una de las teorías de la renta más conocidas, que se centra en la renta de la tierra. Según Ricardo, la renta es el

valor que se paga por el uso de la tierra, un recurso limitado.

Figura 33 Top Down (de lo General a lo Particular) y Urbanismo Bottom Up (de lo particular a lo general) visión inductiva.
Elaboración propia

Pumain y Reuillon (2017) plantearon la predicción de la evolución urbana, mediante modelos de simulación, al considerar a las ciudades y sus interacciones como resultado de la superposición de redes, de distinto tipo y naturaleza, actuando conjuntamente sobre una misma realidad. Esto dificulta la habilidad para entender las complejas consecuencias de los cambios con el cerebro humano. Por lo tanto, son necesarios modelos computacionales para poder hacer el seguimiento de las numerosas interacciones. Al considerar que los sistemas urbanos o “de ciudades”, son sistemas complejos basados en interacciones “no lineales”, los modelos de simulación son necesarios para explorar las capacidades de regulación de una dinámica, predominantemente, autoorganizada, para posibilitar el planteo y visibilizar escenarios posibles de la evolución urbana (Pumain y Sanders, 2013).

Los modelos de simulación urbanos tienen la capacidad de mostrar percepciones, en algunas oportunidades contraintuitivas, y permiten plantear posibles escenarios futuros. De esta forma, posibilitan la comprensión del sistema urbano para lograr una mejor resiliencia y sostenibilidad que posibilite la evolución, desde la rivalidad y competencia hacia la cooperación y la emulación creativa en la interacción urbana (Pumain y Reuillon 2017).

Para poder manejar el problema de la complejidad urbana Batty (2013) propuso seguir los criterios de distinción de los tipos de modelos de simulación formulados por Bankes (1993) donde se distinguen dos tipos de modelos. El primero de ellos sigue la tendencia de los modelos de simulación de gran escala y los denomina “consolidativos”. Éstos tienen su objetivo en la obtención de valores predictivos precisos. El segundo tipo de modelos, denominados “exploratorios”, tiene su objetivo en la exhibición de las características sistémicas emergentes y de informar el debate sobre una problemática particular.

Se plantearon de esta forma dos problemas importantes. El primero está referido a cómo registrar los cambios urbanos, de modo que los modelos de representación no queden desactualizados. El segundo problema, está referido a determinar la posible evolución de la ciudad, mediante la representación de una evolución urbana hipotética, basada en datos iniciales reales, pero extrapolada a un futuro que todavía no se ha presentado.

Es interesante observar que no existe una única evolución urbana hipotética, aunque se utilice como condiciones iniciales datos e información reales únicos. Existen tantas evoluciones urbanas hipotéticas futuras, como conjuntos de variables se puedan hipotetizar. La multiplicidad de evoluciones urbanas hipotéticas se debe a que la ciudad (o una porción de ésta) es un sistema

complejo donde interactúan, en forma dinámica, una gran cantidad de variables o factores. Conceptualmente, cada evolución hipotética, responde a la pregunta ¿Qué pasaría en la ciudad si...? (en inglés: *What if?*) Cada configuración de variables hipotéticas que se puedan plantear implica un cambio en la dinámica evolutiva urbana producida por estas variables, aunque todas las evoluciones hipotéticas partan de las mismas condiciones iniciales únicas.

Un ejemplo simplificado considera que, en la ciudad de Córdoba, Argentina, la población según el censo de 2010 era de 1,24 millones de habitantes (INDEC 2012) y de 1,5 millones en 2022 (INDEC 2023) . Es así como se podrían plantear hipótesis para distintas tasas de crecimiento poblacional probable. Por ejemplo: se podría determinar un escenario de crecimiento poblacional sostenido de 2,2 millones de habitantes para el año 2025, u otro escenario correspondiente a decrecimiento poblacional de 1,1 millones de habitantes para el año 2025.

4.1. Requerimientos para la Simulación Urbana

Batty, (2013) plantea los requerimientos para la Simulación Urbana proponiendo:

- Que el modelo ofrezca una predicción de ejecución rápida y visualizable, que facilite el diálogo con las partes interesadas. Los modelos de simulación están diseñados para informar y ayudar en el debate urbano y, de este modo, generar conocimiento y aprendizaje en las partes interesadas. Un modelo debe ser potencialmente utilizable numerosas veces, de modo que los usuarios y los constructores puedan adaptar el modelo de simulación a los cambios. Esta característica tiene como finalidad generar un proceso de aprendizaje de las partes interesadas mediante el planteo de distintos escenarios hipotéticos, no buscando tanto la precisión, sino la visualización de las consecuencias de cada decisión. La simulación permite predecir rápidamente el comportamiento de un proceso urbano que duraría varios años en tiempo real, permitiendo visualizarlo en forma comprensible. Diferentes estudios (Batty, 2013; Pomain,2013; Ratti 2015; Encarnaçã, 2013; referidos a las formas de expansión urbana y la conformación de los nodos y nexos urbanos, asumen que la complejidad de las ciudades es tal, que la comunicación digital y las predicciones deberían ser rutinarias. Estos requerimientos son esenciales para una comunidad diversa de actores sociales interesados e incluidos.
- La utilización de modelos para la evaluación integral consiste en el encadenamiento de diferentes tipos de éstos utilizando distintas escalas temporales y espaciales, acoplando distintos grados de experticia, facilitando su comprensión mediante medios visuales.
- La comunicación, de las estructuras y salidas del programa de simulación, a otros expertos pertenecientes a distintas disciplinas y profesiones.
- El principal foco son los propietarios, residentes y profesionales involucrados en la generación de políticas urbanas, tanto aquellos que están entrenados por su quehacer profesional y científico, estén o no relacionados directamente con un determinado proyecto.
- El modelo debe ser suficientemente inteligible de modo que se puedan asociar causas con efectos. Si bien, en los modelos complejos, las salidas del modelo son el resultado de un proceso emergente, es recomendable que los resultados sean trazables en sus valores iniciales, intermedios y en sus valores finales, sin que esto afecte que el resultado final pueda ser contraintuitivo, o, por el contrario, sea un resultado esperado. En definitiva, un resultado contraintuitivo de un modelo de simulación debe ser explicable por el funcionamiento del

modelo, dado que la esencia de la discusión es reconocer cuando y porqué un efecto (urbano) puede ocurrir.

- La dinámica de la ciudad implica cambios lentos, cambios de velocidad media y cambios rápidos. Tratándose de un sistema complejo, cambios de distintas velocidades se dan simultáneamente. Cuando parece que la ciudad está estabilizada permaneciendo en un punto de equilibrio es porque que se encuentra en una etapa en la que el cambio resultante es lento, ya que la dinámica urbana no se interrumpe y es permanente. Los modelos de simulación, por lo tanto, deberían usarse para obtener predicciones amplias que detectan tendencias, más que valores precisos.

4.2. Tipos de Modelos de Simulación

Existen distintos tipos de modelos de simulación aplicables a los procesos urbanos, la Dinámica de Sistemas, ya presentada, constituye la base de los modelos utilizados para la simulación urbana (Forrester, 1969) que con el tiempo han evolucionado hacia herramientas y metodologías específicas. Los algoritmos programados en lenguajes de tercera generación han sido sustituidos por lenguajes específicos de simulación como los que propone Pumain y Reuillon (2017), dando lugar a sistemas de modelización aplicables a la realidad urbana.

En un modelo de simulación se distinguen claramente dos aspectos: El primero de ellos es el armado conceptual del sistema. En tanto que el segundo es el de la simulación, que refleja el comportamiento en un período de tiempo es decir la dinámica del sistema.

Resulta relevante aclarar que no se debe confundir la dinámica del sistema, como comportamiento, con la Dinámica de Sistemas, como disciplina surgida de la Teoría General de los Sistemas.

4.3. El tratamiento del tiempo en los modelos de simulación

El tiempo constituye el factor común a todos los tipos de modelos de simulación que existen. Cuando se realiza una simulación, en realidad se busca estudiar los distintos estados por los que pasa un sistema hasta llegar al estado final. La predicción de los distintos estados es el propósito fundamental de la simulación. Existen dos tipos de tiempos que se deben considerar en una simulación, el tiempo simulado y el tiempo real. Halpin & Riggs (1992) plantean que el tiempo simulado se refiere al tiempo que se contabiliza entre cambios de estados de las variables de un sistema. No es un tiempo real, sino que representa un tiempo teórico del proceso que se está simulando. El tiempo simulado generalmente no coincide con el real, sino que se maneja a conveniencia del objetivo de la simulación. En el caso de los emprendimientos urbanos es necesario que el tiempo de simulación sea más rápido que el real, es decir que se puedan simular los años que se evalúan en segundos, guardando toda la información de los estados intermedios y del estado final. Esto permite estudiar una gran cantidad de hipótesis y variantes de proyectos en muy poco tiempo. Los modelos de simulación trabajan con algoritmos que generan tiempos según el tipo de simulación que se trate y el método de integración numérica que se use para calcular las variables de estado utilizar para describir un sistema.

El tiempo real se refiere al tiempo que transcurre efectivamente. Se deben considerar dos tipos de tiempos reales, la duración de los procesos que se dan en la realidad que se simula, y el tiempo de procesamiento de un modelo de simulación.

El tiempo que corresponde a la duración de los procesos es importante porque constituye la base de los datos de entrada y alimenta el modelo de simulación utilizando estadísticas relevadas. El segundo tiempo real, se refiere al tiempo que tarda la computadora en realizar el experimento de simulación. Normalmente este tiempo no se considera, dado que el tamaño computacional de los modelos de simulación no es significativo. Sin embargo, a medida que los modelos de simulación evolucionan, el tiempo de procesamiento pasa; del orden de minutos, a días de duración, debiéndose recurrir a soluciones computacionales distintas. Existen casos en que, por alguna razón práctica, se busca que el tiempo simulado sea idéntico al tiempo de procesamiento, dando una versión realista de la simulación. En estos casos es posible, actualmente, sincronizar el procesamiento computacional con el proceso real.

4.4. Los modelos de simulación basados en la Dinámica de Sistemas

La disciplina denominada Dinámica de Sistemas puede ser simulada basándose en los diagramas causales (Forrester 1969), formalizados informáticamente por lenguajes específicos de modelización. Las variables que miden los impactos producidos por desarrollos urbanos son de naturaleza continua, siendo posible representar mediante diagramas de influencias, las variables de estado, que, cuantificadas numéricamente mediante la simulación, generan proyecciones con información para la toma de decisiones y evaluación de políticas urbanas

En el Capítulo 2, en la parte referente a Dinámica de Sistemas, se ha descrito como se genera, mediante un lenguaje sistémico elemental formado por diagramas de influencias y bucles de realimentación, la estructura de un sistema con una caracterización solamente cualitativa. Las relaciones enunciadas establecen vínculos de dependencia con los elementos básicos de un sistema. La descripción de un sistema, en lenguaje coloquial, se asocia a los diagramas de influencias que contienen los elementos y estructura del sistema, posibilitando la comprensión cualitativa del mismo (Aracil y Gordillo 2007).

Sin embargo, la descripción cualitativa del sistema no informa nada sobre los cambios de trayectoria a través del tiempo. Para poder describir su trayectoria, Forrester (1970), realizó la asociación de la descripción verbal de un sistema a los diagramas de influencias, y luego asoció los diagramas de influencias a un sistema dinámico, fijando las condiciones lógico-matemáticas para que no se pierda la información y la congruencia en cada etapa. En definitiva, se trata de una metodología que, partiendo de una descripción de un lenguaje coloquial de un sistema, se pueda modelar un sistema dinámico asociado.

Se puede afirmar entonces que los modelos de simulación, basados en la Dinámica de Sistemas, están en la encrucijada entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Se parte de un modelo mental que tiene una cierta situación problemática y se llega a construir un sistema dinámico que contribuya a explicarla (Aracil y Gordillo 2007).

Para generar un modelo de simulación se utilizan instrumentos de la matemática aplicada, tales como la teoría de grafos y la dinámica de la física, para luego generar una integración numérica mediante métodos numéricos conocidos. Finalmente, se obtiene información cualitativa del comportamiento probable del sistema en el tiempo.

El modelo de simulación se basa en tres tipos de variables. Las variables de estado o de nivel " X_i ", las variables auxiliares " A_i " y las variables de flujo o simplemente flujos " F_i ". Las variables de estado son aquellas que varían lentamente, por ejemplo, la población de una ciudad. Las variables auxiliares son aquellas que pueden variar instantáneamente, por ejemplo, la tasa de emigración de una ciudad. Las

variables de flujo determinan las variaciones de las variables de estado del sistema y caracterizan las acciones que se toman en un sistema y se acumulan en las variables de estado. Una sucesión de flujos se acumula o decrementan en una variable de estado, por ejemplo, varias crecidas de un río, o afluentes de un embalse, la ecuación (3) resumen lo mencionado.

$$XX(tt) = XX(0) + \int_0^{aa} (FF_{aa} - FF_{ss}) ddt \quad (3)$$

Siendo FF_{aa} el flujo entrante, FF_{ss} el flujo saliente, $XX(tt)$ el estado actual y $XX(0)$ el estado anterior. La ecuación (3) es equivalente, por integración, a la (4).

$$\frac{dXX}{dt} = FF_{aa} - FF_{ss} \quad (4)$$

La interpretación de ecuaciones (3) y (4) permite expresar que la variación de una variable estado, $\frac{dXX}{dt}$, es igual a la diferencia entre el flujo entrante, F_e , y el flujo saliente, F_s .

Figura 34 Variables de Flujo y variable de Estado. Elaboración propia

Las ecuaciones tres y cuatro son la base de la simulación al establecer matemáticamente que la variación de un estado X en el tiempo depende de los flujos de entrada menos los flujos de salida. Los flujos de entrada y salida representado por las variables "Fe" o "Fs" deben ser caracterizados para el problema que se trate como se representa en la Figura 34.

La importancia de establecer esta relación matemática simple consiste en la posibilidad de plantear un algoritmo lógico general que permita realizar un programa de computación para abordar un problema específico.

Las variables de flujo, tanto de entrada como de salida, son las que determinan la variación de las variables de estado "X" de un sistema y se pueden determinar para un problema específico.

En un sistema, es importante para conocer su estado general, para un tiempo determinado T, estudiando como varían cada una de las variables de estado, y de este modo, plantear una solución factible para una problemática que sea necesario resolver (Aracil y Gordillo 2007), por ejemplo, en un sistema urbano, una problemática de infraestructura insuficiente. Con esta finalidad, se puede suponer la existencia de un decisor-observador²⁰, que interactúa con el sistema y regula en cada instante el valor del flujo de cada variable de estado, acorde a un objetivo o nivel deseado correspondiente a cada variable de estado. El objetivo o el nivel deseado mediante una tasa normal

T_n que es previamente determinada y permite lograr el objetivo general del sistema Os, constituyendo

²⁰ Aracil define al Decisor -Observador como el sujeto que interactúa con el sistema modificando su comportamiento.

este parámetro del sistema, una parte esencial del mismo tal como se explicó en la sección “Aplicación de la Teoría General de Sistemas” (ver3.2.1).

El decisor-observador puede regular de dos maneras diferentes un flujo: la primera es fijando la tasa normal “ T_{aa} ”, y la segunda es regulando el ingreso. Una forma frecuente de la ecuación de flujo que incide sobre un estado en un tiempo T es la que se muestra en la siguiente ecuación (5):

$$FF(tt) = TT_{aa}MM(tt)XX(tt) \tag{5}$$

Donde T_n es una tasa normal, $M(t)$ es un multiplicador de flujo normal y $X(t)$ una variable de estado. La tasa normal “ T_n ” es la razón o proporción que indica la variación del flujo “F” de un sistema, a esta tasa la fija el decisor-observador en base a la naturaleza del problema, mientras que el Multiplicador auxiliar es un factor de ampliación o de atenuación también fijado por este. A esta ecuación se la denomina “Función de decisión” (Aracil y Gordillo 1997: p.62)

La Figura 35 muestra la representación gráfica de la ecuación (5) denominada función de decisión mediante diagramas:

Figura 35 Representación de un Flujo F. Elaboración propia

En la Figura 35 se puede observar un canal material, que conecta el flujo F con la variable de estado que se encuentra en un estado X_1 , representado por una flecha con doble línea. La unidad de medida de F es la misma que la del estado X_1 . Las flechas, de línea simple (color rojo), son los canales de información y provienen del multiplicador M, de la tasa T y del mismo estado X_1 . Estos elementos constituyen información y no flujo, solo sirven para calcular el flujo F. Las variables de flujo solo admiten como entradas variables de estado, auxiliares de información y nunca otras variables de flujo.

En un sistema complejo existirán numerosas variables de estado y numerosos flujos. Una variable de estado del sistema puede tener un flujo “F” que dependa de muchas variables:

$$FF = ff \diamond V_1 V_2 \dots V_{kk} \tag{6}$$

Siendo posible plantear para la mayoría de los casos en forma generalizada mediante la descomposición multiplicativa:

$$FF = ff_1 \diamond V_1 \diamond ff_2 \diamond V_2 \dots ff_{kk} \diamond V_{kk} \tag{7}$$

Siendo las funciones “ f_i ” las que inciden sobre cada una de las variables que influyen sobre “F”.

Es importante destacar que una variable de flujo vendrá siempre medida por la unidad del estado al que alimenta en la unidad de tiempo (Aracil y Gordillo 1997)

Las variables auxiliares A_i , representadas por los círculos de la Figura 35, es decir la tasa “T auxiliar” y el multiplicador “M auxiliar”, sirven para calcular una variable de flujo, partiendo de los valores tomados de los estados y transmitidos por los canales de información. En este sentido, se distinguen de las variables de estado por tener un significado por sí mismas y facilitan la comprensión de las ecuaciones de flujo conteniendo la lógica de la forma en que un flujo incide sobre un sistema. Existen dos tipos de fenómenos a analizar, los que son instantáneos y los que tienen retrasos. Aracil y Gordillo (2007) señalan que una característica importante de los sistemas son los *retrasos* en la transmisión de la información o de materiales. Teniendo en cuenta que los retrasos se producen en cualquier descripción del mundo real y, que, para los procesos urbanos, los retrasos se pueden convertir en pausas en las que el tiempo transcurre, pero no se producen cambios en los valores de las variables correspondientes.

4.5. Etapas de desarrollo en los Modelos de Simulación Urbano

Batty (2013) propone cuatro etapas fundamentales en el desarrollo de un modelo de simulación urbano:

1. Definición y validación de los datos de entrada del modelo: en esta etapa se indica estudiar de que fuente se obtendrán los datos de entrada de las variables de estado provenientes de los diagramas de influencias. Los datos de entrada pueden estar fijados con precisión, basándose en fuentes estadísticas confiables o, por el contrario, pueden ser datos laxos que en realidad se encuentran en un rango de variación del que se conoce sus valores mínimos y máximos.
2. Definición de la estructura del modelo: la estructura del modelo se obtiene de los diagramas de influencias. Se agrupan las variables de estado y las auxiliares, para luego establecer los flujos. Resulta indispensable definir las ecuaciones que gobiernan los flujos, ya sea por ecuaciones causales, ecuaciones con relaciones laxas o tablas empíricas, definidas por expertos.
3. Definición de los experimentos con el modelo de simulación: consiste en definir que variables se van a sensibilizar, entendiendo por sensibilizar la asignación de una escala de variación de los valores. En esta etapa se definen el conjunto de valores iniciales y las posibles hipótesis que se buscan verificar. Es una etapa netamente exploratoria que se va ajustando o enfocando a medida que se corren los primeros experimentos con un modelo de simulación.
4. Validación de las salidas y predicciones del modelo: Se contrastan los valores de salida con la realidad simulada y se estudia la bondad de ajuste de las variables. Se analiza la información y se extraen conclusiones. Se modifican las inconsistencias del modelo y se proponen nuevos experimentos para validar nuevas hipótesis.

Pumain y Reuillon (2017) indican que un modelo es evaluado en la habilidad de reproducir la evolución pasada con respecto a sus componentes principales, de esta manera la Etapa 4 se evalúa en la medida que se verifica que es capaz de reproducir su pasado. Las reglas y los parámetros que guían la evolución de un emprendimiento urbano (variables de estado), aún las más abstractas, siempre están vinculadas a procesos y magnitudes que pueden ser medidos.

4.6. Construcción de escenarios de simulación

Pumain y Reuillon (2017) proponen la posibilidad de capturar la dinámica existente, como medio más simple para construir escenarios a los fines de determinar la evolución futura de un emprendimiento, y proponen, por ejemplo, calibrar un modelo basándose en la evolución pasada de un sistema. Tal es el caso de la utilización de variables que sean altamente predecibles y que se obtienen de instituciones que estudian la evolución de un conglomerado urbano y realizan pronósticos tales como las que trabajan evaluando el crecimiento demográfico, la población, el empleo; la evolución de la salud, la riqueza o los indicadores de bienestar; los efectos del clima, las variables ambientales. Un posible escenario de simulación consistirá en el diseño de las condiciones iniciales del sistema a simular, asignándole valores iniciales a cada variable de estado, estableciendo el intervalo de variación del tiempo simulado y fijando las variables a sensibilizar. Es decir, que se les permitirá cambiar su variación conforme a una serie de valores ordenados preestablecidos. Un ejemplo de esto sería que el crecimiento demográfico crece conforme una tasa de crecimiento, pero si se varía la tasa de crecimiento demográfico conforme a una serie temporal, cambiará el crecimiento y se acelerará o desacelerará la velocidad de crecimiento demográfico.

Las herramientas computacionales usadas para la simulación, basadas en Dinámica de Sistemas como por ejemplo los programas Vensim, Stella, (Isee Systems 2020) cuentan con módulos de análisis de sensibilidad.

El análisis de sensibilidad consiste, básicamente, en permitir correr un experimento de simulación especial donde previamente se fuerza a que una variable tome una serie de valores elegidos por el investigador, para que luego de correr el modelo de simulación, se visualice los valores permitiendo estudiar la incidencia de la variable elegida sobre el resto de las variables del sistema modelado. El resultado del experimento permitirá ver dos casos: el primero corresponde a las variables que no han sido afectadas por la variación de la variable elegida. Al variar ésta no tuvo incidencia significativa sobre las demás variables, es decir no son “sensibles” a la variable elegida. El segundo caso se refiere a las variables que sí fueron afectadas por la variación de la variable elegida, es decir son “sensibles” a la variable elegida.

En la Figura 36, se puede observar un ejemplo de un modelo de simulación donde se eligió la variable “consumo de agua oficinista”, comenzando en un valor inicial de 2.25 litros hasta llegar a un valor final de 5.00 litros. Se determinó que se hagan tres corridas del modelo en correspondencia con cada valor fijado en la escala, que en este caso son 2.25, 3.63 y 5.00 litros.

En la Figura 37 se puede observar, un ejemplo²¹, como la cantidad de agua potable en el ejemplo del complejo analizado, demostró ser sensible (al consumo de agua por oficinista) al producirse notables diferencias entre las curvas 1, 2 y 3, en un tiempo simulado, quedando evidenciado como incide, en cada corrida del modelo, los cambios de valores de la variable *consumo de agua oficinista* en el total de la cantidad *de agua potable en el complejo*. Las curvas 1 color azul corresponde a un valor 2.25, la curva 2 representa un consumo de 3.63, y la curva 3 color fucsia corresponde a un consumo de 5 litros por oficinista por día hábil. El área encerrada en cada bajo cada curva representa el agua potable almacenada en el complejo en función del tiempo. Este experimento indica como disminuye

²¹ El ejemplo corresponde a un modelo de simulación realizado para el complejo de Torres Capitalinas en la tesis de maestría. (Ambrosini 2013)

rápidamente el agua almacenada en función del tiempo en el ejemplo al aumentar el consumo de los oficinistas, manteniendo las otras variables fijas.

Figura 36 Análisis de sensibilidad utilizado para diseñar experimentos de simulación (Isee Systems 2020 –Ambrosini)

Figura 37 resultados del análisis de sensibilidad para tres simulaciones conforme a la tabla (Ambrosini Alejandro 2013)

4.7. Los Métodos Numéricos aplicados en la Simulación

Los modelos de simulación basados en la dinámica de sistemas poseen una forma característica de simulación que produce resultados mediante integración basada en métodos numéricos. Es así como utilizan para resolver e integrar los parámetros, con su evolución temporal, ecuaciones diferenciales de primer orden, siendo su representación una ecuación diferencial como la que se describe en la siguiente ecuación 8:

$$V(t) = V(t - dt) + (F_e - F_s)dt \quad (8)$$

Esta ecuación (8), que es una formalización general, corresponde al estado de una variable en un tiempo T, siendo igual a la variable en el estado anterior inmediato en un tiempo "t-dt", sumado a la diferencia entre el flujo de entrada, F_e , y el flujo de salida, F_s , durante un intervalo de tiempo diferencial, dt .

El planteo de la solución para este tipo de ecuación está dado por la integral genérica que muestra la ecuación 9:

$$V(t) = V(t - dt) + \int_{t-dt}^t (F_e - F_s) dt \quad (9)$$

La resolución de (9) se puede realizar en forma analítica mediante análisis matemático o en forma aproximada mediante métodos de integración numéricos. Teniendo en cuenta que la solución analítica de una ecuación diferencial es normalmente tediosa, lenta y no siempre es posible de hallarla, resulta necesario utilizar una metodología que obtenga valores aproximados de la solución suficientemente precisos como para ser confiables y útiles, mediante la utilización métodos numéricos.

Existe una gran diversidad de métodos numéricos, entre los actualmente más difundidos están los de Euler y de Runge-Kutta en sus diferentes versiones. Estos métodos numéricos permiten aproximar una función con derivadas de primer orden, en sucesivas funciones lineales algebraicas que actúan como envolventes, aproximando la forma de la curva con una sucesión de rectas o curvas acotadas y conocidas en un intervalo numérico, reemplazando un diferencial por un intervalo suficientemente pequeño. Los métodos numéricos utilizados por distintos programas de modelización y simulación, basados en Dinámica de Sistemas, son los métodos de Euler y Runge-Kutta, en sus versiones de 2° y de 4° orden.

La importancia de conocer los métodos de integración numérica radica en la precisión que se quiera obtener en la aproximación de la solución de una ecuación o conjunto de ecuaciones y en el esfuerzo computacional de cálculo, que en modelos complejos puede consumir recursos significativos.

A continuación, para su mejor comprensión, se presenta un ejemplo general donde se compara la precisión entre la solución exacta y la integración numérica realizada por dos métodos distintos de una función con una variable de estado de un sistema, en este caso la temperatura, en función del tiempo. En el esquema de la Figura 38 se representa el ejemplo de variación de temperatura y a continuación se plantea la ecuación 10 que se corresponde con el esquema.

Figura 38 caso de enfriamiento de un cuerpo donde se aplica una ecuación diferencial de temperatura. Elaboración propia

Siendo la función Temperatura, valor inicial, variable auxiliar “constante” y flujo “enfriamiento:

$$T(t) = T_0 - k \int_0^t T dt \quad (10)$$

$$T(0) = 100$$

$$k = 0.5$$

Para visualizar la problemática de la exactitud de los métodos numéricos aplicados en los modelos de simulación que utilizan Dinámica de Sistemas, en la siguiente Tabla 3 se muestra el cálculo exacto de la función de temperatura y los cálculos aproximados utilizando los métodos de Euler y Runge-Kutta de 4° orden, utilizados en la simulación:

Tabla 3 Comparación de la precisión obtenida en la simulación utilizando Stella Architect (ISEE Systems 2020) según el método de integración empleado. Elaboración propia.

Tiempo Dt	Valor Exacto Temperatura	Método de Euler Temperatura	M. de Runge-Kutta de 4to orden Temperatura
	$100 * e^{-0.5t}$	(dtt = 0.025)	(dtt = 0.1)
0	100.000000	100.000000	100.000000
0.1	95.122942	95.092971	95.122943
0.2	90.483742	90.426732	90.483742
0.3	86.070798	85.989466	86.070798
0.4	81.873075	81.769938	81.073876
0.5	77.880078	77.757464	77.880079
0.6	74.081822	73.941883	74.081823
0.7	70.468809	70.313573	70.468810
0.8	67.032005	66.863228	67.032006
0.9	63.762815	63.582230	63.762817
1.0	60.653066	60.462232	60.653068

En la primera columna de la Tabla 3, se presenta la solución analítica exacta de una función determinada de variación de la temperatura. En la segunda y tercera columna de la misma tabla se presentan los valores de las soluciones aproximada, obtenidas con el programa “Stella Architect” (Isee Systems 2020), por los métodos numéricos de Euler y de Runge-Kutta de 4° orden. Todos los cálculos se realizaron para una variación Δt de 0,1 unidad de tiempo. La precisión del método aproximado de resolución surge de la comparación entre los valores obtenidos con Euler y Runge-Kutta, para el tiempo de 1 segundo, y la solución exacta. Se destaca que el método de Runge-Kutta de 4° orden ajusta con mayor precisión a la solución exacta. No obstante, si bien la precisión del

método de Runge-Kutta de 4° orden es superior, el esfuerzo computacional es cuatro veces superior y debe ser ponderado al momento de realizar una simulación de un sistema complejo.

Los modelos de simulación basados en Dinámica de Sistemas, como es el caso de los generados con los softwares Vensim, Stella Architect, en definitiva, usan redes de ecuaciones diferenciales de primer orden cuyos valores son calculados, en forma aproximada, por métodos numéricos como los arriba descrito que van variando en intervalos finitos de tiempo " Δt ".

4.8. Modelos de Simulación que posibilitan la participación multiactoral

Batty (2013) propone las características que deben tener los modelos de simulación urbanos. Entre ellas destaca la capacidad de generar aprendizaje en los actores urbanos. A medida que los modelos son validados mediante la contrastación de sus resultados con valores relevados de la realidad, es posible realizar experimentos, bajo distintos tipos de condiciones iniciales hipotéticas y analizar las consecuencias. La evaluación de las consecuencias hipotéticas permite a los distintos actores sociales conocer, como se vería afectada la realidad urbana analizada, y en base a ello fijar una posición. Sin embargo, el manejo en forma directa de herramientas técnicas, como los modelos de simulación, es complejo y siempre está mediado por especialistas, generando incertidumbre y desconfianza en actores sociales que no pueden controlar el funcionamiento del sistema (Ambrosini 2018). La evolución de las herramientas de simulación y el uso de Internet han generado un cambio sustancial en la capacidad de comprensión y control por parte de los usuarios de modelos de simulación urbanos, siendo posible el manejo de éstos, en forma remota, desde cualquier computadora o celular conectado a internet en cualquier lugar del mundo. Mediante interfaces sencillas de manejar permiten correr distintos tipos de experimentos de simulación sin requerir conocimientos técnicos específicos de simulación. Estos experimentos realizados en forma remota son de la misma calidad que los realizados en los servidores residentes o computadoras personales. Un ejemplo de un modelo poblacional de una interfaz extremadamente simple y validable se muestra en la Figura 39.

Figura 39 Interfaz de un modelo de simulación poblacional. Elaboración propia.

La Figura 39 corresponde a una página web simple, a la que se accede mediante una contraseña y permite usar un ejemplo de modelo poblacional desde cualquier computadora. El usuario de este modelo de simulación puede fijar cualquier juego de valores iniciales dentro de un rango fijado por el programador, siendo estos valores hipotéticos, y de este modo podrá establecer la evolución de un área urbana bajo condiciones fijadas por él mismo. Si bien el diseño se realizó con rigurosidad técnica, el manejo del modelo se lo configuró de modo accesible a un usuario no técnico, pero con conocimiento de la realidad. Se pueden configurar tantas interfaces como se requiera y dependiendo de la calidad pedagógica de los modelos será la accesibilidad de los usuarios-actores sociales.

CAPÍTULO 5 Construcción de un modelo de simulación de un emprendimiento urbano

5.1. Introducción

La generación de un Modelo de Simulación de un EU consta de tres etapas fundamentales, la primera que es la generación de un “Modelo Sistémico”, la segunda consiste en la generación de un “Modelo Precursor” derivado del anterior modelo sistémico, y la tercera etapa es la programación del “Modelo de Simulación” correspondiente al Modelo Precursor.

El orden propuesto en la generación de los modelos Sistémico, Precursor y de Simulación está ordenado en función de las transformaciones definidas en esta metodología que encadenan los tres tipos de modelos en la secuencia dada: primero modelo Sistémico, segundo modelo Precursor y tercero modelo de Simulación. Cada transformación al poseer sus propias reglas y restricciones exige que el formalismo de la etapa anterior haya sido desarrollado. La novedad de esta forma de encadenamiento está en haber vinculado un modelo sistémico, basado en la Teoría de Sistemas y orientado a describir un sistema, con un modelo sucesor basado en Dinámica de Sistemas que tiende a describir el comportamiento del sistema. Finalmente, como resultado de la vinculación entre modelo sistémico y precursor (basado en dinámica de sistemas) es posible generar el modelo de simulación que tenga en cuenta la totalidad de las partes del sistema y a su vez se comporte como el *todo* del sistema. En resumen, la metodología, que se propone produce un modelo de simulación que evalúe el impacto de un emprendimiento urbano, parte de un grado de abstracción superior, donde se ponen de manifiesto los objetivos fundamentales del mismo. El modelo se va desarrollando, en forma deductiva y analítica a partir de los conceptos que describen en forma exhaustiva un sistema urbano, en este caso un emprendimiento urbano.

5.2. Orquestación Sistémica de un Modelo de Simulación

Un Emprendimiento Urbano posee una gran cantidad de variables y actores que participan del mismo, generando un análisis complejo que hace, muchas veces, fracasar los distintos intentos de generar metodologías de análisis. La metodología que se propone en esta tesis se basa en el criterio de *Orquestación Sistémica* que consiste en visualizar el Emprendimiento Urbano analizado como un modelo de tres capas: Sistémico, Precursor y de Simulación, que muestran las tres representaciones del sistema (EU), necesarias para componer e integrar los distintos tipos de impactos en una resultante. En definitiva, es el Modelo Sistémico el que orquesta, mediante el modelo precursor, al modelo de simulación. La idea fundamental del Modelo de Simulación consiste en las propiedades de *isomorfismo* e *isodinamismo*, que implican que tanto la topología como el comportamiento dinámico de un EU estudiado, sean incluidas en la simulación. De este modo, los parámetros que representan estas propiedades demuestran un comportamiento similar a la del EU estudiado, bajo iguales condiciones iniciales.

5.3. Etapas del proceso de generación de un Modelo de Simulación

Debido a la complejidad que presenta un Emprendimiento Urbano para ser simulado es necesario proceder por etapas conceptuales que resguarden la coherencia y congruencia a los fines de lograr un modelo de simulación que cumpla con el objetivo de imitar tanto la topología como el dinamismo

de la realidad que modela y simula. De este modo, el modelo permitirá evaluar el impacto sistémico de un Emprendimiento Urbano sobre la zona de influencia donde se encuentra implantado. A tal fin, en la Figura 40 se presenta un diagrama de flujo que muestra las distintas etapas propuestas en el desarrollo de esta metodología, que luego serán justificadas en detalle.

Figura 40 Etapas del Proceso de Generación de un Modelo de Simulación y su utilización. Elaboración propia.

5.4. Etapa 1: Relevamiento del EU - Descripción – Recolección de datos

Un emprendimiento urbano deberá ser ubicado en forma precisa, contener las principales variables del proyecto, planimetría y estado del terreno previo a la realización de este. Se deberán relevar también la población afectada, estudiando el modo en que esta población percibe su afectación por el proyecto propuesto, ya sea económica o ambientalmente. Esta etapa se denomina *colecta de datos* y consiste en la recolección de toda la información (y sus fuentes) que se puedan obtener sobre un EU y la zona urbana que se verá afectada.

La recolección de datos debe ser acrítica y, dado que puede ser infinita, se le debe asignar un período de tiempo suficiente que le permita al diseñador del sistema, entender qué problemática emerge del proyecto insertado en un terreno urbano concreto y de la realidad social urbana que estudia, percibiendo desequilibrios, malestares, amenazas probables, tanto en el territorio directamente afectado como en el colindante. Se establecerá un perfil de la problemática del terreno afectado antes del proyecto y luego del anuncio de la realización de un EU en la zona, verificando el cambio en la perspectiva (Figura 41) antes y después del anuncio del proyecto del EU.

Prospectiva urbana - Modelos de Simulación - Planificación del proyecto de un emprendimiento urbano.

Figura 41 La prospectiva de un Emprendimiento Urbano. Elaboración propia.

Existen diversas fuentes tradicionales de estudio para esta etapa:

- El proyecto del EU, planos, plan de inversión, modalidades
- Las ordenanzas originales sobre uso del suelo en la zona del proyecto del EU
- La asignación que hace el plan estratégico de la ciudad a la zona a estudiar
- Un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la zona del proyecto
- Estudio de los Convenios Urbanísticos Públicos -Privados
- Relevamiento de asentamientos urbanos preexistentes en la zona de ubicación del EU
- Relevamiento de la infraestructura existente al momento de la obra
- Valores de mercado y fiscales de los terrenos ubicados en la zona de influencia.
- Entrevistas con personal técnico afectado a un EU
- Entrevistas con personas afectadas por un EU

El estudio se debe hacer de forma que se pueda establecer la problemática emergente y catalogarla, para así fijar el *plano de análisis* con el que se abordarán los modelos sistémicos a confeccionar sobre el proyecto del EU.

El producto obtenido de esta etapa es la determinación de los enfoques, que, en forma directa, emergen. De este modo, resulta factible fijar “planos de análisis” necesarios para determinar los objetivos de los sistemas y subsistemas que servirán de base para guiar la construcción de los modelos de simulación. La construcción de los modelos sistémicos tendrá un nivel de detalle y por lo tanto de exhaustividad, que permitirá conocer en profundidad los mecanismos que afectan tanto al EU como a la zona donde se implantará. Establecer claramente la problemática predominante permitirá en definitiva conocer el objetivo que poseerá el modelo sistémico a desarrollar.

5.5. Etapa 2: Generación del Modelo Sistémico - Objetivos

En este apartado se explica la metodología para la generación de un Modelo Sistémico de un Emprendimiento Urbano utilizando la Teoría General de Sistemas.

El planteo general de esta etapa consiste en generar un Modelo Sistémico que sirva para procesar y detallar aspectos de la realidad, pero desde el plano de análisis que más la afecta. La problemática del EU incluye un conjunto de desequilibrios, malestares o mejoras que se plantean con su implantación. En la Figura 42 se expresa el planteo de un sistema con sus subsistemas y los sistemas colindantes pertenecientes al medio que se vinculan en forma directa.

Figura 42 Grafo sistémico general de un Sistema. Elaboración propia

5.5.1. Criterio general para el planteo del Modelo Sistémico

Es un criterio general que, si bien un modelo sistémico posee limitaciones, si éste cumple con el objetivo del diseñador del modelo sistémico, y además muestra un comportamiento y topología isomórfica con la realidad R que representa, entonces el modelo sistémico será válido.

El modelo sistémico poseerá topología por ser una red de relaciones formalmente establecida entre subsistemas y poseerá isomorfismo ya que representará, desde un plano de análisis, la realidad R, un emprendimiento urbano.

Un emprendimiento urbano EU, por su parte, es representable por un modelo sistémico, comúnmente llamado sistema, por poderlo modelar isomórficamente y de este modo facilitar el estudio, comprensión, simulación, decisiones y acciones sobre el EU.

Reforzando este criterio, se puede afirmar tautológicamente, que el mejor modelo de una realidad R es la realidad misma, aunque es mucho más difícil de manipular y estudiar. Por esta razón se recurre a un modelo sistémico reduccionista pero facilitador de los procesos de estudio, comprensión, simulación, decisión y acción sobre una realidad R.

El reduccionismo del modelo no debe ser tal que anule el isomorfismo desvinculando el modelo de la realidad R , en nuestro caso un EU; pero debe ser suficiente para permitir los procesos necesarios para el estudio de un EU y colaborar en la determinación de los cursos de acción viables.

A continuación, se detallará y fundamentará el procedimiento formal. Para una mejor interpretación conceptual se debe tener en cuenta lo siguiente:

- La constante R denominada como *Realidad*, representará, un Emprendimiento Urbano (EU) concreto.
- El concepto de Modelo Sistémico (MS) se referirá a un Sistema, basado en la Teoría General de Sistemas, que será un modelo de la realidad R representada.

5.5.2. Planteo formal del Modelo Sistémico

Los conceptos fundamentales de la Teoría General de Sistemas fueron enunciados en el Capítulo 3. La ecuación 11, ya presentada, los resume:

$$S_i = \{R, pl_i, Os_i, Od, Rd, Md, Mes_i, Sin_i, t, dt, E(t)_i, Ne, Org, Inputs, Outputs, R+, R-\} \quad (11)$$

Esta expresión se comienza a leer de la siguiente manera: Para un emprendimiento urbano, es decir una realidad R , se define un sistema S_i que contiene la problemática desde el plano de análisis pl_i , que es un enfoque o punto de vista fijado en base a la problemática detectada en el EU, y que mediante este enfoque indicado por el plano de análisis pl_i se fijan las componentes que conforman un sistema o subsistemas, y fundamentalmente, es posible definir el objetivo del sistema Os_i desde el plano de análisis pl_i como: *la finalidad que tiene la realidad R desde el plano de análisis pl_i* . Esta definición es fundamental ya que fija el objetivo de un sistema y evita la incertidumbre y la imprecisión en la definición de este.

5.5.2.1. La Realidad R en un Modelo Sistémico

La realidad R , tal como se describiera en el Capítulo 3, consiste en todo el cúmulo de información y datos disponibles que se tenga sobre un emprendimiento urbano (EU) y se compone del *corpus* de toda la información disponible: los anteproyectos, proyectos, información estadística del proyecto, y del entorno, la normativa vigente antes y durante el desarrollo del emprendimiento urbano; circunstancias sociales, económicas, sociales, políticas, legales, tecnológicas, y fácticas referidas en forma directa al mismo. Se trata de una compilación acrítica y organizada de toda la información que se vincule en forma directa o indirecta y que sea representativa de éste.

La compilación es necesariamente general y acrítica, de este modo se evita sesgar la información permitiendo que el modelo que se genere sea semejante en su forma y comportamiento al emprendimiento urbano, tratando, de este modo, de evitar los prejuicios.

Será necesaria una búsqueda y compilación de la información, y su organización en categorías. El proceso de búsqueda se debe realizar por medio de múltiples fuentes, información de acceso público: mapas satelitales, normativas específicas, sistemas oficiales de información geográfica, antecedentes históricos, antecedentes medioambientales, etc. Relevar los sistemas tecnológicos disponibles: redes sociales, densidades de uso de celular, recorridos informáticamente trazados como es el caso de Google Timeline consolidado, entre otros. También se debe recurrir a informantes clave como los propietarios, habitantes, colindantes, empresa desarrollista e inversionistas. Asimismo, confeccionar un relevamiento propio del diseñador del modelo en el terreno que incluya fotografías, recorridas a pie y en vehículo buscando percibir la circulación en el área de estudio, el estado del medio ambiente, el ánimo social y de este modo, realizar anotaciones con las percepciones subjetivas y los hechos observados.

Es importante destacar que esta etapa de relevamiento de la realidad R , puede ser tan detallado como se requiera. Sin embargo, los recursos son limitados y esto implica acotar esta etapa de modo

de no perder de vista que el objetivo está centrado en la generación de un modelo de simulación que permita visualizar el impacto urbanístico y, si es posible, mejorar la toma de decisiones. Por otra parte, los modelos sistémicos permiten incluir nueva información que modifique al modelo original. De este modo, si la realidad R, cambia, entonces el modelo sistémico también lo hará.

Se pueden contemplar tres situaciones que se consideran como realidad R:

- La primera se refiere a un Emprendimiento Urbano existente, ya implantado en una ciudad, que incide sobre la dinámica urbana produciendo cambios sistémicos complejos.
- La segunda consiste en considerar como realidad R al proyecto de un EU, que tiene una existencia ideal-virtual y que, en la medida que se da a conocer, también produce cambios sistémicos complejos.
- La tercera será considerar como realidad R al caso híbrido de un EU que está en ejecución teniendo dos partes una ejecutada en el terreno y otra todavía en proyecto, que existe en forma ideal-virtual.

La realidad R es la base del Modelo Sistémico fuente de la información de donde provienen los datos que guían la descripción de la problemática, siendo también el objeto de conocimiento del modelo y, si así se considera será objeto de modificaciones conforme al objetivo del diseñador del Modelos Sistémico.

5.5.2.2. Objetivo del diseñador de un Sistema Od

El objetivo del diseñador de un sistema, Od, está referido a la intencionalidad, finalidad y metas que busca lograr la persona o personas que crean y diseñan un modelo sistémico o sistema.

El diseñador de un sistema o de un modelo sistémico es quien desarrolla el mismo aplicando la metodología. Posee una intencionalidad que puede ser múltiple, buscando generalmente resolver una problemática que está afectando la realidad R analizada.

El objetivo del diseñador Od no puede ni debe coincidir con el objetivo del sistema "OS_i". Esto es debido a que la realidad R posee su propio objetivo "OS_i", objetivo del sistema, que se define desde el plano de análisis seleccionado i.

El objetivo del sistema posee su propia metodología de obtención la que se explica más adelante.

El objetivo del diseñador está afectado por la subjetividad y las limitaciones de recursos que posea.

La subjetividad se explicita en la enunciación de la motivación de este.

Es necesario formular en forma explícita el objetivo del diseñador sin omitir intencionalidades ya que de este modo emergerá la topología del sistema necesaria para que se cumplan con los objetivos fijados. Cabe señalar que los objetivos, si bien es deseable que siempre posean ética, se privilegia la veracidad y congruencia por sobre la ética, y de este modo queda formalmente explicitada la finalidad del diseñador. Generalmente el objetivo del diseñador es conveniente que sea de carácter reservado o parcialmente reservado para evitar resistencias que interfieran con el diseño de un sistema. Existen efectos paradójales que la información sistémica evidencia y muchas veces genera resistencia en los actores incluidos en el sistema.

5.5.2.3. La motivación del diseñador de un Sistema Md

La motivación del diseñador de un sistema (Md) es el punto donde la metodología incluye en forma explícita la subjetividad. En este ítem se ponen en forma explícita una serie de parámetros subjetivos tales como afinidades y rechazos que produzca la problemática de la realidad R, la cosmovisión, tendencia ideológica, interés económico, social, político, ambiental, académico, deportivo, psicológico, intelectual, familiar, afectivo, estado de salud, estado de cansancio, miedos, falta de libertad para expresarse, saturación y situación social; que afecten la percepción de la problemática de la realidad estudiada.

Este punto de la metodología también es de carácter reservado y debe ser tratado con respeto y cuidado, aunque no por ello, con menos precisión conceptual. La precisión conceptual, que se

traduce en el modo explícito de enunciar y explicitar los factores subjetivos e íntimos que afectan el diseño de un modelo sistémico, permite al diseñador entender su comportamiento, sentimientos frente al modelo sistémico que se está diseñando. De este modo, permite ver reflejada su subjetividad y atenuar la influencia de ésta sobre el diseño. Es decir, el modelo sistémico y conocer de ante mano sus límites y posibilidades.

La subjetividad tiende a sesgar la recolección de datos y la elaboración de la información. En ocasiones, los datos que se oponen a valores e hipótesis que se perciben de antemano como verdaderos, son descartados evitando la *puesta en crisis* que se pudiera generar, en un colectivo científico. Si existe una fuerte motivación subjetiva la probabilidad de lograr el objetivo del diseñador aumenta ya que favorecerá la superación de las dificultades. En otras palabras, actuará contra la entropía sistémica generando una neguentropía que colaborará con el logro de su objetivo.

5.5.2.4. Recursos del diseñador de un Sistema Rd

Los recursos del diseñador se refieren, en primer lugar, al tiempo que cuenta el diseñador para delinear el modelo sistémico. También incluye los recursos humanos, tecnológicos, financieros y legales. Todos los elementos necesarios para lograr su objetivo Od.

El recurso más crítico es el tiempo disponible para desarrollar un sistema ya que, incluso paralelizando las tareas, se deben respetar los “mínimos tecnológicos”²². Se deberá considerar la intervención de la entropía sistémica que influencia siempre en el sentido más “entrópico” al diseño: la demora en la realización de las tareas. Por más que exista una planificación exhaustiva, que mejora el desempeño de las tareas, es constante la influencia de la entropía sistémica que consume tiempos adicionales no previstos.

La generación de un modelo sistémico exige un mínimo de recursos tecnológicos, orientado a la buena colecta de datos, guiada por las matrices descriptoras de la sinergia, ya explicadas, donde es necesario contar con recursos acordes a la cantidad de datos a relevar. Si el sistema propuesto resulta simple bastará con un graficador y una planilla de cálculo; pero si se trata de un sistema complejo, como el tratado en esta tesis, el graficador será solo accesorio y servirá como mapa conceptual orientativo, pero las planillas de cálculo se deberán reemplazar por un sistema de bases de datos que resguarden la integridad de la información, con permisos de acceso acorde al perfil de los usuarios y con una interface amigable.

Los recursos financieros con que se debe contar estarán orientados principalmente a los recursos humanos y tecnológicos. La investigación que implica la realización de un modelo sistémico, y su posterior modelo de simulación, crece exponencialmente con la complejidad de éste. Por esta razón, es necesario dividir la tarea en grupos de trabajo que se encarguen de distintas partes del modelo que luego se reúnen y realizan el armado y composición de la información en un sistema único. La paralelización de tareas permite ahorrar tiempo, pero insumes recursos humanos que deben percibir honorarios.

Existe la tendencia a absolutizar los recursos financieros en la creencia de que es posible solucionar los tiempos mínimos tecnológicos de desarrollo de un modelo sistémico, que son normalmente inflexibles. Aunque se cuente con grandes recursos tecnológicos, humanos y financieros no es probable que se pueda acortar la duración del tiempo mínimo que una tecnología permite para un mismo sistema.

Los recursos humanos que son el principal elemento para la generación del modelo sistémico deben estar formados en la metodología y contar con capacidad de sinergia entre ellos. Además, debe existir la figura de director con la inteligencia emocional y social para dirigirlos.

Otro aspecto a tener en cuenta como recurso, es contar con accesibilidad a la información necesaria para trabajar, incluyendo la legalidad de la obtención de la información y la protección de las fuentes de información. En general, este último inconveniente se supera mediante la confidencialidad y

²² Los mínimos tecnológicos: son los tiempos mínimos para la ejecución de una tarea con la mejor tecnología

disponible para una fecha.

secreto profesional, protegiendo de este modo a los informantes claves. No obstante, a veces se producen problemas éticos al detectar corrupción en un sistema.

5.5.2.5. Plano de Análisis de un Sistema: pl_i

El plano de análisis, denotado Pl_i , es el punto de vista o enfoque que guiará la observación y caracterización de una realidad R . El plano de análisis indica, en base a la problemática emergente que surge de la realidad analizada, el punto de vista que guiará la creación o generación del modelo sistémico. Esta guía permite distinguir tanto, los sistemas del medio ambiente que rodean al sistema propuesto, que se denomina sistema foco, donde se enfoca precisamente la necesidad de estudiarlo, influyéndolo significativamente, así como los subsistemas que componen la anatomía del sistema estudiado. Mediante la conducción conceptual fijada por el plano de análisis pl_i se enfocarán las relaciones entre los subsistemas del modelo sistémico generado evitando que, de este modo, se complejice el mismo hasta volverse inútil para el objetivo de quien lo diseña.

La determinación del plano de análisis (pl_i) se realiza mediante el estudio del cúmulo de datos obtenidos pertenecientes a la realidad R . En el análisis se categoriza la información y se pondera en base a los objetivos del diseñador del sistema, Od , planteando en forma general el caso y determinando las problemáticas emergentes.

Las problemáticas emergentes están constituidas por desequilibrios y aumentos de entropía detectados en la realidad R que son necesarios diagnosticar, conocer sus efectos y pronosticar sus comportamientos, acordes a una categorización jerárquica axiológica propia del diseñador del sistema.

Las problemáticas que surgen de la colecta de datos realizada sobre R se agrupan por afinidad conceptual generando unidades temáticas que las aglutinan. Cada grupo constituirá un plano de análisis pl_i donde se encontrarán problemáticas similares detectadas por el diseñador.

Formalmente, cada plano de análisis, surgido del agrupamiento ponderado de las problemáticas, acorde a lo que el diseñador del modelo sistémico quiere hacer con éste, genera un sistema. El subíndice i correspondiente al plano de análisis pl_i indica la existencia de un sistema S_i , siendo el subíndice i un número entero secuencial no negativo que permite ordenar los distintos sistemas que corresponden a una misma realidad R .

El planteo del plano de análisis en definitiva es provocado por una incertidumbre a levantar, un malestar a corregir o una decisión basada en el principio de organicidad de un sistema (Bertoglio 1982). Al determinarse la problemática es posible fijar la tipología del problema que se debe enfrentar. Ésta indica el o los planos de análisis que serán necesarios considerar para poder generar el modelo sistémico.

Por ejemplo, si al estudiarse el proyecto de un emprendimiento urbano se prevé que la realización de éste puede generar problemas de estacionamiento y circulación de tránsito automotor en la zona que se ha previsto construir, la problemática fijará que el plano de análisis con el que se realizará el modelo sistémico sea el tránsito vehicular que incluye el problema del estacionamiento de vehículos particulares y de abastecimiento.

Siempre es posible definir un nuevo plano de análisis para una realidad analizada, dependiendo principalmente del estado del conocimiento humano. Por esta razón la cantidad de planos de análisis que se puede estudiar para una misma realidad R es indeterminada y creciente, conforme avanza el conocimiento científico y los saberes culturales tal como se visualiza en la Figura 43.

Múltiples planos de análisis que atraviesan un Emprendimiento Urbano

Figura 43 planos de análisis de un emprendimiento urbano. Elaboración propia

Por otra parte, es necesario considerar que no todos los planos de análisis poseen la misma incidencia sobre una realidad. Siempre que se genera un modelo sistémico, subyace el objetivo del diseñador del modelo y su motivación, de modo que desde la relación entre el sujeto que diseña el modelo e interpreta el plano de análisis y la realidad analizada surgen los parámetros del sistema que guiarán los procesos para transformarse en una simulación de la realidad.

5.5.2.6. Objetivo de un Sistema: O_{si}

Se define como objetivo de un sistema (O_{si}) a la finalidad que tiene la realidad R desde un plano de análisis específico pl_i , siendo que el plano de análisis específico surge de la evaluación de la problemática que afecta a la realidad. El modelo sistémico se genera a partir de su objetivo sistémico O_{si} . Éste se denomina el objetivo del sistema desde el plano de análisis i , siendo i el número entero secuencial no negativo identificador del plano de análisis correspondiente a la tipología de la problemática emergente.

La importancia del objetivo de un sistema está fijada por la definición de sistema utilizada: "Conjunto de partes interrelacionadas entre sí que conforman un todo, con un objetivo o finalidad" (Bertoglio 1982). En base a la definición se puede deducir que las totalidades desprovistas de objetivo no constituyen sistemas.

La definición adoptada innova con referencia a la definición clásica de la Teoría General de Sistemas (TGS) al establecer el objetivo de un sistema generado desde un plano de análisis surgido de una problemática específica.

En el enfoque de la TGS clásica el objetivo es general y no está sesgado por el plano de análisis aumentando significativamente la complejidad del sistema debido a que el mismo abarca la totalidad de aspectos de la realidad que describe.

La ventaja de generar un sistema desde un plano de análisis es la disminución de la complejidad del modelo al tener en cuenta solo las componentes que son destacadas por el enfoque del plano de análisis pl_i , dejando de lado aquellas componentes que no son *iluminadas* por el mismo. La menor complejidad de este tipo de modelo sistémico permite concentrar la descripción del modelo mismo en la problemática, con la consecuencia de perder información o dejar de describir otros aspectos que son constitutivos de la realidad R , en este caso específico un EU.

Sin embargo, es posible recuperar la integridad, totalidad y unicidad de la realidad R , uniendo todos los planos de análisis (pl_i) posibles en único sistema lo que resulta en un único sistema sin planos de análisis tal como sostiene la TGS clásica, formalizando en (12).

$$R = \{S_1, S_{aa}, S_{kk}, \dots\} \quad (12)$$

Donde la unión de los sistemas de una realidad R es representada sintéticamente por (13):

$$\bigcup_{R_1} S_{aa}^{kk} \quad (13)$$

Representando es el Sistema Integrador de una realidad R, que en este caso es un EU.

Se debe entender que cada uno de los sistemas S_n , tienen un objetivo específico O_n correspondiente y el conjunto de éstos integran el objetivo general del sistema integrador o simplemente objetivo general O_G de la realidad R.

Tanto el Sistema Integrador ($S_{integrador}$) como el objetivo general son ideales ya que no se pueden definir en forma acabada y completa. La razón de esta idealidad consiste en que siempre es posible definir un nuevo Plano de Análisis que indique la existencia de un nuevo sistema particular, aún no descrito, con su correspondiente objetivo específico.

Si bien el número de planos de análisis, como ya se especificara, tiende a ser tan grande como se desee, es práctico definir cuáles son los que tienen mayor incidencia sobre la realidad de un EU, o realidad R, y se adaptan mejor a los fines de determinar el impacto que el emprendimiento tendrá sobre la ciudad.

5.5.2.7. El Medio de un Sistema Me_i

En el Capítulo 3 se definió el medio o medio ambiente de un sistema " Me_i " considerándolo siempre desde el plano de análisis " i ".

Es importante observar que, así como internamente, los subsistemas están interconectados mediante relaciones directas; el sistema se conecta con su medio también mediante relaciones directas que vinculan un subsistema interno con un sistema externo del medio cercano. Estas relaciones directas vinculantes se denominan la implantación del sistema en el metasistema que lo contiene. Se debe recordar que los sistemas siempre están implantados en un metasistema, Senge (2006). Cada plano de análisis p_i indica el tipo de medio de un sistema y la topología, o red de relaciones directas, que vinculan al sistema con el medio que lo rodea. Se debe recordar también que las relaciones directas no son geográficas sino conceptuales guiadas por el plano de análisis i .

Tomando un ejemplo del modelo desarrollado, si en un emprendimiento urbano (EU) de envergadura, el plano de análisis de la energía eléctrica, son las subestaciones que vinculan el tendido de la red eléctrica interna con la red eléctrica de media tensión. Las subestaciones eléctricas son un nexo entre el medio ambiente y el sistema eléctrico. A su vez el fluido eléctrico que no es generado en el EU procede de empresas generadoras que lo provee, recordar:

- 1) que los grandes consumidores pueden comprar en el mercado mayorista.
- 2) que se puede tener una subestación, pero no ser abastecido de fluido eléctrico

En definitiva, del medio ambiente $i = 7$ eléctrico procede el concepto de conectividad a la red de transporte eléctrico y la energía provista, ambos del medio ambiente ya que influyen sobre el sistema, pero el sistema no los puede controlar.

El medio ambiente Me_i del sistema es de donde proceden la energía e información de la que se nutre un sistema permitiéndole evolucionar y mantener la entropía ordinaria dentro de valores que posibiliten sostener el objetivo del sistema vigente. Esta situación implica que un sistema debe permanecer abierto y conectado con el medio que lo rodea. Por el contrario, si un sistema se cierra la entropía aumentará indefectiblemente y dejará de cumplir con su objetivo.

Es frecuente que desde el medio de un sistema proceda la entropía extraordinaria, que incide negativamente sobre el cumplimiento del objetivo de un sistema amenazando al mismo, obligándolo a dos comportamientos antagónicos. Por un lado, tendrá que cerrarse al medio ante la amenaza, y

por otro, abrirse al medio para buscar recursos e información que permita disminuir la entropía y continuar el logro de su objetivo. Todo este proceso se desarrolla desde el plano de análisis i . Es evidente que existe un aparente comportamiento contradictorio ya que hay una apertura y cierre simultáneos al medio ambiente sistémico i . Sin embargo, se trata de un comportamiento complejo y no uniforme, que un sistema implantado en un medio ambiente sistémico exhibe. Ejemplo: si el plano de análisis de un EU se tratara del *tránsito vehicular* el mismo puede tener un comportamiento normal cuando el tránsito es el ordinario, producido por los habitantes y transeúntes que habitualmente circulan por el emprendimiento, pero, ante el supuesto, de que se produce, por efecto de un accidente, un aumento de circulación extraordinario en calles habitualmente tranquilas, las administración del EU se ve en la obligación de organizarse solicitando ayuda a las autoridades para salvar la situación creada por el accidente.

5.5.2.8. La Sinergia del Sistema Sin_i

La Sinergia Sin_i de un sistema se describe utilizando un único plano de análisis pl_i . Solo se tienen en cuenta las relaciones directas, es decir las que conectan al sistema sin intermediación, refiriéndose tanto a las relaciones que existen en el interior del sistema como a las que vinculan al sistema con en el medio ambiente sistémico donde está implantado. Como se explicó en punto referido al plano de análisis, toda relación estará referida a un único plano de análisis surgido del estudio sobre la problemática que afecta a la realidad R estudiada.

En el ejemplo de la metodología aplicada a un Emprendimiento Urbano (Ambrosini, 2013) desde el plano de análisis de las normativas de superficies autorizadas se pueden visualizar las variables que intervienen en forma sistémica. En la Figura 44 no se grafican las relaciones existentes, dado que serán tratadas en forma matricial conforme a la metodología.

Figura 44 Grafo sistémico según plano de análisis de la asignación de superficies de un EU. Elaboración propia.

5.5.2.9. Grafo y sus matrices de relaciones internas y externas

En la Figura 45 se observa el planteo de un gráfico con propiedades matemáticas, que se denominará grafo. Este grafo permite representar un modelo sistémico que contiene, para este caso particular, tres subsistemas internos y tres sistemas del medio ambiente Me_i . En el grafo se incluyen las partes interiores componentes de un sistema: los tres subsistemas. Además, se grafican las relaciones con los elementos exteriores vinculados directamente con el sistema que son los tres sistemas del medio ambiente que implantan el sistema *foco* en su medio cercano. También se puede observar la existencia de flechas dentro del sistema *foco*, que son las relaciones internas entre los subsistemas componentes. Existen, además, flechas de doble sentido que vinculan los sistemas externos con los subsistemas internos describiendo la implantación del sistema *foco* en el medio ambiente cercano.

Figura 45 Grafo Sistémico y matrices de relaciones internas y externas correspondiente a un plano de análisis *i* (Elaboración propia)

Es importante destacar que en el *grafo* contenido en la Figura 45 se definirá con dos jerarquías o grados de recursividad, sistema y subsistemas, aclarándose que el único que se describe interiormente es el sistema *foco*, en el que se detallan los subsistemas existentes. No se describen subsistemas ni en los mismos subsistemas ni en los sistemas del medio ambiente del sistema *foco*. Esto ocurre debido a que la metodología se vuelve inconsistente y extremadamente compleja impidiendo generar un modelo sistémico.

Para la descripción del *Modelo Sistémico* y de su sinergia, se correlacionará un grafo, como el descrito en la Figura 45, con dos matrices algebraicas simples, que se denominarán matriz de relaciones internas y matrices de relaciones externas. Éstas son descriptoras de las relaciones que vinculan los subsistemas internos del sistema *foco* y los sistemas externos con el sistema *foco*. Para establecer una correlación entre el grafo y las matrices de *relaciones internas*, r_{ij} , y la matriz de *relaciones externas*, e_{kj} , se procede de la siguiente forma:

- Se numera cada subsistema interno del sistema *foco* en forma correlativa partiendo del entero 1 hasta n , cantidad máxima de subsistemas, asignándole ese número como identificador del subsistema interno.
- Se numeran en forma correlativa partiendo de 1 hasta m los sistemas externos que influyen al sistema *foco* siendo este número el identificador del sistema externo

En el grafo de Figura 45 se verifica que existe una cantidad finita de relaciones internas en el sistema *foco* que se pueden describir por una matriz de relaciones internas, siempre cuadrada de tamaño $n \times n$, siendo n la cantidad de subsistemas. La matriz de relaciones internas, r_{ij} , utiliza dos subíndices (i, j

) para ubicar los elementos. La máxima cantidad de relaciones posible en la matriz de relaciones internas es $n \times n$. Dado que pueden no existir todas las relaciones posibles, se escribirá el valor 1 en las relaciones que existan y 0 en las relaciones que no existan. En consecuencia, es posible describir el estado de un sistema *foco* mediante la matriz r_{ij} . Se debe observar que es posible construir el grafo de las relaciones internas del sistema *foco* mediante la utilización de la información contenida en la matriz r_{ij} . La matriz de relaciones internas, para el grafo sistémico anterior, se muestra en la Figura 46:

$i \backslash j$	1	2	3	Σ
1	1	1	0	2
2	0	0	1	1
3	1	0	0	1
Σ	2	1	1	$\backslash \begin{matrix} 4 \\ 4 \end{matrix}$

Figura 46 Matriz de relaciones internas de un modelo sistémico. Elaboración propia

Por otra parte, realizando un análisis similar para las relaciones externas que vinculan los sistemas externos del medio cercano con los subsistemas del sistema *foco*, se puede describir el estado de estas relaciones mediante una matriz denominada de relaciones externas e_{kj} , donde el subíndice k representa los sistemas externos del medio ambiente vinculados en forma directa con los subsistemas del sistema *foco*, y el subíndice j representa a los subsistemas del sistema *foco* que son influenciados por sistemas del medio ambiente cercano. En forma análoga a la matriz de relaciones internas, se escribirá el valor 1 cuando la relación posible exista y 0 cuando la relación posible no exista. El tamaño máximo posible de la matriz e_{kj} de relaciones externas será $n \times m$ siendo n la cantidad de subsistemas internos y m la cantidad de sistemas externos vinculados directamente con los subsistemas del sistema *foco*. La matriz de relaciones externas correspondiente a la Figura 45 del sistema queda que se especifica en la Figura 47.

$e \backslash j$	1	2	3	Σ
1	1	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	0	1	1
Σ	1	0	2	$\backslash \begin{matrix} 3 \\ 3 \end{matrix}$

Figura 47 Matriz de relaciones externas de un modelo sistémico. Elaboración propia

Las matrices de relaciones internas y de relaciones externas contienen toda la información necesaria para describir la composición de los elementos y sus relaciones tanto de un sistema como del medio cercano que son, en definitiva, la topología y la sinergia de éste.

Respecto del grafo y matrices se realizan las siguientes consideraciones:

- El grafo es escalable de modo que lo que es válido para el caso de tres subsistemas internos y tres sistemas del medio ambiente externo vinculados en forma directa, es válido para un

número mayor de subsistemas internos y sistemas externos. Cuando la cantidad de relaciones es grande resulta poco práctico trabajar con flechas y es conveniente trabajar con las matrices directamente.

- Cada relación es declarada en las matrices como existente colocando uno 1 en el casillero i, j de la relación o, inexistente colocando un cero 0 en el mismo.
- El valor 1 expresa su existencia y significancia, pero no expresa la intensidad ni el umbral que la relación debe poseer para existir y ser significativa. Ante la duda que pueda plantear esta cuestión se opta por el criterio práctico de considerar por defecto que todas las relaciones existen y son significantes, es decir valen uno 1 , evitando de este modo considerar inexistentes e insignificantes o cero 0 relaciones que, por el contrario, aunque existen, son significantes. El diseñador del modelo sistémico deberá justificar claramente porqué una relación vale cero (0).
- Toda relación cuyo valor es uno (1) amerita ser estudiada. Las relaciones pueden tener distintas naturalezas: ecuaciones, correlaciones estadísticas, documentaciones cualitativas, operaciones, vinculaciones inmateriales, entre otras. Estas relaciones serán visualizadas desde el punto de vista del plano de análisis i que construye el sistema S_i . Las relaciones con valor 1 deben ser analizadas, estudiar su pertinencia y ponderar su incidencia en el sistema foco.
- En el grafo se emplearán flechas simples, con origen y destino para el caso de relaciones internas, y, flechas dobles de tipo destino – destino, para la matriz de relaciones externas. Estas restricciones permiten que sólo haga falta estudiar dos matrices y en el caso de la matriz de relaciones externas, la direccionalidad queda fijada en el estudio que se hace de cada relación existente.

Se debe tener en cuenta que cada sistema o subsistema, luego en la instancia de aplicación, representará una parte del EU, no necesariamente una parte física, sino que será una parte conceptual correspondiente al *plano de análisis* que guíe la construcción del sistema. Es importante destacar que se pueden generar múltiples sistemas correspondientes a la misma realidad, el EU, pero desde distintos planos de análisis según el tipo de problemática que se busque analizar.

5.5.2.10. Proceso de amplificación del nivel de detalle de un modelo sistémico

Es importante la escalabilidad del análisis del sistema ya que siempre es posible, manteniendo dos grados de recursividad (sistemas y subsistemas), generar un grafo nuevo con matrices correspondientes al nivel de detalle que se pretende obtener y para el mismo plano de análisis. En la Figura 48, se puede observar que es posible detallar un subsistema del sistema *foco*, tratando este subsistema en un nuevo grafo ubicado abajo del primero donde, mediante un tratamiento idéntico, se puede describir la topología constitutiva del subsistema denominándolo *sistema foco 1*, siempre con el mismo plano de análisis. El medio del nuevo sistema *foco 1* se corresponderá con las relaciones directas que conectaban el subsistema devenido en sistema *foco* con los subsistemas que lo rodean, devenidos en sistemas del nuevo medio ambiente. De este modo, se conservan las relaciones, tal como se muestra en Figura 48, manteniéndose la correspondencia entre los subsistemas y sistemas. Luego de establecido el nuevo medio ambiente sistémico y el nuevo sistema *foco 1*, es en el interior de éste que se describen los nuevos subsistemas incluidos denominados sub-subsistemas del sistema *foco* original correspondiente al nivel 0 inicial. A partir de este análisis, es posible a su vez detallar un subsistema del sistema *foco 1* utilizando la misma metodología donde un subsistema del sistema *foco 2* es tratado de idéntica manera. De este modo un subsistema interno del sistema *foco 2* es un sub-sub-subsistema del sistema original *foco* de nivel 0. Al proceso de aumentar el nivel de detalle descrito se lo denomina proceso de *zoom in* (en inglés) o de amplificación interna del nivel de detalle del modelo sistémico.

La principal ventaja de esa metodología es la conservación de la integridad de los datos y de la lógica, teniendo la posibilidad de vincular tanto en forma ascendente, de mayor generalidad y menor detalle, como descendente, de mayor detalle y menor generalidad.

Figura 48 Aumentando el nivel de detalle "zoom in" en el análisis de un sistema para un mismo plano de análisis.
Elaboración propia.

5.5.2.11. Proceso de fusión de planos de análisis de un modelo sistémico

Otra forma de análisis es posible mediante la fusión planos de análisis, esto es generar un plano de análisis *compuesto*, tal como se propusiera en el apartado. Cuando el objetivo del diseñador, *Od*, es decir la *evaluación del impacto de un EU* así lo requiera, se podrán fusionar planos de análisis, tal como se demuestra en la Figura 49. En la metodología que se presenta, cada capa corresponde a un plano de análisis. Se puede observar en la Figura 49, el desarrollo de la superposición de planos de análisis individuales que generan un plano de análisis compuesto.

Figura 49 Generación de un sistema mediante la fusión en un plano de análisis compuesto. Elaboración propia.

5.5.2.12. Tratamiento del tiempo, t y el intervalo de tiempo dt

Las propiedades de un modelo sistémico con sus parámetros son descriptas para un instante de tiempo t concreto. La realidad R por su naturaleza cambia de estado instante a instante, asimismo, el modelo sistémico correspondiente, para mantener el isomorfismo con la realidad que describe, debe reflejar el estado de un sistema para el mismo instante t . De este modo, se produce una correspondencia entre el estado de una realidad R con el sistema, o modelo sistémico, que la describe desde un plano de análisis i , en un instante de tiempo t .

La correspondencia paramétrica entre: realidad, estado de la realidad, modelo sistémico e instante de tiempo t ; permite describir tanto el estado del sistema que se analice, como la morfología del sistema en el instante t . El estado de un sistema lo describirá los valores de las variables del sistema para el instante t . A su vez, la topología del sistema será descripta por los subsistemas y sus relaciones directas existentes y que surjan en el instante t dado.

Para detectar un evento del sistema, que produzca cambios significativos de los parámetros de éste, es importante determinar el intervalo entre mediciones de los valores de las variables o intervalo de recolección de datos dt , de modo que, ningún evento significativo pase desapercibido sin ser relevada su información.

Pueden darse distintas situaciones con referencia al dt :

- Que se produzcan eventos entre tiempos regulares y con duraciones homogéneas de los eventos, lo que implica elegir un intervalo dt suficientemente pequeño para que todos los eventos queden incluidos y no se pierda información.
- Que el tiempo entre eventos sea irregular y con duraciones irregulares. En este caso se tomará el dt mínimo absoluto de todos, garantizando de este modo que no se pierda la información de ningún evento. Es importante que la unidad de medición del tiempo dT sea la que homogeneice las mediciones de las distintas duraciones de procesos e intervalos entre estados del sistema. Existen distintas estrategias para evitar que la saturación de información producida por tener que relevar gran cantidad de veces datos entre intervalos dt muy pequeños.

Existen dos características que hacen que un cambio en un sistema sea significativo siendo necesario relevar los datos y detectar los eventos que se producen en el sistema:

- que el surgimiento o desaparición de una relación o de un subsistema afecte, desde el plano de análisis considerado, el objetivo del diseñador O_d : Si afecta el objetivo del diseñador debe ser relevado.
- que el surgimiento o desaparición de una relación o de un subsistema afecte, desde el plano de análisis considerado, el objetivo del sistema O_{st} : Si afecta el objetivo del sistema debe ser relevado.

Los dos criterios anteriores trabajan conjuntamente e implican seleccionar un dt adecuado. Sin embargo, se deberá equilibrar con los recursos del diseñador R_d debiéndose adaptar y, llegado el caso, reformular los objetivos si es que al hacer un modelo sistémico se vuelve inviable por un exceso en volumen de información.

Por caso contrario, si se selecciona un intervalo dt inadecuadamente grande, es posible que pasen inadvertidos en el modelo sistémico el surgimiento o desaparición de relaciones importantes y significativas entre subsistemas o con sistemas del medio ambiente. También es posible que no se releven la aparición o por el contrario desaparición de subsistemas o de sistemas del medio ambiente. Evidentemente será más fácil el manejo de menor cantidad de información, pero la solución tenderá a ser trivial, y no permitirá lograr el objetivo del diseñador O_d , aunque, por otra parte, alcancen los recursos del diseñador del sistema R_d para completar el modelo sistémico y sus cambios de estados, pero se paga el precio de producir un modelo sistémico que no cumple con el objetivo de quien lo diseña. También en esta situación es posible tener distintas estrategias a seguir. Entre ellas se reconoce la posibilidad de reformular el objetivo del diseñador, tomar un subsistema que se considere crítico y aumentar su nivel de detalle juntamente con intervalos más pequeños que incluyan cambios necesarios de ser relevados para lograr el objetivo del diseñador u observar el cumplimiento del objetivo del sistema.

5.5.2.13. Entropía, Neguentropía y Organicidad en el Modelo Sistémico

La Entropía de un sistema, como ya se definió en el Capítulo 3, refleja la tendencia al caos y la desorganización de un sistema. Esta propiedad actúa sin necesidad de intervención extraordinaria alguna, sino que su acción se produce por el mero transcurrir del tiempo. La entropía de los sistemas se puede dividir en dos tipos:

- La entropía normal de los sistemas $E_{i(t)}$, es la que se produce desde el plano de análisis i en el tiempo t .

- La entropía extraordinaria de los sistemas desde el plano de análisis i (E_i), no evoluciona con el tiempo. En este sentido, es una medida de desorganización en un sistema que no es producida por el transcurrir del tiempo sino por un evento que se disparó, ya sea en el sistema o en su medio ambiente cercano.

De este modo se puede afirmar que la entropía total en un sistema, para el plano de análisis i , correspondiente al tiempo T genérico es, tal como se puede observar en la ecuación 14:

$$E_{\text{total}} = E_{i(t)} + E_i \quad (14)$$

En un EU la entropía se manifiesta fundamentalmente en la tendencia constante a la extensión de los plazos de obra, entre otras manifestaciones. Es interesante considerar que la duración de una actividad planificada tiene siempre mayor probabilidad de incumplirse que de cumplirse.

Por ejemplo: Si no existiera la entropía sistémica, se podría considerar que las duraciones de las actividades tendrían una tendencia natural a la distribución Normal de probabilidad, N , indicando que el valor más probable estaría dado por la media μ , de los valores de duraciones de las actividades, que en general tiende a coincidir con la mediana y la moda de los valores estadísticos, relevados para las obras de construcción en un EU. Sin embargo, la distribución de probabilidad de las duraciones de las tareas de construcción de un EU, está sesgada hacia la demora, y este fenómeno se debe a que la entropía es una propiedad constitutiva de la realidad R , en este caso un emprendimiento urbano, reflejándose estadísticamente en que la distribución de probabilidad más semejante a la realidad es la distribución Beta β , cuya característica principal es su sesgo en el sentido de los valores pesimistas de las duraciones, es decir de las demoras, de una actividad constructiva. De este modo, tiene más influencia, por ser más probable, el valor pesimista de la duración de una actividad que el valor optimista de la misma. Es entonces que al incorporar una distribución de probabilidad sesgada hacia la demora temporal de una actividad constructiva o de gestión, se reconoce, en el plano de análisis temporal, la incidencia de la entropía de los sistemas en los procesos constructivos en un EU.

La entropía extraordinaria E_i , tal como se definió, no se produce continuamente sino debido a eventos que suceden imprevistamente en el sistema. Estos eventos van en contra del objetivo del sistema aumentando la entropía general en un tiempo t del sistema. Si el sistema cuenta con un canal de retroalimentación y un subsistema de control, que se desarrollarán más adelante, pueden detectar el evento y organizarse contrarrestando el aumento de extraordinario de entropía. El sistema genera subsistemas específicos como respuesta al aumento de la entropía producida por el evento entropizante. A este proceso sistémico se lo denomina *organicidad* y se debe distinguir del proceso sistémico normal que va contra la entropía ordinaria del sistema, $E_{i(t)}$, considerando siempre el plano de análisis i , denominado *neguentropía* Ne_i .

Es observable en un EU que las tareas de mantenimiento orientadas a la manutención de equipos vinculados con los procesos de edificación y construcción corresponden a la neguentropía Ne_i y permite continuar con el objetivo del sistema. De no realizarse dichas tareas de mantenimiento será cada vez más dificultoso proseguir con la construcción, es decir mantener el objetivo sistémico. Por otra parte, cuando sucede un evento extraordinario, supóngase por caso, un incendio en la obra de construcción, el sistema se organiza para el evento entrópico, generando una cuadrilla especial para combatir el incendio, que evidentemente va contra el objetivo del sistema constructivo. El sistema genera un órgano sistémico que se encarga de contrarrestar la entropía extraordinaria producida por el incendio, procediendo, no solo a combatirlo, sino a evaluar y reparar daños de modo que se pueda continuar con la construcción del EU. Una vez restaurada la normalidad en el sistema se puede disolver el subsistema creado por organicidad y continuar con los subsistemas normales del sistema, siguiendo el ejemplo, no sería necesario mantener una cuadrilla de incendio en la obra de construcción una vez subsanado el incendio y sus consecuencias.

Cabe aclarar que el criterio de organicidad es más amplio y no solo se aplica al caso de un evento entrópico extraordinario, sino que también a la evolución y adaptación de un sistema a su medio ambiente. El sistema, en su dinamismo incorpora información y recursos, que facilitan su objetivo sistémico y se adapta a los cambios del medio mediante la generación de nuevos subsistemas, que pueden ser tanto temporarios como permanentes. El sistema muta su forma, su topología, pero conserva siempre su objetivo sistémico. Es importante considerar que los procesos entrópicos ordinarios suceden involuntariamente y se dan con el solo transcurrir del tiempo siendo inevitables y permanentes, por esta razón la entropía ordinaria de un sistema es función del tiempo, siendo inevitables y permanentes. Los procesos entrópicos extraordinarios son altamente probables, pero, pueden ser previstos y disminuidos, aunque no eliminados y equivale al caso, en una persona, de una enfermedad o un accidente.

5.5.2.14. Flujos entrantes y flujos salientes

Se define como comportamiento dinámico de un sistema a los cambios que se producen en los estados del mismo a medida que transcurre el tiempo. En el apartado donde se trató el tiempo se detalló que el intervalo dt se tomaba convenientemente, con la finalidad de determinar cambios de estado significativos desde el plano de análisis considerado, y de este modo, controlando los cambios de estados, es posible vigilar el cumplimiento tanto del objetivo del sistema, como del objetivo del diseñador.

El sistema se encuentra implantado en su medio ambiente mediante relaciones dinámicas que le permiten obtener información adaptativa, recursos y energía, que posibilitan que el sistema cumpla con su objetivo y mantenga limitada la entropía aplicando periódicamente la neguentropía necesaria.

Figura 50 Transformación de un grafo sistémico a grafo de "inputs y outputs". Elaboración propia.

Los *inputs* o flujos entrantes de un sistema están constituidos por elementos, no homogéneos en su naturaleza, pero guiados por el *plano de análisis*, que se introducen en el sistema mediante

subsistemas de éste que están dedicados especialmente a recibirlos. Actúan como puertas de entrada al sistema, pasada esa instancia, la energía, recurso, o la información pertenece al sistema. Los *outputs* o flujos de egresos también están constituidos por elementos de distintas naturalezas también guiados por el *plano de análisis*, ya que el sistema, al igual que un organismo vivo, elimina los excedentes, desperdicios y los productos terminados. La vinculación de salida, al igual que la de entrada, también se produce a través de subsistemas que se enlazan con el medio.

Existen relaciones que son tanto de ingreso como de egreso. Estas relaciones son duales y vinculan un mismo subsistema interno, perteneciente al sistema *foco*, con un sistema externo perteneciente al medio sistémico. Las relaciones duales no necesariamente tienen la misma naturaleza en un sentido que en el otro, ni son cantidades simétricas, sólo mantienen los vínculos de origen y destino constantes en el tiempo T analizado. De este modo es fácil mantener un análisis sistémico utilizando un nuevo grafo denominado de *inputs* y *outputs*, según se muestra en la Figura 50.

La metodología para la construcción del grafo de entradas y salidas consiste en la transformación del grafo sistémico en un esquema que representa los ingresos por la parte izquierda (del lector) a un rectángulo que representa al sistema y que incluye rectángulos que son los subsistemas con sus conexiones internas y se producen las salidas a la derecha del rectángulo que representa al sistema. A este esquema se lo denomina *grafo de entradas – salidas* (del inglés *inputs – outputs*). Este procedimiento es válido para todos los subsistemas que por la propiedad de recursividad son también sistemas. El *grafo de entradas- salidas* hereda de este modo las propiedades del grafo sistémico, correspondiéndole también un plano de análisis. Las relaciones en este grafo se transforman en flujos entrantes o salientes, por esta razón del lado izquierdo del grafo sólo irán los sistemas del medio ambiente que ingresan un flujo y del lado derecho los sistemas del medio que reciben un flujo desde el sistema. Si existe un sistema del medio ambiente que emite un flujo hacia el sistema (entrante) y también recibe un flujo desde el sistema (saliente), se dibujará el sistema externo en la entrada y en la salida duplicándose, siendo este caso solo para los sistemas externos perteneciente al medio ambiente sistémico.

Figura 51 Grafo de Inputs y Outputs - flujos entrantes, flujos salientes ejemplo simplificado. Elaboración propia.

Este último grafo, ver Figura 51, permite controlar y verificar los procesos de entradas y salidas desde y hacia el sistema en forma exhaustiva. De este modo, es posible plantear las ecuaciones de ingreso y egreso basadas en el planteo de ecuaciones lineales denominadas *inputs -outputs* que fueran escritas por Leontief (1941) y explicadas por Luenberger y Arbel (1977). Éstas se constituyen en buenas descriptoras de la dinámica de un modelo sistémico, Trappey et al. (2012).

$$XX_{aa} = VV_{aa1}XX_1 + VV_{aa2}XX_2 + \dots + VV_{aaa}XX_{aa} + YY_{aa} \quad (15)$$

Los coeficientes a_{ij} representan las posibles relaciones entre los subsistemas, que pueden valer 0 o 1 según existan o no las relaciones entre los subsistemas o con los sistemas externos tanto en entrada como en salida.

De este modo las relaciones se explicitan según la ecuación (16).

$$XX_{aa} = 1.XX_1 + 1.XX_2 + \dots + 1.XX_{aa} + YY_{aa} \quad (16)$$

La ecuación 16 surge de modificar la ecuación 15 de la siguiente manera

- En la ecuación 16 todas las $a_{ij}=1$ por defecto se consideran existentes es decir valor igual a 1
- La ecuación 17 surge de modificar la 16 de la siguiente manera:

- Se cambia el operador suma por un operador de concatenación U . es decir que no se procede algebraicamente como en las ecuaciones de Leontief sino en un proceso algorítmico, de este modo las ecuaciones quedan:

$$XX_{aa} = 1.XX_1 \cup 1.XX_2 \dots \cup 1.XX_{aa} \cup YY_{aa} \quad (17)$$

Donde las uniones pueden o no existir y están representadas por un 1 por defecto o un 0, si se demuestra o se supone la inexistencia de una relación, tal como ocurre en las matrices de relaciones internas y de relaciones externas del grafo sistémico. La generalización del sistema de ecuaciones para un grafo de *inputs – outputs* pertenecientes a un modelo sistémico para un *plano de análisis* conduce a la siguiente ecuación (18).

$$XX_{aa} = VV_{aa1}.XX_1 \cup VV_{aa2}.XX_2 \dots \cup VV_{aaa}.XX_{aa} \cup YY_{aa} \quad (18)$$

De este modo en el caso de un EU es posible determinar todos los flujos entrantes y salientes para un plano de análisis en un intervalo de tiempo a analizar, y sus conexiones con los subsistemas. Por ejemplo, las conexiones de ingresos de fondos destinados a la construcción y los egresos de fondos para el pago de proveedores e impuestos, todos acompañados del respectivo flujo de comprobantes del movimiento contable producido. Desde el plano de análisis económico, se podrán observar entradas (*inputs*) de dinero e información y salidas (*outputs*) de dinero e información modificada por los subsistemas.

5.5.2.15. Dinámica de un sistema, control, canal de retroalimentación y realimentación

Es importante distinguir la dinámica de un sistema basada en la Teoría General de Sistemas Forrester (1969). El modelo sistémico posee un comportamiento que varía en función del tiempo, modificando el valor de los parámetros del sistema, añadiendo subsistemas o quitándolos, apareciendo o desapareciendo relaciones, añadiendo relaciones con sistemas externos o desvinculándose.

Con el transcurso del tiempo la topología de un sistema cambia, se trata entonces de ver el sistema como una red dinámica compleja. Sin embargo, a pesar de su complejidad, es posible describir el estado para un instante de este, y establecer los cambios en un tiempo $t_1=t + dt$.

El salto temporal dt no es elegido al azar sino en función de la necesidad de detectar los cambios significativos en un sistema. El diseñador de un modelo sistémico debe investigar cuál es el intervalo mínimo que permite detectar estos cambios de estados. Si el intervalo resulta demasiado pequeño el diseñador malgastará recursos en el almacenamiento y procesamiento de información, y, por el contrario, si el intervalo dt es muy grande el modelo sistémico no detectará ni modelará cambios significativos que se produzcan en la realidad R estudiada.

Los cambios serán significativos cuando afecten o constituyan un motivo para la toma de decisiones, desde el plano de análisis que se está trabajando. Es importante destacar que el objetivo del diseñador del sistema sólo se podrá lograr si el modelo sistémico refleja la totalidad de los cambios significativos que se produzcan en la realidad. Por otra parte, el diseñador del sistema siempre está limitado por los recursos que dispone, es entonces que se deben balancear los recursos del diseñador (R_d) con el intervalo dt de modo que el diseñador pueda lograr su objetivo (O_d) de modo que los recursos sean suficientes para su logro.

Es importante no confundir el objetivo del diseñador (O_d) y los recursos del diseñador (R_d); con el objetivo del sistema (O_s) y los recursos del sistema (R_s) propiamente dicho, dado que son siempre diferentes.

La dinámica se reflejará en el diagrama de Entradas y Salidas (Inputs – Outputs) donde se observarán los cambios en las variables que miden el estado de cada subsistema y se añadirá uno adicional que será el subsistema de *Control*.

Este último tiene la función principal de controlar el grado de cumplimiento del objetivo del sistema (O_s). Es un subsistema genérico que puede o no existir dentro del sistema y que, idealmente, debería estar conectado a todos los subsistemas de modo de poder influir en el cumplimiento del objetivo del mismo. De este modo, se pretende evitar un aumento de la entropía en el sistema que afecte el cumplimiento de su objetivo.

El subsistema de control recibe del Canal de Retroalimentación la información de las salidas u *outputs* del sistema y, básicamente, compara la retroalimentación con el objetivo del mismo determinando el grado de cumplimiento de éste.

El *canal de retroalimentación o feedback* es la comunicación que existe entre las salidas (*outputs*) y el sistema, más concretamente con el subsistema de control desde donde ingresa información u objetos materiales que reingresan al sistema después de haber salido al medio ambiente sistémico tal como se puede observar en la Figura 52.

Figura 52 canal de retroalimentación y subsistema de control. Elaboración propia

Un ejemplo típico es el caso de un envío masivo de correspondencia en el que, para verificar el grado de efectividad del sistema, se envía alguna correspondencia al origen, es decir se direcciona algunas unidades para que reingresen al sistema. De este modo es posible verificar el grado de cumplimiento

de los envíos en el tiempo previsto y el estado de conservación al recibirlo, es decir se verifica el cumplimiento del objetivo del sistema. Observando detalladamente se trata de una correspondencia que salió al medio ambiente, de modo que ya el sistema no lo podía controlar, y reingresó al sistema, posibilitando de ese modo verificar si el sistema logístico cumple o no con el objetivo sistémico y de esta manera establecer el nivel de entropía que tiene el sistema de envíos masivos.

El subsistema de control, formalmente, compara con el objetivo del sistema y determina la medida de cumplimiento de éste. En consecuencia, el sistema de control indicará cambios y continuidades, procesos que deben cambiar y procesos que deben continuar aumentando. No se debe confundir el subsistema de control con un subsistema de administración o gerenciamiento que es aquél que tiene la misión de hacer ejecutar los procesos en un sistema a otros subsistemas.

El subsistema de control, al comparar el objetivo del sistema desde el plano de análisis i elegido en un tiempo dt , con el estado del sistema, establecerá si el mismo se está cumpliendo o no. En caso de que el objetivo del sistema se esté cumpliendo, se procede a una realimentación positiva ($R+$) *incrementando* o sosteniendo los procesos en realización. Caso contrario si el subsistema de control determina que no se está cumpliendo con el objetivo se produce una realimentación negativa ($R-$) que indicará la necesidad de cambiar los procesos para retomar el cumplimiento del objetivo propuesto. La naturaleza e intensidad de las realimentaciones positivas o negativas dependerán del plano de análisis que se trate, tal como se enunciará en el apartado 3.4.2 del Capítulo 3.

5.5.3. Detección de Procesos Entrópicos mediante el Modelo Sistémico aplicado a una Realidad (R)

La generación de un modelo sistémico correspondiente a una realidad R permite visualizar la topología de la sinergia que el sistema posee tanto en su conformación interna como en su inserción con el medio ambiente sistémico donde se haya implantado.

En las matrices de relaciones, r_{ij} y e_{kj} , se exhiben las conexiones entre los subsistemas internos y externos. Además, se complementan con una columna totalizadora donde se encuentra la sumatoria de cada fila. A su vez, también se observa una fila totalizadora con la sumatoria de cada columna, tal como se puede observar en el ejemplo de la Figura 53.

$i \setminus j$	1	2	3	Σ
1	1	1	0	2
2	0	0	1	1
3	1	0	0	1
Σ	2	1	1	4

$e \setminus j$	1	2	3	Σ
1	1	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	0	1	1
Σ	1	0	2	3

Figura 53 Matrices de relaciones internas y externas. Elaboración propia.

Las sumatorias revisten especial interés en razón que, además de permitir un control de integridad sobre las relaciones existentes, posibilitan detectar aquellos subsistemas con más conexiones internas, es decir los más vinculados con el medio ambiente sistémico, y los sistemas externos de mayor influencia sobre el sistema.

Los subsistemas más vinculados se denominan *puntos de apalancamiento* y se caracterizan porque toda acción sobre éstos tiene repercusión sobre todo el sistema. En un sistema complejo los puntos de apalancamiento suelen ser subsistemas susceptibles a los procesos entrópicos porque, al estar altamente relacionados, actúan como propagadores de la entropía al resto del sistema. Se puede

afirmar que, si se detecta un proceso entrópico en un sistema, su detección y mitigación debe comenzar en los puntos de apalancamiento.

Por otra parte, los procesos entrópicos presentan etapas que comienzan en un subsistema que presenta fallas menores en el cumplimiento de su objetivo, para luego propagarse a los otros subsistemas, en un proceso creciente, y provocar luego un aumento crítico generalizado de la entropía.

Con referencia a los sistemas externos, en la matriz de relaciones externas (e_{kj}) se puede observar cual es aquel más conectado con el sistema y cuáles son los subsistemas internos que se vinculan con el medio. El conocimiento de las vinculaciones externas permite detectar un posible ingreso de entropía e implementar un proceso de organicidad generando una organización para contrarrestarla.

5.5.4. Resumen del Modelo Sistémico aplicado a un Emprendimiento Urbano

Si nuestra realidad R es un EU entonces se pueden transferir las propiedades de los sistemas antes explicadas, de este modo, un modelo sistémico para un EU estará constituido por información escrita, información gráfica e información cuantitativa que se resume en el conjunto que constituye el modelo sistémico o sistema de un emprendimiento urbano:

$$S_i = \{R, p_i, O_{s_i}, O_d, R_d, M_d, M_{e_s}, S_{i_n}, T, dT, E(t)_i, N_e, Org, Inputs, Outputs, R+, R-\} \quad (19)$$

Para concluir:

Se realizará una colecta de datos sobre la realidad del EU analizando la documentación existente y se recolectará toda la información organizándola en un primer documento que constituye el primer análisis de la información determinando la problemática y su naturaleza. Surgen entonces los planos de análisis relevantes para el análisis de la Realidad, del EU. Luego, se generará para cada uno de estos ítems un texto ordenado por el conjunto, que puede ser breve o no explicando claramente, sin prejuicios, las relaciones entre subsistemas y sistemas del medio externo. Se obtendrá el Gráfico Sistémico, que exhibe la topología del sistema para un tiempo T elegido convenientemente, las matrices de relaciones internas y externas con sus valores y su justificación, explicación de las relaciones de las matrices conteniendo valores cuantitativos, la determinación de los tiempos entre eventos en base al objetivo del diseñador, el grafo de *Inputs-Outputs*, detallando los subsistemas en especial el subsistema de control, (el canal de retroalimentación será realizado en base al grafo sistémico) y por último se establecerán los subsistemas que se realimentan positiva y negativamente. Es con estos puntos resueltos que se puede pasar a la siguiente etapa, sabiendo que es posible modificar y rehacer cada punto por medio de correcciones hacia la etapa anterior o hacia la etapa posterior es decir en forma inductiva o deductiva, según sea necesario.

5.6. Etapa 3: Modelo Precursor de un EU basado en el Modelo Sistémico

5.6.1 Introducción al Modelo Precursor

El Modelo Precursor es un modelo gráfico formal y abstracto conformado por elementos algorítmicos. Este modelo sirve de interfaz dado que transfiere, mediante transformaciones algorítmicas basadas en reglas, las variables principales y sus valores, contenidos en el Modelo Sistémico, a procesos y reservorios en un Modelo de Simulación.

El proyecto de un Emprendimiento Urbano permitirá plantear un Modelo Sistémico y transformar este modelo, utilizando un Modelo Precursor, en un modelo de simulación que imite el comportamiento del Emprendimiento Urbano proyectado.

El Modelo Precursor se crea a partir del Modelo Sistémico su mediante una transformación algorítmica basada en reglas aplicadas sobre el Modelo Sistémico, permitiendo entender, formular, simplificar y verificar los procesos que se encuentran implícitos en el Modelo Sistémico, formulándolos en forma explícita en el Modelo Precursor.

El Modelo Precursor constituye una instancia analítica que contiene elementos algorítmicos con características dinámicas similares a la realidad (EU) que se pretende simular, expresado mediante grafos y expresiones lógicas formales que guiarán la programación del Modelos de Simulación.

5.6.2. Determinación del tipo de Modelo Precursor a elegir

En el Modelo Sistémico se estudia la forma que tiene un determinado sistema y sus especificaciones, mientras que en el Modelo Precursor se estudian los procesos y flujos que posee la realidad estudiada.

La distinta naturaleza de los procesos y flujos incide en la metodología de construcción de un modelo precursor. Por esta razón es necesario determinar la tipología que tienen sus relaciones. En base a la naturaleza de sus relaciones un Modelo Precursor puede ser de tres tipos:

- Eventos Discretos,
- Vinculado a la Dinámica de Sistemas,
- Híbrido, mezcla resultante de la combinación de los dos tipos anteriores

La determinación del tipo de modelo precursor necesario estará dada por los siguientes criterios:

- Será de Eventos Discretos si los procesos empiezan y terminan varias veces en el intervalo de tiempo en que se estudia un Emprendimiento Urbano, y además, posee relaciones basadas en el intercambio de elementos contables por números enteros. Si la realidad estudiada, posee aspectos que tengan estas dos características, se está ante un sistema basado en eventos discretos y es asimilable a la Teoría de Colas.
- Será de Dinámica de Sistemas si los procesos que se desarrollan en el sistema son continuos, manteniéndose durante el intervalo de tiempo en que se estudia un Emprendimiento Urbano y que, además, sus relaciones están basadas en flujos continuos, tanto de recursos como de información, que a modo de caudales relacionan los subsistemas.
- Será Híbrido: si se observa que se desarrollan, tanto procesos asimilables a Eventos Discretos, como otros procesos asimilables a Dinámica de Sistemas.

Es entonces necesario estudiar los procesos. Los procesos se pueden visualizar como relaciones entre los subsistemas y aquellas entre sistemas externos del medio ambiente con subsistemas del sistema foco que se está estudiando. Las relaciones están contenidas en las matrices r_{ij} y e_{kj} que describen la sinergia del sistema en el Modelo Sistémico. En estas estas matrices se especifica el valor 1 si una relación existe y 0 si una relación no existe. Además se detalla en una tabla en qué consiste la relación y se formaliza, de ser posible, en una expresión lógico-matemática.

El estudio de una relación tanto r_{ij} como e_{kj} exige visualizar y relevar datos de la realidad estudiada, por caso un Emprendimiento Urbano, analizando el posible comportamiento numérico en función del tiempo de los procesos. De este modo resulta factible determinar cómo varía el estado de un sistema, en un período de estudio, instante a instante.

La metodología consiste en acoplar el Modelo Sistémico al Modelo Precursor, mediante algoritmos de transformación. Las reglas varían según se trate del primer caso correspondiente a Eventos Discretos o del segundo caso correspondiente a Dinámica de Sistemas, tal como se puede observar en la Figura 54.

Figura 54 Algoritmo para seleccionar el tipo de modelo precursor. Elaboración Propia

5.6.3. Primer tipo de transformación, de Modelo Sistemático a Modelo Precursor Discreto (MPD)

Una vez analizado el modelo sistémico y determinado que contiene procesos que son de naturaleza discreta, procesos que empiezan y terminan varias veces en el ciclo de tiempo considerado y que las relaciones contienen elementos que son contables por números naturales, se puede afirmar que se está ante procesos o eventos denominados *discretos*. Estos eventos discretos (*ED*) son tratados, por la *Teoría de Colas* que establece que los elementos que forman parte de los procesos *esperan* a ser procesados en colas o líneas de espera (Halpin y Riggs 1992).

En un emprendimiento urbano existen numerosos procesos que responden a los procesos de eventos discretos basados en colas, como es el caso, del estacionamiento vehicular, de la recolección de residuos, de los procesos de abastecimiento, de la circulación peatonal, de la circulación vehicular, entre otros.

La escala de observación para determinar la cardinalidad o numeralidad de los procesos que se dan en un EU permite establecer, en base a los experimentos de simulación basados en eventos discretos, los valores de las tasas o ratios que dirigen la simulación de la Dinámica de Sistemas. Es decir que un proceso de menor escala, por ejemplo, el tránsito en una calle de un emprendimiento urbano, considerando los vehículos que circulan por la misma y, basándose en muestras obtenidas en la calle que se estudia, se simula y se establece el tránsito medio diario y el tránsito máximo probable de la calle estudiada. De este modo se puede establecer el rango de variación de los valores del *tránsito medio diario* y del *tránsito máximo probable*, parámetros de la dinámica del sistema urbano en estudio.

Cada vehículo que circula por la calle es un elemento contable y tiene un tiempo de ingreso y de salida en cada cuadra de un EU, siendo este un proceso de circulación que se produce múltiples veces en el día. Por esta razón, el proceso es discreto, cuya formulación corresponde a los *eventos discretos*.

Realizando una abstracción, cada proceso descrito como evento discreto, posee características comunes como la duración, la cantidad de procesos de un mismo tipo simultáneo que se pueden realizar y las condiciones previas para que se pueda ejecutar el mismo.

Las duraciones se refieren a la diferencia de tiempo entre el inicio de un proceso y la finalización de éste, considerando duraciones determinísticas y probabilísticas. Las duraciones determinísticas son aquellas que poseen un tiempo constante de duración. En tanto, las probabilísticas son aquellas cuyos tiempos son variables con una determinada distribución de probabilidad.

Sin embargo, el tiempo total está constituido por la duración de un proceso más la espera que ocurrió antes de que el proceso pudiera comenzar:

$$T_{total} = Espera + Duración\ del\ proceso \quad (20)$$

Luego de establecer la naturaleza de los procesos como eventos discretos, se puede determinar la correspondencia entre los subsistemas del Modelo Sistémico de un EU con un modelo basado en eventos discretos, si corresponde, mediante una transformación simple que permitirá cuantificar los procesos internos.

5.6.3.1. Metodología de la Transformación Modelo Sistémico (MS) a Modelo Precursor Discreto (MPD)

En el marco conceptual se explicó que, si un conjunto de subsistemas de un Modelo Sistémico responde a un comportamiento de tipo *discreto*, entonces es posible generar un Modelo Precursor basado en colas y procesos mediante una transformación. Este Modelo Precursor sirve de base para generar el Modelo de Simulación correspondiente, basado en eventos discretos, que imita el comportamiento de la realidad modelada.

La transformación de un Modelo Sistémico a un Modelo Precursor consiste en transformar, cada subsistema y sistema del medio ambiente conectado al sistema *foco*, en *colas* o líneas de espera, y en procesos que quedarán contenidos en el *Modelo Precursor*. Las colas y los procesos quedarán vinculados de la misma forma que los subsistemas del modelo sistémico, formando una *red de colas y procesos*.

Las transformaciones se realizan acorde a reglas cuya consistencia se demuestra al responder el modelo precursor cuantitativamente de igual modo que la realidad modelada, un emprendimiento urbano. El Modelo Sistémico, al incorporar la topología conceptual de un EU, la trasmite al Modelo Precursor donde se incorporan, adicionalmente, los procesos y variables cuantitativas con su variación temporal.

En la última etapa, el Modelo Precursor trasmite al Modelo de Simulación la topología heredada del Modelo de Sistémico incorporando, además, los procesos y variables cuantitativas con sus valores claramente establecidos, constituyendo estos procesos y variables incorporados, la configuración inicial del Modelo de Simulación representativo del emprendimiento urbano objeto de estudio.

Las reglas de transformación de Modelo Sistémico a Modelo Precursor, para el caso de eventos discretos son:

- Todo sistema o subsistema que forma parte del Modelo Sistémico se transforma en una cola o línea de espera. Esta cola puede contener recursos iniciales o elementos a procesar.
- Toda relación entre sistemas o subsistemas del Modelo Sistémico se transformará en al menos un proceso combinado que se denominará *COMBI* Halpin y Riggs (1992).

En la siguiente Figura 55 se puede observar cómo se produce la transformación del grafo del Modelos Sistémico al grafo del Modelo Precursor Discreto (MPD)

Figura 55 Transformación de Modelo Sistémico a MPD. Elaboración propia.

Una vez transformado el Modelo Sistémico a Modelo Precursor, mediante las reglas antes citadas, se obtiene un conjunto de colas y procesos distribuidos en una red cuyas conexiones coinciden con las del Modelo Sistémico. El paso siguiente consiste en estudiar cada proceso y cola y cuantificar las duraciones de los procesos y los recursos necesarios para cada uno de los procesos.

El Modelo Sistémico contribuye, de este modo, a distinguir en, forma abarcativa e integral, la naturaleza general de los procesos, que en este caso corresponde a una naturaleza tipo discreta. Además, permitió visualizar los recursos necesarios en un proceso que se produce en un EU estudiado.

El Modelo Precursor generado debe ser completado con datos obtenidos de la realidad estudiada, describiéndose cada proceso, su duración y los recursos necesarios para la ejecución de éste.

El Modelo Precursor, realizado bajo estas condiciones se denominará Modelo Precursor Discreto (MPD). En el MPD se detallarán los procesos y las condiciones de cada uno, dando origen a las colas o líneas de espera donde se acumularán los recursos hasta que se den las condiciones para que un proceso se ejecute y los utilice. Es importante aclarar que, una vez cumplidas las condiciones, se considera que un proceso se ejecutará inmediatamente. Si así no se produjera, significa han quedado ocultas condiciones y que deben ser explicitadas en el MPD.

5.6.3.2. Elementos constitutivos de un Modelo Precursor Discreto (MPD)

En el Modelo Precursor Discreto se distinguen cuatro elementos fundamentales que sirven para su definición. La tabla 4 detalla cada uno de ellos. Las colas o elementos *Q*, las actividades condicionadas o elementos *COMBI*, las actividades no condicionadas o elementos *NORMAL*, la precedencia o conectores *FLECHA* y los elementos complementarios.

	NORMAL	El modelado normal de tareas de trabajo no tiene restricciones en su lógica inicial e indica el procesamiento activo de (o por) entidades de recursos.
	COMBI	El elemento de modelado de tarea de trabajo restringido, que está lógicamente restringido en su lógica inicial, de lo contrario es similar al elemento de modelado de tarea de trabajo normal.
	Q NODO	El estado inactivo de una entidad de recursos que representa simbólicamente la espera o el uso del estado pasivo del recurso.
	FLECHA	El elemento de modelado de flujo direccional de la entidad de recursos.
Elemento de modelado	Nombre del elemento	Descripción del elemento de modelado

Tabla 4 Elementos constitutivos del MPD (Modelo Precursor Discreto). Elaboración propia.

En resumen, los elementos, exhibidos en la Tabla 4 son los utilizados en un Modelo Precursor basado en eventos discretos (MPD) para operaciones de construcción de edificios Halpin y Riggs, (1992). Existen además elementos complementarios que son los consolidadores (CON) y los generadores o multiplicadores (GEN).

El Modelo Precursor Discreto (MPD) es un modelo gráfico en el que se representan todos los procesos del Modelo Sistémico en una red de procesos y colas que se articula en forma ordenada. El modelo gráfico posee propiedades lógico – matemáticas bien definidas que hacen que no presente ambigüedad y sea coherente al momento de describir el estado de un sistema. Según los criterios de ordenamiento del modelado de procesos propuesto por Halpin (1992), se explican a continuación los elementos componentes fundamentales y los complementarios del Modelo Precursor Discreto (MPD)

5.6.3.2.1. Elemento NORMAL

- Representa un proceso solo condicionado por la precedencia de otro proceso
- Los componentes se detallan en la Figura 56.
- La representación consiste en un cuadrado, con el nombre de la tarea que ejecuta el proceso y el número de orden de precedencia.
- Posee una función definida que permite incorporar la duración del proceso y su distribución de probabilidad a la lógica del modelo
- El proceso se puede paralelizar, es decir se puede desarrollar el mismo proceso varias veces, en simultáneo
- Si dos o más recursos arriban a este tipo de proceso se ejecutan de inmediato sin ninguna espera.

Elemento NORMAL

Figura 56 Elemento Normal de un MPD. Elaboración propia.

5.6.3.2.2. Elemento COMBI

El elemento COMBI es similar al NORMAL solo que contiene condiciones lógicas que se combinan para que se pueda ejecutar el proceso. Se puede comenzar el mismo, solo cuando los recursos necesarios están disponibles en su totalidad se puede comenzar el proceso

Tiene las siguientes características (ver Figura 57):

- La representación es un cuadrado; con un chaflán en el borde superior izquierdo, conteniendo el nombre de la tarea que ejecuta el proceso y el número de orden de precedencia.
- Posee una función definida que permite incorporar la duración del proceso y su distribución de probabilidad a la lógica del modelo.
- El proceso se puede paralelizar. Es decir, se pueden desarrollar el mismo proceso varias veces, en simultáneo, siempre que se cumpla con la condición de la disponibilidad de todos los recursos condicionantes del mismo.
- Si se encuentran arribados la totalidad de los recursos necesarios para este tipo de proceso, se dispara el mismo de inmediato.

Figura 57 Elemento COMBI de un MPD. Elaboración propia.

Para que se ejecute un proceso COMBI deben estar los recursos 1,2 y 3 simultáneamente disponibles para el proceso. Cumplido el mismo se produce la salida simultánea de las entidades procesadas. Estas entidades pueden o no estar relacionadas con los recursos necesarios arribados al proceso.

5.6.3.2.3. Elemento COLA Q

Este es un elemento donde se produce la espera de los recursos antes de comenzar un proceso COMBI. La espera en una cola es ordenada según el criterio *Primero en Llegar primero en salir* (siglas en inglés: FIFO). La demora de un recurso en una cola es aleatoria y constituye una de las principales incógnitas a determinar en un modelo ya que se trata de una red de procesos y colas.

Figura 58 Elemento COLA o Q de un MPD. Elaboración propia.

Las Colas Q tienen las siguientes características tal como se puede ver en Figura 58:

- La representación es un círculo, con un chafalán en el borde inferior derecho, conteniendo el nombre de la cola donde espera un recurso y el número de orden de precedencia.
- Posee variables de memoria que cuenta la cantidad de elementos que esperan en la cola y el tiempo de demora de cada uno de los elementos.
- Las colas no se pueden paralelizar. Es decir, todos los recursos van a esperar en la misma cola correspondiente a su propia naturaleza y tipo.
- Toda cola es obligatoriamente seguida de una actividad COMBI. Si hubiera dos colas seguidas cabe la posibilidad que haya una sola cola o que haya que distinguir un proceso que se encuentra implícito y no ha sido puesto en evidencia.

5.6.3.2.4. Elemento Flecha o arco direccionado o conector

El elemento *flecha* o arco direccionado indica la dirección del flujo de la lógica de los procesos y sirve para modelar la dirección del flujo de las entidades. Este elemento permite estructurar la lógica de la operación de cada proceso y cola vinculándolos en una red que tiene una dirección guiada por la lógica de las secuencias y simultaneidades de los recursos necesarios para la realización de los procesos. En el MPD son unidireccionales y vinculan los elementos uno a uno, aunque puede haber muchas flechas o arcos direccionados tal como se ve en la Figura 59.

Figura 59 Flecha o Arco Direccionado en MPD. Elaboración propia

Debe destacarse que las flechas del MPD provienen de las relaciones, que también son flechas contenidas en el Modelo Sistémico. Las flechas del MPD son más específicas y detalladas ya que son conexiones donde no puede haber elementos en paralelo, sino que se circula en un sentido, por un carril y un elemento a la vez. Sin embargo, se pueden reutilizar cuantas veces lo requiera la lógica de la dinámica de un sistema discreto.

5.6.3.2.5. Elementos complementarios: Consolidador, Generador y Contador del Sistema.

Los elementos complementarios *consolidador* (CON) y *generador* (GEN) regulan el flujo de recursos a través de la red de proceso y colas. Son procesadores enteros y se comportan en forma opuesta.

Figura 60 Consolidador y Generador en MPD. Elaboración Propia

En la Figura 60 se pueden observar, en primer lugar, el elemento CON que consolida varios elementos en uno solo. La cantidad de elementos a consolidar es fijada por la naturaleza de los procesos que representa y es, necesariamente, un número entero. En segundo lugar, el elemento GEN funciona de manera inversa, arriba un elemento y sale un número entero *n de elementos*, fijado también por la naturaleza de los procesos que se representan. Es una relación de uno a muchos. Ambos elementos se conectan, mediante la *flecha* a la red de procesos y colas, pudiendo utilizarse muchas veces en la red del sistema con distintas razones o relaciones enteras. El *contador*, graficado en la Figura 61, se refiere a un único elemento, ubicado convenientemente en un punto estratégico del sistema, que permite conocer cuántas veces se activó la totalidad del sistema, pudiendo ser una o varias veces. Un sistema puede ser cíclico o no cíclico. Será cíclico cuando se la totalidad del sistema funciona más de una vez pudiendo repetirse hasta que el sistema logre su objetivo general. Será *no cíclico* cuando todas las tareas se ejecutan de modo que el sistema funciona una sola vez. Dada la complejidad de un sistema es posible que haya tareas que se ejecutan una sola vez y otros procesos que lo hacen en el mismo sistema múltiples veces.

Figura 61 Contador del Sistema en un MPD. Elaboración propia

El contador del sistema representará la ejecución general del sistema indicándose grado de ciclicidad.

5.6.3.2.6. Reglas lógicas de vinculación entre los elementos de un Modelo Precursor Discreto (MPD)

Los elementos del Modelo Precursor deben respetar reglas de consistencia que fueran compiladas por Daniel Halpin y figuran en la siguiente Tabla 5, (Halpin y Riggs ,1992). Estas reglas no son arbitrarias, sino que están basadas en la lógica de un proceso cuyas condiciones están establecidas en su propia naturaleza. A modo de ejemplo se puede afirmar que el proceso de apertura de las calles en un terreno, donde se materializa un EU, requiere con contar con anterioridad con el equipo vial, el plano del trazado , el personal idóneo y los permisos municipales necesarios. Es así que, recién contando con estos elementos, se puede *disparar* el proceso. En tanto que la totalidad de los recursos necesarios para un proceso arriben, aquellos que ya estén disponibles deberán esperar en una *cola* o línea de espera propia, hasta que sea posible ejecutar el proceso. Este modelo precursor, que fuera desarrollado por Huang bajo el nombre de DISCO, (Huang y Halpin, 1994) permite estructurar la red de procesos, colas, consolidadores y generadores. Es decir, el Modelo Precursor Discreto terminará luego guiando la lógica que generará el Modelo de Simulación, objeto de esta metodología. El Modelo Precursor sirve entonces para especificar valores de las variables y estudiar su forma de vinculación y de este modo preservar la visión sistémica aportada por el Modelo Sistémico original.

Tabla 5 reglas de precedencias entre los elementos de un MPD. Elaboración propia basada en Halpin y Riggs 1992.

Cuadro de precedencia del elemento A elemento anterior B

A \ B					
	N	I	I	I	I
	N	I	I	I	I
	M	N	N	N	N
	N	I	I	I	I
	N	I	I	I	N

M = Requerido u obligatorio
 I = Inmaterial
 N = Inviabile

La Tabla 5 de precedencias indica las reglas para el acoplamiento de dos actividades genéricas contiguas. Especifica cuando está permitido, o no, acoplarlas según la tipología de la actividad. La tabla se debe leer de modo que se interprete que A precede a B buscando la combinación cruzada fila - columna. Por ejemplo, si A es una cola Q (fila), es requerido o “M” (mandatorio) que le suceda un proceso COMBI (columna). Esto mismo, también, se podría leer que toda actividad COMBI debe ser precedida siempre por una cola Q. Por otra parte, si A es una cola Q (fila) es inviable N que le suceda un proceso NORMAL (columna). También se puede leer que toda actividad NORMAL no debe ser precedida por una cola Q. Lo mismo con las otras columnas a excepción de la COMBI anteriormente descripta. Finalmente, las relaciones de tipo I o inmaterial significan que no tienen ninguna restricción ni significación, salvo la precedencia dada por la flecha. Las esperas de elementos o condiciones que se producen en las colas Q dependen de que se den las condiciones lógicas para que comience un proceso.

Existen procesos con una sola condición y con múltiples. Los procesos con una sola condición son los Normales N y solo tienen la condición de la precedencia. Esto es que se haya cumplido con el proceso anterior para comenzar inmediatamente con el proceso siguiente. En cambio, los procesos con condiciones múltiples, además de haber cumplido con el proceso precedente, requieren que se encuentren los recursos y permisos necesarios para su ejecución. De este modo, hasta que se cuente con la totalidad de los recursos y permisos, no se puede comenzar el proceso en cuestión. A éstos últimos se los denomina elementos combinados o COMBI.

5.6.3.2.7. Inicialización y cuantificación de las componentes de un MPD (Modelo Precursor Discreto)

Para poder inicializar un Modelo Precursor Discreto se deben formular, para entender procesos de eventos discretos (ED), las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son los recursos necesarios para iniciar un proceso?
- ¿Cuál es el tiempo de permanencia de un elemento en un proceso?
- ¿Cuál es el largo de la cola de espera? o ¿Cuántos elementos están esperando en la cola?
- ¿Cuántos elementos pueden ser procesados por el procesador considerando la demora de cada proceso?
- ¿Cómo puede influenciar a los procesos en el sistema, que no haya elementos en la cola?
- ¿Cuántos procesadores hacen falta en un proceso o subsistema?

La contestación de estas preguntas implica estudiar en detalle un proyecto de un EU, debiéndose planificar en base a los recursos a utilizar o en base a la homologación de datos procedentes de casos similares. En los casos que no es posible fijar un parámetro cualquiera del modelo, se procede a establecer el rango probable del parámetro, estableciendo valores máximos y mínimos en base a la tecnología disponible y a las circunstancias del EU. Es necesario tener en cuenta que los valores que se establezcan son provisorios y modificables.

Cada subsistema del Modelo Sistemico genera una cola en el MPD, donde se alojan los elementos o recursos, y las relaciones son procesos que permiten pasar de un subsistema a otro, tal como se observa en la Figura 62. En definitiva, se describe el modelo sistémico como una red de subsistemas donde las relaciones son procesos y los subsistemas almacenan elementos tanto materiales como inmateriales que permiten los procesos. Si un proceso no cuenta con los elementos necesarios para su ejecución que deberían estar contenidos, a la espera, en el subsistema precedente, no podrá realizarse y los procesos dependientes de éste no se podrán ejecutar, quedando otros elementos a la espera. Se produce, de este modo, una propagación de las demoras en el sistema con un aumento de la entropía general del sistema, disminuyendo el grado de cumplimiento del objetivo general del mismo.

Figura 62 Proceso y Cola en espera en MPD. Elaboración propia basado en Huang, Grigoriadis, y Halpin 1994.

5.6.3.2.8. Patrones de topología de las redes en los Modelos Precusores Discretos

Los MPD pueden generar distintos patrones, según sea el comportamiento de las colas y los procesos. Las entidades alojadas en una cola solo pueden estar en un estado posible: espera; en todo otro caso se encuentran en un proceso. Los distintos patrones que surgen en el modelo precursor son generados por circunstancias complejas al operar en una red de precedencias. Es decir, de tareas que se deben cumplir antes de poder realizar otras. Dada la naturaleza gráfica de estos modelos, los distintos patrones su pueden visualizar gráficamente en la Figura 63.

Figura 63 patrones de procesos y colas en un MPD Elaboración propia basada en Halpin y Riggs (1992).

En la Figura 63 se pueden observar distintos tipos de patrones como:

- Esclavo: un recurso en espera en una cola está disponible exclusivamente para un proceso para cuando el proceso lo requiera.
- Mariposa: un recurso en espera en una cola es compartido por dos procesos que compiten por este.
- Múltiple: un recurso en espera en una cola es compartido por muchos procesos simultáneamente compitiendo por el recurso.
- Red cíclica, sin colas, donde se produce un bucle, ya que las tareas se repiten cada cierto tiempo
- Red no cíclica con fuente u origen y destino o sumidero de recursos, las tareas se realizan solo una vez a medida que en el origen aparece un recurso.

Estos son los principales patrones que pueden ser combinables entre ellos dando estructuras en red complejas, de procesos y colas, por donde fluyen distintos recursos en forma paralela.

5.6.3.2.9. Configuración del MPD de un EU

La configuración del MPD consiste en asignar para un tiempo inicial t_0 los recursos que permitan al modelo iniciar los procesos y asignar los valores a las duraciones de los procesos con sus distribuciones características y sus parámetros.

Es en el proceso de configuración cuando se incluyen los valores estadísticos relevados, supuestos u homologados en el modelo precursor. Los valores obtenidos son extraídos de la realidad mediante distintos procesos, por ejemplo, los sistemas de información geográficos disponibles, tanto privados

como públicos. Los valores supuestos son aquellos que se deducen por rango de valores mínimos y máximos, estimando un valor factible, aunque no relevado de un EU. Por último, los valores homologados, son valores de los parámetros que se obtienen de EU similares o que presentan características que permiten extrapolar datos del mismo tipo de parámetros de un emprendimiento urbano a otro.

Cuando se ha completado el grafo de la red conectando colas con procesos y asignándole nombres y prioridades, se asignan los recursos necesarios para que la lógica del MPD funcione, así como los valores de los parámetros de los procesos y la cantidad de procesadores en paralelo por proceso en correspondencia con la realidad simulada.

Un ejemplo de Modelo Precursor Discreto se observa en Figura 64:

Figura 64 Modelo Precursor Discreto - Grafo completo. Elaboración propia.

5.6.3.2.10. Resumen de generación de un Modelo Precursor Discreto de un Emprendimiento Urbano

- Utilizando el Modelo Sistémico determinar si corresponde o no a procesos de eventos discretos
- Establecida la correspondencia hacer las transformaciones a colas y los procesos combinados
- Conectar los elementos en una red estableciendo la precedencia, guiada por el Modelo Sistémico, y determinando los parámetros de los procesos y recursos iniciales necesarios para que el Modelo Precursor pueda iniciar su dinámica
- Realizar los relevamientos de datos de las fuentes disponibles, estableciendo cantidad de procesadores, la duración de los procesos y parámetros característicos de las distribuciones de probabilidad de la duración de cada proceso.
- Presentar todo en un grafo que guiará el paso a la siguiente etapa: el Modelo de Simulación.

Resumen gráfico del proceso de transformaciones de Modelo Sistémico a MPD, ver Figura 65

Transformaciones
Modelo Sistémico a M. Precursor Eventos Discretos

Figura 65 Transformación de Modelo Sistémico a Modelo Precursor de Eventos Discretos caso genérico. Elaboración propia.

5.6.4. Segundo tipo de transformación de Modelo Sistémico a Modelo Precursor de Dinámica de Sistemas

A partir el algoritmo de transformación de Modelo Sistémico a Modelo Precursor, se observa que es factible desviar por los procesos que transcurren durante un período considerable en el sistema. Además, los elementos que se encuentran en el sistema no son contables por números enteros, sino que constituyen un flujo perdurable durante el tiempo de análisis de los procesos o, al menos, una parte significativa de este tiempo, tal como se resume en la Figura 66.

Figura 66 Algoritmo para determinar si se está ante un Sistema Continuo de Dinámica de Sistemas. Elaboración propia.

5.6.4.1. Metodología de la Transformación Modelo Sistémico a Modelo Precursor Continuo de Dinámica de Sistemas.

La transformación de un modelo sistémico (MS) a su correspondiente modelo precursor continuo (MPC) se produce asociando, los subsistemas y sistemas, a reservorios o *stocks*. En tanto que, las relaciones entre subsistemas y sistemas contenidas en las matrices r_{ij} y e_{kj} del modelo sistémico, a flujos de recursos y de información. (ver Figura 67).

Los flujos de recursos pueden ser materiales o inmateriales. Unidades de vivienda construidas constituye un ejemplo de recursos materiales. En tanto, ventas realizadas, son un ejemplo de recursos inmateriales. Los flujos de información están asociados a parámetros o *ratios*, que son las variables auxiliares, que guían los flujos de recursos mediante funciones, algoritmos o simplemente ratios. Por ejemplo: FOS, FOT y los índices de edificabilidad.

La evolución del sistema en el tiempo se corresponde con los cambios a distintos estados del sistema. Éstos se distinguen por el conjunto de valores de todos los reservorios o *stocks* para un tiempo t específico. Los cambios de estado del sistema se deben a la acción de factores externos y a decisiones tomadas en el interior de un sistema (Aracil y Gordillo 2007).

Los flujos de recursos y de información es la forma en que el sistema cambia de estado. Todo flujo de recursos que vincula dos stocks posee información, normalmente contenida en los flujos de información. La Dinámica de Sistemas es la metodología que guía el modo de acoplar ambos tipos de flujos, utilizando variables auxiliares que representan los pasos o etapas en que se descompone el cálculo de una variable de flujo a partir de los valores tomados por los estados. Las reglas de transformación de Modelo Sistémico (MS) a Modelo Precursor Continuo (MPC), correspondiente a Dinámica de Sistemas (DS) son:

- Todo sistema o subsistema del Modelo Sistémico se transforma en un reservorio o *stock* de almacenamiento de un recurso.
- Toda relación entre sistemas o subsistemas del Modelo Sistémico se transformará en un flujo, que es una relación establecida por una razón o tasa o algoritmo, representada por una o más variables auxiliares V.A.

Figura 67 Transformación Modelo Sistémico a Modelo Precursor Continuo -Dinámica de Sistemas. Elaboración propia

Es necesario tener en cuenta que la transformación de Modelo Sistémico a Modelo Precursor Continuo se hace para cada plano de análisis. Es decir, para cada modelo sistémico generado en un plano de análisis, tal como se presenta en la Figura 68.

Figura 68 Transformación de Modelo Sistémico a Modelo Precursor de Dinámica de Sistemas. Elaboración propia.

A medida que se van componiendo los distintos modelos sistémicos de una misma realidad, se van también componiendo, mediante vinculaciones producidas por las variables auxiliares y los flujos, los reservorios o *stocks* cuyos parámetros representan el estado del sistema que se está representando.

5.6.4.2. Diagramas causales o de Influencias, incluidos en el Modelo Precursor Continuo de Dinámica de Sistemas

En el apartado 3.4.1 se explicaron los fundamentos de este tipo de diagrama. A continuación, se explica cómo se utilizan los mismos para especificar las relaciones y las variables auxiliares que afectan a las variables de estado del sistema estudiado.

El uso de los bucles de realimentación positiva y negativa se especifica cómo una variable y contribuye al crecimiento o decrecimiento de la misma, su vinculación y su influencia en el sistema. A modo de ejemplo, en la Figura 69 se observa el cálculo del valor de la variable de estado *residentes*, donde se considera el proceso normal de ocupación y de las residencias de un emprendimiento urbano.

Figura 69 diagramas causales o de influencias de la Dinámica de Sistemas. Elaboración propia.

El diagrama causal o de influencias debe ser leído en ciclos de realimentación, para el caso de los nacimientos, será positivo. Esto se debe que a mayor cantidad de residentes se puede inferir que habrá una mayor cantidad de nacimientos, y que a una mayor cantidad de nacimientos habrá una mayor cantidad de residentes, bajo condiciones normales. Por el contrario, a una mayor cantidad de residentes habrá más defunciones y menos residentes, siendo este un ciclo de realimentación negativo. Estos ciclos se ven regulados por las variables auxiliares (VA) tasa de natalidad y tasa de mortalidad, ambas correspondientes al mismo EU.

Por otro parte, se pueden observar en el mismo diagrama de influencias, dos ciclos abiertos. El primero corresponde a los *nuevos residentes* que incrementan a los *residentes* efectivos y que dependen de la *tasa de compra* y de la *tasa de ocupación por compra*. Es evidente que faltan variables no poblacionales, como el caso de *viviendas disponibles*, que para mejorar la comprensión del ejemplo no se incluyen. En la Figura 69 también se incluye la *tasa de ocupación por compra*, que se refiere a las unidades de vivienda que efectivamente se ocupan, ya sea por los compradores o por inquilinos u ocupantes. Este diagrama permite ajustar la lógica del modelo precursor y preparar, consistentemente, el modelo de datos de modo que se puedan establecer las variables primarias a relevar, o a estimar, y las variables secundarias derivadas de éstas, estableciendo ratios, indicadores e índices que deberán ser ajustados y validados para mantener la coherencia del modelo.

5.6.4.3. Resumen de la metodología para la generación de un Modelo Precursor Continuo MPC de un Emprendimiento Urbano

- Utilizando el Modelo Sistémico determinar si corresponde o no a procesos continuos de Dinámica de Sistemas
- Establecida la correspondencia, se debe hacer las transformaciones a reservorios o *stocks* de los subsistemas y sistemas externos.
- Conectar los elementos en una red, estableciendo la precedencia, guiada por el modelo Sistémico, y determinando las variables auxiliares (VA) y los flujos necesarios para que el Modelo Precursor pueda iniciar su dinámica
- Realizar los relevamientos de datos de las fuentes disponibles, estableciendo las tasas, signos, y diagramas de influencias.
- Presentar todo en un grafo continuo y un diagrama de influencia que guiarán el paso a la siguiente etapa: el Modelo de Simulación

5.6.5. Combinación entre MPD y MPC en un modelo precursor unificado

En un sistema complejo, como es el caso de un EU se pueden presentar distintos casos de combinaciones de los paradigmas discretos y continuos. La combinación está relacionada con la naturaleza de la problemática del EU, en efecto. En efecto, modelo sistémico puede estar indicando que, en un plano de análisis, conforme al objetivo del diseñador del sistema, conviene un modelo continuo y en otro plano de análisis se esté frente a un problema de eventos discretos.

Debido a que los planos de análisis están necesariamente conectados por tratarse de una misma realidad, un emprendimiento urbano, se puede desarrollar con dos tipos de modelos precursores. que se unificarán en la instancia del modelo de simulación, con toda precisión.

Ambrosini (2018) observó que para un EU, desde el plano de análisis del tránsito automotor, era necesario utilizar un modelo de eventos discretos (ED) con procesos y colas que modelizaba el estacionamiento del EU y la circulación en las calles circundantes, de este modelo era posible establecer el grado de ocupación de los lugares de estacionamientos, la congestión en las calles circundantes del complejo y la interacción debido al ingreso y egreso de vehículos entre las calles circundantes y las demoras en el ingreso y egreso de la playa de estacionamiento del EU. El modelo precursor así establecido permitió establecer *tasa de uso de la playa de estacionamiento* y

determinar luego con un modelo continuo como era la influencia de la saturación de la playa de estacionamiento en los procesos de ocupación y venta de las residencias en altura planificadas para el EU estudiado. En definitiva, permitía modelizar la interacción entre un proceso de eventos discretos, estacionamiento, egreso e ingreso; y contrastarlo con un proceso continuo de ocupación, venta y calidad de vida habitacional.

5.7. Etapa 4: Variables, constantes, tasas y valores iniciales. Estadísticas.

En esta etapa se debe realizar el tratamiento de la información disponible, confeccionando un modelo de datos que consiste en organizar los valores disponibles, sus fuentes de información, la forma de actualización de ésta y los conjuntos de datos necesarios para el inicio lógico del sistema. Es necesario entonces, proponer un modelo de datos surgido del modelo precursor que incluye el listado de todos los datos definidos en un diccionario de datos conteniendo los rangos de las variables, sus valores estacionales más probables, sus unidades de medida y su intervalo de confianza.

Las fuentes de información son múltiples y varían, por eso es necesario una revisión sistemática de las fuentes de datos para ello se sigue la metodología SLR (Systematic Literature Review) Genero Bocco y Velthuis (2014). Esta forma de revisión difiere de la tradicional porque se planifica formalmente resumiendo todas las fuentes disponibles sobre un parámetro o variable específica proporcionando mayor nivel de certidumbre a los valores que se utilizan en el modelo. Es importante destacar que la cantidad y calidad de los datos obtenidos es limitada por los cambios que se producen en las fuentes donde se recopilaban los datos.

El proceso de recopilación de los datos contiene los siguientes pasos:

- a) Identificar variables, parámetros, indicadores e índices, homologados y no homologados (elementos), en el Modelos precursor (generar el diccionario de datos normalizado).
- b) Generar las preguntas de revisión para la búsqueda de los elementos identificados.
- c) Definir el protocolo de revisión.
- d) Validar el protocolo de revisión.
- e) Extraer los datos relevantes de las fuentes.
- f) Incluirlos los datos obtenidos en el diccionario de datos, tanto los datos relevados como sus características
- g) Redactar el informe de revisión de datos detectando casos fallidos o casos faltantes o situaciones especiales.
- h) Validar el informe de revisión de datos.

La ejecución del proceso de recopilación de datos, en forma controlada permite que el modelo de simulación comience a evolucionar basándose en una calidad conocida de datos y permite establecer grados de certidumbre y de error, con referencia a la evolución de los parámetros.

La estructura conceptual del Modelo de Datos es organizada en variables y constantes que pueden ser cuantitativas o cualitativas. Los datos son tratados conforme a la naturaleza de éstos. Los datos se consideran censales, si corresponden a casi la totalidad de un universo o población estadística, y se consideran datos muestrales, si corresponden una parte del universo o población estadística. Cuando los datos son censales es posible obtener los parámetros característicos como son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y la distribución característica en forma directa. Cuando se cuenta con una muestra de una población, se deberá trabajar con la inferencia estadística y, de este modo, se podrá inferir cuáles son los parámetros característicos de la población o universo que representa la muestra y cuál es el intervalo de confianza y, por lo tanto, el error aceptable de una muestra.

En la Figura 70 se puede observar la clasificación de los datos del EU.

Figura 70 Tratamiento de los Datos a ingresar en el Modelo de Simulación. Elaboración propia

Las variables se pueden dividir en tres grandes grupos: cualitativas, dicotómicas y cuantitativas. Cada tipo de variable presenta un tratamiento estadístico-numérico distinto:

- Variables cualitativas categóricas nominales y dicotómicas: sólo se obtiene el valor más frecuente (moda)
- Variables cualitativas ordinales: se obtienen la moda y la mediana
- Variables numéricas discretas: se obtienen la moda, la mediana, la media y la distribución de probabilidad, con sus parámetros característicos.
- Variables numéricas continuas: se obtiene la moda, la mediana, la media, la función de densidad de probabilidad y su distribución con sus parámetros característicos.

5.7.1. Conversión de variables cualitativas a variables cuantitativas

La conversión de variables cualitativas a cuantitativas es posible mediante índices que representan una variable cualitativa o un conjunto de ellas. En general, las variables cualitativas se pueden valorar en términos de confiabilidad y de la validez de sus observaciones. La confiabilidad es la medida que un procedimiento de medición arroja el mismo resultado como quiera y donde quiera que sea llevado a cabo. Es el grado en que el hallazgo es independiente de circunstancias accidentales de la investigación (Vasilachis, 1992). El principal problema de la subjetividad es que no es posible considerar que las apreciaciones que se hagan de una variable estén libres de errores subjetivos ya que la percepción subjetiva está afectada por la temporalidad, y estará espacial, cultural y psicológicamente situada. El conocimiento y la experticia no son absolutos, sino que guardan relación con el sujeto que percibe una manifestación o fenómeno que se produce.

5.7.1.1. Índices

Existen índices homologados que son de uso común y se encuentran aceptados por la comunidad científica con sus características y rangos de variación y sensibilidad bien establecidos como es el caso de los índices de natalidad y densidad poblacional, entre otros. Por otra parte, los modelos de simulación permiten la creación de interfaces cualitativas-cuantitativas, estableciendo tablas de equivalencia en cada uno de los índices.

La complejidad de considerar conjuntamente un grupo de variables cualitativas requerirá problemas con criterios subjetivos múltiples no debiéndose perder consistencia con la realidad modelada. En el ámbito de los EU se presenta una interesante relación entre distintos tipos de variables cualitativas, que normalmente se manejan utilizando la intuición y la experiencia conjuntamente con una gran cantidad de variables cuantitativas que en general pertenecen a tareas de niveles medios y operativos. Es interesante considerar la posibilidad de generar índices compuestos que representen perfiles resultantes de la composición de un grupo de variables cualitativas.

La metodología propuesta para generar índices está basada, en el proceso de análisis jerárquico²³ y es una técnica usada para obtener variables cuantitativas de variables cualitativas y subjetivas (Saaty, 2008).

Los fundamentos de esta metodología consisten en considerar que la referencia a variables cualitativas implica considerar variables subjetivas apreciadas por sujetos que generan un modelo de un EU, para ello se recurrirá a la *Psicología de la Construcción Personal*²⁴. Esta rama de la Psicología busca explicar como una persona clasifica, experimenta y adapta un problema (Eastby, 1985).

La metodología de esta subdisciplina de la Psicología consiste en clasificar y evidenciar el sistema de construcción personal con que una persona evalúa, elabora o cambia su visión sobre un determinado problema. Un método de resolución consiste en la detección de la construcción conceptual de un individuo (Kelly 2020), que sirve de base a la Técnica de la *Grilla de Repertorio* perfeccionada por Fransella, Bell, y Bannister (2004), quienes se basaron en la reelaboración de modelos personales soportados computacionalmente creados por Shaw (1980).

La Grilla de Repertorio muestra una clasificación de eventos, conceptualizaciones u objetos: que son elementos del Emprendimiento Urbano y sus relaciones a las categorías y abstracciones de un actor o individuo, en base a su experiencia o intuición denominadas construcciones. La grilla se representa en forma de matriz, colocándose los *elementos* en la parte superior de la matriz y las construcciones en las columnas primera y última a ambos lados de la grilla.

²³ Analytical Hierachy Process

Para poder confeccionar la grilla de repertorio (GR) es necesario fijar el criterio subyacente u objetivo de la grilla. Luego se procede a detectar o *extraer* los elementos, que en un EU podrían ser, por ejemplo, la programación de tareas de obras de construcción, obteniendo una lista que usa el constructor para la programación de las obras, entre otras. Estos elementos se pueden obtener mediante encuesta o por conocimiento de la dinámica de un EU. Los elementos extraídos deben respetar las siguientes reglas:

- Pertenecer a la problemática subyacente analizada
- Ser de la misma clase que representan
- Ser expresados con la mayor precisión posible a pesar de ser subjetivos.

Una vez obtenidos los elementos se deben obtener las *construcciones*, que son las características que un individuo aplica para diferenciar entre elementos. Para ello debe considerar tres elementos y discriminar uno que se distingue de los otros dos estableciendo el por qué se diferencia de los otros dos, siempre considerando el problema subyacente como criterio general de diferenciación.

El concepto diferenciador se llamará *construcción* y los tres elementos que se tomaron se denominan *contexto mínimo*. Esta técnica permite obtener, por parte del modelador- decisor, los atributos y características que se aplican en el contexto de la problemática, quedando evidenciados en forma explícita valoraciones cualitativas subjetivas que quedarán disponibles para utilizarlas en el análisis.

El modelo que se propone consiste en una simplificación para convertir un conjunto de variables cualitativas en una variable cuantitativa que determine un perfil específico. Para la conversión se establece una grilla, en forma de matriz, conteniendo en su primera columna cualidades o descriptores emergentes y en su última columna el antónimo u opuesto de la cualidad que se describe en la primera columna. En la columna intermedia se procede a insertar un valor del 1 a 8. El número de uno a ocho está basado en las características psicológicas detectada en la capacidad máxima normal de un ser humano de diferenciar categorías con respecto a una variable cualitativa (Kelly, 2020).

En un ejemplo donde el substrato principal a evaluar es

- *la eficacia en la programación de tareas* que es claramente una variable cualitativa

Se detectaron por método de los *contextos mínimos* las siguientes características emergentes:

- Periodicidad de la información
- Capacidad de descripción
- Relación con los costos
- Relación con la demora del proyecto
- Capacidad de planificarse
- Capacidad de proyectarse al futuro
- Capacidad para visualizarse gráficamente
- Capacidad de conseguir datos

Se busca estudiar la estimación de segmentos *constructivos por un desarrollista* y generar un índice en base al subyacente la eficacia en la programación de tareas.

A continuación, se busca el antónimo conceptualmente opuesto y en cada fila se evalúa con un valor del uno al ocho, siendo uno (1) cuando corresponde al emergente en forma total y ocho (8) cuando corresponde al *opuesto* en su totalidad, conforme al sujeto que evalúa o al promedio de los sujetos que evalúan como se puede observar en el ejemplo de la Tabla 6.

Tabla 6 Ejemplo de Grilla de Repertorios para generar un índice. Elaboración propia.

Emergente	<i>“Estimación de Segmentos de Obra por Desarrollista”</i> valores del 1 al 8 por parte de un actor	(se puede crear agregar columnas para otros índices con el mismo subyacente a evaluar)	Opuesto
● Periodicidad de la información	6		● Esporádico
● Capacidad descripción: Descriptiva	2		● Evaluativa
● Relacionada con los costos	8		● Relacionada a la tarea
● Relación con la planificación	1		● Relacionada solo con el control
● Capacidad de modificarse	5		● Estructurada y previsible
● Capacidad de proyectarse al futuro	4		● Solo permite estudio histórico - pasado
● Capacidad visualizarse gráficamente	2		● Solo visualización numérica
● Capacidad de conseguir datos	8		● Suposición de datos u homologación
Sumatoria o valor del índice obtenido	36		

En resumen, esta metodología consiste en medir los criterios que se pretenden representar, utilizando un criterio subyacente. Los criterios son medidos por los números del uno al ocho, que son las medidas de los criterios representados. Luego, se enunciará la tarea o actividad que se apreciará por la metodología seleccionándola entre las distintas tareas mediante la selección de una tarea entre tres, eligiendo la que tenga más significación para el decisor por contexto mínimo. Es decir, pensar en un atributo que tenga uno de los elementos y no los otros dos. Ese atributo será seleccionado como emergente o *polo emergente* y se genera su *opuesto*. El polo emergente se anota en la primera columna y el opuesto en la última columna. Se le asigna 1 al valor del cumplimiento pleno del polo emergente y 8 al opuesto. Los atributos deben ser independientes entre sí.

El método presenta dos etapas, una claramente cualitativa basada en la experiencia del decisor, cuya culminación está en la distinción de los atributos mediante el método del *Contexto Mínimo*, y otra que traspasa los criterios cualitativos, mediante la ponderación del decisor, a números enteros lo que constituye la generación de índices. Se debe tener presente que los números resultantes contenidos en la matriz no son mediciones, sino que constituyen ponderaciones cualitativas obtenidas por la experiencia y subjetividad del decisor.

Se puede tratar la metodología generando varios índices, uno por columna, evaluando con los mismos criterios otras actividades, a condición de que pertenezcan al mismo subyacente.

Es posible normalizar los índices obtenidos dividiéndolos por el máximo valor obtenido en la serie numérica y, de este modo, obtener una variación continua numérica en el intervalo comprendido entre 0 y 1 lo que permite una clasificación ordinal de los distintos perfiles descritos por el índice. Para evitar que el índice generado sea inconsistente e incongruente con la realidad que representa, se debe estudiar el rango de variación del mismo, y la posibilidad de problemas asociados a la división por cero, de valores negativos o que se produzcan valores idénticos para perfiles de variables distintos produciendo confusiones o errores insalvables.

Es importante investigar si existen otros índices similares, especialmente aquellos que tengan aceptación en la comunidad científica y de este modo permitir la comparabilidad entre los modelos que se generan. (Vasilachis, 1992).

5.7.1.2. Homologación de valores de variables

Existen numerosos casos en los que no es posible obtener datos en forma directa. Esto ocurre por diversas razones. En esta situación, se puede recurrir a la homologación de datos. Este procedimiento consiste en tomar datos de una fuente disponible y que presente la mayor cantidad de similitudes con la realidad de la que no se dispone de los datos necesarios. Es entonces interesante relevar la mayor cantidad de casos similares comparables para establecer datos mínimos y máximos.

El fundamento del criterio de homologación consiste en suponer que la realidad que se estudia, y de la que no se disponen de datos específicos suficientes, se comportará de manera similar a otra semejante, de la que sí se disponen datos. Si es posible establecer el supuesto de que ambas realidades poseen un comportamiento dinámico que respete esta tendencia, se podrá trabajar con los valores homologados, sabiendo que se comete un error estadístico que luego se podrá establecer cuando el proceso de simulación se ajuste y se valide. Los criterios de aceptación o rechazo de una variable homologada se estudian en base al comportamiento resultante del modelo y a la incidencia o sensibilidad operativa que la variable homologada tiene sobre el modelo de simulación.

5.7.1.3. Aplicación de conjuntos de datos en grandes bases de datos para obtención de valores de variables

Los conjuntos de datos (en inglés *datasets*) se obtienen de grandes agrupamientos de datos (en inglés *Big Data*). Éstos permiten obtener valores de las variables que pueden corresponder tanto a censos como a muestras. Cada conjunto de datos debe analizarse por separado. Los datos son obtenidos de los agrupamientos de bases de datos mediante procedimientos de un lenguaje computacional de selección y extracción estándar (SQL *Standar Query Language*) o uno similar, dependiendo de la clase *nube de datos* en que se encuentre el conjunto. El acceso a los grandes conjuntos de datos es, generalmente pago, con un costo proporcional a la extracción de información que se hace de la misma. Empresas como Google, Amazon, las de telefonía celular (TelCos), proveedores de internet (ISP), redes sociales, mensajería instantánea y aplicaciones de celulares obtienen permanentemente información que es guardada por años y constituye una de las fuentes principales de ingresos de éstas. El acceso a la información dista mucho de ser abierta, incluso para quienes la generan. Se debe recordar que las aplicaciones gratuitas como *WhatsApp* funcionan en base a un modelo de negocio basado en la venta de datos e información. Esta información es anonimizada por las propias empresas por disposiciones legales que se encarga de hacer cumplir en Argentina el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que es la oficina nacional encargada del control de los datos y comunicaciones.

La cantidad de información generada y almacenada en los *conjuntos de datos* requiere una búsqueda sistemática y ordenada, utilizando los procedimientos de la ciencia de datos (Gray et al., 2005) para los siete procesos necesarios que se deben realizar para la obtención de información:

1. Selección de *nube de datos* afín
2. Obtención de accesos
3. Captura de datos mediante selección en grupos de datos.
4. Procesamiento de datos
5. Análisis de datos
6. Comunicación de resultados
7. Actualización y mantenimiento de los datos
- 8.

Los siete pasos antes descriptos permiten disponer y procesar conjuntos de datos para obtener información sobre variables necesarias los fines de simular el comportamiento de un emprendimiento urbano.

Uno de los procesos propuestos es la obtención de la cantidad de residentes, trabajadores, y visitantes que hay en un determinado sector urbano. Dado que el último censo confiable está muy desactualizado y la encuesta permanente de hogares (EPH) es de carácter muestral, se pueden adquirir datos originarios de las conexiones de celulares de las distintas empresas operadoras. Los datos pueden obtenerse procesados o sin procesar.

La siguiente imagen satelital, contenida en la Figura 71, se puede observar sombreados circulares de color rojo o anaranjado que corresponden a las conexiones obtenidas en el barrio Miradores de Manantiales en enero de 2020 para la empresa Personal (nPerf, 2020). Se pueden observar que se pueden contar numerosos círculos sombreados superpuestos correspondiendo cada uno a una conexión de un teléfono celular. El mapa exhibido es solamente con fines de demostrativos, ya que sólo especifican textualmente “14959 datos recogidos desde el 08/01/2018 en la zona mostrada en pantalla. Última actualización: 08/01/2020 08:36 UTC” datos obtenidos de las conexiones celulares realizadas.

Figura 71 imagen satelital con la ubicación de las conexiones de teléfonos celulares de la empresa Personal en el barrio “Miradores de Manantiales” Fuente “nPerf”. (referencias: en rojo empresa Personal, en naranja: empresa Claro, en rosa: empresa Movistar)

De la observación de la Figura 71 se puede establecer que la zona edificada se encuentra habitada, destacándose que las zonas no edificadas carecen de conexiones. Esta configuración indica la coherencia de la información con la realidad. También se puede observar la cantidad de conexiones del tránsito pasante, ubicada sobre la traza de las avenidas, estaría indicando la cantidad de vehículos que atraviesan la zona en estudio, en la fecha de relevamiento del mapa.

La principal ventaja del este tipo de relevamiento es la cantidad de sensores y actuadores con que cuenta el sistema: cada usuario de teléfono celular, que en forma permanente están relevando y transmitiendo datos tanto a la red propia de celulares como a Internet (Balazinska et al., 2007). Esta circunstancia ha generado oportunidades para obtener información actualizada y no tener que esperar a la realización de un censo o encuestas en la zona de estudio, pudiéndose obtener, por ejemplo, la cantidad de residentes permanentes, trabajadores y transeúntes filtrando la información diaria obtenida mediante técnicas informáticas. Se estima que los datos obtenidos mediante estos procedimientos son más precisos dado que pueden estimar el error estadístico causado por las personas que no son usuarios de telefonía celular, tal es el caso de niños y algunos adultos. Es

notable el uso que se hace en el diseño de la vialidad urbana de estas técnicas ya que el error estimado para conexiones desde los distintos tipos de vehículos es relativamente bajo pudiendo estimar picos de tráfico, tipo de vehículo, en base a la cantidad y velocidad de desplazamiento de las señales, entre otros datos útiles para la planificación urbana.

En esta etapa la metodología prevé obtener datos solicitando el acceso a conjunto de datos o la información depurada, a las empresas gestoras de datos. El acceso a la información requerida no es gratuito y constituye uno de los nuevos negocios en auge, pero es necesario tener en cuenta que se puede gestionar y que bajo algunas condiciones como por ejemplo durante la pandemia COVID -19 las empresas gestoras de datos han puesto a disposición *datasets* en forma gratuita para el desarrollo de modelos epidemiológicos. Esta situación ha llevado a un esfuerzo investigativo para determinar bajo qué circunstancias los datos urbanos están disponibles para la investigación y planificación urbana, determinándose que los grandes conjuntos de datos están disponibles dependiendo del grado de importancia estratégica que reviste un *dataset*, incluso suponiendo que cumplan con todas las leyes de protección de datos personales. A mayor calidad estratégica de los datos mayor es su costo y dificultad para obtenerlos.

5.8. Etapa 5: Construcción del Modelo de Simulación de un Emprendimiento Urbano

Esta es la etapa crucial de la metodología donde convergen todos los pasos dados anteriormente y se comienza a construir el modelo de simulación de un Emprendimiento Urbano.

Para esta etapa se utiliza los modelos precursores, las variables, constantes, índices y procedimientos que se describieron en las etapas anteriores, generando, mediante programación de objetos gráficos el sistema informático que imitará el comportamiento del EU.

5.8.1. Generación de los módulos básicos del Modelo de Simulación

La programación inicia según el ordenamiento del Modelo Precursor. Sin embargo, el MP muestra una organización del sistema EU sin un orden de precedencia. Es importante fijar un orden de precedencia para el comienzo de las actividades de programación. En el caso de esta investigación se utilizó el siguiente orden:

1. Módulos de Personas: Residentes, trabajadores, visitantes, transeúntes con sus distintas variabilidades, tasas, días típicos y horarios. Son importantes las tasas poblacionales básicas y tasas específicas como es la de ocupación por parte de residentes. Se indican los tiempos de cada variable.
2. Módulos de Superficies: Son las superficies de tierras y de construcciones que dispone el desarrollista para generar el EU y sus asignaciones: calles, espacios verdes, equipamiento urbano, superficies destinadas a distintas tipologías, superficies destinadas a usos comerciales, etc. Reviste especial importancia el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), Factor de Ocupación Total (FOT) y la superficie a construir autorizada por convenio urbanístico específico. Tiempos de etapas constructivas.
3. Módulos destinados a las Infraestructuras y Servicios: Agua potable, aguas servidas (cloacas), electricidad privada, electricidad pública, gas natural o envasado, residuos sólidos, gases, ruidos, infraestructura de datos, sensores y actuadores. Nexos de cada infraestructura y disponibilidad. Tiempo de cada etapa de disponibilidad de infraestructuras, fechas previstas de inauguración.
4. Módulos destinados al tránsito: tránsito y estacionamiento de automotores, motocicletas, bicicletas y otros. Logística de carga y descarga. Logística en caso de emergencias. Peatonalidad. Inclusividad de niños, adultos mayores, personas con dificultades motrices. Logística de los grandes residuos: demoliciones, podas, objetos en desuso. Logística de los visitantes y eventos sociales: guarderías, colegios, hogares de ancianos. Demoras, congestiones aceptables.

5. Módulos destinados a la comercialización: Ventas producidas por tipología por mes, Nivel de gasto en publicidad y búsqueda de nuevos clientes. Precio del metro cuadrado de terreno, de construcción. Costos del metro cuadrado urbanizado, construido según tipología. Etapas de entregas. Análisis de la competencia. Análisis del medio ambiente macro y microeconómico. Costos impositivos de las compraventas. Costos profesionales de las operaciones compraventa.
6. Módulos destinados a la economía y finanzas: Rentabilidad del desarrollista. Variación del valor de las propiedades. Costo financiero del comprador. Costo financiero del Desarrollista. Impuestos y tasas. Revalúo impositivo.
7. Impacto Ambiental: Análisis de variables ambientales: fauna, vegetación, gases, ruidos, aguas superficiales escurrientías. Residuos sólidos, urbanos...
8. Impacto Social: calidad de vida, hacinamiento, desplazamiento de poblaciones originarias o anteriores, inclusión social, empleo generado, nivel de ingresos, índice delictivo, sensación de seguridad, identidad histórica, segregación urbana. Medios de comunicación y redes sociales. Envejecimiento de la población. Salud de la población.

El orden de generación de los módulos de programación no es taxativo, pero facilita la programación del Modelo de Simulación, ya que los últimos puntos son dependientes de los primeros.

Los ocho puntos propuestos no pretenden agotar la temática de un EU ya que, al igual que un fractal, el modelo tiende a crecer y complejizar tanto como se quiera o se pueda.

La generación de los ocho módulos básicos permite comenzar a ponderar y visualizar el impacto hipotético o real que produce un EU en el área urbana ocupada y circundante, y en las personas afectadas, antes de que se produzcan los efectos detectados.

5.8.2. Etapas de programación del Modelo de Simulación de un EU

El Modelo de Simulación de un EU, se va gestando por etapas sucesivas y continuas, a saber:

- a. Programación inicial: Se comienza programando en forma elemental cada módulo en base al análisis realizado en el Modelo Precursor. La programación es generalmente incompleta hasta lograr un funcionamiento básico. Se comienza a comparar los datos obtenidos por simulación con los datos de la realidad. En general se detectan grandes errores y el modelo dista mucho de ser funcional. Los experimentos o corridas del modelo son para un ajuste prueba-error-corrección.
- b. Acoplamiento - depuración de los módulos básicos: se depuran los errores groseros, se van acoplando módulos y se estudia la incidencia de cada inserción, corrigiendo y verificando rangos y tasas, de modo que los valores se encuentran dentro del rango de variación de las variables determinadas en el Modelo Precursor. Los experimentos son de ajuste, pero surgen variables ocultas necesarias que quedan evidenciadas por la lógica interna del cada problema. Las nuevas variables inducen un estudio sobre las mismas verificando la consistencia de éstas y la forma de obtención de los datos.
- c. Aprendizaje – incorporación de módulos secundarios: El programador del MS procede a incorporar las nuevas variables e índices y continúa con el proceso de prueba. Se planifican y se diseñan experimentos cuyos resultados se guardan en bases de datos. Se realizan análisis de sensibilidad haciendo variar determinados parámetros en forma planificada para detección de *puntos de apalancamiento*. Se realizan análisis de correlación estadísticos iniciales para verificar el ajuste de las principales variables y se depuran los errores y valores de los parámetros y ecuaciones del modelo.
- d. Experimentación y proceso de aprendizaje continuo del modelo: Se diseñan experimentos específicos para las hipótesis sugeridas por los actores de modo que sea posible extraer conclusiones para la toma de decisiones generando información. Cada experimento se estudia y valida.
- e. Publicación en web y disposición del modelo de simulación: Se publican los resultados y se diseña una interfaz para cada tipo de usuario, de modo que se pueda experimentar con el

modelo a voluntad de los actores o de cualquier individuo, pudiendo grabar su experimento, de modo que queda a disposición de la comunidad. Los programadores de modelo en base a las experiencias recopiladas generan mejoras del modelo y lo ponen a disposición de los distintos colectivos para su utilización. Esto implica proceso de mejora continua de la herramienta para la toma de decisiones asistidas o mejoradas para disminuir los impactos negativos de un Emprendimiento Urbano.

5.8.3. El software del Modelo de Simulación de un EU: lenguajes, datos generados y requerimientos para su correcto funcionamiento

El software de un Modelo de Simulación es la concreción propiamente dicha de la metodología propuesta. Allí se reúne el conocimiento, organizado en las distintas etapas o fases, de un EU para simular el comportamiento y la dinámica del sistema.

Existen dos tipos software que se deben distinguir: el primero corresponde a la herramienta para la creación de modelos de simulación, cuya elección constituye un aspecto fundamental que influirá sobre el logro del objetivo de simular el comportamiento dinámico de un sistema urbano. La calidad de la herramienta incide directamente sobre los resultados que se puedan obtener. El segundo tipo se corresponde con el Modelo de Simulación propiamente dicho, generado utilizando el software del primer tipo. La calidad de este modelo dependerá del análisis desarrollado en las etapas anteriores, Modelos Sistémico y Precursor, y de la cuidadosa programación del Modelo de Simulación.

Los errores de un Modelo de Simulación se visualizan por medio del proceso de prueba y experimentación planificada. Existe la necesidad de estudiar en cada corrida de un modelo de simulación los errores, valores normales y presuntos hallazgos, que muchas veces se confunden con errores, mediante la comparación con las estadísticas disponibles basadas en la realidad estudiada.

5.8.4. Elección de las herramientas para la programación del Modelo de Simulación

La concreción de un Modelo de Simulación de un Emprendimiento Urbano está constituida por su programación. Los programas o software que constituyen el modelo de simulación están constituidos por sistemas de programación orientada a objetos, en la que los objetos tienen asociado un determinado *ícono* que lo representa unívocamente. Estos se ubican sobre un marco de trabajo (framework) donde se incorporan desde un repositorio o *librería*, que se encuentra disponible en éste. Los objetos se conectan mediante conectores gráficos, especificados por el propio software. El armado de una red de objetos constituye la programación propiamente dicha del modelo de simulación, y es dirigido por el Modelo Precursor que guía la lógica de la selección y ensamblado de los objetos.

Internamente, a medida que se programa se genera un código en lenguaje de programación, de modo que se pueda auditar, también, el funcionamiento del programa mediante un editor.

Para la programación de eventos discretos (ED) se eligió *Extend* (Imagine That Inc. 2020). Éste corresponde a una versión propietaria particular del lenguaje C. En tanto que, para el lenguaje programación de dinámica de sistemas (DS), se eligió *Stella Architect* de Isee Systems (2024) que corresponde a una versión propietaria particular del lenguaje Java.

En la actualidad, es poco común la circunstancia en la que un programador de un modelo de simulación deba recurrir a observar la programación en código fuente. La programación gráfica es exhaustiva, completa y congruente, tratándose de softwares referenciados y probados en versiones consideradas seguras por la comunidad de programadores y usuarios de modelos de simulación. La elección de los dos lenguajes de programación gráfica se eligió por su especificidad al permitir simular la dinámica de sistemas y los eventos discretos contenidos en la problemática de un EU. También influyó la disponibilidad de licencias adquiridas por la Universidad Nacional de Córdoba para propósitos académicos, con fondos destinados a investigación. La calidad de las herramientas informáticas fue verificada en los rankings de lenguajes y softwares de simulación publicados en conferencias y congresos internacionales de simulación (Dias et al. 2016).

Las herramientas de programación elegidas cumplen con los criterios de simplificación, visualización, adaptabilidad, actualización y con interacción social.

- Son simples de programar porque usan la programación gráfica. De este modo el proceso de aprendizaje del lenguaje es de menor duración que el de un lenguaje de programación común.
- Poseen capacidad de visualización de los resultados al poder exhibir gráficos, tablas, tableros de control, relojes entre otros elementos, que permiten comprender los resultados producidos por el modelo.
- Los softwares elegidos tienen adaptabilidad debido que ambas herramientas son generales y permiten componer bloques que representen sistemas complejos y circunstancias especiales.
- La capacidad de actualización se origina en que ambas herramientas están respaldadas por laboratorios de software de larga trayectoria y que se mantienen en un ambiente de competencia y uso de los sistemas por parte de grandes organizaciones que exigen que se actualicen las versiones de software en forma periódica.
- El criterio de *interacción social* se refiere a que los modelos generados con las herramientas seleccionadas tienen la posibilidad de ser utilizados por gente no formada técnicamente e interesada en la problemática. A modo de un video juego desde un celular o desde una computadora hogareña ya que trabajan como servicios *web* en internet. El uso de un modelo de simulación, publicado en la web permite el aprendizaje de la problemática y el hallazgo de soluciones originales, por parte de actores no especializados.

Es importante destacar que existe una gran cantidad de lenguajes y herramientas de simulación con distintas capacidades. Es interesante observar que no se aprecia un gran desarrollo de software libre, que seguramente sería la opción indicada en caso de poseer las mismas capacidades que el software propietario.

Es importante tener en cuenta que la metodología general que se propone es indiferente a los softwares que se utilicen. Esto implica que se puede recurrir a otras herramientas de programación para hacer el modelo de simulación sin verse afectada la metodología por el cambio de herramienta. Esta propiedad, de la metodología, que permite la intercambiabilidad de herramientas, es posible en virtud de que los modelos sistémicos y precursores, tanto de Dinámica de Sistemas como de Eventos Discretos, son conceptuales y abstractos de modo que no dependen de la herramienta informática que se utilice.

5.8.5. Características de la programación del Modelo de Simulación

La generación del Modelo de Simulación de un EU, guiado por el Modelo Precursor respeta ciertos criterios para su desarrollo. Los criterios garantizan la coherencia con la realidad simulada, reducen la propagación de errores y permiten un desarrollo tecnológico de calidad.

Estos criterios son:

- **Modularidad:** la programación del Modelo de Simulación se construye por bloques conceptuales que se corresponden con el Modelo Precursor. La programación en módulos permite evitar la propagación de errores, encapsulándolos en un sector definido del programa y de esta forma, identificarlos fácilmente. Esta propiedad del software es conocida como encapsulamiento. Otra ventaja de la *propiedad de modularidad en la programación* es que se pueden reutilizar los módulos tanto en el mismo sistema como exportando el módulo a otro sistema. Finalmente, el modularidad permite el control, tanto de las variables y constantes entrantes como de las salientes, obteniendo de este modo la conectividad con otros módulos. Esto permite ensamblar distintos tipos de módulos de forma organizada y controlada.
- **Puntos de Inicio de un Modelo de Simulación de un Emprendimiento Urbano:** La experiencia indica que los módulos para comenzar a desarrollar la programación son dos: primero el

Módulo de Tierras donde se procede a asignar el uso del suelo conforme a la planificación del desarrollista urbano y lo aprobado por el Municipio; segundo el Módulo Poblacional que refleja la existencia de personas en sus distintos roles en el área urbana a desarrollar. Una vez iniciados los módulos, se van conectando con los nuevos módulos que se desarrollen, de modo que se produzca en intercambio de datos pertinente y crezca el desarrollo del modelo de simulación.

Figura 72 ejemplo módulo de software poblacional inicial. Elaboración propia.

Figura 73 módulo inicial de Tierras disponibles para el Emprendimiento Urbano. Elaboración propia

Los módulos presentados: poblacional (Figura 72) y el de tierras disponibles (Figura 73) son puntos de inicio de la programación del Modelo de Simulación desde donde se articularán los demás módulos aumentando progresivamente la complejidad de la programación del sistema.

- **Respaldo o Backup y Versionado:** El versionado del software es una práctica habitual que exige definir claramente el repositorio donde se guardan cada versión del modelo de simulación que se esté desarrollando. El repositorio tiene, a su vez, a las copias que se deben acceder tanto en forma local como en forma remota en una o más *nubes* de datos y que se comparten ordenadamente con el grupo de desarrolladores. Cada versión del modelo será calificada como *estable* o *a prueba*. Las versiones llegan a ser estables a medida que se realizan pruebas (test) previamente planificadas, de modo que se garanticen un mínimo de errores en su funcionamiento. Además, en cada versión se deben especificar las mejoras,

diferencias y novedades, en general, al respecto de su versión anterior. De este modo permite entender claramente, para todo el grupo de desarrollo de software, como están organizadas las versiones de un modelo de simulación.

- Actualización de la Herramienta: la herramienta informática debe contar con el respaldo de una comunidad de usuarios, así como de una empresa de envergadura que mantenga actualizado, innovado y difundido cada actualización del software con la documentación necesaria y las verificaciones de congruencia y consistencia necesarias. Se debe tener en cuenta que existe una gran responsabilidad ya que los modelos de simulación generan información crítica para la toma de decisiones que pueden generar consecuencias graves. Estas consecuencias pueden ser producidas por una mala programación del desarrollador o programador del modelo, pero también se puede producir por una falla en la herramienta o en el lenguaje de programación, dependiendo este último de la empresa proveedora del lenguaje.²⁵
- Gestión del proyecto de software: la programación de un modelo de simulación es un proyecto de software con una metodología de análisis propia, orientada hacia la prognosis urbana. La gestión de la programación, propiamente dicha, es conveniente desarrollarla con una planificación propia, utilizando metodologías ágiles que puedan coordinar un equipo de desarrollo o un trabajo individual. En el caso de un trabajo individual es aconsejable la utilización de un software de planificación mínimo que permita organizar el logro de objetivos y detectar camino crítico para el desarrollo del sistema. Por ejemplo, el desarrollo en el software *Project de Microsoft Corporation (2019)*, que se puede ver en la Figura 74.

Figura 74 Diagrama de Gantt para desarrollos individuales. Elaboración propia utilizando Project de Microsoft Corp.

Cuando se trata de un grupo de trabajo para elaborar una rutina es importante la coordinación entre las personas y el logro de los objetivos del proyecto en etapas bien marcadas y controladas. El aumento de la complejidad produce que los sistemas de planificación de proyectos tradicionales, como es el caso del *método del camino crítico* o *diagramas de Gantt* O'Brien y Plotnick (2005), permite lograr los objetivos parciales y generales que exige un proyecto complejo, volviendo la planificación inconsistente. Por esta razón en el ámbito de los grandes desarrolladores de software

²⁵ Por esta razón es importante mantenerse conectado a un foro de usuarios donde se brindan las novedades tanto favorables como desfavorables y mantener una vigilancia sobre la documentación técnica que se genera en los congresos y reuniones científicas-tecnológicas donde se expone el estado del arte de las herramientas

para crear los modelos de simulación y sus fabricantes.

surgieron en el año 2001 los métodos ágiles para el desarrollo de software que envuelve un enfoque para la toma de decisiones en los proyectos de software, que se refiere a métodos de ingeniería del software basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto como se puede ver en la Figura 75 (Lasa Gómez, Álvarez García, y de las Heras Dedo 2017). Esta forma de desarrollo de software es aconsejable para un grupo mínimo de cinco personas y debe ser desarrollado conforme a la metodología fijada por un director que conozca, acabadamente, la aplicación de la metodología. En nuestro medio una de las más difundidas es SCRUM. Es una metodología ágil iterativa que recicla etapas hasta lograr objetivos parciales que conducen al objetivo general, incorporando novedades en cada etapa y flexibilizando objetivos parcialmente según Schwaber (1997).

Figura 75 Metodología ágil SCRUM para el desarrollo en equipo del Modelo de Simulación (Schwaber 1997). Elaboración propia.

Scrum es una metodología que ha comenzado a utilizarse para la generación de proyectos de arquitectura por parte de estudios de proyectistas donde trabajan en equipos multidisciplinarios integrados por un grupo numeroso de arquitectos, pudiéndose utilizar en forma natural para la generación de modelos de simulación de un EU. (Ormeño Zender y García de Soto 2020).

5.9. Etapa 6: Calibración inicial del Modelo de Simulación

5.9.1. Diseño de la experimentación para la calibración inicial del modelo de simulación

Se denomina *experimento* a cada corrida del Modelo de Simulación que produce una serie temporal de datos simulados o salidas del modelo que quedan registrados en los archivos de salida de datos. A los distintos parámetros y variables, que ingresan como datos iniciales en el Modelo de Simulación, se los denominará *factores*.

La experimentación con un Modelo de Simulación de un EU, debido a la gran cantidad de variables o factores y salidas, exige un diseño que organice el experimento. de este modo se pueden controlar y conocer causas y efectos producidos en el EU simulado.

Los factores pueden ser controlables o no controlables por el sistema. Los primeros son fijados por el diseño de un EU, mientras que los segundos provienen del medio del sistema, es decir por aquellos factores que influyen al EU pero que éste no puede controlar.

Las metas principales de la calibración inicial de un modelo de simulación son:

- Determinar qué factores tienen mayor efecto en cada conjunto de respuestas. Para lograr este objetivo se debe realizar un monitoreo de factores también llamado análisis de sensibilidad.
- Encontrar los valores posibles de los factores, obteniendo mínimos y máximos de cada factor determinando el rango de variación.
- Estudiar la influencia de los factores no controlables mediante la utilización de variables aleatorias.
- Mantener un registro ordenado. Debido a la existencia de factores con números aleatorios en el modelo de simulación. Se sabe que cada experimento tiende a ser único ya que el conjunto de valores iniciales fue generado aleatoriamente. Para reproducir el mismo experimento, se debe usar el mismo conjunto de datos iniciales. Por esta razón uno de los objetivos es mantener un registro ordenado de la información introducida y producida por el Modelo de Simulación.
- Fijar el estado Inicial del sistema. Para la calibración del Modelo de Simulación de un EU se procede con una estrategia general de experimentación que consiste en ajustar el modelo para un tiempo inicial t_0 , explicitando los valores iniciales de todos los parámetros (factores) que se ingresan y se registrarán en el *Diccionario de Datos* elaborado en la etapa anterior.

5.9.2. La planificación de los experimentos para la calibración de un Modelo de Simulación

Los criterios para la planificación de los experimentos están basados en los siguientes objetivos:

- Detectar los valores de las variables en estado estacionario
- Detectar los valores de las variables en estados extremos
- Estudiar la sensibilidad de las distintas variables, especialmente aquellas que afectan las decisiones.
- Localizar umbrales de valores donde cambia el comportamiento del sistema
- Localizar puntos de apalancamiento donde se encuentran variables que inciden sobre todo el sistema.
- Entender donde se detecta mayor dinamismo o velocidad de cambio en los valores de modelo
- Detectar posibles emergentes contraintuitivos o no previstos
- Comparar distintas corridas estableciendo diferencias de magnitud para una misma variable y de este modo poder visualizar interacciones que no son evidentes.

Para el cumplimiento de los criterios cada experimento (corrida del modelo de simulación) debe ser planificado especificando los valores iniciales de las variables y los rangos de variación. El registro de los datos es realizado automáticamente por la herramienta de simulación en una base de datos propia donde se guardan los valores de cada experimento para la totalidad de las variables y es posible comparar cada uno de los variables entre distintos experimentos.

Existen diversos métodos para el diseño de experimentos de un modelo de simulación:

- Método *un factor a la vez* (de su siglas en inglés OFAT): consiste en fijar un factor dejando libre los otros factores, o dejarlos fijos estudiando las respuestas obtenidas (Law, 2014). El hecho de fijar un factor consiste en hacerlo variar en una cantidad finita y estudiar las respuestas obtenidas en la simulación, como se ejemplifica en la Tabla 7.

Tabla 7 Ejemplo método de experimentación OFAT análisis de sensibilidad. Elaboración propia.

Corrida	Valor del factor "Sensibilización" +0.01	Respuesta variable 1	Respuesta variable 2
---------	--	----------------------	----------------------

1	0.25	30	0.12
2	0.26	33	0.02
3	0.27	63	0.02
4	0.28	57	0.02
5	0.29	28	0.01

Este método es considerado ineficiente en términos de la cantidad de experimentos necesarios para obtener una precisión razonable. La principal crítica de este método consiste en medir las interacciones entre factores, en la producción de una respuesta.

- Método *Factorial 2^k*: Consiste en variar dos factores a la vez y la combinación entre ellos. Las variaciones posibles serán aumentativas o decrementativas. Si se tienen dos factores, A y B, se supone que cada uno puede, en forma independiente, aumentar, (que se representará con un signo más "+"); o disminuir (que se representará con un signo menos "-"). Esto permitirá entonces, presentar las siguientes combinaciones representadas en la tabla 8.

Tabla 8 Combinaciones posibles de factores para planificar los experimentos del modelo de simulación. *Elaboración Propia*

Número de orden de cada grupo de Experimentos	Factor A	Factor B	Respuesta obtenida
Grupo 1	A(+)	B (+)	R(A(+), B(+))
Grupo 2	A(-)	B(-)	R(A(-), B(-))
Grupo 3	A (+)	B(-)	R(A(+), B(-))
Grupo 4	A(-)	B(+)	R(A(-), B(+))

Estas combinaciones permiten hacer variar dos variables o factores a la vez, en distintos sentidos, permitiendo de este modo sensibilizar el modelo de simulación con dos factores dejando libre los otros y obteniéndose en cada experimento una respuesta múltiple, tal como se ejemplifica en la Tabla 8.

La cantidad de experimentos a realizar será la combinación del total de los factores tomados de dos en dos: ${}^{\text{total}}C_2$, si el total de factores, según el ejemplo anterior son 15 se debe aplicar la ecuación 20:

$$\binom{aa}{aa} = \frac{aa!}{aa!(aa-aa)!} \tag{20}$$

La Ecuación 20 debe leerse: número de experimentos = combinaciones de "n" cantidad de factores y tomados de R en R.

La ecuación (20) para un ejemplo de 15 factores tomados de dos en dos resulta en (21):

$$\binom{15}{2} = \frac{15!}{2!(15-2)!} = 105 \tag{21}$$

Si en cada experimento se propone variar en 5 valores cada factor, se produciría que la cantidad de respuestas individuales serían 505. Se debe observar que, a mayor cantidad de combinaciones de factores, más completas serán las búsquedas de soluciones. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la cantidad de experimentos y resultados obtenidos será muy grande. Por esta razón se debe conocer la capacidad computacional y de análisis de las respuestas con que se cuenta.

5.9.3. Calibración inicial del Modelo de Simulación

La calibración de un modelo de simulación consiste en que mediante sucesivos experimentos planificados se refina el modelo al mejorar sus procesos lógicos, ajustando los valores iniciales de los factores y las tasas de referencias mediante el estudio de las respuestas que el modelo produce. Este proceso se desarrolla durante la fase inicial de los experimentos que se realizan con el modelo de simulación mediante la comparación de los resultados obtenidos con los valores reales. Éstos sirven de referencia y fueron obtenidos en la cuarta etapa donde se elaboraron las estadísticas. No se trata de la validación final de las respuestas o salidas del modelo sino de un ajuste inicial de variables, constantes y salidas de modo que se verifique que los valores queden dentro del rango de variación cada factor, establecido en la cuarta etapa. En el proceso de calibración no hay pruebas de *bondad de ajuste*²⁶ ni pruebas (test) estadísticas sino comparación de los rangos de variación de cada factor (variable, constantes y salidas) y sus órdenes de magnitud correspondientes.

Reviste especial importancia el análisis del sistema de unidades de medición y su análisis dimensional ya que permite la comparación de resultados. Las sucesivas operaciones lógico-matemáticas que realiza el modelo de simulación deben ser congruentes de modo que se preserve la integridad del análisis dimensional.

Es importante tener en cuenta que el Modelo de Simulación de un Emprendimiento Urbano simula el despliegue de una serie de procesos en un período de tiempo. Por esta razón, la totalidad de las variables, constantes y resultados serán afectados por el tiempo simulado, de modo que se podrá establecer el análisis dimensional de la variación de cada parámetro en función del tiempo simulado. Se debe recordar que el período de tiempo simulado será el que considera el modelo para imitar los procesos del emprendimiento urbano en la computadora.

Es conveniente considerar que todo factor se puede tratar como una variable, aun siendo constante, ya que a las constantes se las pueden considerar como variables fijas en el tiempo. De este modo, éstas últimas también se deben someter al análisis dimensional que hubiera en el modelo de simulación. Este tipo proceso de análisis está incluido en la programación del modelo de simulación. En la etapa de calibración del modelo se deja prevista la posibilidad de variar los factores; a voluntad del usuario del modelo. Esto es factible de realizar mediante una programación adecuada que permita utilizar objetos programables tales como: reguladores, interruptores, deslizadores y relojes; incorporándolos en la programación de los modelos.

Para verificar, inicialmente el modelo, se somete a valores extremos a algún factor previamente seleccionado. Es así, que se puede estudiar como incide en las otras variables y de este modo poder detectar inconsistencias del modelo de simulación.

En la sucesión de experimentos, destinados a la calibración del modelo de simulación, que se realicen, surge el rango de variación de cada factor, procediéndose a comparar con el rango obtenido en el cuarto paso de la metodología (punto 5.6 Etapa 4). De este modo, se pueden observar dos rangos de variación para un mismo factor. El que se determinó mediante observación de la realidad en la cuarta etapa y el rango que resulta de los experimentos de calibración iniciales. Al comparar y estudiar las diferencias y similitudes que surjan, se podrán establecer los rangos definitivos a adoptar para la utilización del modelo de simulación. Con este proceso se logra evitar resultados que contengan errores groseros al contener valores que no son posibles en la realidad.

5.10. Etapa 7: Validación del Modelo de Simulación

5.10.1. La validación general

Una vez calibrado el modelo se procede a la comparación entre los datos obtenidos de las simulaciones con los datos reales procedentes del EU estudiado.

²⁶ Bondad de ajuste es un término estadístico que indica el grado de pertenencia de un dato a un conjunto preestablecido de datos.

En un modelo de simulación los datos que se obtienen son artificiales. Sin embargo, el tratamiento estadístico es similar al que se realiza con datos reales. Luego del tratamiento estadístico a partir de los *datos simulados* se obtiene *información simulada*.

El proceso de validación consiste en establecer confiablemente un grado de similitud suficiente (o de *discrepancia aceptable*) entre el comportamiento de la *información simulada*, y el de la *información real*.

Se entiende por *discrepancia* a la diferencia que existe entre el valor real y el valor simulado de las variables del modelo.

La *discrepancia aceptable* estará fijada por la capacidad de lograr el *objetivo del diseñador*, que se estableció en el *Modelo Sistémico* (etapa 2 de esta metodología punto 5.4.2.2).

La determinación del grado de precisión implica determinar la *discrepancia aceptable* de las variables, debiéndose considerar:

- El Objetivo del Diseñador relevado en el *Modelo Sistémico*: es el que guía la construcción de todos los modelos y va ligado a los *Recursos del Diseñador*, incluso el Modelo Sistémico (etapa 1° punto 5.4), ya que son estos recursos los que deberán disponerse para lograr entre otras cosas un grado de precisión acorde al objetivo fijado. A mayor precisión, se deben invertir mayores recursos.
- La precisión posible debe ser lograda mediante recurso computacional que cuente con capacidad de cálculo suficiente para que el modelo de simulación pueda realizar los experimentos planificados por su diseñador.

La metodología de validación debe tener en cuenta:

- Proponer premisa principal: Si un modelo de simulación ha imitado el comportamiento de un período pasado de las variables de un EU, entonces, podrá prever razonablemente el comportamiento futuro de las mismas variables.
- Plantear de un estado inicial E_0 , ubicado en el pasado, en un tiempo inicial t_0 . Los valores de las variables en el estado inicial E_0 del modelo de simulación serán los mismos que los de la realidad simulada para el tiempo t_0 .
- Fijar un tiempo t_{int} más cercano al presente del que se posee datos suficientes de la realidad estudiada, para determinar el estado para el tiempo intermedio de la realidad (EU) denominado $E_{int Real}$.
- Realizar, luego, un experimento (corrida) del modelo de simulación que incluya el tiempo t_{int} y que permita determinar el estado intermedio simulado $E_{int SIM}$.
- Comparar ambos estados intermedios, el real y el simulado, estudiando la discrepancia entre ambos. La discrepancia estará dada por la diferencia entre los valores reales y simulados de las variables como se ve en la ecuación 22:

$$D_{V_{cciiVVVppVXXiVVV}} = E_{E_{iiaaaa RRaaaaa}} - E_{E_{iiaaaa SSiitaaaaa}} \quad (22)$$

- Ajustar el modelo de simulación de modo que la discrepancia sea mínima o al menos aceptable. Se considera poco probable que la discrepancia sea igual a cero. Por esta razón, la aceptación o no de una discrepancia dependerá de si esta permite lograr el *objetivo del diseñador* fijado en el modelo sistémico desarrollado en el segundo paso de las Etapas del proceso de generación de un modelo de simulación (punto 5.8.2).
- Es indispensable para determinar tanto el estado inicial E_0 , como el estado intermedio $E_{int Real}$, disponer de datos obtenidos del emprendimiento urbano. En caso de que no se cumpla con la premisa anterior se deberá estudiar el modelo y corregirlo hasta que la premisa de validación se cumpla aceptablemente. Para poder realizar esta tarea es importante establecer claramente los datos e información reales en puntos de control en el tiempo.

El modelo de simulación, mediante diferentes experimentos, se irá ajustando en sus parámetros transformando su comportamiento en sucesivos ajustes hasta que haya aprendido a comportarse según la realidad del EU simulado.

Se debe destacar que la construcción de un Modelo de Simulación es un proceso de creación de conocimiento y la validación es una parte integral de este proceso (Dangerfield, 2020).

5.10.2. Métodos complementarios de validación para asegurar la calidad de un modelo de simulación

La justificación de la necesidad de validar un modelo de simulación surge de las consecuencias que produce la generación de información errónea en el proceso de toma decisiones urbanas.

Un modelo de simulación validado favorece la interpretación de los fenómenos urbanos y la comunicación entre los actores sociales y decisores permitiendo vincular conocimientos y saberes interdisciplinarios e interculturales según Hannon y Ruth (2001).

Existen en la actualidad tres grandes grupos de evaluaciones o *tests* que se aplican a los modelos de simulación según la clasificación de Schwaninger y Groesser (2020) siendo estos grupos:

- Evaluaciones basadas en el contexto: verifican si el tipo de modelo se adapta a la problemática que se busca describir y/o anticipar. En definitiva, abordar un problema mostrando detalles que permitan resolver la situación.
- Evaluaciones de la estructura del modelo de simulación: evalúan el comportamiento lógico del modelo y si su estructura se corresponde a la descripción del problema planteado verificando sus parámetros y sus valores mediante análisis de sensibilidad.
- Evaluaciones del comportamiento del modelo: Se compara los datos e información obtenida del modelo con los datos e información obtenidos de la realidad, estudiando el grado de correlación que hay entre ellos.

Los procesos de evaluación, o *tests*, tienen distintas frecuencias, unos se ejecutan cada vez que se cambia la programación del modelo de simulación y otros se realizan cuando se ha obtenido un conjunto de experimentos previamente planificados en la sexta etapa de esta metodología. La separación de las etapas de planificación de los experimentos de la de validación de los modelos es necesaria durante la construcción del modelo. Sin embargo, ambas etapas se pueden volver a ejecutar en paralelo con el fin de poder controlar los experimentos orientados a la validación del modelo de simulación.

En la Tabla 9 se resumen los métodos utilizados para validar un modelo de simulación de un emprendimiento urbano, pudiéndose elegir cual método utilizar según los recursos con que se cuenta.

Tabla 9 Métodos de evaluación de los Modelos de Simulación. Elaboración Propia

Grupo de Método de Evaluación	Subgrupo	Test	Observaciones
-------------------------------	----------	------	---------------

Basados en Contexto general del Modelo de Simulación	General	<ul style="list-style-type: none"> ● Identificación del problema Modelo Sistémico ● Adecuación Metodológica Modelo Sistémico ● Configuración del Sistema Modelo Sistémico ● Mejoras producidas por el MS Modelo Sistémico 	Se utiliza el Modelo Sistémico para verificar el Modelo de Simulación y se verifica el estado del arte de la modelización y simulación
Basadas en la Estructura del Modelo de Simulación	Evaluación Directa de la Estructura	<ul style="list-style-type: none"> ● Test de estructura lógica ● Test de parámetros ● Test de condiciones extremas ● Test de condiciones de borde ● Test de consistencia dimensional 	Se utiliza la estructura lógica y de programación del Modelo de Simulación y se realizan periódicamente
	Evaluación indirecta de la Estructura	<ul style="list-style-type: none"> ● Chequeo de Balance de masa ● Test condiciones indirectas extremas ● Análisis de sensibilidad ● Test de Integración ● Test de adecuación de las condiciones de borde 	
Basadas en el comportamiento del Modelo de Simulación	Evaluación del Resultado de las simulaciones comparado con la realidad	<ul style="list-style-type: none"> ● Test de generación de síntomas ● Modificación de conducta esperada ● Test multi modal ● Test de comportamiento característico 	Se utilizan las salidas producidas por el modelo: datos, gráficos, decisiones contrastándolas con la realidad, expertos y otras predicciones.
	Evaluación de la capacidad de anticipación y predicción	<ul style="list-style-type: none"> ● Test de anticipación de patrones ● Test de anticipación de eventos ● Comportamiento Anómalo ● Test de comportamiento inesperado ● Test de Turing (experto) 	

CAPÍTULO 6 CASO DE ESTUDIO. Precisiones metodológicas. Selección

6.1. Precisiones metodológicas generales a tener en cuenta en el Modelo de Simulación del caso de estudio elegido

Existen realidades, a investigar, cuyas variables y dimensiones no son posibles de medir directamente sino *“sólo a través de del modo en que se expresan o manifiestan en situaciones determinadas, a través de hechos o acciones que podemos interpretar como originados en estos hechos u objetos”*. *“Estos hechos que se corresponden con los conceptos teóricos que nos interesan (correlatos empíricos), son los indicadores de las variables que intentamos medir: sus expresiones concretas, prácticas, medibles”*. (Sabino, 2014 p. 79)

Es interesante darse cuenta de que en realidad el trabajo de investigación, desarrollado en esta tesis, consiste en visibilizar hechos u objetos que poseen una naturaleza principalmente cualitativa, en forma cuantitativa. Al proceso de encontrar los indicadores que permiten conocer el comportamiento de las variables lo llamamos operacionalización.

Sabino (2014) indica diversos cuidados a considerar en el proceso de operacionalización de los indicadores correspondientes a las variables que se pretenden ponderar. Los criterios fijados por este autor son:

- Es necesario elegir aquellos indicadores que reflejen el concepto que interesa, en forma directa y que, además resulten más accesibles a los medios de que se dispone para medirlos.
- Es necesario partir de la definición teórica de la variable que ya se ha elaborado, y si se trata de una variable compleja, de las dimensiones en que puede descomponerse la misma.
- Habremos llegado a la definición operacional de la misma mediante el análisis del conjunto de indicadores que define mejor la variable estudiada
- Algunos de los indicadores sugeridos no miden exactamente la variable sino algún aspecto conexo o colateral, que en realidad posee menor relevancia. Esto puede ser debido al problema de disponibilidad de datos.
- Así se obtiene una hipótesis operacional, que puede ser directamente probada o refutada en la práctica.

En definitiva, Sabino (2014, p.180) plantea que: *“se debe tener el menor número de indicadores de una variable, siempre y cuando éstos sean realmente representativos de la misma. Se deben poseer formas de medición específicas para cada indicador y que cada indicador posea sólo una relación de probabilidad con respecto a la variable, ya que en ciencias sociales es muy difícil saber con certeza cuándo un indicador representa una variable”*.

Con referencia a la existencia de una relación probabilística entre el indicador y la variable que representa, se denota la existencia de una *relación laxa* no determinística tal como expresan (Aracil y Gordillo 2007). En este tipo de relación no trata de establecer ecuaciones sino relaciones estadísticas o correlaciones que vinculan variables componentes de la problemática.

Poder dar valores a un indicador implica que existe alguna forma que permita su medición. También, la necesidad de comparar valores para establecer progresiones o evolución de la variable urbana en el tiempo.

6.2. Impacto urbano

El concepto de impacto se refiere a cambios generalmente, marcados, en relativamente poco tiempo, tanto positivos o negativos del estado de una variable en un área urbana. Estimar el impacto urbano de un emprendimiento significa buscar los cambios que se producen en distintos aspectos:

- Cambios en la trama urbana
- Aumentos en las demandas de las infraestructuras y servicios tanto en la etapa de construcción del proyecto como en su etapa de madurez
- Incidencia del EU en el mercado inmobiliario de la zona
- Cambios en el uso del suelo con respecto a la normativa establecida originalmente, existencia de convenios urbanísticos públicos privados
- Radicación de nuevos habitantes y desplazamientos de los anteriores, destino de los asentamientos preexistentes, afectación de los colindantes.
- Afectación ambiental de la zona, generación de residuos, ruidos, luminosidad, cambio de la escorrentía, eliminación de vegetación preexistente y afectación del hábitat de fauna.
- Cambio en el paisaje cultural, visual, patrimonial de la zona afectada, cambio en identidad del lugar, etc.

En el caso de la ciudad de Córdoba, el cambio en la planificación urbana fue afectado por efectos paradójales de una normativa urbana. Hacia 1980, se presentaba con un grado de inmovilismo normativo, luego fue mutando en primer lugar, hacia la organización de planes estratégicos participativos, luego hacia planes de metas. Las ordenanzas del Concejo Deliberante establecieron usos del suelo, alterados permanentemente por excepciones producidas por decretos del Departamento Ejecutivo, y, a partir de 2012 por la aprobación de convenios urbanísticos públicos privados que impactaron desnaturalizando las ordenanzas originales.

El análisis FODA²⁷ constituyó junto con la metodología de los planes estratégicos, la primera evaluación urbana general, pero no dirigida a estudio del impacto de casos puntuales sino a establecer criterios generales de planificación de las ciudades. Autores como Tsenkova ,(2007) estudian la utilización de la matriz de Fortalezas-Oportunidades- Debilidades y Amenazas FODA (SWOT) para evaluación de proyectos de EU en forma combinada. La matriz de evaluación de impacto ambiental, así como la matriz de evaluación de impacto social en proyectos de infraestructura, es utilizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) (Pérez-Brito ,2013)

En el impacto producido por un emprendimiento urbano se observa como las influencias o alteraciones causadas en un entorno urbano y sus consecuencias sobre la integración con el entorno circundante, teniendo en cuenta sus influencias funcionales y sistémicas, en especial las que afecten la calidad de vida de los usuarios, residentes y vecinos colindantes, y además, las consecuencias que afecten al municipio y al mercado inmobiliario de la ciudad.

Los EU por su envergadura impactan la infraestructura, el equipamiento urbano, y los servicios generando cambios sociales y económicos en la zona donde se implantan.

²⁷ Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Se pueden visualizar dos tipos de impacto: un primer tipo referido a impactos de físicamente mensurables y un segundo grupo referido a impactos socio-económicos.

Basándose en lo que normalmente se investiga en los estudios de impactos urbanos en ciudades latinoamericanas, tal es el caso de Caracas, Venezuela, con su Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU) que establece cuáles son las variables urbanas fundamentales a tener en cuenta en la planificación (Grimaldi Castro, 1994) así como en el ordenamiento de la Ciudad de México y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se observa que en la ciudad de Córdoba también se realizan estudios de impactos urbanos, previos a la realización de un proyecto, constituidos por la integración de los dictámenes de los distintos departamentos técnicos del municipio y de las empresas prestadoras de servicios públicos, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba.

El segundo tipo de impacto referido a los aspectos socio-económicos son estudiados a posteriori de la realización de un EU. En general, no se prevé realizarlos antes de la construcción. Éstos son estudiados en ámbitos académicos mediante investigaciones particulares, y en el departamento de tasaciones del municipio y de la provincia, para poder establecer la nueva situación fiscal. El resto de los aspectos sociales son relevados por distintas reparticiones especializadas encargadas de la estadística y censos generales, o sistemas de vigilancia de salud pública. Estos sistemas no evalúan habitualmente proyectos urbanos ni se expiden sobre los mismos.

El primer tipo de impacto, físicamente mensurables, incluye como variables a estudiar las siguientes problemáticas:

- Agua potable
- Cloacas
- Desagües pluviales
- Energía Eléctrica, Gas
- Vialidad, transporte, peatonalidad
- Equipamientos urbanos, servicios de iluminación, datos
- Espacio verde público
- Ambiental: residuos, gases, ruido.

En un segundo tipo de impacto, social y económico incluye las siguientes problemáticas:

- Demografía
- Aspectos fiscales, impuestos y tasas
- Mercado inmobiliario

Ambos listados no agotan en modo alguno la problemática generada por un EU, pero constituyen un núcleo conceptual sólido que permite establecer el impacto de un EU como la resultante de la composición de los impactos físicos, sociales y económicos, mensurables e integrados en una visión sistémica.

En, relación con el primer impacto, se desarrollan los parámetros previamente enunciados

- El agua potable: Los EU son generalmente grandes demandantes de agua potable debido a la densificación que producen en una determinada zona o de la calidad de vida que proponen. Ésta se manifiesta en la cantidad de baños por unidad habitacional o en el uso recreativo del agua. La dotación estimada varía según la metodología que se utilice para determinar la escasez o suficiencia del recurso producida por la implantación del emprendimiento urbano.

- Cloacas: igual que el agua potable es un parámetro crítico que impacta sobre las redes existentes en una ciudad o sobre las napas freáticas o sobre los cursos de agua. Las mismas dependen de la densificación poblacional y de la capacidad de la red, si es que ésta existe. Muchos EU, inclusive de lujo, no cuentan con redes cloacales y saturan las napas freáticas.
- Desagües pluviales: la existencia de éstos es calculada en base al cambio en la escorrentía producido por el EU y que genera posibles anegamientos en zonas ubicadas en las proximidades.
- Energía eléctrica y redes de gas: El consumo energético de los EU urbanos actuales es mayor debido a la cantidad de elementos electrónicos y eléctrico que utilizan las residencias, oficinas, comercios y servicios. El avance de las Tecnologías Informáticas y de Comunicaciones (TICs) ha producido un aumento del consumo que no ha sido compensado por la mayor eficiencia energética de los artefactos eléctricos y electrónicos. La implantación de un EU en una zona de baja densidad puede traer problemas de abastecimiento de energía, tanto en su cantidad como en su calidad, exigiendo obras complementarias por ejemplo subestaciones transformadoras. Por otra parte, las redes de gas natural presentan un fenómeno similar al de las redes de electricidad durante las épocas de mayor consumo, disminuyendo la presión y exigiendo también obras complementarias como plantas reductoras de presión o un tendido adicional para poder brindar un servicio de razonable calidad.
- Vialidad, transporte y peatonalidad: La realización de un EU produce un aumento notable en el tránsito medio diario en calles y avenidas que lo conectan generando un tráfico inducido por los nuevos residentes, trabajadores, visitantes y servicios. La demanda de estacionamiento surge a partir del período de construcción donde motos, autos, camiones y equipo pesado coexisten con el tránsito existente. La cantidad de peatones se incrementa y surge la necesidad de un espacio propio para las bicicletas y vehículos recreativos. Es notable observar la falta de veredas suficientes en los EU, especialmente en sus calles internas, produciéndose el fenómeno del uso peatonal de la calle destinada principalmente a uso vehicular. Es así como, el tránsito conjunto de vehículos y peatones genera accidentes y entorpece de la circulación vehicular. Asimismo, la logística de un EU se superpone con la logística de la ciudad produciendo un fuerte incremento de los procesos de carga y descarga, evacuación de residuos y entregas a domicilio. En general los EU producen un sistema de congestión, sobre las áreas de servicios, y los estacionamientos resultan insuficientes en el caso de reuniones o eventos producidos en forma periódica. El ingreso y egreso de los EU de tipo controlado mediante barrera o garita de vigilancia genera también problemas de congestión interna y externa, especialmente en horarios pico.
- Equipamientos urbanos, servicios de iluminación y datos: El Impacto del EU sobre los equipamientos urbanos depende del diseño de los equipamientos internos y su efecto en las zonas colindantes. La iluminación impactará en cuatro aspectos: la sensación de seguridad frente al delito, el contacto con el cielo nocturno, las seguridad vial y peatonal y la estética. Los datos influenciarán sobre: la inserción comercial de la zona, la recreación y el consumo de recursos informáticos (ancho de banda, superposición de canales, cantidad de conexiones simultáneas, etc.), pudiendo afectar las zonas colindantes.
- Espacio verde público: la influencia de un emprendimiento urbano sobre un espacio verde público depende de los acuerdos públicos privados que obliguen o no al EU al mantenimiento del espacio verde. Esta situación se puede traducir en degradación o

mejoramiento de este, pero difícilmente se mantenga neutral con respecto al estado anterior a la construcción del EU.

- Medio ambiente, residuos, gases y ruido: Los EU aumentan significativamente la generación de residuos sólidos exigiendo un proceso de recolección y de reciclado planificado al detalle. La generación de gases, humos y olores, también se ve incrementada debiéndose compensar mediante las metodologías actuales que permiten mitigar los efectos. Igualmente, el ruido debe ser mitigado mediante obras conforme al tipo de ruido que se pretende combatir.

En relación con el segundo tipo de impacto, social y económico, se desarrollan las siguientes problemáticas:

- Demografía: Un EU produce un incremento demográfico en la zona colindante con distintos tipos de población: residentes, turismo, visitantes, trabajadores y transeúntes. Es el impacto generador de actividades más importante. También existe un crecimiento natural, dependiendo del tipo de emprendimiento que se trate, parametrizado por las tasas de natalidad, mortalidad, emigración e inmigración. Hay una gran influencia de la mixtura de actividades residencial, comercial y turística sobre la residencialidad del EU y su zona colindante.
- Aspectos fiscales, impuestos y tasas: El impacto fiscal de un EU es muy significativo ya que al aumentar la cotización del inmueble que surge a partir de la materialización de un EU (en esto consiste el negocio de los desarrollistas) sube fuertemente la valuación fiscal y por esta razón se incrementan los impuestos a la propiedad, a las ganancias y a los bienes personales. Las tasas de servicios públicos y privados sufren incrementos acordes al traspaso que hace el EU al municipio de los servicios en la medida que se va ocupando el EU.
- Mercado inmobiliario: El mercado inmobiliario se refiere a la compraventa y alquileres en el EU y zona colindante. Dependiendo del tipo de EU se producen cambios en el tipo de uso de residencial a comercial tanto en el EU como en la zona colindante. El mercado inmobiliario de la zona comienza a sentir la influencia cuando se autoriza el proyecto de un EU y luego en la medida que se va construyendo y habilitando se produce un aumento tanto de la oferta como de la calidad de la misma, generando una suba del valor locativo comercial y del valor del inmueble. Sin embargo, el valor locativo residencial, tiende a estancarse o a disminuir por la pérdida de calidad de vida y saturación del estacionamiento, que producen los EU en las viviendas colindantes, tendiendo a producir un cambio de uso de residencial a comercial.

Las variables enumeradas son estimables cuantitativamente mediante métodos estadísticos y por este motivo permiten evaluar y comparar el desempeño del EU, estimado por los datos sintéticos obtenidos por medio de un modelo de simulación, con los datos reales relevados.

El proceso de comparación, entre los datos sintéticos y los medidos de la realidad, permitirá ajustar el modelo de simulación y verificar la metodología generando un aprendizaje para construir modelos de simulación más confiables que emulen el comportamiento de un EU. Es decir que sean isomorfos, imitando la topología del EU, e isodinámicos imitando la dinámica real del EU.

6.3. Tipos de impacto según las etapas de un Emprendimiento Urbano, la problemática

Durante el proceso evolutivo de emprendimientos urbanos se ha podido observar la velocidad relativa con que se producen cambios en el tejido urbano en el que se implantan. En estos cambios se distinguen según Burr en distintas etapas en las que se puede dividir el proceso de implantación y consolidación tal como se observa en la Figura 76. (Burr ,2016)

Figura 76 etapas de un EU según Burr,2016. Elaboración propia.

- *la etapa del proyecto,*
- *la etapa de la construcción,*
- *la etapa inicial,*
- *la etapa de la madurez*
- *la etapa de refuncionalización.*

Estas etapas son comunes a los proyectos estudiados previamente variando según las particularidades de cada caso (Ambrosini, 2013). A continuación, se describen, en general, cada etapa de la creación y construcción de un EU (Burr, 2016). Éstas tienen la finalidad de establecer los impactos producidos en cada una de ellas.

6.3.1. Etapa de proyecto

Durante la etapa de proyecto existen tres sub-etapas: la de la idea, la de las gestiones preliminares y la de publicidad.

La planificación urbana posee dos vías burocráticas diferentes de autorización, según sea el tamaño o escala de un proyecto urbano. Para determinar la escala de un emprendimiento se debe observar si el proyecto requiere una normativa excepcional, en razón que el proyecto pudiera exceder los parámetros establecidos por la normativa ordinaria de la zona donde se implantará. Por lo tanto, si el proyecto es de pequeña a mediana escala, generalmente se encuentra sometido a la normativa ordinaria de la ciudad. En tanto, si el proyecto es de mediana a gran escala, como es el caso de los EU, se someterá al proceso de acuerdos públicos o públicos-privados cuya principal característica es que se rigen por la ordenanza de Convenios Urbanísticos (Ord. 12077/2012). El dato más significativo es que a partir de la aprobación de la ordenanza 12077/2012 de convenios urbanísticos, toda anexión de suelo urbanizable se realiza a través de este instrumento. Esto marca una modificación significativa respecto al período anterior donde los cambios del uso del suelo, se aprobaban sin que existiera el requerimiento de una contraprestación para devolver al municipio parte de la plusvalía generada (Marengo 2022).

6.3.1.1. La idea

La etapa denominada de la *idea* es el comienzo de un emprendimiento urbano. En ésta se produce la vinculación entre inversionistas desarrollistas con constructores, procediéndose a gestionar la adquisición de los terrenos a los propietarios y a negociar el valor de la tierra. Si el proyecto - idea resulta factible, se avanza con un ante proyecto en el que los departamentos técnicos renderizan y estudian conforme a su experiencia. Se establecen los flujos financieros probables y se determina el mercado inmobiliario particular al que apunta el, todavía hipotético, proyecto. Se comienzan, en esta etapa, las consultas informales con funcionarios del municipio y normativas vigentes que determinan el uso del suelo, correspondientes a los terrenos del futuro emprendimiento urbano. Se estudian las estrategias de cambio de normativas, excepciones, y quienes son los decisores que deben autorizar los cambios. Se consideran, también, los grupos opositores al proyecto ideado haciendo foco en los intereses de sus dirigentes. Paralelamente, se trabaja en la verificación de dimensiones, títulos, posibles ocupantes, posibles conflictos, autorizaciones ambientales y las cuestiones impositivas. Los impactos observables en esta sub-etapa son, entre otros que, los propietarios, en general, dejen de lado el mantenimiento de los terrenos y edificaciones, en vista a su transferencia, se cierre el perímetro del terreno, se empiece a observar la mudanza de posibles ocupantes, se demuelan construcciones ocupables, se produzcan cambios incipientes en el valor de los inmuebles circundantes debido a los trascendidos y suposiciones, comiencen ventas en los inmuebles colindantes y también en la zona circundante al proyecto.

6.3.1.2. Las gestiones preliminares

En esta etapa se oficializan las gestiones, se presentan planos, se gestiona ante el Municipio en los organismos técnicos, departamento ejecutivo y Concejo Deliberante. Comienza la publicidad de la obra, cartelería y el proceso de preventa. Ante estos hechos, surgen las primeras resistencias al proyecto y comienzan los pedidos formales de información por parte de colindantes afectados y consultas con estudios jurídicos. Quedan exhibidas en la propaganda y en la publicidad la verdadera escala del proyecto y la magnitud de las excepciones a la normativa urbanística que se requieren para su concreción. En general, se presenta el proyecto como un hecho consumado habiéndose evitado instancias participativas como audiencias públicas o consultas populares. En muchos casos se producen asambleas de vecinos y organizaciones que fuerzan a la revisión de los proyectos, generalmente, con una eficacia acotada.

Entre los impactos que se producen en esta etapa están los cambios consolidados en el valor de la tierra colindante y en la zona de influencia, aperturas de calles provisorias, mudanzas de ocupantes y de antiguos propietarios, compras secundarias de terrenos a colindantes, comienzan medidas administrativas tardías contra el proyecto, surgen causas judiciales contra el mismo, se producen publicaciones a favor y en contra interviniendo la prensa, a una dilación de la información en el Municipio, exclusión de ocupantes y organizaciones.

6.3.1.3. La publicidad del Emprendimiento Urbano

Si bien la publicidad inició en la etapa anterior, habiéndose consolidado las gestiones y desgastado las resistencias comienza la etapa de venta, con los últimos cambios al proyecto original. En general, se trata de concesiones menores surgidas de la confrontación de intereses. Esta etapa es influenciada por el estado del mercado inmobiliario y de la moda social. Vender es la prioridad para poder financiar la etapa de construcción del proyecto.

Los impactos de esta etapa se observan en las restricciones sobre la circulación preexistentes (cercados, vallados), realización de eventos en el lugar del proyecto, protestas de grupos contrarios al proyecto, mejora en la cotización de la empresa desarrollista, publicaciones tanto a favor como en contra, agotamiento de los recursos administrativos, continuación de las medidas judiciales, pero ya ineficaces, consolidación de la tendencia de los precios de las propiedades circundantes.

6.3.2. La construcción de un Emprendimiento Urbano

El inicio de la construcción marca un cambio profundo en la zona, se comienza siempre por las obras de infraestructuras arribando las distintas cuadrillas y subcontratistas a la zona de obra, el tránsito se ve influenciado por la entrada y salida de equipos, camiones y vehículos. Surge la contaminación ambiental, visual y el desmonte y desmalezamiento de los terrenos, las demoliciones de edificios e instalaciones anteriores, incluso de valor patrimonial.

Los principales impactos de esta etapa están dados por los inconvenientes de tránsito, de contaminación, generación de basura, tránsito de cuadrillas, estacionamiento, pérdida de privacidad, cortes de energía eléctrica, entre otros, que las obras generan para los colindantes. Se suscitan intervenciones notariales con nuevos conflictos judiciales. El mercado inmobiliario se consolida en sus tendencias ya sea a la baja o al alza. Se comienza el proceso de gentrificación²⁸ mediante proyectos secundarios que buscan aprovechar los cambios producidos por el EU.

6.3.3. Inicio de ocupación, uso y habilitación parcial

En esta etapa, es cuando el EU comienza a funcionar como tal, a ocuparse el sector comercial y a habitarse las primeras unidades residenciales, con sus necesidades de servicios y exigencias sobre la infraestructura. En esta etapa, conviven el proceso constructivo con los primeros residentes, comercios y servicios. Hay una gran dependencia de la empresa desarrollista que progresivamente va transfiriendo funciones a un consorcio en formación bajo su tutela y control.

Entre los impactos que se producen se detalla la generación de tránsito inducido, aumento del tránsito, cambios en el sentido de circulación vehicular aumento de la logística de abastecimiento, de la producción de residuos, en el volumen de efluentes cloacales, de la escorrentía por efecto de la impermeabilización del suelo, de la demanda de energía eléctrica, de la demanda de agua potable, de la demanda de estacionamiento, de la circulación peatonal, proceso de gentrificación, aumento de la contaminación sonora y visual, surgimiento de locaciones tanto de viviendas como de locales comerciales, surgimiento de servicios. En este momento cuando comienza la necesidad de un sistema de transporte público. Continúa subiendo el precio de la tierra y de las locaciones y aumenta la presión fiscal. Se consolida como producto inmobiliario. Los espacios verdes son mantenidos y se

²⁸Gentrificación es el proceso donde un barrio urbano, típicamente deteriorado, es renovado y revitalizado, resultando en un aumento de los precios de la vivienda y desplazamiento de sus habitantes originales, a menudo de bajos ingresos, por nuevos residentes de mayor poder adquisitivo. Este fenómeno también conlleva cambios en la estructura y cultura del barrio.(Glass, 1964)

confunden con el terreno disponible para futuras edificaciones. Se comienzan a radicar servicios educativos, de salud, empresariales y otros.

6.3.4. La madurez de un Emprendimiento Urbano – El estado estacionario

El impacto en estado estacionario se origina cuando el EU se encuentra edificado casi completamente, habilitado y ocupado casi en su totalidad, tanto en los sectores residenciales como en los comerciales, turísticos y de servicios. Se alcanzan los máximos de consumo de agua potable, uso de red cloacal, desagües pluviales, energía eléctrica y gas. La vialidad es aprovechada al máximo, al igual que se alcanza el máximo uso de los equipamientos urbanos y espacios verdes. Se alcanza también el máximo nivel de ruido y de emisión de gases. Demográficamente, el impacto se estabiliza al alcanzar el máximo nivel de población. El mercado inmobiliario de la zona colindante alcanza su punto de madurez, así como los impuestos se estabilizan entorno a una valuación fiscal estable máxima. La factibilidad de venta de los inmuebles está en el punto de madurez generando que el precio del bien inmueble o su valor locativo tengan el comportamiento de un commodity inmobiliario. Surgen necesidades de refacciones mínimas para adaptarse a la máxima demanda.

6.3.5. La etapa final: la necesidad de refuncionalización

En esta etapa el impacto es producido por la depreciación del EU cuando pasa de moda y se comienza a notar una desvalorización de las unidades locativas. Una menor facilidad para la locación y venta de los inmuebles, en el EU, produce un efecto de arrastre sobre la zona de influencia. También empieza a notarse una menor calidad en los servicios y en los negocios. En tanto se empiezan a retirar los segmentos altos de consumidores o habitantes. En consecuencia, surge la necesidad de refuncionalización arquitectónica y de renovación de la infraestructura por efecto del desgaste. El precio de mercado comienza a aproximarse a la valuación fiscal y se empieza a notar un aumento de la mora, dificultándose la recaudación necesaria para financiar un relanzamiento del mismo. En general, de no mediar una inversión que permita una intervención en gran escala, se produce una caída en bloque del EU y su zona de influencia. Se produce una disminución demográfica y una tendencia a la desocupación.

6.4. Criterios para la selección de variables e indicadores del Caso

Cuando se busca determinar el impacto producido por un EU, se tratan de determinar valores numéricos y cualitativos que describan, de alguna manera, la problemática. Es decir, los desequilibrios, carencias, excesos, malestares o la necesidad de progresar en algún sentido, que se producirían al realizarse el Emprendimiento Urbano. Existe entonces un estado inicial, antes de que se construya el EU, que se va modificando al materializarse el proyecto del EU. No se habla de un estado final sino de un estado correspondiente a un tiempo t específico que podrá coincidir con el estado estacionario o de madurez o el estado final del mismo.

Para describir el estado de un EU es conveniente asociar, a la problemática, un plano de análisis específico, (como ya se explicó en el *Aplicación de Teoría General de Sistemas*²⁹). De este modo

²⁹ Ver en Capítulo 3, punto 3.3

surgen variables, constantes e indicadores que describen el estado del sistema urbano en cuestión, siguiendo la metodología explicada en el Capítulo 5, y utilizando los criterios de creación y validación de indicadores explicados en el punto 6.4. Es interesante observar, como indicador del comportamiento de cada etapa, la posibilidad de estudiar la variación de la tasación de inmuebles testigos de la zona de influencia de un EU (Ferreyra, 2018).

6.5. Criterios de selección del Caso de Estudio

La selección del caso de aplicación se basó en criterios teóricos y prácticos. Los criterios teóricos utilizados, sin pretender ser una investigación etnográfica, (Small 2009) plantean la búsqueda del caso como la relación entre cuatro comunidades, la involucrada en el desarrollo, construcción y organización del Emprendimiento Urbano, la que se forma en el EU propiamente dicho, los vecinos colindantes con el EU y los desplazados, antiguos ocupantes y propietarios del EU. El caso que se estudiará mediante el modelo de simulación presenta todas estas variantes que son comunes a los emprendimientos urbanos por lo que se considera valioso por lo completo en el abordaje de la problemática planteada.

Los criterios prácticos están referidos a la accesibilidad de la información y la posibilidad de validar los datos. A continuación, se enumeran los criterios prácticos que se tuvieron en cuenta para seleccionar el caso:

- El EU debe estar en construcción, pero próximo a su finalización.
- El desarrollista debe estar dispuesto a brindar razonablemente información, datos y opiniones sobre el EU
- La Administración, Asociación Civil del EU, tiene estar dispuesta a brindar algunos datos
- El EU debe ser observable en forma directa pudiéndose acceder a la observación *de visu* de la evolución de su desarrollo.
- El tamaño del caso debe ser razonable como para tener incidencia en la zona, constituir una unidad en sí mismo, y no ser excesivo de modo de poder ser abarcado en su totalidad.
- El caso debe ser representativo de muchos otros casos que se están replicando en la ciudad de Córdoba, Argentina
- La Morfología, si bien tiene identidad propia, es representativa cultural y arquitectónicamente de la ciudad.
- El emplazamiento del EU afecta claramente un sistema ecológico y tiene impacto ambiental sobre la flora, la fauna y el ecosistema, generando un nuevo sistema socio-ecológico
- El caso en estudio debe implicar (Anderies y Janssen 2013) “la afectación de políticas públicas de la ciudad”.

Un estudio sistémico implica que el caso tomado sea accesible desde el punto de vista de los datos y la información debido a que la amplitud de la visión sistémica implica la integración de variables que rigen la dinámica del emprendimiento urbano que se estudie. En esta integración también se debe tener en cuenta el efecto, que la dinámica del EU produce sobre la ciudad en la que está implantado. Esta dinámica revela los intercambios entre el EU y su medio ambiente sistémico y los balances que se producen entre ambos: EU y ciudad. La ciudad es afectada por el EU y el éste afectado por la ciudad. Por esta razón, el caso debe contar con posibilidad de estimar como afectan los cambios de la ciudad sobre su dinámica.

Existen sistemas del medio ambiente sistémico del EU urbano que se encuentran muy próximos y tienen influencia directa sobre la dinámica de éste. Sin embargo, su proximidad es conceptual y no geográfica, como es el caso de factores económicos que afectan los costos de construcción o los precios de venta de los inmuebles, siendo su detección crucial para poder comprender los fenómenos que se producen o que tienen probabilidad de producirse en el caso en estudio. Esto constituye una clara ventaja de la metodología propuesta al incluirse variables que afectan en forma directa pero que no dependen de la ubicación geográfica ni de su configuración física, pero con incidencia reales verificables, en el caso seleccionado. Por esta razón el caso debe poseer la posibilidad acceder a la información de variables no-geográficas abarcando todo el campo de lo sistémico.

6.6. Fuentes de datos e información utilizadas en el Caso

- INDEC: EPH, Censos, Distritos Censales
- Aguas Cordobesas
- Municipalidad de Córdoba: Catastro, Higiene Urbana
- Google: Maps, Earth, My Maps
- IDECOR - IDERA
- DGC provincia de Córdoba
- DPH provincia de Córdoba
- Open Street Maps – Córdoba – Argentina
- Repositorio de Tesis UNC – Arquitectura – Geografía -Ingeniería Civil
- ENACOM – Ente Nacional de Comunicaciones
- Movistar
- Claro
- Personal
- Redes sociales: Facebook (incluye WhatsApp, Instagram)
- Asociación Civil Miradores de Manantiales S.A.
- Grupo desarrollista: EDISUR, Juan A. Meade
- Cadena 3
- La Voz del Interior
- Blogs de Organizaciones Sociales
- Reporte Inmobiliario
- CEDUC Cámara de Desarrollistas de Córdoba
- Relevamientos personales realizados en la zona de estudio
- Entrevistas a residentes
- Entrevistas a operadores inmobiliarios
- Datasets en Argentina Real Estate Listing – PROPERATI - Google Cloud Platform
- Agencia Córdoba Ambiente – Estudios de impacto ambiental

6.7. Caso de Estudio. Miradores de Manantiales ciudad de Córdoba, Argentina

El barrio Miradores de Manantiales, en la zona suroeste de la ciudad, se encuentra dentro del emprendimiento Manantiales que consta de un conjunto de más de veinte sub-emprendimientos constituidos por barrios cerrados, countries, edificios en altura con departamentos, housings, casonas, locales comerciales, instituciones educativas, hospitales y clínicas.

Miradores de Manantiales es un barrio abierto con vigilancia privada dotado de los servicios de agua potables, red eléctrica, cloaca, red de gas natural, alumbrado público de calle, calles pavimentadas, desagües pluviales, arbolado y veredas peatonales. Cuenta con servicio de recolección de residuos y de barrido de calles.

El emprendimiento está ubicado sobre la cuenca del arroyo La Cañada, encontrándose a una distancia de diez kilómetros aproximadamente de la naciente del mismo, en la zona de la Lagunilla. También en el área se encuentran acueductos y acequias que se denominados Las siete alcantarillas procedentes del Canal Maestro Sur, canal de riego, cuyas aguas provienen del dique Mal Paso ubicado en la zona de Dumesnil sobre el río Suquía aguas abajo de la ciudad de La Calera. Actualmente el sistema de acueductos se encuentra en desuso y deteriorado quedando importantes vestigios que se pueden ver en la Figura 77.

Figura 77 Vista de una de las Siete Alcantarillas. fuente Edisur.

El área estudiada tiene como antecedente histórico el haber sido, el 28 de junio de 1863, el lugar donde se produjo la batalla de *Las Playas*, enfrentándose las fuerzas nacionales, denominados *liberales*, al mando del general Wenceslao Paunero y los montoneros, también denominados *rusos* federales al mando de Simón Luengo y Ángel Vicente Peñaloza figura 78. El vencedor fue el general W. Paunero, con un saldo de 300 muertos y más de 700 heridos y prisioneros. (Moyano Centeno ,1985).

Figura 78 Ángel Vicente Peñaloza El Chacho y el Gral. Wenceslao Paunero. Fuente Argentear

6.7.1. Objetivo del planteo del Caso Miradores de Manantiales

Se plantea para comparar la evolución real con la evolución simulada del caso. Luego de estudiada la evolución real del caso, se genera mediante un modelo de simulación una evolución posible del mismo y se realiza la comparación entre los parámetros reales y los simulados estudiando, tanto las condiciones iniciales como el modelo de simulación. El objetivo es obtener un modelo de simulación que genere valores similares a los reales y de este modo se pueda suponer que se obtendrán para simulaciones hacia el futuro valores realistas. En razón que el futuro aún no se ha producido y no hay estadísticas, sólo se contará con los valores de los parámetros simulados, tal como se esquematiza en la figura 79.

Figura 79 Evolución Pasado – Presente conocidos, Futuro incógnito del Emprendimiento Miradores de Manantiales. Elaboración propia.

6.7.2. Ubicación del caso y determinación del área de estudio del caso

La ubicación del EU es en la ciudad de Córdoba, (ver Figura 80), ciudad con 1,65 millones de habitantes según el censo del año 2022. El barrio está ubicado en el Sur Oeste, entre la avenida de circunvalación y la zona pericentral de la ciudad. Constituía una zona rural enclavada dentro de la zona urbana a una distancia media de 6 km. del Centro.

Caso "Miradores de Manantiales". Ubicación del caso

Figura 80 ubicación del caso de estudio Miradores de Manantiales (municipalidad de la Ciudad de Córdoba). Elaboración propia.

6.7.3. Evolución temporal del Caso

La Figura 81 contiene imágenes satelitales donde se puede observar la evolución temporal del EU

Figura 81 Esquema de evolución temporal de Miradores de Manantiales vista satelital. Elaboración propia. Basadas en imágenes satelitales Google

La Figura 82 indica el estado hacia el año 2023 de Miradores de Manantiales

Figura 82 Imagen satelital 2022 donde se observan los polígonos originales de vegetación autóctona y las construcciones actuales

El área del barrio Miradores de Manantiales corresponde a la administrada por la Asociación Civil Miradores de Manantiales S. A. Es decir, que está determinada por todos los lotes y espacios comunes administrados por esta asociación. Se observa, sin embargo, que existen otras definiciones provisionarias que se incluyen bajo el nombre de Miradores de Manantiales, y corresponden a un área mayor, en la que está incluida la zona de estudio, debido solamente a un criterio comercial también conocido como Miradores de Manantiales II. El barrio colinda al norte con el ramal ferroviario hacia la ciudad de Malagueño, parte del barrio Estación Flores y los asentamientos Costa Canal y Parque las Rosas, al sur con el parque lineal del arroyo La Cañada, al oeste con los terrenos de la fábrica de caños Supercemento y al este con otro barrio de la desarrollista Altos de Manantiales como se puede observar en la Figura 83.

Fuente: Catastro online Municipalidad de Córdoba

Figura 83 plano catastral de Manantiales (Municipalidad de Córdoba). Elaboración Propia

6.7.4 Estatus legal del barrio Miradores de Manantiales

El barrio forma parte de un acuerdo público-privado entre la desarrollista Edisur y la Municipalidad en el marco de un convenio aprobado por el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba mediante la Ordenanza N° 11545 donde se ratifica el Convenio Urbanístico celebrado, el día 11/07/08, con la Sociedad Fiduciaria del Sur S.A. y la Sociedad Edisur (Municipalidad de Córdoba ,2018).

El mencionado acuerdo público privado está enmarcado en la Ordenanza municipal N°12.077, que regula los pedidos de convenios urbanísticos y su mapeo geográfico y la Ordenanza municipal N°12.729 (Artículo 160) donde se autoriza la venta e inicio de obras de infraestructura. Se debe destacar que el estatus legal del EU fue afectado por la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial en el año 2015.

El barrio es administrado por una sociedad anónima creada por la empresa desarrollista Edisur y que es obligatoria debido a que así está estipulado en los contratos, para los compradores de los lotes, casas y locales comerciales. La Asociación Civil Miradores de Manantiales es una sociedad anónima encargada de administrar los servicios del barrio que inicialmente son brindados por la empresa desarrollista para en etapas posteriores pasar a ser municipales. Al vender un lote el desarrollista

obliga, mediante cláusulas en el boleto de compraventa que luego quedan incorporado a la escritura, a aportar gastos comunes del servicio de seguridad y jardinería, así como otros servicios que, mientras no sean brindados por el municipio, son solventados por los propietarios de los lotes.

Figura 84 Parcelario de los lotes de Miradores de Manantiales. Elaboración Propia.

Las parcelas, tal como se puede observar en la Figura 84, se encuentran distribuidas en diez manzanas con una trama urbana que se adapta a los cursos de agua que circundan el emprendimiento urbano y a la línea de ferrocarril que constituye el límite norte del sistema. En el parcelario se pueden observar tres tipos de lotes de diferentes dimensiones 250, 300 y 400 metros cuadrados en general rectangulares, salvo algunos lotes de forma irregular que limitan con el curso de agua del arroyo la Cañada. En las Figuras 85 y 86 se pueden observar las planchetas catastrales, de cada manzana, correspondientes al parcelario general de la Figura 84.

Figura 85 Parcelario primera parte EU Miradores de Manantiales. Elaboración propia en base a parcelario municipal.

Plano de manzana - Dirección de Catastro Municipalidad de Córdoba

Plano de manzana - Dirección de Catastro Municipalidad de Córdoba

Plano de manzana - Dirección de Catastro Municipalidad de Córdoba

Figura 86 Parcelario Miradores de Manantiales segunda parte. Elaboración propia en base a parcelario municipal.

6.7.5. Ecosistema del Caso Miradores de Manantiales

Al asumir como estado inicial de la zona en estudio, la imagen satelital de fecha de 27 de abril de 2001 se puede observar en la Figura 87 que la zona poseía un sector de monte natural, especialmente en lo que bordea el cauce del arroyo La Cañada. También se distinguen algunos caminos de tierra y la vía del ferrocarril.

Figura 87 situación de la vegetación en el año 2001- estado inicial del análisis. Elaboración propia basada en Google Earth.

Partiendo de la misma imagen satelital se pueden distinguir, en la figura 88, cuatro conjuntos de paisajes similares, dos en la parte superior de la figura que tienden a cuadrados, otro, de forma alargada, ubicado a lo largo del canal afluente del arroyo La Cañada y un cuarto ubicado en el cuadrante sur. Estos parches en el año 2001 presentaban homogeneidad y constituían un pulmón natural de la ciudad.

Figura 88 Estado original de Miradores de Manantiales, Córdoba, "parches ecológicos" al 27 de enero 2010. Elaboración propia basada en Google Earth

En el año 2013 cuando comienza el interés sobre el sector se comenzó a observar pequeños desmontes tal como se detalla en la imagen satelital de la Figura 89.

Figura 89 Estado original de Miradores de Manantiales, Córdoba, “parches ecológicos” enero 2013. Elaboración propia basada en Google Earth.

Con la apertura de calles y avenidas se produjo un desmonte total en la zona a urbanizar y al que se agrega desmonte selectivo en el parche sur que bordea al arroyo La Cañada, llevando la situación a una parquización conservando algunos árboles autóctonos, tal como se observa en la Figura 90.

Figura 90 Estado original de Miradores de Manantiales, Córdoba, “parches ecológicos” al 11 de noviembre 2016. Elaboración propia basada en Google Earth.

Al producirse el avance de las construcciones privadas en la zona, por efecto del tipo de parcelamiento, pensado para una densificación edilicia, se produjo la desaparición de los vestigios de los parches ecológicos quedando solamente algunos conjuntos de árboles autóctono sobre las márgenes del arroyo.

Figura 91 Estado del barrio Miradores de Manantiales, Córdoba, "parches ecológicos" al 11 de octubre 2017. Elaboración propia basada en Google Earth.

El estado actual del barrio indica claramente la desaparición de la mayor parte del ecosistema original. Solo quedan vestigios sobre los márgenes del arroyo La Cañada, con cierta capacidad de resiliencia del ecosistema, tal como se puede ver en la imagen satelital de la Figura 91.

Figura 92 imagen satelital del año 2018 surgimiento zócalo comercial sector norte. Elaboración propia basada en Google Earth.

El efecto del cambio del uso del suelo (Figura 92), ha producido una mayor impermeabilización de éste, cambiando el coeficiente de escorrentía de la zona. Este proceso de impermeabilización genera un aumento del caudal de evacuación de los desagües pluviales que confluyen al arroyo La Cañada con el consecuente aumento del nivel del arroyo aguas abajo, especialmente en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. Este proceso puede verse incrementado por los cambios producidos en la cuenca circundante debido a la construcción de la nueva traza de la avenida de Circunvalación de la Ciudad sumado a efectos generados por el proceso de cambio climático mundial que afecta la región y produce un aumento de las lluvias extremas.

6.7.6. Aspecto Económico del Caso Miradores de Manantiales

El aspecto económico del barrio Miradores de Manantiales se subdivide en cuatro subsistemas: la economía del desarrollista y sus socios, la economía de los propietarios, la economía de los inversores y la economía de la ciudad.

6.7.4 En la Figura 93 se observa la capa de valuaciones del SIG Geoportal IDE ³⁰ Provincia de Córdoba correspondiente a Miradores de Manantiales 2019 que constituyó una de las fuentes para estudiar la evolución económica del EU, para los cuatro subsistemas.

Figura 93 catastro del valor del metro cuadrado noviembre 2019. Elaboración propia basada en Google Earth y Geoportal IDE de la Provincia de Córdoba.

³⁰ IDECOR mapas observatorio mercado inmobiliario (IDECOR Provincia de Córdoba, 2023)

6.7.6.1. La economía del desarrollista de Miradores de Manantiales

La empresa desarrollista es Edisur S.A., fundada en el año 2001 ha construido barrios cerrados y otros tipos de emprendimientos en especial en la zona sur de la ciudad de Córdoba, Argentina. Los primeros pasos en la generación de un EU consisten en la compra de la tierra, la construcción de la infraestructura e instalación de los servicios, incluyendo otros aspectos tan importantes como los primeros como la fuerza de venta³¹ y la publicidad. Todo este conjunto generará un flujo de fondos que se solventará bajo la responsabilidad del desarrollista. En el caso que nos ocupa la empresa desarrollista cuenta con fondos propios, pero opera con una metodología que trata de maximizar la financiación de los costos por parte de inversores externos evitando al máximo la utilización de fondos propios, para ello se recurre a las siguientes estrategias:

- Adquisición de las tierras del futuro emprendimiento pagando a sus propietarios originales, si es posible totalmente, mediante canje de lotes o departamentos a construir en el nuevo EU.
- Generación de planes de ahorro para la compra de lotes que van capitalizando en cuota partes de un lote ideal y que luego se adjudican mediante el procedimiento de sorteo entre los miembros de un grupo de inversores o mediante el procedimiento de licitación de la mejor oferta de miembros del mismo grupo de inversores.
- Inversores tempranos equivalentes a los que compran en *pozo*, que mediante descuentos importantes aportan al flujo de fondos, necesarios para la realización de las obras.
- Los compradores de lotes, al adquirir mediante boleto de compraventa, se obligan a pagar las expensas comunes que generan nuevos fondos que financian la construcción de infraestructura. A ésta la realizan subcontratistas designados por los desarrollistas y se cobran a precio final de mercado a los adquirentes finales. En general las empresas subcontratistas se obligan a prestar servicios adicionales al grupo desarrollista en otra contratación diferente de la original.
- La empresa desarrollista se reserva algunos lotes para que, conjuntamente con constructores y pequeños inversores asociados, se construyan viviendas que induzcan, mediante la ocupación de los lotes, a la valorización de los terrenos remanentes, a partir del aumento de la cantidad de habitantes y se densifique el barrio.
- Todos los fondos son reinvertidos en el circuito financiero, tanto particular como público de modo que se obtuvieran rentabilidad adicional hasta que se produjo el gasto.
- Las obras de infraestructura fueron subcontratadas y se negoció con los contratistas de modo de poder pagar con un flujo de fondo conveniente y si es posible con bienes

³¹ Fuerza de venta en un desarrollista es el equipo y las estrategias empleadas para promocionar y vender proyectos inmobiliarios, incluyendo agentes de ventas, marketing, relaciones con clientes, investigación de mercado, capacitación y tecnología avanzada. Su rol es fundamental para el éxito comercial y la construcción de relaciones duraderas con los clientes. (Karumuri, 2019)

- recibidos en pago por parte de un inversor, con una mínima reasignación del título de propiedad, si se trata de un bien, de modo que se eviten costos de transferencias.
- Los servicios legales, notariales e impositivos son por contrato impuestos por los desarrollistas y se cobran a los adquirentes de los lotes a precio de mercado, mientras que los desarrollistas hacen acuerdos específicos con los prestadores de servicios negociando costos reducidos.

Estos procedimientos comerciales no son ocultos se pueden constatar en los contratos, boletos de compraventa y en la escrituración de las propiedades del emprendimiento. El mercado no es monopólico, existiendo diversidad de ofertas en la ciudad. Sin embargo, acorde a lo relevado, los procedimientos detallados anteriormente son normales en el ámbito de las empresas desarrollistas locales y éstos están orientados a maximizar las ganancias en un mercado que se desarrolla en un ámbito de gran incertidumbre económica y política.

Existe un punto de apalancamiento sistémico en toda esta economía que consiste en el proceso de venta y en el desarrollo de un mercado primario y secundario. Si el proceso de venta y la evolución del mercado se ven dificultados la economía del desarrollista declina primero con la ralentización de la construcción de infraestructuras y segundo con el diferimiento de los pagos a los acreedores y reducción de los costos fijos de funcionamiento de la empresa. Ante una ralentización del mercado, es decir, disminución de las ventas y rentabilidad, se produce inmediatamente, la renegociación preventiva con los diferentes tipos de acreedores y la reformulación los proyectos originales adaptándolos a las nuevas circunstancias, tal como sucedió en el caso de las torres Capitalinas en la ciudad de Córdoba. (Ambrosini, 2013).

6.7.6.2. Variables morfológicas y de Infraestructura utilizadas por el desarrollista

La empresa desarrollista diseñó las parcelas basándose en la organización de un sistema mixto de costos y de formas de los lotes y superficies comercializables en el mercado local. En la Tabla 10 obtenida del área técnica de la empresa desarrollista³², se observan las siguientes variables de tipo morfológicas, de costos de infraestructura y comerciales basadas en los usos y costumbres del mercado local:

Tabla 10 Variables Morfológicas y de Infraestructura utilizadas por el desarrollista Fuente departamento técnico Edisur.

Tipo Urbanización: Barrio abierto con seguridad		
Superficie Total Loteo:		m ²
Superficie Manzanas:		m ²
Superficie Total E^oV^o/A.D.R./EC:		m ²
<i>Superficie Espacios Verdes:</i>		m ²
<i>Superficie Equipamiento Comunitario:</i>		m ²
<i>Superficie A.D.R.:</i>		m ²
Superficie Calles:	Ancho	m ²

³² Edisur S. A. departamento técnico.

<i>Calle Peatonal Vehicular Restringida</i>	9	<i>m²</i>
<i>Calle Vehicular</i>	12	<i>m²</i>
<i>Calle de Materialización Diferida</i>		<i>m²</i>
<i>Pasaje Peatonal</i>		<i>m²</i>
Frentes de Calle Totales		<i>ml.</i>
<i>Frentes Simples:</i>		<i>ml.</i>
<i>Frentes Dobles:</i>		<i>ml.</i>
Perímetro:		<i>ml.</i>
Regularidad:		
<i>Lado Mayor</i>		<i>ml.</i>
<i>Lado Menor</i>		<i>ml.</i>
<i>Lado Mayor/Lado Menor</i>		
Nº de Lotes:		Un.
Nº de Hogares:		Un.
Superficie Promedio Lote:		<i>m²</i>
<i>Frente Promedio</i>		<i>ml.</i>
<i>Fondo Promedio</i>		<i>ml.</i>
Condiciones de Contorno		
<i>Canal Maestro</i>		<i>ml.</i>
<i>Ferrocarril</i>		<i>ml.</i>
<i>Arroyo</i>		<i>ml.</i>
<i>Río</i>		<i>ml.</i>
Obras de Nexo		
<i>Red de Agua</i>		<i>ml.</i>
<i>Red de Efluentes Cloacales</i>		<i>ml.</i>
<i>Red Vial</i>		<i>ml.</i>
<i>Red de Desagües Pluviales</i>		<i>ml.</i>
<i>Red de Gas Natural</i>		<i>ml.</i>
<i>Red de Energía Eléctrica MT</i>		<i>ml.</i>
<i>Red de Alumbrado Público</i>		<i>ml.</i>
<i>Red de Telefonía</i>		<i>ml.</i>

6.7.6.3. Los Propietarios o destinatarios finales del EU

Desde el punto de vista económico, se detectaron distintos tipos de propietarios, los residentes y los inversionistas. Dentro de cada categoría existen subcategorías pudiéndose distinguir los siguientes tipos de residentes:

- Residentes que han adquirido la propiedad de un inmueble y que habitan en Miradores de Manantiales
- Futuros residentes que han adquirido el terreno y se encuentran en proceso de construcción de su vivienda.
- Futuros residentes que han adquirido el terreno y pagado totalmente pero todavía no han comenzado el proceso de construcción de su vivienda

También se diferencian entre los propietarios-inversionistas los siguientes tipos:

- Propietarios de viviendas para locación
- Propietarios de locales comerciales para locación
- Propietarios inversionistas de terrenos

6.8. El tejido urbano de Miradores de Manantiales

En las Figuras 94, 95 y 96 se describe y caracteriza el tejido urbano que presenta distintas zonificaciones constituidas por sus tipologías. La primera en un zócalo comercial en el contorno norte con locales comerciales, con una altura máxima de dos pisos y dársenas de estacionamiento. La segunda en viviendas individuales situadas al interior del barrio conjuntamente con viviendas en PH tipo dúplex integradas también al contorno sur y sureste materializado por un brazo en desuso del canal maestro que hoy constituye un desagüe hacia el arroyo La Cañada. La circulación tanto del tránsito vehicular como peatonal está integrada y abierta a los contornos, aunque bajo un sistema que en la práctica es de acceso restringido, como se ve en los cortes de ejemplo contenidos en la Figura 96. La densificación emergente estimada es de un mínimo de 60 habitantes por hectárea pudiendo contener 80 habitantes por hectárea en sus áreas residenciales.

Tejido Urbano Miradores de Manantiales

Figura 94 Tejido Urbano Miradores de Manantiales (elaboración propia basada en imagen Google Earth)

Figura 96 Cortes Av. Donosa y calle interna. Elaboración propia

CAPÍTULO 7 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN. Caso de Miradores de Manantiales

El modelo sistémico se desarrolló en base a la colecta de datos sobre el caso, contenida en el Capítulo 5 de esta tesis, donde se visualizan las problemáticas que indican cuáles son los planos de análisis que se deben tener en cuenta para generar un sistema general que las incluya integradamente.

7.1. Resumen de las problemáticas del caso de Miradores de Manantiales

Los siguientes puntos son el listado de problemas detectados y que dan origen a los planos de análisis con los que se estudiará la realidad R que en nuestro caso es el barrio Miradores de Manantiales; conforme a lo relevado:

- La Problemática Económica referida al sector inmobiliario es primordial teniéndose en cuenta las siguientes componentes micro económicas: oferta de tierras, valor de las inversiones de los desarrollistas, mercado y demanda de potenciales clientes inmobiliarios y el poder adquisitivos de éstos; valorización fiscal de los terrenos y construcciones, impuestos y tasas de servicios, densificación y nivel de ocupación del suelo, costos de los servicios asociados a la urbanización (escrituras, planos agrimensura, planos arquitectura, planos y materialización de los servicios de agua, electricidad, gas, costo de los sistemas de seguridad y vigilancia y por último el servicio de Administración de la Asociación Civil Miradores de Manantiales S.A. Además, las siguientes componentes macroeconómicas: Mercado Financiero asociado (tasa de interés y costo administrativos de los bancos de crédito e inversores) y el valor de las monedas de referencia (dólar estadounidense, euro)
- El proceso de compraventa de inmuebles del EU, su dinámica de desarrollo y captación de los clientes potenciales, quienes son contactados por los siguientes canales de comercialización:
 - Referencias de clientes individuales potenciales debido a la red de relaciones perteneciente a los propios vendedores de la empresa desarrollista.
 - Clientes captados por empresas inmobiliarias aliadas.
 - Inversores y constructores independientes que deciden asociarse con la empresa desarrollista para luego vender inmuebles construidos en el barrio. Es un modo de inducción de la demanda en la fase inicial de la construcción del barrio
 - Compradores de planes de ahorro de lotes captados por la fuerza de venta de la empresa desarrollista y campañas de publicidad.
 - Inversores que compran grupos de lotes invitados a invertir al inicio mediante negociaciones corporativas que especulan a la espera de la suba del valor del metro cuadrado de terreno como medio de capitalización.
 - Canje de lotes por servicios o por construcción de infraestructura como medio de pago a subcontratistas.
- El proceso de compraventa, además, se ve influenciado por la cantidad de clientes potenciales (volumen del mercado), la capacidad financiera de los adquirentes, el valor del

mercado del inmueble, la disponibilidad de crédito financiero, las tasas de interés, los costos de los servicios asociados al proceso de compraventa y los impuestos y tasas asociados al proceso.

- La rentabilidad es el factor más importante que afecta a todos los sectores significativamente y tiene relación con el grado de eficiencia que posea la empresa desarrollista como se sintetiza en la ecuación 23.
 - La ecuación 23 indica que la rentabilidad esperada debe ser n^{33} veces superior al valor obtenido del máximo del conjunto formado por el interés bancario, la valorización del inmueble obtenido en moneda estable (dólares estadounidenses) y la rentabilidad de inversiones financieras de bajo riesgo tales como bonos, siendo n la expectativa del desarrollista.

$$R_{t+1} = R_{t+1} + n \times (R_{t+1} - R_{t+1}) + R_{t+1} \quad (23)$$

La ecuación 23 representa la rentabilidad esperada, y está dada por el producto de la expectativa n , que es el incremento que se desea obtener por encima del valor máximo, que se obtiene de la comparación entre las opciones de: a) invertir el mismo monto a interés en una institución bancaria de bajo riesgo, b) rentabilidad obtenida por valorización de tierras adquiridas para especulación, o c) inversión del mismo monto de dinero en rentas financieras obtenidas de acciones compradas en bolsa de valores o mercados financieros. Se considera que los inversores expertos en desarrollo urbanos deben superar estos valores.

Para poder comparar las alternativas y determinar el máximo de la ecuación 23 se usan las expresiones que establecen la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) de la inversión. La importancia de los flujos de fondos, que se producen durante el período que dura la intervención del desarrollista en el emprendimiento urbano, está dada porque representan el capital puesto en juego por el inversor demostrando, en el período de intervención del desarrollista, que se produjo la renta esperada o que hubiera convenido invertir en otro rubro. Respecto a la expectativa n se debe aclarar que depende de las metas u objetivos acordados en la empresa desarrollista y puede tomar valores superiores a 1 ya que el valor unitario indica que la rentabilidad obtenida es igual a la de haber hecho una inversión convencional sin el desgaste y riesgo que implica un emprendimiento urbano.

Para establecer la rentabilidad de un emprendimiento urbano se observa los precios promedio del metro cuadrado de terreno al inicio de su comercialización comparándolos con los alcanzados cuando los terrenos del EU están vendidos en un 60% o más. De esta forma se puede establecer la rentabilidad mediante la suma algebraica del metro cuadrado promedio en el período actual, los ingresos obtenidos por comercialización y las deducciones de los costos de ejecución y financieros. En el caso de los compradores finales se debe tener en cuenta el incremento del valor comercial del inmueble adquirido el que se ve afectado por factores subjetivos asociados al ciclo de vida las personas que habitan o usan un inmueble teniendo en cuenta factores como la tasa de envejecimiento, natalidad, emigración e inmigración.

³³ n es un valor fijado por el desarrollista.

³⁴ $R_{t+1} = R_{t+1} + n \times (R_{t+1} - R_{t+1}) + R_{t+1}$; Ecuación de rentabilidad que obtiene el máximo de los tres valores multiplicado por la expectativa N .

7.2. Planteo del Modelo Sistémico general del caso Miradores de Manantiales

El planteo general del Modelo Sistémico (MS) del barrio consiste en la descripción de la siguiente ecuación de conjunto, presentada en el capítulo 4 ver ecuación 24.

$$SS_{ii} = \{RR, pppp_{ii}, OOCC_{ij}, MMVVdVVe_{ij}, TT\} \quad (24)$$

Si se analizan los primeros dos términos de la ecuación 24, se observa que R es la realidad que corresponde al Emprendimiento Urbano (EU) de Miradores de Manantiales para el plano análisis $pppp_{ii}$ utilizado en este caso (ver punto 6.7)

El sistema general se basará en la combinación de ocho planos de análisis principales surgidos de la problemática relevada en las entrevistas con los actores claves del caso de Miradores de Manantiales. Se trata de 8 planos de análisis que se componen en un único plano derivado de la problemática emergente del caso. Éste surgirá de la composición de los planos de análisis: Económicos, Logístico, Habitacional, de Infraestructura, Poblacional, Físico y Ambiental. Cada plano de análisis genera un subsistema:

1. Plano de análisis económico: incluye los planos de análisis: impositivo, legal, comercial, administrativo y costos de construcción e infraestructura.
2. Plano de análisis logístico: incluye tránsito, estacionamiento, transporte público, peatonalidad
3. Plano de análisis de infraestructura: incluye agua potable, desagües cloacales, desagües pluviales, electricidad, gas, datos, alumbrado público.
4. Plano de análisis poblacional: residentes propietarios, residentes inquilinos, empleados casa de familia, empleados comerciales, visitantes, clientes comerciales, asistentes a servicios urbanos (colegios, guarderías, consultorios, etc.), natalidad, mortalidad, inmigración, emigración.
5. Plano de análisis Proyectual: parcela madre original, diseño de la superficie vendible loteo-parcelas, calles, espacio verde público, espacio verde privado, viviendas-tipologías, peatonalidad-sendas, espacios de estacionamientos, tipologías-superficies comerciales y servicios, superficie bosque nativo, líneas de ribera, superficies ADR - área de recreación
6. Plano de análisis Ambiental: bosque nativo, fauna, espacio verde, residuos sólidos, gases emitidos.
7. Plano de análisis operacional, referido a los tiempos de construcción.
8. Plano de análisis de la Seguridad: se refiere a la seguridad personal y contra el delito.

Se utiliza, primeramente, el método analítico separativo para luego integrar sistémicamente los sistemas, tal como ya se explicó en el punto 5.4. del Capítulo 5. Este método consiste en desagregar por planos de análisis en subsistemas correspondientes, realizando los análisis en cada uno. Luego se integran los subsistemas en un sistema general con un único plano de análisis compuesto por la unión de todos los planos de análisis de los subsistemas. A continuación, se presenta en la Figura 97, el grafo del sistema general que incluye los subsistemas y sistemas surgidos de los ocho planos de análisis antes enunciados.

7.3. Grafo del Modelo Sistémico del caso Miradores de Manantiales conteniendo el Sistema General del Emprendimiento Urbano-EU:

Figura 97 Grafo del Sistema General de Miradores de Manantiales. Elaboración propia.

Las conexiones entre los subsistemas y sistemas contenidos en las Figuras 97 y 98, se explicitan en las matrices de relaciones externas e internas de cada subsistema. Las conexiones se describen en detalle en cada subsistema interno, estableciendo las relaciones al interior de cada subsistema y su vinculación con el medio.

Figura 98 modelo de simulación sistema general. Elaboración propia

7.4. Primer subsistema: Económico - Desarrollistas

Plano de Análisis pl₁: Económico es el plano de análisis que incluye las relaciones comerciales de los desarrollistas, propietarios, inquilinos, inversionistas, contratistas; los impuestos provinciales, nacionales y municipales; los gastos administrativos, costos de infraestructuras y todo movimiento económico significativo del Emprendimiento Urbano.

Objetivo del sistema: El EU Miradores de Manantiales: tiene como finalidad producir rentabilidad a los desarrollistas, comercializando lotes y subproductos derivados de esta comercialización.

7.4.1. Grafo del subsistema Económico – Desarrollistas de Miradores de Manantiales:

Figura 99 Grafo Modelo Sistémico subsistema Económico del EU en etapa inicial. Elaboración propia.

7.4.2. Matrices de relaciones internas y externas del Modelo Sistémico Subsistema Económico

Se procedió a numerar en forma correlativa los elementos internos y a establecer si existe una relación entre ambos elementos ya sea esta causal o estadística colocándose uno 1 si existe la relación y un cero 0 si no existe esta relación. Luego se estudia la naturaleza de cada relación existente estableciendo ecuaciones, relaciones estadísticas, algoritmos o descripciones conceptuales, según corresponda. Estas relaciones se incluyen directamente en la programación del modelo de simulación. En las Tablas 11 y 12 se enumeran los subsistemas y sistemas del medio relevados en el EU mediante entrevistas, estudios y análisis de la información.

Tabla 11 subsistemas económicos interno

Subsistema interno	Número de Orden
Marketing y Propaganda	1
Comercialización de Lotes	2
Cobranzas y Fondos generados por el Emprendimiento Urbano	3
Costos Fijos y Gastos Generales de funcionamiento Desarrollistas	4
Comercialización de viviendas construidas	5
Gastos y Costos de Construcción Infraestructuras	6
Beneficios	7

Sistemas económicos externos: Tabla 12 Medio externo del Subsistema económico

Sistema externo	Número de Orden
Mercado Inmobiliario	1
Viviendas y locales ocupados	2

En la Tabla 12 se procedió a numerar en forma ordenada y correlativa los subsistemas que forman parte del subsistema económico, en la Tabla 13 se numeran también en forma correlativa los elementos que forman el medio ambiente sistémico que se vincula directamente con el subsistema económico.

Tabla 13 Matriz de Relaciones interna "rij" "subsistema económico"

R _{ij}	d e s t i n o	Marketing y Propaganda	Comercialización de Lotes	Cobranzas y Fondos generados por el Emprendimiento Urbano	Costos Fijos y Gastos Generales de funcionamiento Desarrollistas	Comercialización de viviendas construidas	Gastos y Costos de Construcción Infraestructuras	Beneficios	SUMATORIA destino
origen		1	2	3	4	5	6	7	
Marketing y Propaganda	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Comercialización de Lotes	2	1	0	1	0	0	0	0	2
Cobranzas y Fondos generados por el Emprendimiento Urbano	3	0	1	0	0	1	0	0	2
Costos Fijos y Gastos Generales de funcionamiento Desarrollistas	4	0	0	1	0	0	0	0	1

Comercialización de viviendas construidas	5	0	1	0	0	0	0	0	1
Gastos y Costos de Construcción Infraestructuras	6	0	0	1	0	0	0	0	1
Beneficios	7	0	0	1	1	0	1	0	3
SUMATORIA origen		1	2	4	1	1	1	0	10/10

En la Tabla 13 se observa la matriz de relaciones internas r_{ij} del subsistema económico donde se establecen las relaciones existentes entre los mismos subsistemas. Las relaciones serán 0 si no existe una relación significativa y 1 si existe la relación. El dato contenido en cada elemento de la matriz surge de entrevistas realizadas con representante de la empresa desarrollista.

Si se analiza la diagonal principal de la matriz contenida en la Tabla 13 se observará que los elementos son 0 ya que se entiende que es una relación que no aporta información. Por ejemplo, la relación con los Beneficios con ellos mismos, éstos no aportan información sobre como cuantificarse.

Tabla 14 Matriz de relaciones Externas "ekj" plano de análisis económico

E_{kj}	destino	Marketing y Propaganda	Comercialización de Lotes	Cobranzas y Fondos generados por el Emprendimiento Urbano	Costos Fijos y Gastos Generales de funcionamiento Desarrollistas	Comercialización de viviendas construidas	Gastos y Costos de Construcción Infraestructuras	Beneficios	SUMATORIA destino
origen		1	2	3	4	5	6	7	
Mercado inmobiliario	1	1	0	1	0	0	0	0	2
Viviendas y locales ocupados	2	0	0	0	0	1	0	0	1
SUMATORIA origen		1	0	1	0	1	0	0	3/3

En la Tabla 14 se describe la matriz de relaciones externas e_{kj} del subsistema económico. Las relaciones que se describen son entre los sistemas del medio ambiente sistémico y los sistemas internos del subsistema económico. En esta matriz se observa que el subsistema económico interactúa con dos sistemas, uno externo del medio ambiente sistémico general que es el mercado inmobiliario, y el segundo que es un subsistema interno del sistema general. En ambos casos para este plano de análisis se los trata de idéntica manera como sistemas externos utilizando la metodología que se explicó en el Capítulo 4 en el punto 5.4.2.10

De la observación de la Tabla 14 se destaca que el mercado Inmobiliario es el sistema externo más conectado con el subsistema económico por encima de los inmuebles ocupados.

Igualmente, que en la Tabla 13 los datos incluidos en la Tabla 14 provienen de las entrevistas con los técnicos de la empresa desarrollista y del relevamiento realizado en esta tesis.

Conforme a la cantidad de relaciones, el orden para los sistemas externos, desde el plano de análisis económico, está dado en la Tabla 15.

R_{ij}	destino	destino	SUMATORIA
Beneficios	7		3
Comercialización de Lotes	2		2
Cobranzas y Fondos generados por el Emprendimiento Urbano	3		2
Costos Fijos y Gastos Generales de funcionamiento Desarrollistas	4		1
Comercialización de viviendas construidas	5		1
Gastos y Costos de Construcción Infraestructuras	6		1
Marketing y Propaganda	1		0

Tabla 15 Tabla ordenada por cantidad de relaciones internas en el subsistema económico

La Tabla 15 obtenida al ordenar de mayor a menor la columna de sumatoria de la matriz de relaciones internas del subsistema económico contenida en la Tabla 13, se presenta los factores económicos con mayor cantidad de relaciones. Se puede observar que los tres primeros subsistemas en la Tabla 15 son: Beneficios, Comercialización de lotes y Cobranzas.

E_{kj}	destino	SUMATORIA
origen		
Mercado inmobiliario	1	2
Viviendas y locales ocupados	2	1

Tabla 16 elemento externo más conectado con subsistema económico desarrollista

En la Tabla 16 se observan dos sistemas externos: Mercado inmobiliario y Viviendas y Locales Ocupados quedando como de mayor relación con el subsistema analizado el primero. Esto será importante en el modelo de simulación donde se contiene la explicación y cuantificación de las relaciones detectadas.

7.4.2. Modelo Precursor Económico subsistema Económico - Desarrollistas

En base al modelo sistémico es posible desarrollar, en la Figura 100, el siguiente modelo precursor simplificado

Figura 100 Modelo precursor del subsistema Económico – Desarrollistas Elaboración propia.

El proceso del subsistema económico comienza con la determinación del cliente potencial del EU quien es perfilado por el sistema de marketing y propaganda. Este cliente potencial se contacta o es contactado por la fuerza de venta de la empresa desarrollista que tiene habilitado múltiples canales tanto presenciales como virtuales. Producido el primer contacto, el cliente desiste o comienza un proceso de compra de un inmueble acorde a sus posibilidades financieras. Luego de producida la compraventa del inmueble comienza inmediatamente el proceso de cobranza que se destina a los gastos de la empresa desarrollista y a las obras de infraestructura. Simultáneamente, comienza el proceso de construcción y de ocupación del barrio. Los primeros habitantes del barrio comienzan a ocupar sus viviendas y locales sin que la empresa desarrollista haya terminado la construcción de la infraestructura presentando solamente un mínimo de infraestructura, conforme a un plan de obra autorizado por el municipio.

La rentabilidad se obtiene, principalmente, de la revaluación de los terrenos y de los inmuebles. Por esta razón la venta inicial de terrenos se realiza conforme a cupos establecidos según necesidad de cumplir con el plan de obra de infraestructuras. Se considera que a medida que transcurre el tiempo el precio del metro cuadrado de los inmuebles se revaloriza notablemente y de este modo se recupera la inversión inicial, con las primeras ventas que se realicen, pudiendo el emprendimiento, mediante la continuidad del proceso de compraventa, cubrir el costo de la realización de la infraestructura restante. Además, permite cubrir los gastos asociados al funcionamiento de la empresa desarrollista comenzando a producir rentabilidad. Por otra parte, existen procesos

secundarios para la generación de rentabilidad tales como la renta financiera de los fondos, la

negociación de contratos con los proveedores de infraestructuras, el cobro de las expensas comunes a los nuevos propietarios, las comisiones sobre las operaciones inmobiliarias, la generación de fondos comunes de inversión, la emisión de acciones en bolsas, la solicitud de exenciones sobre tasas e impuestos, entre otras posibilidades de negocios.

La influencia del mercado inmobiliario de la ciudad se materializa en la variación del precio del metro cuadrado de terreno en el barrio conforme se van ocupando las parcelas. Este hecho se ha verificado observando las publicaciones de precios realizadas. Sin embargo, el proceso ha sufrido distintas variaciones producidas por el medio ambiente sistémico lejano como es la inflación sufrida por la moneda de referencia (dólar), la inflación y la recesión combinadas de la economía argentina, agravadas por la pandemia. No obstante, la ralentización del proceso de revalúo de los terrenos, debido a los fenómenos externos citados, la compra de propiedades se incrementó, ya que constituyó una forma de inversión de tipo “refugio”. Paradojalmente, el crecimiento de la inseguridad producida por la situación social generó una mayor demanda hacia las urbanizaciones con sistemas de vigilancia.

La dinámica descripta se refleja en tasas de referencia que regulan cada proceso encerrado en las ecuaciones diferenciales que se pueden observar en el modelo de simulación.

7.4.4. Modelo de simulación subsistema Económico – Desarrollistas

En la Figura 101 se observa el modelo de simulación del subsistema Económico – Desarrollista en su programación gráfica. Adjunta a la presente tesis se encuentra en el Anexo Digital la programación completa del modelo de simulación y el lenguaje y editor utilizado para realizarlo, pudiéndose de este modo utilizar el programa y verificar su construcción.

El modelo en la Figura 101 se puede leer, de izquierda a derecha, comenzando por el vínculo entre la población de clientes potenciales y el sistema de marketing y propaganda del desarrollista. El mismo consiste en tasas estimadas en base a la masividad y eficacia de la propaganda. La publicidad masiva tiene un alcance preferente sobre la ciudad de Córdoba y la tasa de incidencia se estima en base a la cantidad de contactos recibidos. Los contactos son contabilizados y clasificados y se establece cuantos pasan a ser clientes potenciales, aquellos que comienzan algún proceso de negociación. De estos últimos, solamente una proporción se convierten en clientes que adquieren un lote o terreno. Las tasas se obtuvieron de entrevistas con la fuerza de venta, los datos son reservados.

La compraventa de un lote dispara múltiples procesos que se suceden con distintas demoras, cobranzas y asignación de fondos, construcción de inmuebles, disminución del stock disponible de lotes, y aporta fondos también para la construcción de la infraestructura faltante. Comienza el pago de expensas comunes. El desarrollista solo aporta fondos propios en los primeros meses, luego, el desarrollo urbano se financia mediante los fondos generados por las ventas.

La construcción de viviendas y locales genera un nuevo proceso ya sea de venta o de alquileres que induce a la ocupación de las viviendas con habitantes permanentes. Es entonces que comienza el consumo de fluido eléctrico, gas, agua y los aportes de residuos líquidos y sólidos.

El proceso de recaudación de fondos iniciado en cada compraventa aporta los que constituyen un flujo mensual que regula el inicio de nuevas etapas en el barrio que se van habilitando en función del plan de negocio para obtener máxima rentabilidad.

Figura 101 modelo de simulación subsistema Económico Desarrollistas - elaboración propia

En el siguiente gráfico de la Figura 102 se puede observar el flujo de fondos mensual simulado en función de ventas simuladas y una curva de precios ascendente contenida en el modelo.

Figura 102 ejemplo de gráfico de flujo de fondos. Elaboración propia.

El flujo de fondos visualizado en la Figura 102 es guiado por un plan de dosificación de las ventas ejemplificado gráficamente en la Figura 103. Este plan se establece para cada tipo de lote conforme a la conveniencia financiera. De la observación de la curva de dosificación se destacan tres momentos. El inicial, donde es necesario vender para poder financiar las obras de infraestructuras y gastos de funcionamiento. Un segundo momento donde se vende solamente lo necesario hasta que, al final del período de desarrollo de diez años, se vende la totalidad remanente de modo que se obtenga la mayor rentabilidad posible.

Figura 103 ejemplo de la Dosificación de la venta de lotes tipo 1. Elaboración propia.

La dosificación de las ventas es determinada por la empresa acorde al plan de obras de infraestructuras, costos fijos y rentabilidad que se decida obtener, mientras el precio de mercado de un lote depende de la oferta y la demanda del mercado inmobiliario local. Es una regla establecida por el uso y costumbre del mercado inmobiliario que el precio de un lote típico en un barrio cerrado aumenta a medida que el barrio se desarrolla. Por esta razón en la etapa inicial el valor será menor que a los diez años cuando el barrio se encuentra en su madurez comercial tal como se visualiza en la Figura 104.

Figura 104 variación del precio de un lote tipo 1. Elaboración propia

La dinámica del proceso de simulación consiste en simular, para cada mes, tomando la dosificación fijada por la empresa desarrollista (ver Figura 105), las ventas en el mes. Los fondos se obtienen

$$\text{FONDOS_GENERADOS_POR_VENTA_LOTE_TIPO_1} = \text{MERCADO_INMOBILIARIO.PRECIO_DE_VENTA_POR_LOTE_TIPO_1} * \text{VENTA_LOTE_VIV_IND_TIPO_1} \quad (24)$$

multiplicando la cantidad de lotes vendidos por el precio de mercado de un tipo de lote correspondiente a ese mes específico, obtenido de la curva de variación del precio. Los lotes vendidos son restados del stock de lotes disponibles para venta.

Figura 105 Lógica del cálculo de los fondos acumulados por un lote tipo 1. Elaboración Propia

Ejemplo de cálculo correspondiente para un lote tipo 1:

Aplicándose a luego a la ecuación diferencial en el stock de fondo acumulados:

$$\begin{aligned} & \text{FONDOS ACUMULADOS LOTES TIPO 1 TOTAL} = \\ & \text{FONDOS_INFRAESTRUCTURA_LOTE_TIPO_1}(t - dt) + (\text{FLUJO_FONDOS_INFRAESTRUCTURA_LOTE_TIPO_1}) * dt \quad (25) \end{aligned}$$

Siendo t el tiempo correspondiente a un mes específico. El programa calcula los valores para cada mes del intervalo de simulación de 10 años acoplado el valor de mercado y el limitador de la dosificación para cada mes en forma automática.

7.4.5. Calibración y Validación del Modelo de Simulación del subsistema económico – desarrollistas

El criterio para calibrar este sub-modelo consistió en estudiar el rango de las variables más significativas. La elección de las variables más significativas se realizó mediante una entrevista con técnicos de la empresa desarrollista quienes eligieron un conjunto de variables del modelo de simulación. Además, se determinó si los valores que el modelo exhibía eran aceptados como posibles o similares a los reales. No se pudo comparar con valores reales ya que esta información es reservada y no se encuentra accesible. Los fondos se valoraron en dólares norteamericanos (USD) que es la moneda utilizada para las transacciones inmobiliarias. Se considera que los inmuebles tienden a mantener su precio en esta moneda, aunque situaciones externas inesperadas han generado variaciones imprevistas.

VARIABLES SELECCIONADAS DEL LISTADO CONTENIDO EN EL MODELO DE SIMULACIÓN:

- *Gastos en Infraestructuras*
- *Fondos totales acumulados en Bruto*
- *Beneficios*

Figura 106 fondos acumulados gastados en infraestructura del Barrio. Valores en USD. Elaboración propia.

Los gastos en infraestructuras son inicialmente solventados por la empresa desarrollista y luego se trasladan a los residentes del barrio. Sin embargo, son inversiones iniciales necesarias para

materializar el emprendimiento urbano, por este motivo la mayor parte de estos fondos deben ser provistos en la etapa inicial del EU, aunque se prevén hacer inversiones en forma gradual en la medida que el barrio se vaya habitando. En la figura 106 se observa una curva de gastos en infraestructura acumulados (simulada).

Los *gastos acumulados de infraestructura*, que se grafican en la Figura 106, se denominan reales debido a que son calculados en base a la suma de los costos de construcción de infraestructuras mensuales acorde al plan de obras proyectado para el barrio. Estos gastos difieren de los fondos previstos para la realización de infraestructuras. Estos suelen ser mayores ya que no se tiene en cuenta el efecto de la negociación de precios que la empresa desarrollista lleva a cabo con cada proveedor y contratista de obra. La diferencia entre los fondos efectivamente gastados y los previstos generalmente aumenta los beneficios que produce el EU.

Los fondos totales acumulados, en la Figura 107, consisten en la suma del total de los fondos que pasan por la empresa desarrollista. Toda cobranza que tenga por origen el EU es considerada parte de estos fondos. Éstos indican la envergadura de una inversión y el movimiento económico que produce el emprendimiento constituyendo un parámetro para evaluar el impacto económico que se produce en el sistema económico urbano por la realización del EU en el período de desarrollo del mismo que en este caso son 120 meses.

Figura 107 fondos totales acumulados del submodelo Económico Desarrollistas en USD. Elaboración propia.

En la simulación para los precios de mercado fijados el EU genera un movimiento que alcanza un máximo de 17,9 millones de dólares. Este parámetro indica solamente los flujos de fondos provenientes de la comercialización de terrenos sin considerar otros negocios indirectos. El proceso de calibración consistió en comparar los datos obtenidos por simulación con los datos contables. Este proceso fue realizado internamente arrojando una diferencia de un 8,5% en menos con respecto del valor real.

El tercer valor consiste en el *beneficio* producido solamente por la venta de lotes procediéndose a verificar si el valor obtenido por la simulación pertenecía al rango de variación del beneficio real, evaluando de este modo la calidad de la estimación producida por la simulación.

En la simulación se obtuvo el *beneficio* mediante la diferencia entre las cobranzas y los costos reales de obra, administración y de funcionamiento, calculando los mismos en base a los flujos de dinero estimados por otros subsistemas del modelo de simulación. En la siguiente Figura 107 se puede observar la curva conteniendo el beneficio acumulado en un período de 120 meses.

Figura 108 Beneficios obtenidos por la venta de lotes. Elaboración propia

En la Figura 108, también, se pueden observar dos superficies, una bajo el cero del eje horizontal, abscisas, en rojo, que significa déficit de dinero total, a financiar mediante aportes de los desarrollistas para poder iniciar la obra. El déficit tiene un máximo para el mes 15 desde el inicio del EU³⁵ y cambiando a superávit a partir del mes 32, cuando los ingresos superan a las erogaciones³⁶. Este punto constituye el momento de inicio del superávit, representado por la superficie verde que es siempre creciente. Las superficies encerradas entre la curva y el eje horizontal representan los fondos acumulados siendo la superficie verde mucho mayor que la roja. Esto indica que el superávit es mayor que el déficit y guarda conformidad con la opinión expuestas por los técnicos de la empresa desarrollista.

Para la validación se corrió una prueba aleatoria, o test de aleatoriedad, para observar si se afecta la tendencia general de este subsistema económico. Allí se observó que las ganancias siguen siendo superiores a los beneficios bajo condiciones de variabilidad del 20 % tal como se puede ver en la Figura 109.

³⁵ Corresponde a un mínimo en la Figura 108 de la curva de flujos de Fondos.

³⁶ Se produce cuando la curva corta al eje horizontal de abscisas.

Figura 109 Prueba Aleatoria sobre los beneficios en USD. Vista parcial. Elaboración propia

En la tabla incluida en la Figura 109 se puede observar la existencia de tiempos en la columna de la izquierda que concluye en un tiempo *final* de simulación, conteniendo en el resto de las columnas los valores de *beneficios* simulados en distintas *corridas* o *Run*. Las diferencias entre los beneficios obtenidos son debidas a factores aleatorios que introducen un comportamiento realista de las variables.

Otra validación realizada consistió en producir una caída de los precios del metro cuadrado en cada una de las tipologías de terrenos ofrecidos. Se considera que las tipologías varían en forma unificada debido a la variación del mercado. La caída de los beneficios esperados se produjo en la medida que los precios de mercado fueron disminuyendo, produciéndose un cambio de tendencia para un valor de aproximadamente el 30% del valor esperado de mercado. A partir de una caída del 70 % aproximadamente, del valor esperado de una tipología de terreno se comienza conforme a la simulación a ser menores los beneficios que las inversiones. Este resultado coincide con los cálculos preliminares del desarrollista tal como se puede observar en la Figura 110 donde además se nota un cambio de tendencia en el mes 60 del comienzo del emprendimiento. Esto constituye, bajo la condición hipotética propuesta, que el emprendimiento se convierta en inviable desde el aspecto

económico. Este punto de inflexión sirve para calibrar el modelo de simulación, ya que determina el rango de variación entre los valores extremos posibles del valor de mercado de las distintas tipologías del EU.

Figura 110 Situación hipotética de pérdida por pérdida de valor de mercado de los lotes en USD. Elaboración propia

7.5. Segundo subsistema: Logístico

Plano de Análisis pl₂: Se conviene como el plano de análisis logístico que es el que estudiará los ingresos, egresos, transportes, conservación y estacionamiento de vehículos, personas, bienes y residuos sólidos. Objetivo del sistema: Que se produzcan los ingresos, egresos y transportes de personas, bienes, vehículos, productos y residuos, en el barrio, sin interrupciones ni conflictos en un tiempo razonable y a costo razonable.

7.5.1. Grafo del subsistema logístico de Miradores de Manantiales

Figura 111 Grafo subsistema logístico EU "Miradores de Manantiales" Elaboración propia.

En la Figura 111 se aprecian dos sistemas externos que afectan al subsistema logístico, el primero es el subsistema poblacional interno que incluye los habitantes, personas que trabajan en el barrio y visitantes ocasionales, quienes generan el flujo logístico. El segundo sistema externo es el sistema logístico de abastecimiento que lo constituyen todos los flujos entrantes y salientes de objetos y vehículos de transporte.

Los subsistemas internos, que componen el sistema logístico, incluyen los vehículos pertenecientes a los residentes del EU, los peatones y ciclistas, los estacionamientos disponibles y los sistemas de distribución y recolección internos del EU.

7.5.2. Matrices de relaciones internas y externas del subsistema Logístico

En la Tabla 17 se configura la matriz de relaciones internas, donde se establecen las relaciones entre los subsistemas destacándose, naturalmente, el sistema de traslados totales *de vehículos y peatones* como es más conectado con la logística del EU.

Tabla 17 Matriz de relaciones internas r_{ij} subsistema Logístico. Elaboración propia.

R_{ij}	destino	VEHÍCULOS EMPRENDIMIENTO URBANO	PEATONES Y CICLISTAS	TRASLADOS TOTALES VEHÍCULOS Y PEATONES	ESTACIONAMIENTO OFERTA VEHÍCULOS	LOGÍSTICA INTERNA	SUMATORIA de destino
Origen		1	2	3	4	5	
VEHÍCULOS EMPRENDIMIENTO URBANO	1	0	0	0	1	0	1
PEATONES Y CICLISTAS	2	0	0	0	0	0	0
TRASLADOS TOTALES VEHÍCULOS Y PEATONES	3	1	1	0	0	1	3
ESTACIONAMIENTO OFERTA VEHÍCULOS	4	1	0	0	0	1	2
LOGÍSTICA INTERNA	5	0	0	0	1	0	1
SUMATORIA origen		2	1	0	2	2	7/7

En la Tabla 18, correspondiente a la matriz de relaciones externas del subsistema logístico, figuran las relaciones con los sistemas externos *poblacional* que es el que tiene mayor cantidad de relaciones y el sistema logístico de abastecimiento que pertenece al medio ambiente exterior del EU.

Tabla 18 Matriz de relaciones externas subsistema logístico "Miradores de Manantiales". Elaboración propia.

e_{kj}		d e s t i n o	VEHÍCULOS EMPREDIMIENTO URBANO	PEATONES Y CICLISTAS	TRASLADOS TOTALES VEHÍCULOS Y PEATONES	ESTACIONAMIENTO OFERTA VEHÍCULOS	LOGÍSTICA INTERNA	S U M A T O R I A d e s t i n o
	Origen		1	2	3	4	5	
	POBLACIONAL SUBSISTEMA	1	1	1	0	0	0	2
	LOGÍSTICA ABASTECIMIENTO MEDIO	2	0	0	0	0	1	1
	SUMATORIA origen		1	1	0	0	1	3/3

A continuación, se analizan las matrices, elementos más relacionados y significativos del subsistema Logístico. En Tabla 19 corresponde a los subsistemas internos, ordenados de mayor a menor, siendo el subsistema de *traslados totales de vehículos y peatones* el más relacionado y, en segundo lugar, el de *estacionamiento oferta vehículos*. Las relaciones se establecieron al estudiar el comportamiento del EU, mediante relevamiento directo en el lugar y entrevistas con residentes en el EU. Se observó la escasa circulación peatonal y ciclística en el barrio, tanto en el período inicial como a los cinco años.

Tabla 19 Listado ordenado de relaciones internas con mayor incidencia en la Logística

R_{ij}		d e s t i n o	sumatoria
	TRASLADOS TOTALES VEHÍCULOS Y PEATONES	3	3
	ESTACIONAMIENTO OFERTA VEHÍCULOS	4	2
	VEHÍCULOS EMPREDIMIENTO URBANO	1	1
	LOGÍSTICA INTERNA	5	1
	PEATONES Y CICLISTAS	2	0

En la Tabla 20 los sistemas externos están ordenados por la cantidad de relaciones, siendo el de mayor incidencia el poblacional ya que la logística del EU se comprobó directamente proporcional a los habitantes.

Tabla 20 Listado ordenado de relaciones externas con mayor incidencia en la Logística

e_{kj}	destino	SUMATORIO destino
POBLACIONAL SUBSISTEMA	1	2
LOGÍSTICA ABASTECIMIENTO O MEDIO	2	1

7.5.3. Modelo Precursor subsistema Logístico del Barrio Miradores de Manantiales

El modelo precursor contenido en la Figura 112, muestra las dependencias de este subsistema de los residentes en el EU. A medida que crece la población, se produce el incremento de vehículos, peatonalidad, ciclismo y logística, disminuyendo simultáneamente los lugares de estacionamiento y aumentando la circulación de todos los tipos.

Figura 112 Modelo Precursor subsistema Logístico. Elaboración propia.

7.5.4. Modelo de simulación subsistema Logístico

El modelo de simulación de este subsistema refleja la lógica del modelo precursor incorporando, como se observa en la Figura 113, los índices de motorización de la población, así como la peatonalidad y el ciclismo asociado con sus respectivos índices, cuyos valores fueron relevados in situ. En otra área del modelo de simulación se refiere a la carga y descarga y a la logística en general, en especial en la zona comercial del EU lo que incide, juntamente con la actividad comercial.

Figura 113 Modelo de Simulación subsistema Logístico (vista parcial). Elaboración propia.

En el modelo se puede estudiar la variación de los espacios de estacionamientos tanto públicos como privados y su incidencia sobre la congestión que se pueda producir en horarios pico por simultaneidades. La simultaneidad se logra mediante temporizadores y permite estudiar el comportamiento, para una solicitud máxima. Esta se produce por la pérdida del nivel de servicio en la circulación, vialidad y logística del EU.

7.5.5. Calibración y Validación del Modelo de Simulación del subsistema Logístico

El modelo de simulación Logístico se calibró en base a la comparación de valores reales, obtenidos de la imagen satelital del barrio, utilizando una línea de tiempo y contando la cantidad de vehículos estacionados en las calles. De modo determinar si la cantidad utilizada en el modelo pertenece a valores factibles de la realidad a los fines de calibrar el modelo.

Las fotos satelitales de las Figuras 114 y 115, son tomadas en distintos horarios diurnos debiéndose tener en cuenta que los años 2020 y 2021 se vieron fuertemente afectados por la pandemia del COVID-19, factor que ha producido una distorsión de la cantidad de vehículos al observarse una menor solicitud de la infraestructura por las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria. Otro factor para tener en cuenta en las fotos satelitales es la fecha de obtención y la inclinación de las sombras que permite determinar la hora solar aproximada y de este modo considerar el horario. En las Figura 114 y 115 se pueden apreciar los vehículos y contabilizarlos, correspondiendo la primera al mes de agosto de 2019 (antes de la pandemia) y la segunda al mes de febrero de 2022.

Figura 114 Foto satelital agosto año 2019 Miradores de Manantiales. Fuente Google Earth Pro

Figura 115 Foto satelital febrero 2022 barrio Miradores de Manantiales. Fuente Google Maps

En la Figura 116 se compararon los datos simulados con los datos relevados observándose una discrepancia en los vehículos totales que se detectaron en las fotos satelitales versus los estimados por el modelo, salvo en dos períodos julio de 2020 y julio 2021.

Figura 116 datos simulados vs datos reales primera aproximación. Elaboración propia

En la Figura 116 también se puede observar la curva simulada (superior) que fuera obtenida hasta julio del 2026 y otra curva inferior que corresponde a datos relevados hasta enero del 2022. La línea roja indica el límite de los datos relevados. A partir de este punto solo se cuenta con datos simulados. Además se observa que la discrepancia entre ambas curvas desde el origen en julio de 2016 hasta enero del 2022 e tiende a atenuarse a medida que evolucionan. Se destaca que la curva simulada es suave ya que no tiene en cuenta los aumentos bruscos producidos por la falta de datos que se producen en la curva relevada y hacen que se consideren constantes algunos datos.

Una segunda forma de calibración de la simulación del subsistema logístico es estudiar la relación indirecta entre la evolución documentada de la cantidad de conexiones eléctricas residenciales, que equivalen a un hogar, y la cantidad de vehículos por hogar o índice de motorización por hogar en el barrio estudiado. Esta calibración es posible si se considera la equivalencia entre una conexión y un hogar, y se tiene en cuenta el índice de motorización promedio de cada hogar en el barrio que oscila entre 1 y 3 vehículos por hogar en base a observaciones basadas en relevamientos propios. Se puede observar en la siguiente Figura 117, una convergencia entre los conjuntos de datos simulados y aquellos basados en la cantidad de conexiones eléctricas reales.

Figura 117 Datos subsistema logístico. Cantidad de vehículos simulados versus Cantidad de vehículos reales estimados en base a cantidad de hogares. Elaboración propia.

En la tabla contenida en la Figura 117 se pueden observar datos simulados en el subsistema logístico (corrida 93, o RUN 93). Los mismos coinciden en el orden de magnitud y difieren en su magnitud con los datos de los vehículos basados en la población real estimada por las conexiones eléctricas EPEC Empresa Provincial de Energía Córdoba (2022).

7.6. Tercer subsistema: Poblacional

Plano de Análisis $p/3$: Poblacional demográfico estudia la variación de la población permanente, residentes y trabajadores, visitas y transeúntes. En definitiva, la totalidad de personas que están en el barrio Miradores de Manantiales, con una permanencia mínima de modo que consuman servicios e infraestructura.

Objetivo del Sistema: que las personas puedan habitar, trabajar, circular, recrearse, realizando toda actividad normal que posibilite el ciclo de vida humano en el barrio.

7.6.1. Grafo del subsistema poblacional de “Miradores de Manantiales”

Se han distinguido los siguientes subsistemas y sistemas del medio tal como se observa en la Figura 118.

Figura 118 Modelo Sistémico Poblacional de Miradores de Manantiales. Elaboración propia.

7.6.2. Matriz de relaciones internas y externas del subsistema Poblacional

Se generaron las Tablas 21 y 22 conforme a la metodología propuesta.

Tabla 21 Matriz de relaciones internas Sistema Poblacional Miradores de Manantiales. Elaboración propia.

R_{ij}	destino	Residentes	No Residentes	Total, personas en el barrio	SUMATORIA destino
Origen		1	2	3	
Residentes	1	0	1	0	1
No Residentes	2	1	0	0	1
Total de Personas en el Barrio	3	1	1	0	2
SUMATORIA origen		2	2	0	4/4

Tabla 22 Matriz de relaciones externas del Sistema Poblacional de Miradores de Manantiales. Elaboración propia.

E_{ij}	destino	Residentes	No Residentes	Total, personas en el barrio	SUMATORIA destino
Origen		1	2	3	
PROYECTO subsistema	1	1	1	0	2
VIVIENDAS Y LOCALES Subsistema	2	1	1	0	2
ECONÓMICO DESARROLLISTAS subsistema	3	1	1	0	2
POBLACION CIUDAD medio	4	1	0	0	1
SUMATORIA origen		4	3	0	7/7

Las primera columna y fila de las matrices del subsistema poblacional representan los subsistemas en sus diferentes estados posibles. Se pueden diferenciar, por ejemplo, los inquilinos, de los residentes permanentes, debido a que los residentes permanentes incluyen a los inquilinos y es necesario conocer la totalidad de residentes permanentes, así como la totalidad de personas ya que habrá servicios que se brindarán a los residentes permanentes en su totalidad. Por otra parte, es necesario distinguir los inquilinos en forma particular ya que este grupo poblacional tiene un comportamiento propio que es necesario comprender desde el plano de análisis poblacional.

Del análisis de la matriz de relaciones internas se observa que el subsistema más importante es el de los propietarios residentes y la totalidad de personas en el barrio, siendo estas relaciones las que más afectan al sistema poblacional tal como se muestra en la Tabla 23 y 24.

Tabla 23 resultados ordenados de la matriz de relaciones internas "Poblacional". Elaboración propia

R_{ij}	destino	SUMATORIA destino
Origen		
Residentes	1	1
No Residentes	2	1
Total de Personas en el Barrio	3	2

En el análisis de la matriz de relaciones externas se observan, como elementos más relevantes para el incremento de personas en el emprendimiento urbano, a los visitantes, los empleados de casas de familia y los clientes de la zona comercial del barrio. Como factores de disminución de personas en el barrio, se observa la emigración como un factor frecuente a estudiar, producido por caducidad de alquileres, ventas de propiedades por diversos factores, tales como divorcios, edad entre otros.

Tabla 24 Listado ordenado por importancia basado en la matriz de relaciones externas Poblacional. Elaboración Propia.

E_{ij}		destino	Residentes
Origen			1
SUMATORIA origen			4

7.6.3. Modelo Precursor subsistema Poblacional

Se esquematiza según los gráficos contenidos en las Figuras 119 y 120.

Figura 119 Modelo precursor subsistema Poblacional. Elaboración Propia.

Modelo Precursor Diagrama Causal

w (Diagrama de Influencias)

Figura 120 Modelo Precursor Poblacional (explicación detallada) Barrio Miradores de Manantiales. Elaboración Propia.

interesante observar el comportamiento inicial de la población en el barrio cuando comienza la etapa de construcción.

7.6.5. Calibración y Validación del Modelo de Simulación del subsistema Poblacional

La calibración del modelo consiste en la introducción, en el modelo de simulación, de valores iniciales de las variables y constantes. Éstas deben ser similares a las reales, observadas en el EU. Los valores iniciales se obtuvieron mediante mediciones, realizadas en el barrio, que fueron puestas a disposición por la empresa desarrollista por intermedio de la administración del barrio. También se obtuvieron datos utilizando el acceso a datos abiertos del sistema SIG catastral (IDECOR Provincia de Córdoba 2023) que permitieron obtener valores objetivos del EU. Existen también datos que fueron obtenidos por el procedimiento de homologación a partir de otros EU similares, buscando EEUU que posean características que permitan una extrapolación válida de valores al caso estudiado.

Un tercer grupo de datos se estiman a partir de referencias indirectas a variables objetivas estudiando y estimando su comportamiento probable mediante estimación de rangos y buscando su validación con expertos que comprendan la incidencia de las variables y constantes.

Durante el proceso de calibración, se observa que existe una notable diferencia entre la cantidad de residentes permanentes y no-residentes, es decir los visitantes, los clientes comerciales, los empleados de los comercios y servicios, los empleados administrativos y el personal de casa de familia. La contabilización conjunta de los diferentes tipos de personas puede inducir a un error en la determinación de los valores de otros subsistemas. Por ejemplo: el consumo de agua asignado puede tener una cifra muy superior cuando se considera que todas las personas poseen igual consumo de agua. Esto se produce cuando se considera que todas las personas permanecen un mismo tiempo en el EU. Para poder subsanar este inconveniente, se genera un coeficiente de calibración que considera, para los distintos tipos de personas que utilizan el EU, una fracción de la permanencia de un residente *permanente* típico. El *residente permanente* es la persona que permanece en el EU 24 hs del día, 7 días de la semana, durante todo el mes. Es un residente ideal que sirve de referencia solamente, pero que permite homogeneizar los distintos tipos de usos, por parte de las personas, que hacen uso de la infraestructura. Para el cálculo del valor del coeficiente se tiene en cuenta la permanencia en el lugar y no las horas de trabajo. Los datos fueron estimados en base a entrevistas realizadas en el barrio y son aproximados.

Con la finalidad de calcular el coeficiente se realizó la Tabla 25:

Tabla 25 Coeficiente de homogeneización de tiempos de residencia. Elaboración Propia

Tipo de persona en EU	Explicación coeficiente	Valor coeficiente
Residente	$24/24 \times 7/7 \times 4/4$	1
Personal limpieza horas	$6/24 \times 3/7 \times 4/4$	0.11000
Personal casa familia	$24/24 \times 6/7 \times 4/4$	0.85000
Empleados comercios	$8/24 \times 6/7 \times 4/4$	0.29000
Visitantes	$3/24 \times 1/7 \times 1/4$	0.00446
Clientes comercios	$1/24 \times 2/7 \times 3/4$	0.00893
Obreros construcción	$8/24 \times 6/7 \times 4/4$	0.29000
Personal de Vigilancia	$12/24 \times 5/7 \times 4/4$	0.36000
Personal oficinas	$8/24 \times 5/7 \times 4/4$	0.24000

En la Tabla 26 se indica la cantidad de variables que posee el submodelo Poblacional:

Tabla 26 Cantidad de componentes del submodelo Poblacional. Elaboración propia

Total	Cantidad	Elementos incluidos
VARIABLES	63	63
Sectores	1	0
Stocks	4	4
Flujos	5	5
Convertidores	54	54
Constantes	20	20
Ecuaciones	39	39
Gráficos	4	4

El proceso de validación del submodelo consiste en comparar los valores obtenidos en corridas del modelo de simulación (experimentos) con las variables similares a las reales, con los resultados observados estudiando el ajuste de las curvas reales con las curvas obtenidas en el modelo. La validación del submodelo poblacional se fundamenta en datos obtenidos de variables indirectas como el consumo eléctrico y la cantidad de conexiones registradas contrastada con las fotografías satelitales.

La cantidad de conexiones procedentes de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Estas series temporales resultan fundamentales para estimar la cantidad real de residentes en el barrio al no contar con datos censales detallados. En la Tabla 27 se encuentra un resumen de los datos que sirven de base para la estimación poblacional.

Tabla 27 Tabla de consumos y cantidad de servicios de Miradores de Manantiales.

Año	Consumo anual [kWh]	Cant de servicios
2006	117	1
2007	441	1
2008	266	1
2009	277	1
2010	2444	2
2011	3847	2
2012	1686	2
2013	1781	2
2014	2178	2
2015	32361	23
2016	4177921	58
2017	1336925	105
2018	2349784	160
2019	2608771	225
2020	1958063	249
2021	1904817	254
2022	344277	256

Elaboración Propia en base a datos de EPEC.

A partir de los valores de la Tabla 27 y considerando la cantidad de servicios residenciales y con un valor de 3 habitantes por hogar, se confeccionó la Figura 98 siguiente:

Figura 122 Población simulada vs. población real. Elaboración propia

La comparación de las curvas de población real con la población obtenida por simulación (Figura 122) permite concluir que:

- Los datos de ambas curvas están en el mismo orden de magnitud
- Las formas de ambas curvas resultan similares.
- La diferencia máxima se manifiesta en el año 2014, 3° del EU que resulta 38 veces superior el valor real respecto del simulado.
- La diferencia mínima se produce en el año 2022, 11° del EU. El valor real de la población relevado resulta un 8% superior respecto del valor simulado, tal como se puede observar en la Figura 122.

Figura 123 Variación de la diferencia entre valores reales y simulados de población. Elaboración propia.

- Si se observa la tendencia lineal de la curva, graficada con línea de trazos en la Figura 123, se puede observar que a medida que pasan los años la diferencia tiende a ser mucho menor y que los años 2013 al 2015 la población simulada era mucho mayor que la real, debiéndose estudiar la razón de tal discontinuidad. Esta situación se podría

originar en un conjunto de causas provenientes del medio sistémico a partir de razones estratégicas que el desarrollista produzca en forma deliberada. para aprovechar la valorización del metro cuadrado de los terrenos en los primeros cuatro años del EU.

- Si se eliminan los años 2013, 2014 y 2015, la diferencia se atenúa sensiblemente, tal como puede observarse en la Figura 124 hasta alcanzar valores cercanos al 5%, según avanza el tiempo.

Figura 124 Diferencia entre valores de población real y simulada quitando los valores excepcionales de los años 2013,2014 y 2015. Elaboración Propia.

El análisis estadístico de las poblaciones simulada y real ha producido los siguientes resultados:

- Coeficiente de correlación de Pearson: El valor es 0.967, lo que indica una correlación muy fuerte entre las dos series temporales. Esto sugiere que a medida que la población simulada aumenta, la población real también lo hace de manera muy similar.
- Análisis de regresión: Pendiente (Slope): El valor de la pendiente es 0.968, lo que indica que por cada unidad que aumenta la población simulada, la población real aumenta en aproximadamente 0.968 unidades.
- Intercepción (Intercept): El valor de -101.088 sugiere que, si la población simulada fuera 0, la población real sería aproximadamente -101.088. Este valor negativo podría ser una anomalía debido a la naturaleza de los datos.
- Valor R (R-value): El valor de R es igual al coeficiente de Pearson, lo que confirma la fuerte correlación lineal.
- Valor P (P-value): Con un valor p de aproximadamente 1.18e-06, hay una significancia estadística en la relación entre las poblaciones simulada y real.
- Error estándar (Std_err): Un error estándar de 0.085 indica que hay una pequeña variabilidad en la estimación de la pendiente.
- Error cuadrado medio (MSE): El valor es 17593.091, lo que indica que, en promedio, el cuadrado de las diferencias entre las poblaciones simulada y real es bastante alto.
- Raíz del error cuadrado medio (RMSE): El valor es 132.639, que es la raíz cuadrada del MSE y proporciona una medida de la diferencia entre valores predichos por el modelo y los valores observados.

En resumen, el alto coeficiente de correlación y los valores significativos de la regresión sugieren que la población simulada tiene una fuerte similitud lineal con la población real, indicando que el modelo de simulación puede considerarse válido en términos de la tendencia que representa.

7.7. Cuarto subsistema *Proyecto* del caso Miradores de Manantiales

El subsistema proyecto incluye el diseño de la planimetría en la planificación urbana. Es el subsistema estratégico dado que de éste dependen todos los otros al materializar el barrio “Miradores de Manantiales”. En este subsistema se acoplan ordenanzas municipales, conveniencia económica de los inversores, expectativas de los potenciales clientes y el medio ambiente. Un diseño sistémicamente sostenible permitirá integrar los diferentes puntos de vista teniendo en cuenta las normativas, intereses y expectativas, mediante un diseño adecuado.

7.7.1. Grafo del subsistema PROYECTO de Miradores de Manantiales

En la Figura 125, se presenta el grafo del subsistema Proyecto

Figura 125 Subsistema *Proyecto* que contiene el diseño urbanístico. Elaboración propia.

La complejidad del subsistema *Proyecto* genera la necesidad de aumentar la recursividad describiéndolo detalladamente como si fuera un sistema general, aumentando el nivel de detalle de modo que se pueda generar el modelo precursor y luego el modelo de simulación en forma

coherente. Por esta razón se genera el subsistema de *superficies vendibles* que incluye las superficies destinadas tanto a vivienda como para otros fines como son el comercial, oficinas, educación y salud.

7.7.2. Matrices de relaciones internas y externas del subsistema *Proyecto*

Las Tablas 28 y 29 siguientes plantean las matrices del subsistema:

Tabla 28 Matriz de relaciones internas subsistema proyecto. Elaboración propia.

R_{ij}	d e s t i n o	Parcela Madre Total de tierras disponibles	Espacios Verdes Área de Recreación	Superficies Vendibles	Tierras de uso Público	Calles	Lotes Unidades de Viviendas	Comercios Oficinas Equipamiento Urbano	Estacionamiento	SUMATORIA destino
Origen		1	2	3	4	5	6	7	8	
Parcela Madre Total de tierras disponibles	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Espacios Verdes Área de Recreación	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Superficies Vendibles	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Tierras de uso Público	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Calles	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lotes Unidades de Viviendas	6	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Comercios Oficinas Equipamiento Urbano	7	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Estacionamiento	8	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SUMATORIA origen		2	0	2	1	0	0	0	0	5/5

En la Tabla 28 figuran la *superficie vendible* y la *parcela madre* como los factores con mayor incidencia en el subsistema. La parcela madre constituye el origen del sistema económico, ya que de las características de ésta depende la factibilidad del negocio. La topografía, superficie, escurrimiento, estado jurídico y ubicación constituyen algunos de los componentes que configuran el negocio.

La superficie vendible constituye el segundo elemento de relevancia ya que es lo que genera la rentabilidad del negocio, sin superficie vendible suficiente el negocio no resultará factible. Existen proporciones necesarias entre las distintas superficies que configuran el negocio inmobiliario.

Tabla 29 Matriz de relaciones externas subsistema proyecto. Elaboración propia

e_{kj}		d e s t i n o	Parcela Madre Total de tierras disponibles	Espacios Verdes Área de Recreación	Superficies Vendibles	Tierras de uso Público	Calles	Lotes Unidades de Viviendas	Comercios Oficinas Equipamiento Urbano	Estacio- namiento	SUMATO RIA destino
Origen			1	2	3	4	5	6	7	8	
Infraestructura Barrio subsistema	1		0	0	1	0	0	0	0	0	1
Espacios Verdes Bosque natural subsistema	2		0	1	0	0	0	0	0	0	1
Servicios subsistema	3		0	0	0	0	1	1	0	0	2
Poblacional subsistema	4		0	0	0	0	0	1	0	0	1
Viviendas y Locales Subsistema	5		0	0	0	0	0	1	1	0	2
Económico Desarrollistas Subsistema	6		0	0	0	0	0	1	1	0	2
SUMATORIA origen			0	1	1	0	1	4	2	0	9/9

En la Tabla 29 se observa que el subsistema proyecto incide sobre el medio sistémico adyacente en forma homogénea, afectando todos los subsistemas de la misma de manera. Esta configuración indica que es un sistema estratégico, que dará forma y condicionará la evolución del EU en todos los subsistemas. Un EU, de alto valor económico y estratégico, será generado por un proyecto que contenga las condiciones de diseño articuladas estratégicamente y valoradas por el entorno social de la ciudad que ocupa.

7.7.3. Modelo precursor subsistema Proyecto

Figura 126 Modelo precursor subsistema proyecto. Elaboración Propia

En la Figura 126 se puede ver el diagrama de influencias del subsistema Proyecto. Allí se observa como el aumento de las superficies de calles, los espacios verdes y el estacionamiento influyen en la disminución de las superficies vendibles, tanto para viviendas como para locales comerciales. A su vez, la disminución de las superficies vendibles se traduce en disminución de pobladores teóricos del EU. Por otra parte, el bosque nativo tiene más probabilidad de mantenerse en pie si es menor la superficie vendible. Así también la disminución de superficie vendible disminuye la rentabilidad económica del EU.

En este diagrama de influencias se puede establecer una relación antagónica entre preservar el bosque nativo, establecer espacios verdes amplios, diseñar calles espaciosas, proveer de lugares de estacionamiento suficiente para satisfacer un pico de demanda versus aumentar la superficie vendible, la cantidad de lotes y la densidad de viviendas vendibles por lotes.

Se deja establecido, en cierta medida, que la densificación puede producir una disminución de la calidad ambiental y logística del EU favoreciendo la rentabilidad y comercialidad de la zona. Se puede observar que el sistema puede tender, entrópicamente, a aumentar la superficie vendible total, la cantidad de lotes, la densidad de viviendas y locales por lote, logrando un máximo de rentabilidad del barrio. Sin embargo, tal como se puede deducir observando la Figura 126, esto se lograría con la disminución de las superficies verdes y logísticas (calles, avenidas, aceras, estacionamientos, etc.).

7.7.4. Modelo de Simulación subsistema Proyecto

Figura 127 Modelo de simulación del subsistema "PROYECTO" vista general. Elaboración propia.

Figura 128 Modelo de Simulación subsistema Proyecto (vista parcial). Elaboración propia.

En las Figuras 127 y 128 se pueden observar el modo de operar de las relaciones que se establecieron en la generación del modelo precursor, donde se ingresan valores mediante la utilización de Tasas de asignación de las distintas variables del proyecto por ejemplo las asignaciones de superficies para uso público y vendibles. Estas últimas inciden sobre la cantidad de lotes y la cantidad de habitantes teóricos, variables que afectan en forma directa sobre la superficie destinada a calles y a estacionamientos.

El modelo permite asignar anchos de calles, superficies de espacios verdes y de equipamiento comunitario verificando la integridad de los datos al comprobar que la superficie destinada a un fin sea restada de la disponible para otra finalidad.

En la siguiente Figura 129 se una vista general del modelo de simulación del subsistema Proyecto.

Figura 129 Modelo de Simulación subsistema Proyecto (vista general). Elaboración propia.

7.7.5. Calibración y validación del modelo de simulación del subsistema Proyecto

El proceso de calibración y validación se realizó comparando los datos aportados por la empresa desarrollista con los obtenidos del Modelo de Simulación. En la simulación se utilizaron tasas de asignación de superficies procedentes de las planillas de cálculo utilizadas como modelos por el desarrollista³⁷.

En la Tabla 30 se puede observar la cantidad de variables que se utilizan en este submodelo cuyos datos se obtuvieron del reporte del Modelo de Simulación del EU.

Total	Count	Including Array Elements
Variables	149	149
Sectors	13	
Stocks	1	1
Flows	1	1
Converters	147	147
Constants	80	80
Equations	68	68
Graphicals	2	2

Tabla 30 variables del submodelo proyecto salida del modelo de simulación en Stella Architect. Elaboración propia.

La cantidad de variables, indicada en la Tabla 30 con el valor de 149, corresponden a variables de ingreso tales como las tasas de asignación, anchos de calles elegidos, superficie de uso público, y a

³⁷ ver punto 6.7.6.2. Variables morfológicas y de Infraestructura utilizadas por el desarrollista

variables de salida como la cantidad de lotes de una tipología, la cantidad de habitantes teóricos y los lugares de estacionamientos.

La validación de los datos de este subsistema consiste en comparar los datos obtenidos del modelo de simulación con los de la tabla de datos del EU brindada por el desarrollista³⁸, comprobando la consistencia de los mismos evitando asignar erróneamente los distintos tipos de superficies.

La calibración se produjo por efecto del control de los cálculos obtenidos por el modelo, ya que las variables de proyecto no tienen un proceso de integración temporal al haberse incorporado su cálculo al inicio del proceso de materialización del EU.

7.8. Quinto subsistema Infraestructuras Barrio

El subsistema *Infraestructuras Barrio* se refiere a la construcción de calles, materialización de lotes e instalación de las redes de servicios conforme un plan de obra establecido en el proyecto del EU. Cada tendido de red tiene su propio plan de obra y financiación. La financiación de los tendidos está dada por las prioridades, establecidas por el municipio, y el ritmo previsto para la comercialización de los lotes del EU.

Al inicio se realizó la apertura y pavimentación de calles, necesaria para el umbral mínimo de obras para la comercialización de los lotes. Simultáneamente, se comenzó el tendido de las redes eléctrica, alumbrado público y agua potable, necesarias para la comercialización y para el inicio de las construcciones de viviendas y locales. Es con la construcción de la infraestructura que comienza la valorización inducida de los terrenos del barrio.

Existen dos alternativas de financiación previstas en este subsistema:

- a) Las obras solo son financiadas inicialmente por el desarrollista para luego continuar siendo solventadas por los compradores de los lotes del barrio mediante las expensas comunes ordinarias y extraordinarias.
- b) Las obras son incluidas en el precio de adquisición del lote y son costeadas por el desarrollista con un plan de obras que ejecuta predominantemente al comienzo de la construcción del EU.

Existen otras redes como las de datos que se han omitido por no requerir tendidos ya que se previeron en modalidad inalámbrica.

La red de cloacas en el caso del EU, se dejan enterradas y selladas hasta que se puedan vincular a la estación de bombeo que sirve de nexo con la red cloacal de la ciudad. Las otras redes, salvo la eléctrica, no se pueden dejar enterradas sin utilizarse ya que lo prohíben los protocolos de seguridad de las mismas.

En la Figura 130 se puede observar el vínculo entre los subsistemas y el medio que denota la forma de vinculación que se explicará en el modelo precursor y de simulación.

7.8.1. Grafo del subsistema Infraestructuras barrio Miradores de Manantiales

En la Figura 130 se genera el grafo:

³⁸ Ver anexo Digital datos brindados por el desarrollista del EU

Figura 130 Grafo modelo sistémico del subsistema Infraestructura Barrio. Elaboración propia.

7.8.2. Matrices de relaciones internas y externas del subsistema Infraestructuras Barrio
 En las Tablas 31 y 32 se visualizan las matrices:

Tabla 31 matriz de relaciones internas del subsistema "Infraestructuras Barrio". Elaboración Propia.

r_{ij}	destino	LOTE TIPO	CALLE FRENTE	RED DE AGUA	RED DE GAS	RED CLOACAS	RED ELÉCTRICA	RED ALUMBRADO	SUMATORIA destino
Origen		1	2	3	4	5	6	7	
LOTE TIPO	1	0	1	0	0	0	0	0	1
CALLE FRENTE	2	1	0	1	1	1	1	1	6
RED DE AGUA	3	0	1	0	0	0	0	0	1
RED DE GAS	4	0	1	0	0	0	0	0	1
RED CLOACAS	5	0	1	0	0	0	0	0	1
RED ELECTRICA	6	0	1	0	0	0	0	0	1
RED ALUMBRADO	7	0	1	0	0	0	0	0	11

En la Tabla 31 se destaca el elemento *calle frente* como el más importante del subsistema. Éste consiste en la apertura de calles como tarea antecedente a todas las redes y al loteo. Por esta razón es el subsistema que más conexiones posee.

e_{kj}	destino	LOTE TIPO materializados	CALLE FRENTE	RED DE AGUA	RED DE GAS	RED CLOACAS	RED ELÉCTRICA	RED ALUMBRADO	SUMATORIA destino
Origen		1	2	3	4	5	6	7	
Cantidad de lotes	1	1	1	0	0	0	0	0	2
economico fondos para infraestructura	2	1	0	1	1	1	1	1	6
sumatoria		0	1	1	1	1	1	0	11

Tabla 32 Matriz de relaciones externas del sistema Infraestructuras Barrio. Elaboración propia

En la Tabla 32 se observa que es el subsistema externo económico desarrollista el que más influencia ya que sin el financiamiento de los fondos para la construcción de infraestructuras, no se pueden materializar los lotes ni tender las redes de servicios. Las redes no se vinculan directamente con las de la ciudad, sino mediante las obras de nexo asociadas a la existencia de una demanda y provisión de los fluidos, por parte de las empresas proveedoras.

La red de gas natural no contaba con la planta reductora de presión por lo que el barrio no contaba con la provisión del servicio. Ante esta situación, y como política de promoción comercial, la empresa desarrollista proveía la carga de tanques domiciliarios tipo Zeppelin, pagando la diferencia de costo entre el gas natural y el licuado. Sin embargo, en la actualidad, habiéndose consolidado el EU, se abandonó este sistema recayendo la totalidad del costo de la provisión del gas licuado en los habitantes del EU hasta que la obra de la red sea factibilizada por la realización de la obra de nexo autorizada por la empresa proveedora de gas natural.

7.8.3. Modelo precursor subsistema *Infraestructuras barrio*

Figura 131 modelo precursor subsistema Infraestructura Barrio. Elaboración propia.

El modelo precursor del subsistema Infraestructura barrio contenido en la Figura 131 establece una relación de retroalimentación positiva entre las redes de servicios e infraestructura con la construcción de calles y de esta tarea con los fondos disponibles para infraestructuras y construcciones generados por el proceso de comercialización y traspaso de costos a los nuevos propietarios.

7.8.4. Modelo de Simulación subsistema Infraestructuras Barrio

El modelo de simulación, Figuras 132 y 133 en los detalles contenidos en los stocks, se destaca la brevedad de los procesos iniciales de apertura y pavimentación de las calles en conjunto con la materialización de los lotes. Por el contrario las redes producen curvas con mayores demoras según el tipo que sean. Las redes eléctricas y de agua potable son las que más rápidamente se construyen, donde previamente se hizo la apertura de calles y pavimentación, debido a que son necesarias para la construcción y posterior habitación de las viviendas y locales, sobre todo los iniciales que se construyen para inducir la comercialización de los lotes.

Figura 132 Modelo de simulación subsistema Infraestructura barrio. Elaboración Propia

Figura 133 Modelo de Simulación Infraestructura barrio (vista parcial). Elaboración propia.

7.8.5. Calibración y validación subsistema Infraestructura Barrio

La calibración de este submodelo de simulación se realizó comparando valores simulados con valores obtenidos por medio de fotografías satelitales de Google Earth Pro. En este programa se aprecia ver el inicio de la obra en diciembre de 2011 y su terminación en agosto de 2013. En la Figura 134 se muestran las dos imágenes satelitales que muestran esta situación.

Figura 134 Comienzo y terminación de la construcción de las calles e infraestructura. Elaboración propia basada en Google Earth Pro.

Por otra parte, se procedió a simular utilizando el submodelo de Infraestructura y se obtuvo la curva que se muestra en la Figura135 donde se destacan los valores simulados y se los compara con el valor relevado en las fotografías satelitales (22 meses).

Figura 135 valor simulado de comienzo y terminación de apertura de calles y tendido de redes. Elaboración Propia.

7.9 Sexto Subsistema Espacios verdes y Bosque Nativo

El subsistema de *espacios verdes y bosque nativo* se refiere a dos tipos de superficies diferentes. La primera proyectada, los espacios verdes y la segunda de tipo natural, el bosque nativo. Al inicio de la etapa de proyecto del EU, se tomó la decisión de preservar el área natural atravesada por el canal auxiliar procediéndose a un desmonte selectivo en el que se preservaron los árboles nativos preexistentes, parquizando el área salvo en las trazas de las calles proyectadas. En estas últimas se remueve el terreno, dando paso al proceso de pavimentación y de instalación de las redes e infraestructuras.

La cuenca del arroyo La Cañada es una zona de bosque nativo, debido a la acumulación de agua producida en la cuenca, tal como consta en las fotografías satelitales de la zona tomadas en el año 2005. (ver Figura 140)

El proceso de pavimentación aumenta el grado de impermeabilidad de la zona y varía el coeficiente de escorrentía produciendo un aumento de los flujos hacia el arroyo La Cañada proporcionalmente a la impermeabilización del suelo.

En la Figura 136 se observa el enlace sistémico que hay entre los espacios verdes, el bosque nativo preexistente y el terreno impermeabilizado.

Una segunda etapa comienza cuando, sobre los terrenos del EU, empieza a construirse. Esta etapa es la más agresiva ambientalmente, ya que las dimensiones de los terrenos y la densificación propuesta elimina la mayor parte del arbolado autóctono, reemplazándolo por arbolado urbano. Es en esta etapa que aparece la *huella o pisada* de las construcciones que terminan de hacer desaparecer los restos del antiguo paisaje rural urbano.

En la tercera etapa se alcanza al mínimo de arbolado y se comienza un proceso de recuperación mediante la plantación del arbolado planificado, del mantenimiento del espacio verde proyectado y de la conservación del canal auxiliar que contiene en sus bordes arbolado nativo preexistente.

7.9.1. Grafo del subsistema Espacios verdes y bosque nativo de Miradores de Manantiales

Figura 136 Grafo modelo sistémico Espacio verde y Bosque Nativo. Elaboración propia.

En la Figura 136 se puede observar el grafo del modelo sistémico, observándose la forma de afectación más simple constituida por la impermeabilización, mediante la pavimentación de calles y la construcción de viviendas y locales, sobre terrenos antes absorbentes. El proceso de impermeabilización crece de la mano de los sistemas de construcción de calles, viviendas, locales que fueran previstos en el proyecto y contenidos por la parcela madre donde se asienta el proyecto.

7.9.2. Matrices de relaciones internas y externas subsistema Espacios verdes y bosque nativo

En las Tablas 33 y 34 se describe la sinergia del subsistema Bosque Nativo y Espacios verdes tanto interna como su implantación en el medio cercano aportando información sobre los vínculos existentes y las relaciones que se describen y las que no.

r_{ij}	destino	ÁRBOLES BOSQUE NATIVO	ESPACIOS VERDES DISPONIBLES	TERRENO IMPERMEABILIZADO	Pavimentos y Pisadas de las Construcciones	SUMATORIA destino
Origen		1	2	3	4	
ÁRBOLES BOSQUE NATIVO	1	0	1	1	1	3
ESPACIOS VERDES DISPONIBLES	2	1	0	1	1	3
TERRENO IMPERMEABILIZADO	3	0	0	0	1	1
Pavimentos y Pisadas de las Construcciones	4	0	0	1	0	1
SUMATORIA		1	1	3	3	8

Tabla 33 Matriz de relaciones internas del subsistema "bosque nativo y Espacios Verdes". Elaboración propia.

e_{kj}	destino	ÁRBOLES BOSQUE NATIVO	ESPACIOS VERDES DISPONIBLES	TERRENO IMPERMEABILIZADO	Pavimentos y Pisadas de las Construcciones	SUMATORIA destino
Origen		1	2	3	4	
SUBSISTEMA PROYECTO Superficie Bosques	1	1	1	1	0	3
INFRAESTRUCTURA BARRIO construcción CALLES	2	0	0	1	0	1
SUBSISTEMA PROYECTO Parcela Madre	3	1	1	1	0	3
VIVIENDAS Y LOCALES Construcción Metros Cubiertos	4	0	1	1	1	3
sumatoria		2	3	4	1	10

Tabla 34 Matriz de relaciones externas subsistema "Bosque nativo y espacios verdes". Elaboración propia.

Figura 138 Modelo de simulación subsistema Espacios Verdes y Bosque Nativo (Vista General). Elaboración Propia.

En las Figuras 138 y 139 se observan una vista general y parcial, respectivamente, del modelo de simulación desarrollado para estudiar el comportamiento de los Espacios Verdes y Bosque Nativo en forma sintética. Este estudio se basa en la variable de impacto más directa y evidente resultante de la materialización del barrio: la superficie impermeabilizada y la cantidad de árboles nativos que quedan.

En el modelo cada variable se grafica según la planificación que el desarrollista imponga y el ritmo de la comercialización tanto de terrenos como de viviendas y locales cuyos valores son importados por el modelo de los modelos: Construcción de Infraestructura, Construcción de Viviendas y Locales y Proyecto.

La dependencia de la lógica del modelo indica procesos totalmente controlables, como es el del Proyecto, y de procesos débilmente controlables, como es la comercialización que es una mezcla de variables controladas por el Desarrollista y otras variables que dependen del medio ambiente sistémico.

Figura 139 Modelo de simulación subsistema Espacio Verde Bosque Nativo (vista parcial). Elaboración propia.

El modelo presenta la capacidad de agregar variables ambientales puras aumentando el realismo, sin embargo, se consideró innecesario al mantenerse el objetivo general en la evaluación del impacto producido por el EU.

7.9.5. Calibración, validación y ajustes del Modelo de simulación *Espacios verdes y Bosque Nativo*

El proceso de calibración del modelo de simulación de Espacios Verdes y Bosque Nativo se realiza mediante la observación de la secuencia temporal de 35 fotografías satelitales contenidas en el sistema Google Earth Pro que permiten en 30 de ellas el conteo de las copas de los árboles distinguibles ubicados en el barrio Miradores.

En la fotografía de la Figura 140 se observa un sector del barrio en una composición de cuadros de fotos satelitales de los años 2005, 2014 y 2022, con un máximo de arbolado nativo ubicado en el entorno del canal auxiliar del canal maestro sur, estimado en unos 14 árboles para el año 2005 y que se reduce en el año 2018 a cero árboles nativos. En el año 2022 se procedió a reforestar con cinco árboles plantados conforme a la tipología fijada por Ordenanza Municipal. Este proceso se produjo en toda la superficie del barrio donde se estima, conforme a las fotografías satelitales que había originalmente unos 230 ejemplares, árboles nativos preexistentes, quedando hacia el año 2022 unos 33 ejemplares ubicados sobre los bordes del canal y en una calle secundaria del barrio.

Figura 140 Evolución desde el bosque nativo (arriba derecha) hasta la actualidad (diagonal principal). Fuente Google Earth Pro-2005-2022

La Figura 141 contiene distintas curvas donde se grafica la cantidad de árboles nativos en función del tiempo. Las curvas simuladas han sido procesadas teniendo en cuenta la aleatoriedad de los procesos de desmonte y desforestación. La curva en color verde corresponde a los datos observados, sobre la cantidad de árboles nativos preexistentes contenidos en el barrio. Tanto en las curvas simuladas como en la de datos observados se puede determinar idéntica tendencia a la disminución del arbolado nativo salvo en la zona del canal auxiliar donde por haber sido proyectado como espacio verde no se extrajeron los árboles preexistentes.

Figura 141 evolución de la cantidad simulado vs. Observada de árboles nativos en el barrio en función del tiempo.
Elaboración propia.

Al analizarse las tendencias de las curvas simuladas comparadas con la curva de datos observados se destaca que entorno al mes 60 se produce una gran extracción de árboles que corresponde al período de mayor construcción de viviendas y locales en el EU. Las diferencias observadas en este subsistema entre las variables con datos simulados en contraste con los datos observados son aceptables debido a que en todos los casos se mantiene las tendencias durante el período de 120 meses desde el inicio del EU. El escalonamiento observado en la curva perteneciente a los datos observados se debe a la existencia de eventos simultáneos como el desmonte debido a construcciones que se comenzaron a realizar simultáneamente, mientras que en el caso simulado el escalonamiento observado es suavizado por la continuidad de la metodología de simulación. En conclusión, los datos simulados son predictivos de la problemática observada en este subsistema al reflejar la tendencia de la realidad observada y los datos simulados encontrarse en el rango de las variables observadas, siendo los datos simulados una casuística probable de la realidad observada.

7.10. Séptimo Subsistema Servicios – Redes del Barrio

El subsistema de Servicios – Redes, del barrio Miradores de Manantiales, está constituido por las redes de los servicios de agua potable, cloacas, electricidad, alumbrado público y gas natural, dependientes del proceso de apertura y construcción de las calles del barrio, así como de la construcción de las viviendas y locales comerciales.

Este subsistema tiene la característica de ser precursor y sucesor a la vez de los otros sistemas, esto se explica debido a que el desarrollista necesita una inversión inicial para construir un mínimo inicial de redes y servicios y de este modo iniciar la comercialización de los lotes. La inversión inicial consiste en la materialización de una parte de las redes, principalmente de agua potable y eléctrica, que son necesarias para la construcción de las primeras viviendas, que actúan como inductoras del negocio inmobiliario.

Una vez construida la primera etapa de las redes de servicios, se continua la construcción mediante la recaudación de fondos correspondientes a las expensas comunes y a la comercialización de los lotes, no debiendo, la empresa desarrollista, aportar más fondos propios.

Las redes no se ejecutan simultáneamente, aunque la construcción simultánea ahorra costos de construcción. El modo de financiación de las obras de redes de servicios se produce, finalmente, mediante la recaudación de las expensas comunes, administradas por el consorcio del barrio. El mencionado consorcio es, inicialmente, creado y administrado por la empresa desarrollista, designando su personal y guiando sus contrataciones. A medida que el barrio se va materializando por efecto de la comercialización de los lotes, se produce el cambio de titularidad registral y en el consorcio se produce la disminución de la incidencia de la empresa desarrollista, la que sin embargo logra mantener la administración por efecto de la retención de terrenos, que son conservados con la finalidad de aprovechar la plusvalía futura del barrio. Esta situación provoca que las redes de servicio se van construyendo por administración, durante un período prolongado, habilitándose parcialmente. El modelo de simulación refleja esta situación atando el proceso a dos tipos: uno inicial y otro gradual que se refleja en *convertidores* que contienen curvas que reflejan el proceso de venta de los lotes en función del tiempo cuya incidencia más directa es la nueva población que va habitando el barrio reflejado en el subsistema poblacional.

Las redes internas se vinculan con las de la ciudad mediante, obras de nexo, financiadas de la misma manera que las redes internas del barrio, con la diferencia de que la inversión inicial es realizada por el desarrollista debido a las exigencias de las empresas proveedoras de servicios. Las obras de nexo consisten en estaciones transformadoras eléctricas, estaciones elevadoras de presión de agua potable, estaciones reductoras de presión de gas natural, plantas de bombeo de líquidos cloacales, entre otras.

7.10.1. Grafo del subsistema Servicios Redes Barrio de Miradores de Manantiales

En la Figura 142 se muestra el grafo correspondiente al subsistema Servicios- Redes del barrio.

Figura 142 Grafo modelo sistémico "Servicios – Redes del Barrio"

7.10.2 Matrices de relaciones internas y externas subsistema Servicios- Redes del Barrio

En la Tabla 35 se puede observar que el elemento interno de mayor relevancia es la construcción de calles, ya que ese proceso es necesario para el tendido de todas las redes.

r_{ij}	destino	AGUA POTABLE	CLOACAS	ELECTRICIDAD	GAS	CALLES TENDIDO REDES	DESAGÜES PLUVIALES	ALUMBRADO PÚBLICO	SUMATORIA destino
Origen		1	2	3	4	5	6	7	
AGUA POTABLE	1	0	0	0	0	1	0	0	1
CLOACAS	2	0	0	0	0	1	0	0	1
ELECTRICIDAD	3	0	0	0	0	1	0	1	2
GAS	4	0	0	0	0	1	0	0	1
CALLES TENDIDO REDES	5	1	1	1	1	0	1	1	6
DESAGÜES PLUVIALES	6	0	0	0	0	1	0	0	1
ALUMBRADO PÚBLICO	7	0	0	1	0	1	0	0	2
SUMATORIA		1	1	2	1	6	1	2	14

Tabla 35 Matriz de relaciones internas Servicio Redes del Barrio. Elaboración propia.

En la Tabla 36 figuran las relaciones del subsistema de redes de servicio con el medio que indica las obras de nexo que se deben realizar y la relación que estas tienen con el proceso de apertura de calles y el tendido de las redes internas del barrio.

Tabla 36 Matriz de Relaciones externas Servicios Redes del Barrio. Elaboración propia.

e_{ij}	destino	AGUA POTABLE	CLOACAS	ELECTRICIDAD	GAS	CALLES TENDIDO O REDES	DESAGÜES PLUVIALES	ALUMBRADO PÚBLICO	SUMATORIA destino
Origen		1	2	3	4	5	6	7	
DESAGÜES PLUVIALES LA CAÑADA	1	0	1	0	0	1	0	0	2
PROYECTO LOTES	2	0	0	0	0	1	0	0	1
PROYECTO CALLES	3	0	0	0	0	1	1	0	2
Medio GAS	4	0	0	0	1	1	0	0	2
ESPACIOS VERDES BOSQUE NATIVO	5	0	0	0	0	1	1	0	2
Medio AGUA POTABLE	6	1	0	0	0	1	0	0	2
Medio CLOACAS	7	1	1	0	0	1	0	0	3
Subsistema POBLACIONAL	8	1	1	1	1	0	0	0	4
Medio ELECTRICIDAD	9	0	0	1	0	0	0	1	2
sumatoria		3	3	2	2	7	2	1	20

7.10.3. Modelo Precursor subsistema Servicios- Redes del Barrio

Figura 143 Modelo precursor subsistema Servicios - Redes del barrio. Elaboración propia.

En la Figura 143 muestra las influencias del tendido de redes en las calles y como éste incrementa la demanda sobre el medio y supone haber conectado las redes internas a las redes de la ciudad, además de haber realizado las obras de desagües cloacales y pluviales. Se destaca la necesidad de desarrollar la red de desagües pluviales, a medida que se construyen las calles. Esta red es una de las que menos depende de la situación poblacional, sino que responde al cambio de escorrentía hídrica del terreno debido al proceso de impermeabilización. En tanto las otras redes son demandadas por la cantidad de habitantes del barrio.

7.10.4. Modelo de Simulación subsistemas Servicios – Redes del Barrio

Figura 144 vista general del modelo de simulación Servicios - Redes del barrio. Elaboración propia.

El modelo de simulación que se observa en la Figuras 144 y 145 muestra los vínculos cuantitativos entre las redes de servicio del barrio, las obras de nexo, el proyecto inicial del barrio, el proceso de población, la apertura y pavimentación de calles y la construcción de viviendas y locales comerciales. Estos vínculos e interrelaciones se verifican en tasas y procesos que se pueden observar directamente en el modelo informático contenido en el Anexo Digital de esta tesis. A modo de ejemplo se puede detallar:

$$((\text{POBLACIONAL.Total_personas_RESIDENTES_en_el_EU} + \text{POBLACIONAL.Total_no_Residentes_homologados_a_Residentes}) * \text{dotación_diaria_de_consumo_por_persona} * 30) / 1000 \quad (26)$$

La ecuación 26 corresponde al *consumo_de_agua_mensual_del_barrio*. Esta fórmula es la que utiliza el modelo de simulación para el cálculo del consumo mensual de agua potable para la población simulada. Es posible cambiar los valores de las dotaciones y de las distintas tasas intervinientes, a voluntad, o simplemente incluir las tasas resultantes de otros modelos de simulación.

Figura 145 Modelo de Simulación subsistema Servicios (vista parcial). Elaboración propia.

7.10.5. Calibración y validación del modelo de simulación subsistema Servicios – Redes del Barrio

La calibración del submodelo se ha realizado en base a los datos obtenidos de las empresas proveedoras de servicios. La principal información se obtuvo de la EPEC obteniendo las mediciones del barrio Miradores de Manantiales, tal como se puede observar en la Tabla 37. Se debe destacar que se corresponde exactamente con el barrio estudiado, siendo un conjunto de datos reales y precisos.

Tabla 37 Mediciones y conexiones del barrio Miradores de Manantiales. Fuente EPEC. Elaboración propia.

Año	Consumo anual [kWh]	Cant de servicios
2006	117	1
2007	441	1
2008	266	1
2009	277	1
2010	2444	2
2011	3847	2
2012	1686	2
2013	1781	2
2014	2178	2
2015	32361	23
2016	4177921	58

2017	1336925	105
2018	2349784	160
2019	2608771	225
2020	1958063	249
2021	1904817	254
2022	344277	256
Total	14725956	256

Del análisis de la Tabla 37 se elabora la Figura 146 conteniendo un primer análisis del consumo energético.

Figura 146 Consumo anual Barrio Miradores de Manantiales. Elaboración propia en base a datos provisto por EPEC.

En las curvas de la Figura 146 se observan tres etapas: una inicial de bajo consumo, que se corresponde con el inicio de las tareas en el EU, hasta el año 2015. La segunda etapa se desarrolla a partir del año 2015 y hasta 2017, en el que se registra un pico de consumo. La tercera y última etapa incluye entre el año 2017 hasta la actualidad, que, si bien registra un pico de consumo de menor orden que el anterior, en el año 2019 se estabiliza el consumo, tendiendo a hacerse estacionario hacia el presente. En cuanto a la cantidad de conexiones se observa otro fenómeno que se visualiza en la Figura 147. Esta situación corresponde al crecimiento de las conexiones domiciliarias conforme el barrio sea habitado.

Figura 147 Cantidad de conexiones de obra y domiciliarias. Fuente Epec. Elaboración propia.

Los servicios comenzaron siendo conexiones de obra para luego transformarse en servicios domiciliarios ordinarios. No se incluye a los grandes consumidores existentes en el zócalo comercial. Del análisis la Figura 147 se puede observar que la mayor pendiente de la curva se desarrolla entre los años 2014 y 2019 que se corresponde con los picos de crecimiento del consumo e incremento del consumo base, observados en la Figura 146. A continuación, en la figura 148 se observa el consumo simulado.

Figura 148 Consumo eléctrico simulado del EU. Elaboración propia.

En la parte inferior de la Figura 149, se pueden observar, los consumos eléctricos reales y simulados comparados, observándose que la que ambas curvas tienen valores del mismo orden de magnitud y que el consumo real exhibe un pico que no se refleja en la curva simulada.

Figura 149 Consumos Reales vs Simulados en función del aumento de conexiones reales. Elaboración propia. Fuente EPEC.

El mismo responde al consumo energético insumido durante la construcción de las viviendas, siendo un valor superior al del funcionamiento ordinario de una vivienda. Esta situación se visualiza en la parte superior de la misma figura al comparar la curva con la cantidad de conexiones (datos reales) con la del consumo real (ver línea vertical roja), donde se observa que el pico de consumo de la curva de consumo real coincide con la máxima pendiente de la curva de cantidad de conexiones en el período comprendido entre 2015 y 2019, cuando se produjo un máximo de conexiones reales.

7.11. Octavo Subsistema Viviendas y Locales

En este subsistema se consideran las viviendas individuales, tipo dúplex, colectivas y locales comerciales que se construyen en el barrio.

Se observa una dependencia sistémica del proceso de comercialización del barrio que incide sobre la construcción en primer lugar, del servicio de redes y calles, para luego continuar con la construcción de viviendas y de este modo, se comienza a poblar el barrio. Al incrementarse la población surge la necesidad de comercios de cercanía lo que produce que el desarrollista prevea, que, al llegarse a un umbral en la cantidad de habitantes, se inaugure un zócalo comercial con dársenas de estacionamiento comenzando a ocuparse los locales comerciales inmediatamente. Con el poblamiento de la zona comienzan a producirse tanto efluentes cloacales como residuos sólidos que deben ser evacuados. Los primeros a través de la red cloacal y los demás mediante la logística de traslado y deposición de residuos sólidos.

7.11.1. Grafo del subsistema Viviendas y Locales

En el grafo sistémico de la Figura 150, se describen detalladamente las relaciones y dependencias existentes entre los subsistemas y sistemas externos correspondiente a las viviendas y locales construidos.

Figura 150 Grafo modelo sistémico subsistema Viviendas y Locales (construcción). Elaboración propia

En correspondencia con el grafo sistémico contenido en la Figura 150 se muestran las matrices contenidas en las tablas 38 y 39.

7.11.2. Matrices de relaciones internas y externas del subsistema Viviendas y Locales

r_{ij}	destino	VIVIENDAS INDIVIDUALES	EDIFICIOS VIVIENDAS COLECTIVAS	LOCALES, OFICINAS Y OTROS SERVICIOS (equipamiento urbano)	SUMATORIA destino
Origen		1	2	3	
VIVIENDAS INDIVIDUALES	1	0	1	1	2
EDIFICIOS VIVIENDAS COLECTIVAS	2	0	0	1	1
LOCALES, OFICINAS Y OTROS SERVICIOS (equipamiento urbano)	3	1	0	0	1
SUMATORIA		1	1	2	4

Tabla 38 Matriz de relaciones internas VIVIENDAS Y LOCALES. Elaboración propia.

e_{kj}	destino	VIVIENDAS INDIVIDUALES	EDIFICIOS VIVIENDAS COLECTIVAS	LOCALES, OFICINAS Y OTROS SERVICIOS (equipamiento urbano)	SUMATORIA destino
Origen		1	2	3	
Subsistema ECONÓMICO DESARROLLISTAS	1	1	1	1	3
Medio RESIDUOS SÓLIDOS	2	1	1	1	3
Subsistema POBLACIONAL	3	1	1	1	3
Subsistema SERVICIOS REDES BARRIO	4	1	1	1	3
sumatoria		4	4	4	12

Tabla 39 Matriz de relaciones externas subsistema Viviendas y Locales. Elaboración propia.

7.11.3. Modelo Precursor subsistema Viviendas y Locales

En la Figura 151 se visualizan las relaciones entre los subsistemas, indicando con líneas de puntos las relaciones consistentes en flujos de información pura, como por ejemplo la acreditación de fondos, y en línea llena las relaciones que incluyen flujos materiales, como por ejemplo la construcción de una vivienda.

Figura 151 Modelo Precursor subsistema viviendas y locales. Elaboración propia.

7.11.4. Modelo de Simulación subsistemas Viviendas y Locales

En las Figuras 152 y 153 se muestra el modelo de simulación, en vista general y parcial, correspondientes al subsistema y al modelo precursor.

Figura 152 Vista general del modelo de simulación del subsistema VIVIENDAS Y LOCALES. Elaboración propia.

Figura 153 Modelo de Simulación del subsistema Viviendas y Locales (vista parcial). Elaboración propia.

7.11.5. Calibración y validación del modelo de simulación del subsistema Viviendas y Locales

El proceso de construcción de viviendas y locales comienza una vez cumplidas las etapas comerciales y de urbanización, requeridas para el inicio de las obras. Este proceso también depende de otros factores como por ejemplo el diseño de la política de ventas de la empresa, el método constructivo y la demanda del mercado inmobiliario.

En el modelo se consideró que las viviendas se desarrollaron con un método constructivo moderno y que se puede construir una vivienda en un período de entre 2 y 4 meses³⁹. Las viviendas y los locales se construyeron, conforme a lo que se observa en las imágenes satelitales, desfasadas temporalmente iniciándose primero la construcción de las viviendas y luego la de los locales comerciales.

Las curvas obtenidas, contenidas en la Figura 154, mediante el modelo de simulación incluyen las decisiones de edificar los locales comerciales recién en el mes 72 (año 2018) de comenzado el proyecto y las viviendas desde el mes 20 del año 2014, año inicial del proyecto. Los datos sobre estas decisiones se obtuvieron de entrevistas personales con personal técnico de la empresa desarrollista.

Figura 154 simulación de viviendas y locales construidas. Elaboración propia.

Si se estudia las imágenes satelitales para el año 2014 (fotografía Figura 155) y 2018 (fotografía Figura 156) se puede observar los datos reales y comparar con los valores simulados.

³⁹ Por métodos de construcción en seco realizado por una empresa especializada. No es un período para una vivienda mediante proceso constructivo tradicional.

Figura 155 Estado en el año de comienzo de la construcción de las viviendas. Fuente Google Earth Pro.

Figura 156 Estado en el comienzo de la construcción de los locales comerciales, Fuente Google Earth Pro.

Mediante la observación de las fotos satelitales se establecen la coincidencia de la etapa de inicio en el año 2014 para las construcciones de viviendas y en el año 2018 para las construcciones de locales comerciales. El ritmo constructivo simulado y el real tienden a asemejarse en el caso de las viviendas construidas tal como se puede ver en la Figura 157 cuyos datos se obtuvieron de las conexiones eléctricas domiciliarias y de las viviendas simuladas en la corrida 95 del modelo de simulación 36.

Figura 157 Viviendas construidas reales versus simuladas. Elaboración Propia.

A partir del análisis de los datos visualizados en la Figura 157 se puede observar la convergencia de ambas curvas tanto en el orden de magnitud como en las tendencias hacia el año 2022 lo que valida esta parte del modelo de simulación.

Figura 158 Incremento de los RSU con la construcción del zócalo comercial en el mes 77. Elaboración propia.

Al referirse a la dinámica que se produce al comienzo del funcionamiento de los locales comerciales, a partir del mes 77 desde el inicio del EU, con referencia a la producción de residuos sólidos urbano (RSU) la simulación muestra el marcado incremento de los mismo tal como se puede observar en la Figura 158.

7.12. Modelos de Simulación del Medio Ambiente Sistémico del caso

El medio ambiente sistémico del barrio Miradores de Manantiales está conformado por los sistemas que implantan al EU, como parte de la ciudad, incorporándolo tanto físicamente como funcionalmente. Éstos rodean al sistema sobre el cual se hizo foco ya descrito y detallado anteriormente, vinculándose en forma directa, con el sistema foco correspondiente al EU. Acorde a lo relevado en la documentación existente y en las entrevistas con informantes claves, se pudieron detectar once sistemas externos que interactúan con el barrio. La cantidad de sistemas

relacionados es mucho mayor, sin embargo, se considera que los sistemas seleccionados son aquellos que tienen mayor relevancia en las distintas etapas del ciclo de vida de este EU. Estos sistemas del medio ambiente generan sus correspondientes modelos de simulación simplificados ya que solo actúan como traspaso de valores de las variables y constantes que condicionan al EU.

Los sistemas externos considerados son:

- Población de la ciudad de Córdoba
- Residuos sólidos enviados a la ciudad
- Asentamiento informal en la periferia del barrio
- Mercado inmobiliario de la ciudad
- Impuestos que se recaudan
- Seguridad e inseguridad
- Red de provisión de electricidad
- Red de provisión de gas natural
- Logística y tránsito externo
- Red de cloacas receptora
- Red de provisión de agua potable

Los sistemas arriba enunciados no pueden ser controlados por el sistema del EU y por esta razón se consideran externos o lo que es lo mismo pertenecientes al medio sistémico. Cada sistema externo posee su propia dinámica y complejidad que afecta al EU limitando su crecimiento o favoreciéndolo. Una consideración especial se debe hacer con respecto a la normativa urbanística municipal que podría considerarse como un sistema externo al emprendimiento urbano. Sin embargo, en el caso de este EU, dichas normas se generaron mediante un acuerdo público - privado que se ve contenido en el subsistema *Proyecto* explicado en el punto 7.7 donde se aplican los parámetros de diseño acordados con el municipio.

Los modelos de simulación correspondientes a cada sistema son submodelos que contienen los valores de las variables tanto de salida (outputs) como de entradas (inputs). Estos valores son estadísticamente similares o se encuentran dentro del rango de las variables.

7.12.1. Sistema del Medio: Población del área metropolitana de Córdoba

El modelo de simulación del sistema poblacional de la ciudad de Córdoba corresponde al área metropolitana del Gran Córdoba, principal procedencia de las personas residentes y no residentes del EU. En este modelo se tiene en cuenta el proceso de migración interna, producido por una combinación de factores tales como, el envejecimiento, la inseguridad, la calidad paisajística, entre otros. Este modelo está descrito en la Figura 159 mediante variables demográficas correspondientes al área metropolitana del conglomerado del Gran Córdoba (INDEC, 2023)

Figura 159 Medio ambiente sistémico, sistema Población de la Ciudad de Córdoba. Elaboración propia.

En el modelo contenido den la Figura 159, se observan, por un lado, las variables tasas de natalidad y de inmigración como variables de incremento poblacional, y emigración y mortalidad como variables de decremento poblacional, por otro. Los valores de las variables se toman en función de datos censales disponibles pudiéndose modificar a voluntad. Esta es la población del área de influencia comercial, conforme lo relevado en la empresa desarrollista. Sin embargo, se registran algunos casos de compradores y habitantes que no proceden de esta área, pero son excepcionales para el caso que se está estudiando. También se relevó que el alcance de la publicidad y propáganda tiene por objetivo el público de esta área.

7.12.2. Sistema de recolección de residuos sólidos

El modelo de simulación del sistema de recolección de residuos sólidos urbanos (RSU), que se puede observar en la Figura 160, corresponde a un sistema generado por el municipio de la ciudad para la recolección de los distintos tipos de residuos sólidos. El servicio es prestado, en el barrio en la actualidad (2024) por la empresa Logística Urbana S.A. (LUSA s. f.). Existen en la zona, además, contenedores para la remoción de escombros y residuos de obras y, en el zócalo comercial, algunos servicios especiales de recolección de residuos de grasas entre otros.

Figura 160 Medio ambiente sistémico, sistema Recolección de residuos sólidos. Elaboración propia.

La principal variable que incide sobre la generación de RSU es la cantidad de población y la cantidad de residuos sólidos, por residentes de la zona. Por otro lado, el modelo tiene en cuenta la cantidad de obras de construcción en la zona que producen residuos de construcción, demolición (RCD). Los valores de las variables se tomaron del Ministerio del Ambiente de la Nación (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019).

7.12.3. Sistema de asentamiento informal cercano

Este modelo de simulación del sistema asentamiento informal corresponde a una serie de viviendas asentadas detrás el muro que separa al EUde la vía férrea de la calle Donosa, tal como se observa en la fotografía satelital contenida en la Figura 162. La tasa de asentamiento se estimó mediante la serie temporal de imágenes satelitales. La población del asentamiento se estimó en forma aproximada mediante observación directa de la cantidad de personas por hogar, siendo su modelo de simulación el representado en la figura 161.

Figura 161 Medio ambiente sistémico Asentamiento Informal. Elaboración propia.

Figura 162 asentamiento informal av. Donosa. Elaboración propia basada en Google Earth.

7.12.4. Sistema Mercado inmobiliario de la ciudad

El modelo de simulación del sistema externo correspondiente al mercado inmobiliario de la ciudad de Córdoba provee los precios de compraventa de los inmuebles de los distintos tipos contenidos en el modelo tal como se representa en la Figura 163. Los datos surgen del relevamiento realizado por internet de la oferta de precios donde se obtienen valores de mercado (ZONAPROP inmuebles, 2022). En este modelo se toman datos que sirven de insumos para el mismo. Los valores se toman en la moneda de transacción que es el dólar norteamericano, así la totalidad de las operaciones se producen en esa moneda.

Figura 163 Medio ambiente sistémico sistema Mercado Inmobiliario. Elaboración propia.

7.12.5. Sistemas del medio: Impuestos

El modelo de simulación del sistema externo Impuestos, representado en la Figura 164, se refiere al impuesto inmobiliario provincial ya que la tasación generada por la provincia sirve de base para la tasación municipal y para los impuestos federales cobrados por AFIP⁴⁰. Es uno de los sistemas externos que más incidencia económica tiene al actualizarse periódicamente la base imponible según valor de mercado, siempre en forma ascendente. El comportamiento de este sistema explica muchas decisiones estatales con respecto a los emprendimientos urbanos. Los datos para el modelo de simulación correspondiente a este sistema externo se obtuvieron de Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba (Rentas Provincia de Córdoba 2021).

⁴⁰ Administración Federal de Impuestos de Argentina.

Figura 164 Medio ambiente sistémico, sistema Impuestos. Elaboración propia.

En la Figura 164 se pueden observar la compleja red de cálculo y recaudación contenida en la ley impositiva de la Provincia de Córdoba. El cálculo es por el método denominado separativo que considera la valuación del terreno por un lado y la valuación de lo edificado sobre el mismo, por otro. La suma de ambas valuaciones resulta en el valor del inmueble, cuya base imponible se determina aplicando una escala y coeficientes. La base imponible determinada sirve para establecer otros

impuestos adicionales tales como las tasas municipales sobre los inmuebles y el impuesto federal sobre los bienes personales.

7.12.6. Sistema de seguridad

El modelo del Sistema de Seguridad, Figura 165, se considera externos porque depende de los hechos delictivos cometidos en la zona. No se establece una relación causal sino simplemente fáctica, generando un indicador basado en entrevistas con personal de vigilancia y algunos habitantes del barrio. Este sistema, cuyos datos son de difícil obtención, es uno de los generadores de la migración interna, de la ciudad, hacia zonas percibidas como más seguras.

Figura 165 Medio ambiente sistémico, sistema seguridad. Elaboración propia.

7.12.7. Sistema eléctrico, provisión eléctrica

El modelo de simulación del sistema de provisión eléctrica, representado en la Figura 166, constituye uno de los sistemas externos mejor documentados por contarse con bases de datos estandarizadas sobre consumos eléctricos, así como un consumo interno documentado (EPEC Empresa Provincial de Energía Córdoba). El comportamiento básico de los datos sobre la provisión del fluido eléctrico se determina mediante el consumo que es posible de transmitir por la red instalada. La capacidad instalada siempre se encuentra sobre dimensionada con respecto al proyecto. De este modo, siempre será posible satisfacer el consumo eléctrico por parte de la empresa proveedora. Sin embargo, se prevé escalonar la inversión en infraestructura eléctrica de modo que, la inversión para la provisión sea acorde al aumento poblacional y ocupación residencial y comercial de la zona.

Figura 166 Medio ambiente sistémico, sistema provisión eléctrica. Elaboración propia.

7.12.8. Sistema de provisión de gas

El modelo de simulación del sistema de provisión de gas tiene un comportamiento parecido al sistema de provisión eléctrico. El fluido es abastecido en la medida en que se cuente con la población suficiente para un consumo que justifique la inversión en una red y en las plantas reductoras de presión. Una vez alcanzado ese umbral, se procede a instalar las redes que es dimensionada para el máximo nivel de demanda, tal que no se requiera aumentar su tamaño. Es una inversión que es pagada por el usuario final en el precio del terreno o en el costo de instalación. (Figura 167).

Figura 167 Medio ambiente sistémico, sistema provisión de gas. Elaboración propia.

7.12.9. Sistema logístico y tránsito

El modelo de simulación del sistema logístico o de tránsito se trata de un sistema destinatario y originador de los flujos de tránsito desde y hacia el barrio (Figura 168). Es un sistema de logística que se origina debido al tráfico inducido por el surgimiento del EU, es decir que no existía antes de la materialización del mismo, sino que surge con la construcción. Además, evoluciona con la densificación poblacional del barrio (Guirao Abad ,2000). Este modelo del sistema externo solamente se especifica para el tráfico que tiene como destino final y origen el EU.

Figura 168 Medio ambiente sistémico, sistema logístico y tránsito. Elaboración propia.

7.12.10. Sistema cloacas, colectora cloacal

El modelo de simulación del sistema externo cloacas simula las capacidades, en caudal, de las plantas de bombeo y de la red colectora mayor para evacuar los efluentes producidos por el EU. Estas son de flujo solamente de salida y se pueden habilitar por etapas, a medida que se va habitando el barrio, tal como se representa en la Figura 169.

Figura 169 Medio ambiente sistémico, sistema cloacas. Elaboración Propia.

7.12.11. Sistema de provisión de agua

El modelo de simulación del sistema externo de provisión de agua del EU, representado en la Figura 170, trata de un sistema solo de flujo entrante que satisface una demanda que crece con la población del barrio y con la estacionalidad el año. Este modelo tiene en cuenta también la posibilidad de trabajar umbrales de demanda para los que haya que inaugurar una nueva estación de bombeo.

Figura 170 Medio ambiente sistémico, sistema provisión de agua. Elaboración propia.

CAPÍTULO 8 ANÁLISIS DE RESULTADOS. Simulaciones realizadas

En este capítulo se describe como se realizaron y se validaron los modelos de simulación ensamblándolos en un modelo general. La metodología de planificación de los experimentos o corridas de los modelos de simulación. La metodología de almacenamiento y conservación de los resultados y el análisis de estos, para cada subsistema.

8.1. El proceso de programación y validación del modelo de simulación

Se programaron treinta y siete (37) versiones originales del modelo de simulación general del emprendimiento urbano. Cada versión incorporaba correcciones, adición a nuevos procesos e incorpora nuevos subsistemas.

La programación de los modelos de simulación fue guiada por el modelo sistémico y el modelo precursor, derivado para cada subsistema, aumentando gradualmente la complejidad a medida que se iban generando nuevas versiones. En cada versión del modelo de simulación, se generó una base de datos que contiene, tanto las variables de entrada como los valores resultantes, de cada experimento o corrida realizada con cada una de las versiones programadas. De este modo, se garantizó la trazabilidad de los experimentos realizados.

El proceso de la información, obtenida de cada corrida del programa, consistió en la observación de los valores resultantes en cada submodelo, correspondientes a su vez a un subsistema, estudiando los resultados para comparar los mismos con valores reales. En la medida en que se contaba con datos, se buscó detectar diferencias entre los valores simulados y los valores reales, que se alejen de los valores hipotetizados. Luego de producida la detección de singularidades, se pasó a la revisión del modelo y sus condiciones de trabajo en busca de posibles errores(causas). De este modo, se intentaron validar tanto los procesos de simulación como los valores de variables y constantes que alimentaron los distintos submodelos. A medida que los distintos submodelos quedaron validados, se procedió a ensamblarlos en un modelo general de modo que se pudieran observar tanto el comportamiento de la simulación, de cada uno de los submodelos, como el comportamiento del sistema general. El modelo general también se validó y sirvió para estudiar las interacciones cruzadas entre los subsistemas.

8.2. Almacenamiento y visualización de la parte digital

Este trabajo incluye una parte digital constituida por los programas de las 37 versiones del modelo de simulación, cada una con sus diferentes conjuntos de datos generados en cada corrida del modelo de simulación. Se considera última versión del programa (37°) como la más desarrollada y válida. Esta versión cuenta con 99 corridas registradas con datos resultantes de la simulación de todas las variables contenidas en el modelo.

Para que se puedan estudiar y validar los programas se ha creado un repositorio digital, donde se encuentran guardadas todas las versiones del programa y en especial la última (37°) de modo que queden a disposición del lector. En el siguiente enlace se encuentra direccionado el almacenamiento donde están guardados los archivos correspondientes al modelo de simulación:

[Enlace hacia el repositorio conteniendo el programa de simulación y los archivos realizados para la presente tesis](#)

Para poder ejecutar el programa de simulación se deberá tener el programa principal del modelo de simulación y el software Stella Architect mediante un procedimiento que se explica en el Anexo Digital. La utilización del modelo de simulación permite al usuario experimentar con distintos valores y obtener soluciones diferentes y de este modo auditar el funcionamiento del modelo de simulación realizado.

8.3. Análisis de los resultados de la simulación del *Subsistema proyecto*

El proyecto de un Emprendimiento Urbano incluye las variables constitutivas que articulan el mismo. En ellas se aplican el conocimiento y la experiencia del desarrollista urbano. Es también en este subsistema que, en mayor medida, puede incidir el control municipal puesto que no se ha materializado el emprendimiento. La densificación es fijada acorde a la tipología y distribución de los lotes, el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), el perfil obtenido para la zona del EU y los porcentajes o tasas de asignación de calles. En el subsistema de proyecto es posible estudiar alternativas, basándose en una parcela madre de la que surgen todas las superficies. El modelo de simulación es generalizable ya que se pueden incluir distintas tipologías de lotes, de densificación, de tipos de calles y de espacios verdes y públicos, así como de equipamiento urbano. Se observa que, según la simulación, conviene económicamente al Desarrollista minimizar la superficie asignada a espacios verdes, calles y peatonalidad, para obtener la mayor cantidad de lotes comercializables. En cuanto a la tipología de los lotes se observa que la tendencia queda fijada por otro subsistema, el denominado *económico – desarrollista* que incluye la componente comercial. Se puede afirmar que la experiencia comercial del desarrollista, así como el mayor o menor grado de adaptación del EU a la ciudad, es consecuencia de las asignaciones que se hacen de las distintas superficies que se producen en este subsistema.

8.4. Análisis de los resultados de la simulación del Subsistema Económico Desarrollista

Mediante diferentes corridas del modelo de simulación se generaron series temporales que permitieron visualizar la estrecha relación entre el proceso de comercialización y el aumento de habitantes en el barrio. Por esta razón, un deficiente proceso de comercialización puede llevar a que se produzcan en el EU dos fenómenos contrapuestos: primero que el barrio no sea sustentable por falta de habitantes quedando demasiado costoso para ser sostenido por pocos habitantes, exhibiendo un raquitismo poblacional y pérdidas económicas para la empresa desarrollista. El segundo fenómeno ocurre cuando se produce una venta muy rápida ocasionando, una ocupación veloz, sin permitir que el valor de los inmuebles madure. Es decir, los lotes de terreno no alcanzan los valores máximos probables por metro cuadrado, reduciéndose el beneficio, o en el peor de los casos, produciendo pérdidas para los desarrollistas, con un probable incumplimiento de las obras comprometidas. En conclusión, el proceso de compraventa de los lotes debe estar perfectamente acompasado con la maduración del precio de los mismos y con el proceso de ocupación de éstos, como se puede ver en la figura 171.

Figura 171 Correlación comercialización y crecimiento poblacional. Elaboración Propia.

La propaganda y el sistema de contacto con clientes potenciales constituyen la base del armado del EU ya que el ritmo de comercialización de los lotes iniciales provee de fondos para la construcción de la infraestructura necesaria para inducir el revalúo comercial del resto de los lotes y la progresiva construcción y ocupación del EU.

La empresa desarrollista genera mes a mes, un plan de comercialización donde se acuerda, entre las gerencias de comercialización, administrativas y de construcciones, en base a la previsión del precio del metro cuadrado del lote promedio, los fondos necesarios para solventar primero los gastos generales administrativos y de comercialización, y en segundo lugar, la construcción de la infraestructura prevista para la etapa en curso, fijando de este modo el precio y la cantidad de lotes a vender.

Existe un período inicial en que la empresa desarrollista aporta fondos propios para la construcción de la infraestructura básica del EU, lo que a medida que evoluciona la comercialización, el precio de los lotes se va revalorizando. En un primer momento, se genera un punto de equilibrio entre los gastos y los ingresos, para luego superar los ingresos a los gastos.

Se observó que el valor de los lotes crece en función de la venta y ocupación de éstos y, pasado un umbral de tiempo (en el modelo nº 36 a los 33 meses), el revalúo del metro cuadrado supera, a moneda constante, el doble o el triple del valor inicial según la ubicación del lote⁴¹. Por esta razón, la venta es dosificada buscando vender lotes cuando el valor del metro cuadrado alcanza un máximo, evitando, si se logra el objetivo comercial, tener que financiar los costos fijos administrativos y la construcción de infraestructura comprometida.

⁴¹ La valorización de los lotes se ve afectada por procesos económicos generales.

El principal impacto de este subsistema económico-desarrollista consiste en la adquisición de valor económico de los lotes, encarecimiento del valor del metro cuadrado de terreno, fruto de un proceso de venta controlado con el objeto de maximizar las ganancias con la condición de no quedar desfasado del precio de mercado que se ofrece en la zona de influencia. Se observa una gran sensibilidad a los procesos de propaganda y a la eficacia de venta de los vendedores en todo el sistema general, así como una inducción producida por el proceso de inseguridad ciudadana, la calidad paisajística inicial que inducen el revalúo del metro cuadrado de terreno del EU.

8.5. Análisis de los resultados de la simulación del Subsistema Infraestructura

La tarea de infraestructura fundamental es la apertura de calles, ya que esta obra lineal permite la accesibilidad para el desarrollo del resto de las obras de infraestructura. El plan de obra para este tipo de infraestructura resultó ser el de más rápida ejecución, ya que demorarla ralentiza todo el sistema, inclusive el comercial al impedir la materialización de los lotes. Aunque la comercialización de los mismos comienza más de 12 meses antes, luego de que la empresa desarrollista cuente con el visto bueno municipal y disponga del lote madre.

En la simulación se observa que la apertura de calles permite el comienzo de la construcción de las redes, de agua y el tendido eléctrico, siendo estas condiciones necesarias para el comienzo de las obras privadas. De este modo, se produce el proceso de inducción del precio de los lotes por vender. Con la construcción de las redes comienza el consumo de agua y electricidad que se observa en el crecimiento inicial suave, tal como quedó registrado en la información proporcionada por EPEC, validando la simulación.

En el subsistema de infraestructura se observó la conveniencia de hacer los tendidos de manera sinérgica, economizando en las obras de zanjeo y pavimentación, presentando los lotes con infraestructura lista para la construcción y habilitación de viviendas y locales comerciales. Sin embargo, esta situación no se produjo en la realidad, ya que el funcionamiento de las redes depende de las obras de nexo que vinculan a la red de la empresa u organismo público que proveen del servicio. Las obras de nexo se realizan escalonadamente conforme al aumento del rango de consumo que se va produciendo según la ocupación de viviendas y locales.

8.6. Análisis de los resultados de la simulación del Subsistema Poblacional

El aumento de la población residente depende del proceso de construcción de las viviendas y, a su vez, el aumento de las personas que no residen en el EU depende del aumento de los residentes. Las personas afectadas a la construcción de inmuebles, debido a la simultaneidad de construcciones que se realizan en el EU, constituye una población no residente significativa asociada a la construcción de viviendas y locales.

Los no residente constituyen un grupo importante de personas, desde el punto del consumo de los servicios e infraestructura del barrio, debido a la permanencia prolongada, en cantidad de horas y cantidad de días por mes, tal como se puede observar en la Figura 172.

Figura 172 Incremento de la población Residente y No Residente. Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 172 la cantidad total de personas tiende a mantenerse estable hacia el mes 120 (10 años).

8.7. Análisis de los resultados de la simulación del Subsistema Logístico – Tránsito

Este subsistema es uno de los que demuestra un mayor impacto, originado en el diseño proyectual del EU. Se debe destacar que tanto en la simulación como en la realidad se observa que el EU, si se estudia en forma aislada, cuenta con suficientes plazas de estacionamiento para los residentes del barrio. Sin embargo, mediante la utilización del análisis de sensibilidad⁴², aplicado a las variables, *cantidad de vehículos por hogar* (subsistema logístico) y *cantidad de residentes* (subsistema poblacional), al interactuar con el resto de las variables, se observa la tendencia a incrementarse de la cantidad total de vehículos. Esta cantidad incluye de otros tipos de vehículos contemplados en el modelo, tales como los utilizados por los servicios de recolección de residuos, logística de comercio electrónico, transportes escolares, mantenimiento, seguridad, etc. Esto impacta en el uso de las calles, estacionamiento, carga y descarga, y circulación en general, prevista en el proyecto. También se observa el impacto de la peatonalidad, producido por el cierre del barrio, generando un aumento de la variable a partir del incremento en la distancia al servicio público de transporte. La simulación estima que hacia el mes número sesenta desde el comienzo del emprendimiento, asociado a la inauguración del zócalo comercial con locales de alimentos, bebidas y supermercado, se induce un movimiento vehicular extra por el efecto de atraktividad de los servicios, del abastecimiento y del aumento de la generación de residuos producidos por las nuevas actividades no

⁴² El análisis de sensibilidad es un procedimiento estadístico que evalúa cómo varían los resultados de un modelo ante diferentes suposiciones. Permite ejecutar el modelo múltiples veces para determinar el rango de comportamientos posibles, facilitando la comprensión de la influencia del azar y de diferentes parámetros iniciales. El análisis de sensibilidad es parte del modelo de simulación.

residenciales. El impacto fue simulado por el modelo y validado al comparar con los datos de la realidad, difiriéndose en el tiempo los efectos debido a las restricciones de movilidad producida durante la pandemia, las que luego cesaron, continuando con el proceso descrito.

Figura 173 peatonalidad, logística y estacionamiento. Elaboración propia.

El principal factor que genera insuficiencia, tanto de estacionamiento como de vialidad, es la simultaneidad, que hace que circulen en un mismo tiempo los diferentes tipos de vehículos y peatones, debido a que se utiliza preferentemente la calle para circular a pesar de que existen veredas. Esto significa que se generan conjuntamente picos de tránsito vehicular y de tránsito peatonal tal como se observa en la figura 173. Actualmente esta situación se ve atenuada por el cierre al tránsito vehicular externo del barrio, sin embargo, en la medida que desaparezca el cierre vehicular, tal como está previsto, es posible que se sumen flujos externos de tránsito en horarios pico, generando un aumento de la dificultad tanto para residentes como para no residentes que trabajan en el EU. La simulación de este fenómeno prevé el agravamiento del proceso a medida que el EU se densifica y se amplía el zócalo comercial tal como está previsto en el proyecto. El modelo de simulación ha coincidido en la predicción del orden de magnitud del problema, en especial en los picos de tráfico concurrente y de demanda de estacionamiento.

8.8. Análisis de los resultados de la simulación del Subsistema Viviendas y Locales

Conforme al modelo, el subsistema de construcción de Viviendas y Locales depende del proceso de comercialización e incide sobre el proceso de habitación progresivo del EU. El mismo proceso también incide sobre el aumento del consumo de energía, que comienza en forma de electricidad de obra, de agua potable consumida por los procesos constructivos que generan residuos sólidos urbanos que se evacúan de la zona mediante contenedores; teniendo continuidad cuando las viviendas comienzan a ser habitadas. Este subsistema, construcción de viviendas y locales, se prevé

permanente durante los 120 meses que incluye la simulación. Además, observa la intensificación de su actividad especialmente al comenzar el mes 60 cuando se inicia la construcción de la primera etapa del zócalo comercial. Los procesos constructivos de viviendas y locales alteran también la logística y la seguridad porque producen un tránsito extraordinario en horas hábiles y conforme a las normativas de seguridad que se establecieron se realizan controles sobre las obras. El modelo de simulación permitió evaluar distintos modos de entrega⁴³ o inauguración de viviendas y locales considerando procesos constructivos diferentes con mínimos tecnológicos de tres meses y máximos de 11 meses conforme a lo observado en el EU, generándose entregas de tipo pulsantes⁴⁴ conforme a la cantidad de obras posibles. Se observó que un grupo reducido de terrenos se mantuvo en reserva hasta ser construidos, pero, conforme a las imágenes satelitales, se construyó ocupando los lotes libres, siendo esta reserva de terrenos prevista también en el modelo de simulación a imitación de la realidad.

8.9. Análisis de los resultados de la simulación del *Subsistema Servicios*

Los servicios se dividen en dos grupos diferentes los dependientes de la población, y los dependientes de las calles y superficies construidas e impermeabilizadas.

El impacto del primer grupo fue evaluado por el modelo según dos subgrupos, el de los no-residentes y el de los residentes.

Al inicio, el grupo de no-residentes incluye el personal dedicado a la construcción, consumidores de los servicios iniciales que se brindaron en el EU, (agua potable y electricidad). Este grupo utilizó estos servicios en forma intensiva en especial en la etapa inicial donde se registra la mayor cantidad de obras de construcción registrando dos tipos de consumos el propio del personal y el requerido para la construcción propiamente dicha. Por otro lado, los efluentes cloacales de este grupo fueron, mayormente evacuados a sistema de letrinas móviles exigidas por las normativas de obra del EU. Estos consumos fueron visualizados durante todo el período de simulación de ciento veinte meses registrando un pico inicial de consumo cuando la construcción registra su máximo hacia el mes treinta de la simulación.

El segundo grupo de no-residentes se genera cuando se inaugura el zócalo comercial y de servicios tal como se ve reflejado en el modelo de simulación que se suma al de los residentes

Cuando comienza a ser habitado el barrio por los residentes se agregan los servicios de cloacas y gas, que inicialmente son brindados en forma individual hasta que se inauguran las obras de nexo.

Todos los servicios dependientes de la población comienzan a ser solicitados intensivamente, en especial a partir del mes sesenta de la simulación ya que sirven tanto a residentes como a no residentes. A partir de ese momento se produce la necesaria armonización entre la demanda de los servicios y la provisión de éstos, brindada por las empresas prestatarias a través de los nexos construidos, pudiéndose anticipar en el comportamiento picos de demanda producidos por las variaciones estacionales, de invierno y de verano, y de este modo, al simular constatar los déficits que se pudieran producir para distintos escenarios de solicitud de servicios.

⁴³ Los modos de entrega: semi-terminados en el caso de locales para alquilar, terminado y terminado y equipado.

⁴⁴ Entrega pulsante es cuando se entrega la propiedad terminada en intervalos regulares previstos. Por ejemplo, cuando finaliza la construcción de un local y se pasa inmediatamente a la construcción del siguiente

local de características similares.

Por otra parte, se simularon los servicios dependientes de las calles y superficies construidas e impermeabilizadas, que no dependen de la población sino de la construcción, estos son el alumbrado público y los desagües pluviales.

El alumbrado público acompaña la pavimentación de la calle y exige una obra de nexo eléctrica para que este pueda entrar en servicio.

Los desagües pluviales se encuentran entre los servicios que se vuelven críticos, gradualmente, a medida que la impermeabilización del suelo se incrementa. La gradualidad del proceso puede enmascarar el problema de la evacuación del caudal precipitado durante una lluvia de diseño. El modelo de simulación permitió prever el aumento de la escorrentía del terreno del EU.

8.10. Análisis de los resultados de la simulación del subsistema *Espacios Verdes y Bosque Nativo*

La simulación del impacto del EU sobre el bosque nativo preexistente y la generación de espacios verdes producida, han sido verificadas sobre el terreno mediante fotografías satelitales, como se puede ver resumidamente en las Figura 174, que sirven de demostración de la eliminación gradual hasta llegar a la totalidad del bosque nativo y el reemplazo con superficies construidas y escasos espacios verdes ubicados en la periferia del EU.

Figura 174 comparación entre Bosque original y Espacios Verdes residuales. Fuente Google Earth 2013-2022.

8.11 Resumen de algunos resultados singulares obtenidos de las experimentaciones

- Se pudo comprobar la relación inversa entre el ancho de las calles proyectadas y el beneficio final obtenido por el desarrollista.
- En igual sentido se pudo comprobar la relación inversa entre los espacios verdes públicos y los beneficios de la empresa desarrollista.
- Se observó que genera mayor beneficio una venta acompañada entre dos posibilidades: la primera es la necesidad de fondos para financiar las obras y la segunda en la valorización de los terrenos que se producen por efecto de la consolidación del EU.
- También se observó la dependencia de todo el sistema de la capacidad de venta de los vendedores, representantes comerciales y financiación bancaria del cliente final, de modo que constituyen en las variables iniciales del sistema
- Las tendencias poblacionales y el complejo fenómeno de la inseguridad, y su percepción, indican la fortaleza o la debilidad de la comercialización del EU
- La propaganda y difusión colaboran en forma decisiva para la existencia del EU y es el punto de inicio del proceso comercial, económico y de gestión política.
- El Estado es un socio fundamental, puesto que autoriza mediante la normativa urbana, pero que además recibe un gran aporte de dinero colaborando solamente con la factibilidad y disponibilidades de nexos de infraestructura, y recibiendo los aportes mediante los impuestos directos e indirectos, logrando sin aporte financiero un gran impacto en la zona
- El EU es deficitario desde el punto de vista ambiental: elimina el bosque nativo, impermeabiliza el terreno, genera residuos y emisiones. Queda aclarado el punto de que a menor espacio verde público mayor rentabilidad inmobiliaria. Queda planteado, además, la cuestión sobre si la impermeabilización de la cuenca alta de La Cañada producirá inundaciones en el Centro de la ciudad cuando se produzcan lluvias extraordinarias.
- El EU presenta problemas logísticos en sus horarios pico de demanda, siendo insuficientes sus lugares de estacionamiento tanto en el zócalo comercial como en las áreas residenciales. A mayor densificación edilicia y poblacional mayor déficit de estacionamiento. Con referencia a la circulación queda evidenciado que depende de la simultaneidad de los distintos tipos de tráfico para que se dificulte la circulación, incluso la peatonal.

CAPÍTULO 9 CONCLUSIONES

9.1. Conclusiones

En esta tesis en la que se ha investigado sobre la evaluación del impacto de un emprendimiento urbano mediante modelos de simulación. Se ha utilizado la Teoría General de Sistemas y la Dinámica de Sistemas para generar un modelo sistémico, y a partir de este, se genera un modelo precursor que se transforma en un modelo de simulación cuyo comportamiento en el tiempo es similar al comportamiento real de un emprendimiento urbano. Luego de haber evaluado numerosas alternativas con el modelo de simulación generado con la metodología propuesta en esta tesis, donde se observaron las interrelaciones existentes entre distintos conjuntos de variables, se pueden destacar las siguientes conclusiones:

- La aplicación de modelos de simulación para la evaluación del impacto permite estudiar la complejidad del sistema de un emprendimiento urbano cualquiera. Esto resulta viable ya que los EU poseen estructuras similares, en sus proyectos y en las variables físicas contenidas en el modelo del caso que se estudie. Por esta razón, realizando las adaptaciones que cada emprendimiento exige, es posible utilizar tanto la metodología como el modelo propuesto para otros casos distintos.
- Los modelos de simulación y la metodología propuesta pueden ser utilizados con facilidad por cualquier grupo de proyectistas de un EU o por quienes tienen la tarea de contralor de este tipo de emprendimientos de envergadura, estudiando los posibles escenarios e impactos que podrían producir el caso que se esté analizando.
- La metodología propuesta consiste en el estudio de los procesos, que se dan en un EU, durante un período de tiempo entre variables de distinta naturaleza, como son las cuantitativas y las cualitativas. Este aspecto es importante ya que permite visualizar incidencias cruzadas entre variables subjetivas y objetivas.
- La metodología permite estudiar la evolución de las variables durante un período largo de tiempo que puede incluir el ciclo de vida de un EU y no solamente los períodos iniciales del proyecto.
- La metodología permite combinar valores con distintas precisiones, distinta exactitud, sin perder por esta razón la visualización de las tendencias centrales del EU. Resulta factible mezclar variables denominadas laxas con variables precisas y bien determinadas, sin descuidar la determinación del impacto producido por el emprendimiento, como objetivo final. Asimismo, es posible la validación de los valores, obtenidos a partir de los experimentos que se realicen, mediante la observación de las transformaciones detectadas en el territorio del EU, siendo sencillo corregir el modelo generado.
- Por otro lado, la metodología permite la intervención, con una sencilla adaptación⁴⁵, de distintos tipos de profesiones, requiriendo mínimos requisitos el manejo de un modelo de simulación para

⁴⁵ La adaptación es mediante la ventana de interface y programada y contenida en el software del modelo de

simulación.

poder obtener resultados hipotéticos y documentados que permitan la discusión racional entre los distintos actores interesados en el EU.

- A partir del análisis de los resultados obtenidos surgieron relaciones contra intuitivas que fueron evidenciadas por la metodología propuesta, tal como se expuso en el capítulo ocho, donde se establecieron relaciones que fueron evidenciadas por los procesos dinámicos observables en el modelo de simulación.
- La metodología para la evaluación del impacto permite simular los procesos en forma sistémica y analítica, a diferencia de los modelos de simulación basados en formas solamente analíticas, que considera como eje principal el sistema de transporte de la ciudad, que es un sistema especializado.
- La inclusión de aspectos, considerados por los modelos de simulación especializados, en el modelo de simulación sistémico propuesto, ha permitido detectar problemáticas emergentes que no se consideraban importantes para la arquitectura y el urbanismo, tal como la comercialización, la seguridad, los procesos financieros y los procesos ambientales. El análisis los resultados obtenidos de la simulación ha permitido comprender como, estos aspectos, afectan significativamente el diseño urbano.
- La metodología propuesta incluye mediante la simulación la variable temporal que gobierna los procesos entrópicos que se producen en un emprendimiento urbano, lo que permite estudiar el diseño de procesos neguentrópicos que eviten o disminuyan la acción de la entropía sistémica natural. También la inclusión del tiempo como variable de diseño permite escalonar las obras e inversiones que se requieran en forma planificada.
- Un modelo de simulación sistémico permite incluir el tiempo como variable ya que este afecta la mayoría de las variables y procesos de un EU, determinando la evolución de cada uno de los escenarios que se planteen en los experimentos.
- Visualización de escenarios futuros posibles permitirá que las decisiones que se tomen utilizando esta metodología podrán tener una mayor razonabilidad ya que se podrán estudiar las consecuencias e impactos del EU. Por otra parte, se podrán estudiar causas, es decir hacia el pasado, que expliquen una configuración de las variables en el presente.
- El modelo de simulación permitió detectar umbrales y sensibilidades de valores de las variables a partir de los cuales cambia el comportamiento significativamente del modelo cambiando la tendencia general de sistema con referencia a sus objetivos. La búsqueda e interpretación de estos valores se considera importante para establecer alertas y ajustar las decisiones que se tomen a los objetivos.
- La metodología propuesta presenta debilidades consistentes en la validación de las variables en el modelo de simulación dado que un valor erróneo puede producir, dependiendo de la sensibilidad estadística de la variable, salidas que no se correspondan con valores que se encuentren dentro de un rango de variación aceptable. Sin embargo, este problema se puede atenuar mediante la determinación de cuáles son las variables críticas del modelo de simulación.
- La metodología propuesta, en especial el modelo de simulación asociado presenta ventajas en razón de su susceptibilidad respecto de un proceso de mejora continua, en virtud de su ductilidad y adaptabilidad. Este permite aumentar su certidumbre y mantener sus objetivos mediante la depuración y retroalimentación del modelo de simulación.
- La metodología propuesta también puede ser vista como una amenaza, por parte de los actores interesados, ya que pone en evidencia falencias propias y sistémicas las que, por alguna razón, no se quieren evidenciar. Tanto razones corporativas, como ineficiencias propias, son subjetivas,

producen rechazo y ponen en entredicho la información generada por el modelo de simulación sin el debido fundamento. En este sentido, esta metodología es considerada disruptiva.

- Existe la posibilidad de evaluar alternativas, para un mismo proyecto, antes de su ejecución y validar de este modo, cada alternativa, evitando que se ejecuten proyectos que no sean factibles o que generen impactos negativos excesivos. Esta característica se puede aplicar con relativa facilidad cambiando los valores de las variables del proyecto en su fase inicial y simulando las veces que se considere necesario hasta que se pueda tomar una decisión. La metodología propuesta en esta tesis tiene entonces la posibilidad de anticipar las consecuencias y asistir a la toma de decisiones para favorecer la opción de alternativa de proyecto más favorable al bien común.
- La metodología desarrollada permite establecer relaciones indirectas entre las decisiones urbanísticas, beneficio de los desarrollistas y el estado. Se pueden cuantificar los beneficios y la contribución fiscal estableciendo la evolución posible de los ingresos conforme al sistema comercial y a la evolución de la población, residente o no del EU. También es posible cuantificar los beneficios en función de las variables morfológicas de diseño proyectual anticipando los efectos.

Considerando en función de la hipótesis y objetivos de esta tesis se puede afirmar que, la implementación de un modelo de simulación para evaluar el impacto de un emprendimiento urbano permitirá, con visión sistémica, identificar y analizar de manera precisa los efectos económicos, sociales, ambientales e infraestructurales del proyecto, y determinar si estos efectos son positivos o negativos, lo que facilitará tomar decisiones informadas y desarrollar políticas y estrategias adecuadas para atenuar los impactos negativos y potenciar beneficios para todos los actores afectados. De este modo, permite una comprensión más precisa y detallada de sus efectos a largo plazo en la comunidad.

- El primer objetivo que se propuso en esta tesis fue desarrollar una metodología sistémica para generar modelos de simulación que predigan el comportamiento y la evolución de un EU midiendo su impacto. Hasta el presente no había una metodología basada en un modelo sistémico que se aplicara para desarrollar un modelo de simulación con capacidad predictiva sobre el comportamiento de un EU. El comportamiento obtenido mediante simulación de las variables principales del sistema se comprobó, con suficiente aproximación, comparando el comportamiento de los valores de las mismas variables medidas en la realidad.
- Se constató en el conjunto de experimentos que existen grupos de variables e indicadores que son generales y significativos para la toma de decisiones urbanas y que se pueden aplicar a otros casos con suficiente generalidad. Estas variables pueden pronosticar el impacto tanto sobre el área del EU estudiado como de los sistemas del medio en el cual se implanta el sistema. En consecuencia, la metodología se puede extrapolar a otros emprendimientos urbanos adecuando las variables del modelo al nuevo caso con un mínimo esfuerzo, debido a que el tipo de variables son comunes a los EU.
- El enfoque sistémico de la metodología propuesta en esta tesis permite suficiente correspondencia y precisión para generar modelos de simulación que predigan el comportamiento de un emprendimiento urbano contando con la información del proyecto y del medio sistémico. Esta característica posibilita el estudio de alternativas al proyecto inicial y por lo tanto buscar aquella alternativa que minimice el impacto negativo de la realización del EU.

- Asimismo, la metodología expuesta permite maximizar variables con el fin de obtener mayor rentabilidad o estudiar el riesgo de inversión visualizando las pérdidas económicas posibles y estableciendo las condiciones necesarias para que estas se produzcan.

Finalmente se puede afirmar que mediante la metodología propuesta se generó un modelo de simulación con capacidad predictiva del comportamiento del emprendimiento urbano estudiado.

9.2 Posibles continuaciones de esta tesis

En el escenario futuro del campo del conocimiento de la metodología propuesta en esta tesis se avizora la necesidad de trabajar en la simplificación de la metodología, facilitando la generalización, adaptación a otros tipos de casos, aumento de la precisión, captura automática de información, el proceso de Ludificación como herramienta participativa y la convergencia entre la Inteligencia Artificial y el Urbanismo.

9.2.1. Simulación Contra Fáctica

Existen múltiples posibilidades de simulación partiendo de una situación real modelada y estudiada, pudiéndose avanzar mientras se tengan datos e información hacia el futuro a modo de pronósticos, hacia el pasado a modo de estudio causal. También es posible hacer evolucionar en forma distinta y creativa generando situaciones contra fácticas mediante la pregunta ¿Qué hubiera pasado si ...?

9.2.2. Participación de actores no técnicos mediante Ludificación o Gamificación

El proceso de ludificación o su anglicismo gamificación consiste en el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas con el fin de potenciar la motivación, así como de reforzar la conducta para solucionar un problema, mejorar la productividad, obtener un objetivo, activar el aprendizaje, evaluar a individuos concretos o incentivar la participación ciudadana (Romero Sandí, Hairol; Rojas Ramírez, Elvin 2020). El antecedente del proceso de gamificación es el juego “SimCity” (Hassan y Hamari 2019) siendo el interés es creciente en especial desde que la pandemia de 2020 obligó a la virtualización de muchas actividades estatales permitiendo esta circunstancia que, debido a la masivización del uso del celular como herramienta de gestión y de este modo se generara la posibilidad de interactuar en forma remota y digital, con modelos de simulación orientado a las decisiones urbanas. Esta metodología digital permite que el ciudadano común pueda visualizar consecuencias y factores de influencias en los distintos escenarios simulados que presenta un proyecto urbano.

9.2.3. Convergencia de Modelos de Simulación con Inteligencia Artificial

La evolución de la Inteligencia Artificial como elemento de análisis y generación de información basada en grandes conjuntos de datos (Big Data – Datasets) constituye el próximo paso tal como figura en las conferencias de simulación internacionales más importantes del año 2024 WSC Foundation (WSCF) s. f. Las nuevas tecnologías permitirán incluir conjuntos de datos simulados que se analizarían utilizando la metodología aplicada a los “datasets” reales permitiendo detectar patrones y generar información basada en Simulación.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Alexander, Christopher. 1979. *The Timeless Way of Building*. New York, NY: Oxford University Press.
- Ambrosini Alejandro. 2013. «MODELOS DE SIMULACION COMO HERRAMIENTA PARA LA GENERACIÓN DE ACUERDOS URBANOS ENTRE DESARROLLISTAS Y MUNICIPIO». tesis de maestría, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
- Ambrosini, Alejandro. 2018. «Evaluación simulada de impacto de un emprendimiento urbano». *PENSUM* 4(4).
- Ambrosini Alejandro, Alejandro. 2013. «Modelos de simulación como herramienta para la generación de acuerdos urbanos entre desarrollistas y municipio». Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
- Anderies, John M., y Marco A. Janssen. 2013. «Robustness of Social-Ecological Systems: Implications for Public Policy». *Policy Studies Journal* 41(3):513-36. doi: 10.1111/psj.12027.
- Anón. s. f.-a. «Grupo Dinosaurio S.A.» Recuperado 22 de agosto de 2018 (http://www.grupodinosaurio.com/division_di.php).
- Anón. s. f.-b. «Propietarios de Antigua Cervecería se unen para reclamar (Defensa del Consumidor le abrió un expediente a Euromayor)». Recuperado 18 de abril de 2018 (<https://infonegocios.info/enfoque/proprietarios-de-antigua-cerveceria-se-unen-para-reclamar-defensa-del-consumidor-le-abrio-un-expediente-a-euromayor>).
- Aracil, Javier, y Francisco Gordillo. 1997. *Dinámica de sistemas*. Alianza Editorial Madrid.
- Aracil, Javier, y Francisco Gordillo. 2007. *Dinámica de sistemas / System Dynamics*. Madrid: Alianza Editorial Sa.
- Autodesk, Inc. 2018. «Revit». *Wikipedia, la enciclopedia libre*.
- Balazinska, Magdalena, Amol Deshpande, Michael J. Franklin, Phillip B. Gibbons, Jim Gray, Mark Hansen, Michael Liebhold, Suman Nath, Alexander Szalay, y Vincent Tao. 2007. «Data Management in the Worldwide Sensor Web». *IEEE Pervasive Computing* 6(2):30-40. doi: 10.1109/MPRV.2007.27.
- Batty, Michael. 2010. *Urban Modelling: Algorithms, Calibrations, Predictions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Batty, Michael. 2013. *The New Science of Cities*. MIT Press.
- Baudrillard, Jean. 1983. *Simulations*. New York City, N.Y., U.S.A: Semiotext.
- Bertalanffy, Ludwig von, Wolfgang Hofkirchner, y David Rousseau. 1954. *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. 1 edition. New York: George Braziller Inc.
- Brewer Garry D. 1973. *Politicians, Bureaucrats and the Consultant: Critique of Urban Problem Solving*. Basic Books.
- Buffalo Luciana. 2009. «La ciudad frente a las demandas del capital privado: el caso de la ciudad de Córdoba, Argentina, en el siglo XXI». *Gestión y Ambiente* 12(1):15.
- Burr, Andrew, ed. 2016. *Delay and Disruption in Construction Contracts*. Edición: 5. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York, NY: Informa Law from Routledge.
- Capitalinas. 2017. «Torres Capitalinas». *Wikipedia, la enciclopedia libre*.
- Catastro Provincia de Córdoba. s. f. «idecor.cba.gov.ar – Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba». Recuperado 29 de octubre de 2020 (<https://idecor.cba.gov.ar/>).
- City of Somerville. 2019. «About Somerville | City of Somerville». Recuperado 14 de enero de 2019 (<https://www.somervillema.gov/about>).
- Dangerfield, Brian, ed. 2020. *System Dynamics: Theory and Applications*. New York, NY: Springer US.

- Dias, Luís M. S., António A. C. Vieira, Guilherme A. B. Pereira, y José A. Oliveira. 2016. «Discrete simulation software ranking — A top list of the worldwide most popular and used tools». Pp. 1060-71 en *2016 Winter Simulation Conference (WSC)*.
- Eastby, John. 1985. *Functionalism and interdependence*. Vol. 3. Univ Pr of Amer.
- ECOS Córdoba, Julio Argentino 22, y 2016 at 22:17. s. f. «El día que derribaron el muro a Edisur | ECOS Córdoba | Colectivo de Comunicación». Recuperado 27 de agosto de 2018 (<http://ecoscordoba.com.ar/el-dia-que-derribaron-el-muro-a-edisur/>).
- Encarnação, Sara, Marcos Gaudiano, Francisco C. Santos, José A. Tenedório, y Jorge M. Pacheco. 2013. «Urban Dynamics, Fractals and Generalized Entropy». *Entropy* 15(7):2679-97.
- EPEC Empresa Provincial de Energía Córdoba, y Díaz, Javier. 2022. *Relevamiento de conexiones y consumos del Barrio Miradores de Manantiales, Ciudad de Córdoba*. Córdoba, Argentina: EPEC Empresa Provincial de Energía Córdoba.
- Fernández, Roberto. 2016.«EPISTEMOLOGIA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN ARQUITECTURA». Presentado en Taller de tesis - Docta, junio, Facultad de Urbanismo y Diseño - U.N.Córdoba.
- Ferreira, Norma Estela. 2018. *NUEVOS CRITERIOS DE TASACIÓN DE INMUEBLES*. Lulu.com.
- Forrester, Jay W. 1969. *Urban Dynamics*. S.I.; Waltham (Mass): Pegasus Communications, Inc.
- Fransella, Fay, Richard Bell, y Don Bannister. 2004. *A Manual for Repertory Grid Technique*. John Wiley & Sons.
- Friedmann, John. 2011. *Insurgencias: Essays in Planning Theory*. 1 edition. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
- García, Juan Martín. 2020. *Ciencias de la complejidad: Teoría General de Sistemas, Pensamiento Sistémico y sus aplicaciones prácticas en las ciencias económicas, ambientales y sociales*. 2020.ª ed. España: Independiente.
- Geddes, Patrick. 2017. *Cities in Evolution: An Introduction to the Town Planning Movement and to the Study of Civics*. London: Forgotten Books.
- Genero Bocco, Marcela Fabiana Genero, y Mario G. Piattini Velthuis. 2014. *Métodos de investigación en ingeniería del software*. Bogotá, Colombia: RA-MA S.A. Editorial y Publicaciones.
- Gray, Jim, David T. Liu, Maria Nieto-Santisteban, Alex Szalay, David J. DeWitt, y Gerd Heber. 2005. «Scientific data management in the coming decade». *ACM SIGMOD Record* 34(4):34-41. doi: 10.1145/1107499.1107503.
- Grimaldi Castro, Lindolfo. 1994. *Interpretación y reglamentación de las variables urbanas fundamentales*. Equinoccio.
- Guirao Abad, Begoña. 2000. «El cálculo del tráfico inducido como herramienta en la planificación de las infraestructuras de transporte: Aplicación a la puesta en servicio de las nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad en España». phd, E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos (UPM).
- Halpin, Daniel W., y Leland S. Riggs. 1992. *Planning and analysis of construction operations*. John Wiley & Sons.
- Hannon, Bruce, y Matthias Ruth. 2001. *Dynamic modeling*. Springer Science & Business Media.
- Huang, Rong-Yau, Alexandros M. Grigoriadis, y Daniel W. Halpin. 1994. «Simulation of cable-stayed bridges using DISCO». Pp. 1130-36 en *Proceedings of the 26th conference on Winter simulation*. Society for Computer Simulation International.
- Huang, Rong-Yau, y Daniel W. Halpin. 1994. «Visual Construction Operation Simulation: The DISCO Approach». *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering* 9(3):175-84. doi: 10.1111/j.1467-8667.1994.tb00371.x.
- Hui Lin M., Batty Michael. 2009. *Virtual Geographic Environments*. Beijing: China Press.

- Imagine That Inc. 2020. «ExtendSim Simulation Software». Recuperado 13 de agosto de 2020 (<https://www.extendsim.com/>).
- INDEC. s. f. «Censo 2010 Argentina resultados definitivos: mapas». Recuperado 23 de julio de 2022 (<https://sig.indec.gob.ar/censo2010/>).
- Isee Systems. 2024. «Stella Architect».
- Jacobs, Jane. 1961. *The Death and Life of Great American Cities*. Random House. New York: Random House.
- Jacobs, Jane. 2016. *The Death and Life of Great American Cities*. Knopf Doubleday Publishing Group.
- Johansen Bertoglio, Oscar. 1982. *Introducción a la teoría general de sistemas*. Editorial Limusa.
- Kelly, George. 2020. *The Psychology of Personal Constructs*. Routledge.
- Lam, L. 1995. «Active walker models for complex systems». *Chaos, Solitons & Fractals* 6:267-85. doi: 10.1016/0960-0779(95)80033-D.
- Lasa Gómez, Carmen, Alonso Álvarez García, y Rafael del de las Heras Dedo. 2017. *Métodos Ágiles. Scrum, Kanban, Lean*. Edición: edición. Madrid: ANAYA MULTIMEDIA.
- Law, Averill M. 2014. *Simulation Modeling and Analysis*. 5 edition. New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Lee Douglas B. Jr. 1973. «Requiem for Large-Scale Models». *Journal of the American Institute of Planners* 39(3):163-78. doi: 10.1080/01944367308977851.
- Locka y Volterra. 1925. «Ecuaciones Lotka–Volterra». *Wikipedia, la enciclopedia libre*.
- LUSA. s. f. «Mapas de Recorridos – Lusa». Recuperado 23 de julio de 2022 (<http://logisticaurbanasa.com/ar/mapas-de-recorridos/>).
- Lynn Greg. 1999. *Animate Form 1st*. 1 edition. Princeton Architectural Press.
- Marengo, Cecilia, Alejandro Ambrosini, Silvia Bonetto, Alejandra Ochoa, y FAUD-FCs EFyN-UNC. 2010. VIII BIENAL DEL COLOQUIO DE TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Territorios y territorialidades en movimiento Mesa 1: Ordenamiento y gestión territorial.»
- Microsoft Corporation. 2019. «Microsoft Project». *Wikipedia, la enciclopedia libre*.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. 2019. «Gestión de residuos sólidos urbanos». *Argentina.gob.ar*. Recuperado 27 de julio de 2022 (<https://www.argentina.gob.ar/ambiente/control/rsu>).
- Mitchell, William J. 1977. *Computer-Aided Architectural Design*. New York: Petrocelli/Charter.
- Morphet, Robin, Michael Batty, Paolo Masucci, y Kiril Stanilov. 2014. «Entropy, Complexity, and Spatial Information». *Journal of Geographical Systems* 16(4):363-85. doi: 10.1007/s10109-014-0202-2.
- Moyano Centeno, Carlos Alberto. 1985. «Batalla de Las Playas». *Ensayo Diccionario Histórico Argentino* 8:1850.
- Municipalidad de Cordoba. 2016. «Plan de Metas». *Municipalidad de Córdoba*. Recuperado 14 de enero de 2019 (<https://www.cordoba.gob.ar/ciudad/plan-de-metas/>).
- Municipalidad de Cordoba. s. f. «Municipalidad de Cordoba :: Digesto Municipal». Recuperado 31 de julio de 2019 (<https://servicios.cordoba.gov.ar/DigestoWeb/Page/Documento.aspx?Nro=9344>).
- nPerf. 2020. «Cobertura 3G / 4G / 5G Claro Mobile - nPerf.com». Recuperado 1 de agosto de 2020 (<https://www.nperf.com/es/map/AR/-/152394.Personal-Mobile/signal/?ll=-31.453996316924428&lg=-64.23981798499706&zoom=16>).
- O'Brien, James, y Fredric Plotnick. 2005. *CPM in Construction Management*. 6.^a ed. McGraw-Hill Professional.

- Okner, Tori, y Russell Preston. 2017. «Smart Cities and the Symbiotic Relationship between Smart Governance and Citizen Engagement». *Smart Cities: Foundations, Principles, and Applications* 343-72.
- Ormeño Zender, Ysmael, y Borja García de Soto. 2020. «Use of Scrum in the rehabilitation of a commercial building in Peru». *Construction Innovation ahead-of-print(ahead-of-print)*. doi: 10.1108/CI-12-2019-0140.
- Pérez-Brito, Carlos. s. f. «Análisis de Impacto Social en Proyectos de Infraestructura». *IDB* 36.
- Portugali, Juval, H. Haken, I. Benenson, I. Omer, y N. Alfasi. 2000. *Self-Organization and the City*. 2000 edition. Berlin: Springer.
- Prigogine Ilya, Isabelle Stengers, Alvin Toffler. 1984. *Order Out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature (Radical Thinkers) (9781786631008)*: London: Verso.
- Pumain, Denise, y Romain Reuillon. 2017. *Urban Dynamics and Simulation Models*. 1st ed. 2017 edition. Cham: Springer.
- Pumain, Denise, y Lena Sanders. 2013. «Theoretical Principles in Interurban Simulation Models: A Comparison». *Environment and Planning A: Economy and Space* 45(9):2243-60. doi: 10.1068/a45620.
- Ratti, Carlo, y Matthew Claudel. 2015. *Open Source Architecture*. 1 edition. New York, New York: Thames & Hudson.
- Ratti, Carlo, y Matthew Claudel. 2016. *The City of Tomorrow: Sensors, Networks, Hackers, and the Future of Urban Life*. New Haven ; London: Yale University Press.
- Rentas Provincia de Córdoba. 2021. «¿Cómo se calcula el Impuesto Inmobiliario?» *Dirección General de Rentas*. Recuperado 25 de julio de 2022 (<https://cms.rentascordoba.gob.ar/como-se-calcula-el-impuesto-inmobiliario/>).
- Reynoso, Carlos. 2016. *COMPLEJIDAD Y CAOS*. 2nd edition. Buenos Aires: EDITORIAL SB.
- Ricardo, David. 1817. *The Principles of Political Economy and Taxation*. Edición: 5.12.2004. Mineola, N.Y: Dover Publications.
- Saaty, Thomas L. 2008. «Decision making with the analytic hierarchy process». *International Journal of Services Sciences* 1(1):83-98. doi: 10.1504/IJSSci.2008.01759.
- Sabino, Carlos. 2014. *El proceso de investigación*. Editorial Episteme.
- Schüler, Nils Christian. 2018 «Computational Methods for Multi-Criteria Decision Support in Urban Planning». 187.
- Schwaber, Ken. 1997. «SCRUM Development Process». Pp. 117-34 en *Business Object Design and Implementation*, editado por J. Sutherland, C. Casanave, J. Miller, P. Patel, y G. Hollowell. London: Springer.
- Schwaninger, Markus, y Stefan Groesser. 2020. «System Dynamics Modeling: Validation for Quality Assurance». Pp. 119-38 en *System Dynamics: Theory and Applications, Encyclopedia of Complexity and Systems Science Series*, editado por B. Dangerfield. New York, NY: Springer US.
- Senge, Peter M. 2006. *The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization*. Edición: Revised&Updated. New York: Doubleday.
- Shaw, Mildred L. G. 1980. *On Becoming A Personal Scientist: Interactive Computer Elicitation of Personal Models Of The World*.
- Small, Mario Luis. 2009. «'How Many Cases Do I Need?': On Science and the Logic of Case Selection in Field-Based Research». *Ethnography* 10(1):5-38. doi: 10.1177/1466138108099586.
- Song, Houbing, Ravi Srinivasan, Tamim Sookoor, y Sabina Jeschke. 2017. *Smart Cities: Foundations, Principles, and Applications*. 1 edition. Hoboken, NJ: Wiley.

- Steiner, Erich. 2005. *Matemáticas para las ciencias aplicadas*. Reverte.
- Svampa, Maristella. 2001. *Los Que Ganaron: La Vida En Los Countries y Barrios Privados*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Trade Nosis. s. f. «COPPAR COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO LIMITADA 30617200461 | Trade Nosis». Recuperado 22 de agosto de 2018 (<https://trade.nosis.com/es/COPPAR-COOPERATIVA-DE-VIVIENDA-CREDITO-Y-CONSUMO-LIMITADA/30617200461/1/p>).
- Trappey, Amy J. C., Charles V. Trappey, Chih-Tung Hsiao, Jerry J. R. Ou, y Chin-Tsung Chang. 2012. «System dynamics modelling of product carbon footprint life cycles for collaborative green supply chains». *International Journal of Computer Integrated Manufacturing* 25(10):934-45. doi: 10.1080/0951192X.2011.593304.
- Tschumi, Bernard, Graham, James. 2015. *2000+: The Urgencies of Architectural Theory*. New York, NY: Columbia Books on Architecture and the City.
- Tsenkova, Sasha. 2007. «Urban Futures: Strategic Planning in Post-Socialist Europe». Pp. 447-71 en *The Post-Socialist City*. Vol. 92, editado por K. Stanilov. Dordrecht: Springer Netherlands.
- Vasilachis de Galdino, Irene. 1992. *Métodos Cualitativos I*. Vol. 1. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Walker, Philip. 2017. *Downtown Planning for Smaller and Midsized Communities*. Routledge.
- Weaver, Warren. 1948. «Science and Complexity». Pp. 449-56 en *Facets of Systems Science, International Federation for Systems Research International Series on Systems Science and Engineering*, editado por G. J. Klir. Boston, MA: Springer US.
- Wilson, A. G. 2013. *Entropy in Urban and Regional Modelling*. London: Routledge.
- Wilson, A. G. (Alan Geoffrey). 1970. *Entropy in Urban and Regional Modelling*. London: Pion.
- WSC Foundation (WSCF). s. f. «Winter Simulation Conference 2022». *Winter Simulation Conference 2022*. Recuperado 27 de septiembre de 2022 (<https://meetings.informs.org/wordpress/wsc2022/>).
- ZONAPROP inmuebles. s. f. «Propiedades e inmuebles en Miradores de Manantiales, Córdoba - ZonaProp». Recuperado 24 de julio de 2022 (<https://www.zonaprop.com.ar/inmuebles-miradores-de-manantiales.html>).

11. ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Esquema de la distribución de emprendimientos urbanos en la ciudad de Córdoba. Elaboración propia	17
Figura 2 Evolución de los modelos de representación gráfica e información de las herramientas. Elaboración propia.....	18
Figura 3 Evolución hacia una mayor complejidad. Elaboración propia.	18
Figura 4 Red social de un Emprendimiento Urbano. Elaboración propia	19
Figura 5 Complejo Milénica Rodríguez del Busto (elaboración propia basada en Google Earth 2019)	20
Figura 6 pozo y estructura sin terminar Complejo "Milénica I" Av. Rodríguez del Busto, Córdoba, Argentina, aún sin concluir. Elaboración Propia en base a Google Earth	21
Figura 7 Complejo Habitacional "Milénica" Barrio San Salvador, Córdoba, Argentina, parada con más de 6 años con degradación del entorno. Elaboración propia en base a Google Earth 2019.....	21
Figura 8 Complejo Milénica San Salvador (elaboración propia basada en Google Earth 2018)	22
Figura 9 El problema de la terminación a más de 10 años de su inicio- Capitalinas, Centro de la ciudad, Córdoba Argentina (fuente Google 2018) Elaboración propia basada en Google Earth	22
Figura 10 Complejo "Capitalinas" año 2018 (fuente elaboración propia en base a imágenes Google)	23
Figura 11 Complejo Antigua Cervecería (elaboración propia en base a imágenes Google).....	24
Figura 12 Antigua Cervecería -Euromayor en B° Alberdi, Córdoba, Argentina Elaboración propia en base Google E.....	24
Figura 13 otra toma de Antigua Cervecería -Euromayor en B° Alberdi, Córdoba, Argentina Elaboración propia en base a Google Earth 2019	25
Figura 14 Complejo NR (fuente: elaboración propia en base a imágenes Google).....	25
Figura 15 Cooperativa de vivienda Coppar (fuente elaboración propia en base a imágenes Google). 26	
Figura 16 Cooperativa de viviendas COPPAR Av. Pueyrredón, Barrio Observatorio, ciudad de Córdoba, Argentina, frente sin terminar hace más de 15 años (fuente Google Earth - Street View 2018)	26
Figura 17 Contrafrente del complejo de Cooperativa de viviendas COOPAR, Av. Pueyrredón, Barrio Observatorio, Córdoba, Argentina (fuente Google Earth - Street View 2018)	27
Figura 18 Palacio de Tribunales II calle Fructuoso Rivera, barrio Observatorio, ciudad de Córdoba Argentina (fuente Google Earth - Street View 2018).....	27
<i>Figura 19 Shopping Av. Duarte Quirós. Elaboración propia basada en Google Earth.....</i>	<i>29</i>
Figura 20 Red simple de actores sociales que participan directamente en un Emprendimiento Urbano. Elaboración propia.	31

Figura 21 La complejidad real de los Emprendimientos urbanos como red de redes urbanas. Elaboración propia.....	33
Figura 22 Impacto producido por un EU. Elaboración Propia	34
Figura 23 Esquema general de la Metodología. Elaboración propia.	38
Figura 24 Esquema general de la Evaluación del impacto de un emprendimiento urbano mediante modelos de simulación. Elaboración propia.	39
Figura 25 Dinámica humana y nuevas tecnologías. Elaboración propia.....	45
Figura 26 Enfoque Epistemológico para la Arquitectura (Roberto Fernández 2016).....	49
Figura 27 Epistemología de la arquitectura según Fernández (2016).....	50
Figura 28 Grafo elemental de un sistema. Elaboración propia.....	60
Figura 29 diagrama de influencias del sistema "S". Elaboración Propia	61
Figura 30 Bucle de Realimentación Positiva. Elaboración propia.....	62
Figura 31 Bucles con realimentación positiva y negativa. Elaboración propia.	62
Figura 32 visión "Top Down" de arriba hacia abajo vs visión "Bottom Up" de abajo hacia arriba. Elaboración propia.	64
Figura 33 Top Down (de lo General a lo Particular) y Urbanismo Bottom Up (de lo particular a lo general) visión inductiva. Elaboración propia	65
Figura 34 Variables de Flujo y variable de Estado. Elaboración propia	69
Figura 35 Representación de un Flujo F. Elaboración propia	70
Figura 36 Análisis de sensibilidad utilizado para diseñar experimentos de simulación (Isee Systems 2020 –Ambrosini)	73
Figura 37 resultados del análisis de sensibilidad para tres simulaciones conforme a la tabla.....	73
Figura 38 caso de enfriamiento de un cuerpo donde se aplica una ecuación diferencial de temperatura. Elaboración propia.....	75
Figura 39 Interfaz de un modelo de simulación poblacional. Elaboración propia.	77
Figura 40 Etapas del Proceso de Generación de un Modelo de Simulación y su utilización. Elaboración propia.....	80
Figura 41 La prospectiva de un Emprendimiento Urbano. Elaboración propia.	81
Figura 42 Grafo sistémico general de un Sistema. Elaboración propia.....	82
Figura 43 planos de análisis de un emprendimiento urbano. Elaboración propia.....	87
Figura 44 Grafo sistémico según plano de análisis de la asignación de superficies de un EU. Elaboración propia.....	89
Figura 45 Grafo Sistémico y matrices de relaciones internas y externas correspondiente a un plano de análisis i (Elaboración propia)	90
Figura 46 Matriz de relaciones internas de un modelo sistémico. Elaboración propia	91

Figura 47 Matriz de relaciones externas de un modelo sistémico. Elaboración propia.....	91
Figura 48 Aumentando el nivel de detalle “zoom in” en el análisis de un sistema para un mismo plano de análisis. Elaboración propia.	93
Figura 49 Generación de un sistema mediante la fusión en un plano de análisis compuesto. Elaboración propia.....	94
Figura 50 Transformación de un grafo sistémico a grafo de “inputs y outputs”. Elaboración propia.	97
Figura 51 Grafo de Inputs y Outputs - flujos entrantes, flujos salientes ejemplo simplificado. Elaboración propia.....	98
Figura 52 canal de retroalimentación y subsistema de control. Elaboración propia	100
Figura 53 Matrices de relaciones internas y externas. Elaboración propia.	101
Figura 54 Algoritmo para seleccionar el tipo de modelo precursor. Elaboración Propia.....	104
Figura 55 Transformación de Modelo Sistémico a MPD. Elaboración propia.....	106
Figura 56 Elemento Normal de un MPD. Elaboración propia.....	108
Figura 57 Elemento COMBI de un MPD. Elaboración propia.	108
Figura 58 Elemento COLA o Q de un MPD. Elaboración propia.....	109
Figura 59 Flecha o Arco Direccional en MPD. Elaboración propia.....	109
Figura 60 Consolidador y Generador en MPD. Elaboración Propia	110
Figura 61 Contador del Sistema en un MPD. Elaboración propia.....	110
Figura 62 Proceso y Cola en espera en MPD. Elaboración propia basado en Huang, Grigoriadis, y Halpin 1994	112
Figura 63 patrones de procesos y colas en un MPD Elaboración propia basada en Halpin y Riggs (1992)	113
Figura 64 Modelo Precursor Discreto - Grafo completo. Elaboración propia.....	114
Figura 65 Transformación de Modelo Sistémico a Modelo Precursor de Eventos Discretos caso genérico. Elaboración propia.	115
Figura 66 Algoritmo para determinar si se está ante un Sistema Continuo de Dinámica de Sistemas. Elaboración propia.	115
Figura 67 Transformación Modelo Sistémico a Modelo Precursor Continuo -Dinámica de Sistemas. Elaboración propia	116
Figura 68 Transformación de Modelo Sistémico a Modelo Precursor de Dinámica de Sistemas. Elaboración propia.....	117
Figura 69 diagramas causales o de influencias de la Dinámica de Sistemas. Elaboración propia.	117
Figura 70 Tratamiento de los Datos a ingresar en el Modelo de Simulación. Elaboración propia	120

Figura 71 imagen satelital con la ubicación de las conexiones de teléfonos celulares de la empresa Personal en el barrio “Miradores de Manantiales” Fuente “nPerf”. (referencias: en rojo empresa Personal, en naranja: empresa Claro, en rosa: empresa Movistar).....	125
Figura 72 ejemplo módulo de software poblacional inicial. Elaboración propia.	130
Figura 73 módulo inicial de Tierras disponibles para el Emprendimiento Urbano. Elaboración propia	130
Figura 74 Diagrama de Gantt para desarrollos individuales. Elaboración propia utilizando Project de Microsoft Corp.....	131
Figura 75 Metodología ágil SCRUM para el desarrollo en equipo del Modelo de Simulación (Schwaber 1997). Elaboración propia.....	132
Figura 76 etapas de un EU según Burr,2016. Elaboración propia.....	144
Figura 77 Vista de una de las Siete Alcantarillas. fuente Edisur.	150
Figura 78 Ángel Vicente Peñalosa El Chacho y el Gral. Wenceslao Paunero. Fuente Argentear.....	150
Figura 79 Evolución Pasado – Presente conocidos, Futuro incógnito del Emprendimiento Miradores de Manantiales. Elaboración propia.....	151
Figura 80 ubicación del caso de estudio Miradores de Manantiales (municipalidad de la Ciudad de Córdoba). Elaboración propia.	152
Figura 81 Esquema de evolución temporal de Miradores de Manantiales vista satelital. Elaboración propia. Basadas en imágenes satelitales Google.....	153
Figura 82 Imagen satelital 2022 donde se observan los polígonos originales de vegetación autóctona y las construcciones actuales.....	154
Figura 83 plano catastral de Manantiales (Municipalidad de Córdoba). Elaboración Propia.....	155
Figura 84 Parcelario de los lotes de Miradores de Manantiales. Elaboración Propia.	156
Figura 85 Parcelario primera parte EU Miradores de Manantiales. Elaboración propia en base a parcelario municipal.....	157
Figura 86 Parcelario Miradores de Manantiales segunda parte. Elaboración propia en base a parcelario municipal.....	158
Figura 87 situación de la vegetación en el año 2001- estado inicial del análisis. Elaboración propia basada en Google Earth.....	159
Figura 88 Estado original de Miradores de Manantiales, Córdoba, “parches ecológicos” al 27 de enero 2010. Elaboración propia basada en Google Earth	159
Figura 89 Estado original de Miradores de Manantiales, Córdoba, “parches ecológicos” enero 2013. Elaboración propia basada en Google Earth	160
Figura 90 Estado original de Miradores de Manantiales, Córdoba, “parches ecológicos” al 11 de noviembre 2016. Elaboración propia basada en Google Earth	160

Figura 91 Estado del barrio Miradores de Manantiales, Córdoba, “parches ecológicos” al 11 de octubre 2017. Elaboración propia basada en Google Earth	161
Figura 92 imagen satelital del año 2018 surgimiento zócalo comercial sector norte. Elaboración propia basada en Google Earth	161
Figura 93 catastro del valor del metro cuadrado noviembre 2019. Elaboración propia basada en Google Earth y Geoportal IDE de la Provincia de Córdoba.	162
Figura 94 Tejido Urbano Miradores de Manantiales (elaboración propia basada en imagen Google Earth).....	166
Figura 95 Zócalo comercial del Barrio. Elaboración Propia	167
Figura 96 Cortes Av. Donosa y calle interna. Elaboración propia	168
Figura 97 Grafo del Sistema General de Miradores de Manantiales. Elaboración propia.	172
Figura 98 modelo de simulación sistema general. Elaboración propia	172
Figura 99 Grafo Modelo Sistémico subsistema Económico del EU en etapa inicial. Elaboración propia.	173
Figura 100 Modelo precursor del subsistema Económico – Desarrollistas Elaboración propia.	177
Figura 101 modelo de simulación subsistema Económico Desarrollistas - elaboración propia.....	179
Figura 102 ejemplo de gráfico de flujo de fondos. Elaboración propia.	180
Figura 103 ejemplo de la Dosificación de la venta de lotes tipo 1. Elaboración propia.	180
Figura 104 variación del precio de un lote tipo 1. Elaboración propia	181
Figura 105 Lógica del cálculo de los fondos acumulados por un lote tipo 1. Elaboración Propia	181
Figura 106 fondos acumulados gastados en infraestructura del Barrio. Valores en USD. Elaboración propia.	182
Figura 107 fondos totales acumulados del submodelo Económico Desarrollistas en USD. Elaboración propia.	183
Figura 108 Beneficios obtenidos por la venta de lotes. Elaboración propia.....	184
Figura 109 Prueba Aleatoria sobre los beneficios en USD. Vista parcial. Elaboración propia.....	185
Figura 110 Situación hipotética de pérdida por pérdida de valor de mercado de los lotes en USD. Elaboración propia	186
Figura 111 Grafo subsistema logístico EU "Miradores de Manantiales" Elaboración propia.....	186
Figura 112 Modelo Precursor subsistema Logístico. Elaboración propia.	189
Figura 113 Modelo de Simulación subsistema Logístico (vista parcial). Elaboración propia.	190
Figura 114 Foto satelital agosto año 2019 Miradores de Manantiales. Fuente Google Earth Pro.....	191
Figura 115 Foto satelital febrero 2022 barrio Miradores de Manantiales. Fuente Google Maps.....	192
Figura 116 datos simulados vs datos reales primera aproximación. Elaboración propia	192

Figura 117 Datos subsistema logístico. Cantidad de vehículos simulados versus Cantidad de vehículos reales estimados en base a cantidad de hogares. Elaboración propia.	193
Figura 118 Modelo Sistémico Poblacional de Miradores de Manantiales. Elaboración propia.	194
Figura 119 Modelo precursor subsistema Poblacional. Elaboración Propia.	196
Figura 120 Modelo Precursor Poblacional (explicación detallada) Barrio Miradores de Manantiales. Elaboración Propia.	197
Figura 121 Modelo de simulación Poblacional de Miradores de Manantiales realizado en Stella Architect (Isee Systems 2020). Elaboración Propia	198
Figura 122 Población simulada vs. población real. Elaboración propia	201
Figura 123 Variación de la diferencia entre valores reales y simulados de población. Elaboración propia.	201
Figura 124 Diferencia entre valores de población real y simulada quitando los valores excepcionales de los años 2013,2014 y 2015. Elaboración Propia.	202
Figura 125 Subsistema Proyecto que contiene el diseño urbanístico. Elaboración propia.	203
Figura 126 Modelo precursor subsistema proyecto. Elaboración Propia	206
Figura 127 Modelo de simulación del subsistema "PROYECTO" vista general. Elaboración propia. ...	207
Figura 128 Modelo de Simulación subsistema Proyecto (vista parcial). Elaboración propia.	208
Figura 129 Modelo de Simulación subsistema Proyecto (vista general). Elaboración propia.	209
Figura 130 Grafo modelo sistémico del subsistema Infraestructura Barrio. Elaboración propia.	211
Figura 131 modelo precursor subsistema Infraestructura Barrio. Elaboración propia.	213
Figura 132 Modelo de simulación subsistema Infraestructura barrio. Elaboración Propia	214
Figura 133 Modelo de Simulación Infraestructura barrio (vista parcial). Elaboración propia.	215
Figura 134 Comienzo y terminación de la construcción de las calles e infraestructura.	216
Figura 135 valor simulado de comienzo y terminación de apertura de calles y tendido de redes. Elaboración Propia.	216
Figura 136 Grafo modelo sistémico Espacio verde y Bosque Nativo. Elaboración propia.	217
Figura 137 Modelo precursor subsistema "Bosque Nativo y Espacio Verde". Elaboración propia	219
Figura 138 Modelo de simulación subsistema Espacios Verdes y Bosque Nativo (Vista General). Elaboración Propia.	219
Figura 139 Modelo de simulación subsistema Espacio Verde Bosque Nativo (vista parcial). Elaboración propia.	220
Figura 140 Evolución desde el bosque nativo (arriba derecha) hasta la actualidad (diagonal principal). Fuente Google Earth Pro-2005-2022	221
Figura 141 evolución de la cantidad simulado vs. Observada de árboles nativos en el barrio en función del tiempo. Elaboración propia.	222

Figura 142 Grafo modelo sistémico “Servicios – Redes del Barrio”	223
Figura 143 Modelo precursor subsistema Servicios - Redes del barrio. Elaboración propia.	225
Figura 144 vista general del modelo de simulación Servicios - Redes del barrio. Elaboración propia.	226
Figura 145 Modelo de Simulación subsistema Servicios (vista parcial). Elaboración propia.	227
Figura 146 Consumo anual Barrio Miradores de Manantiales. Elaboración propia en base a datos provisto por EPEC	228
Figura 147 Cantidad de conexiones de obra y domiciliarias. Fuente Epec. Elaboración propia.....	228
Figura 148 Consumo eléctrico simulado del EU. Elaboración propia.	229
Figura 149 Consumos Reales vs Simulados en función del aumento de conexiones reales. Elaboración propia. Fuente EPEC	229
Figura 150 Grafo modelo sistémico subsistema Viviendas y Locales (construcción). Elaboración propia	230
Figura 151 Modelo Precursor subsistema viviendas y locales. Elaboración propia.	232
Figura 152 Vista general del modelo de simulación del subsistema VIVIENDAS Y LOCALES. Elaboración propia.	233
Figura 153 Modelo de Simulación del subsistema Viviendas y Locales (vista parcial). Elaboración propia.	233
Figura 154 simulación de viviendas y locales construidas. Elaboración propia.	234
Figura 155 Estado en el año de comienzo de la construcción de las viviendas. Fuente Google Earth Pro	235
Figura 156 Estado en el comienzo de la construcción de los locales comerciales, Fuente Google Earth Pro	235
Figura 157 Viviendas construidas reales versus simuladas. Elaboración Propia.....	236
Figura 158 Incremento de los RSU con la construcción del zócalo comercial en el mes 77. Elaboración propia.	236
Figura 159 Medio ambiente sistémico, sistema Población de la Ciudad de Córdoba. Elaboración propia.	238
Figura 160 Medio ambiente sistémico, sistema Recolección de residuos sólidos. Elaboración propia.	238
Figura 161 Medio ambiente sistémico Asentamiento Informal. Elaboración propia.	239
Figura 162 asentamiento informal av. Donosa. Elaboración propia basada en Google Earth	239
Figura 163 Medio ambiente sistémico sistema Mercado Inmobiliario. Elaboración propia.	240
Figura 164 Medio ambiente sistémico, sistema Impuestos. Elaboración propia.	241
Figura 165 Medio ambiente sistémico, sistema seguridad. Elaboración propia.....	242

Figura 166 Medio ambiente sistémico, sistema provisión eléctrica. Elaboración propia.	243
Figura 167 Medio ambiente sistémico, sistema provisión de gas. Elaboración propia.	243
Figura 168 Medio ambiente sistémico, sistema logístico y tránsito. Elaboración propia.	244
Figura 169 Medio ambiente sistémico, sistema cloacas. Elaboración Propia.....	244
Figura 170 Medio ambiente sistémico, sistema provisión de agua. Elaboración propia.	245
Figura 171 Correlación comercialización y crecimiento poblacional. Elaboración Propia.	248
Figura 172 Incremento de la población Residente y No Residente. Elaboración propia.	250
Figura 173 peatonalidad, logística y estacionamiento. Elaboración propia.	251
Figura 174 comparación entre Bosque original y Espacios Verdes residuales. Fuente Google Earth 2013-2022.	253

12. ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Ejemplos de Emprendimientos que generan problemas urbanos una vez materializados. Elaboración propia	28
Tabla 2 Actores Sociales, intereses y características. Elaboración propia.	30
Tabla 3 Comparación de la precisión obtenida en la simulación utilizando Stella Architect (ISEE Systems 2020) según el método de integración empleado. Elaboración propia.....	75
Tabla 4 Elementos constitutivos del MPD (Modelo Precursor Discreto). Elaboración propia	107
Tabla 5 reglas de precedencias entre los elementos de un MPD. Elaboración propia basada en Halpin y Riggs 1992.....	111
Tabla 6 Ejemplo de Grilla de Repertorios para generar un índice. Elaboración propia.....	123
Tabla 7 Ejemplo método de experimentación OFAT análisis de sensibilidad. Elaboración propia.	133
Tabla 8 Combinaciones posibles de factores para planificar los experimentos del modelo de simulación	134
Tabla 9 Métodos de evaluación de los Modelos de Simulación. Elaboración Propia	137
Tabla 10 Variables Morfológicas y de Infraestructura utilizadas por el desarrollista Fuente departamento técnico Edisur	164
Tabla 11 subsistemas económicos interno	174
Sistemas económicos externos: Tabla 12 Medio externo del Subsistema económico	174
Tabla 13 Matriz de Relaciones interna "rij "subsistema económico	174
Tabla 14 Matriz de relaciones Externas "ekj" plano de análisis económico	175
Tabla 15 Tabla ordenada por cantidad de relaciones internas en el subsistema económico	176
Tabla 16 elemento externo más conectado con subsistema económico desarrollista.....	176
Tabla 17 Matriz de relaciones internas rij subsistema Logístico. Elaboración propia.....	187
Tabla 18 Matriz de relaciones externas subsistema logístico "Miradores de Manantiales". Elaboración propia.	188
Tabla 19 Listado ordenado de relaciones internas con mayor incidencia en la Logística	188
Tabla 20 Listado ordenado de relaciones externas con mayor incidencia en la Logística	189
Tabla 21 Matriz de relaciones internas Sistema Poblacional Miradores de Manantiales. Elaboración propia.	194
Tabla 22 Matriz de relaciones externas del Sistema Poblacional de Miradores de Manantiales. Elaboración propia.	194
Tabla 23 resultados ordenados de la matriz de relaciones internas "Poblacional". Elaboración propia	195
Tabla 24 Listado ordenado por importancia basado en la matriz de relaciones externas Poblacional. Elaboración Propia.	196

Tabla 25 Coeficiente de homogeneización de tiempos de residencia. Elaboración Propia	199
Tabla 26 Cantidad de componentes del submodelo Poblacional. Elaboración propia	200
Tabla 27 Tabla de consumos y cantidad de servicios de Miradores de Manantiales.....	200
<i>Tabla 28 Matriz de relaciones internas subsistema proyecto. Elaboración propia.</i>	<i>204</i>
Tabla 29 Matriz de relaciones externas subsistema proyecto. Elaboración propia	205
Tabla 30 variables del submodelo proyecto salida del modelo de simulación en Stella Architect. Elaboración propia.	209
Tabla 31 matriz de relaciones internas del subsistema "Infraestructuras Barrio". Elaboración Propia.	211
Tabla 32 Matriz de relaciones externas del sistema Infraestructuras Barrio. Elaboración propia	212
Tabla 33 Matriz de relaciones internas del subsistema "bosque nativo y Espacios Verdes". Elaboración propia.	218
Tabla 34 Matriz de relaciones externas subsistema "Bosque nativo y espacios verdes". Elaboración propia.	218
Tabla 35 Matriz de relaciones internas Servicio Redes del Barrio. Elaboración propia.	224
Tabla 36 Matriz de Relaciones externas Servicios Redes del Barrio. Elaboración propia.	224
Tabla 37 Mediciones y conexiones del barrio Miradores de Manantiales. Fuente EPEC. Elaboración propia.	227
Tabla 38 Matriz de relaciones internas VIVIENDAS Y LOCALES. Elaboración propia.....	231
Tabla 39 Matriz de relaciones externas subsistema Viviendas y Locales. Elaboración propia.....	231

ANEXO Digital

Anexo digital conteniendo versiones anteriores, esta tesis, modelo de simulación (versiones anteriores y última versión), resultados de experimentos (datos almacenados), e investigaciones anexas.

Para poder visualizar la información digital se requiere:

- Autorización, solicitarla enviando mail a alejandro.ambrosini@unc.edu.ar

- Ingresara al siguiente enlace:

[Enlace hacia el repositorio conteniendo el programa de simulación y los archivos realizados para la presente tesis](#)

Esta tesis doctoral examina el impacto de los emprendimientos urbanos en la ciudad de Córdoba, Argentina, utilizando modelos de simulación para proponer mejoras en la planificación urbana. Este estudio integra tecnologías predictivas con el objetivo de anticipar los efectos a largo plazo de los desarrollos urbanos y facilitar decisiones informadas en la planificación urbana. Córdoba, conocida por su expansión urbana rápida y a menudo descontrolada, presenta desafíos únicos que hacen esencial el uso de herramientas avanzadas para su gestión y desarrollo sostenible.

